

ЛЮДМИЛА БЕЛОГОРСКАЯ

**РОМАНЫ А. ГРИНА КАК ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЕДИНСТВО:
МОТИВИКА, СИМВОЛИКА, ХРОНОТОП,
ТИПОЛОГИЯ ХАРАКТЕРОВ**

Диссертация на соискание степени
доктора философии (PhD) по филологии

Авторская русскоязычная версия диссертационного исследования

Оригинал диссертации:

Білогорська Людмила В'ячеславівна

Author: Liudmyla Bilohorska

защищена 5 февраля 2021 года

в Национальном педагогическом университете имени М. П. Драгоманова
(Киев, Украина)

Оригинал работы выполнен и защищён на украинском языке.

Настоящая работа подготовлена
для расширения доступа к результатам исследования

Научный руководитель:

Пахарева Татьяна Анатольевна,
доктор филологических наук, профессор

Киев — 2020

Предисловие

Диссертационное исследование посвящено романам Александра Грина, которые в данной работе рассматриваются как единый метароманный комплекс, отражающий авторский миф о мире.

Одним из важнейших направлений исследования является анализ христианской символики в романах Александра Грина. В работе она представлена как часть целостной художественной картины мира писателя и исследуется в связи с системой образов, мотивов и символов, объединяющих романы в единое художественное целое, а также в контексте символистской традиции и культуры Серебряного века.

Подготовка русскоязычной версии диссертационной работы призвана сделать её более доступной для исследователей и читателей, интересующихся творчеством Александра Грина.

Author's Note

This dissertation is devoted to the novels of Alexander Grin, which are interpreted in this study as a unified metanovelistic complex reflecting the author's myth of the world.

One of the major directions of the research is the analysis of Christian symbolism in Grin's novels. It is presented as an integral part of the writer's artistic worldview and is studied in connection with the system of images, motifs and symbols uniting the novels into a single artistic whole, as well as in the context of the Symbolist tradition and the culture of the Silver Age.

The preparation of this Russian-language version of the dissertation is intended to make the study more accessible to researchers and readers interested in the works of Alexander Grin.

АННОТАЦИЯ

Белогорская Л. В. Романы А. Грина как художественное единство: мотивика, символика, хронотоп, типология характеров. – Квалификационный научный труд на правах рукописи.

Диссертация на соискание научной степени доктора философии по специальности 10.01.02 «Русская литература» (035 – Филология). – Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова, Киев, 2020.

Содержание аннотации

Диссертация посвящена исследованию художественного мира романов Александра Грина – писателя, чей подлинный масштаб и значение стали осмысляться сравнительно недавно. Долгое время его воспринимали лишь как автора приключенческой литературы для юношества. Сейчас исследователи все чаще рассматривают А. Грина в контексте его эпохи – Серебряного века, ее поэтики, круга образов и приемов. В фокусе внимания многих современных литературоведов – новаторство Грина-прозаика, его писательская техника, роль модернистских, символистских, импрессионистских структур и смыслов в его творчестве. В современном исследовательском контексте А. Грин предстает как крупнейший мастер-новатор, представитель модернистской прозы, автор многослойных полифонических текстов, сочетающих приключенческий сюжет со сложной символикой и философским подтекстом.

Литературоведы неоднократно обращали внимание на целостность художественной картины мира Александра Грина. Мир произведений А. Грина сразу был осмыслен как особая реальность, созданная не в единичных текстах писателя, а во всей совокупности его произведений. В данной работе выявлено, что романы писателя в совокупности представляют собой особый тип единства. Множественные разноуровневые связи между всеми его романами дают возможность говорить о создании А. Грином единого метароманного комплекса, отразившего авторский миф о мире, что соответствует общей тенденции в

литературе эпохи рубежа XIX–XX вв., проявляющейся в тяготении к циклизации, к объединению отдельных произведений в метажанровые и метатекстуальные единства. Это присуще модернистским и, в частности, символистским художественным направлениям.

В работе проанализированы такие черты гриновской художественной картины мира: метатекстуальное единство романного корпуса писателя, наделенное четко выявляемыми константными характеристиками; связь метатекстуальной целостности романов А. Грина с символизмом как формирующим контекстом для этого писателя; генеративная (порождающая) функция повести «Алые паруса» по отношению к романам А. Грина. Рассмотрены такие характеристики художественного мира писателя, как: типологии образов главных персонажей («герой-чудотворец» и «девушка – живое стихотворение»); художественное пространство; художественное время; а также основные мотивы и символы, присутствующие во всех романах писателя.

Данные компоненты авторской картины мира выявлены также в повести-феерии «Алые паруса», которая предшествовала написанию всех романов А. Грина. Установлено, что это произведение является истоком гриновского мифа о мире, зерном его художественной целостности. Именно с него начинается зрелый период творчества писателя и формируется индивидуально-авторская картина мира, в которой символистское «двоемирие» оформляется в оригинальную гриновскую модификацию.

В работе рассмотрена особенность гриновского «двоемирия». Отмечено, что ранний период творчества писателя знаменуется мыслью о несоединимости сакрального и профанного начал, искусства и жизни. Начиная с феерии «Алые паруса» гриновский миф о мире кардинально меняется. Сакральный и профанный уровни бытия становятся взаимопроницаемыми. Если в ранний период в произведениях А. Грина присутствовала мысль о недостижимости идеала: главные персонажи, соприкасаясь с ирреальным миром, не обретали гармонии небесного и земного, то, начиная с феерии «Алые паруса», гриновские герои не только обретают

возможность проникнуть в сакральный мир, но и делают мир неведомого, чудесного доступным для других людей, в частности для своих возлюбленных.

Первым героем, положившим начало новому типу гриновских персонажей, которого мы вслед за автором назовем «чудотворцем», стал капитан Грэй. В следующих трех романах «герой-чудотворец» представлен в образах Друда, Ганувера и Гарвея. Это персонажи рыцарского тира альтруистических героев, которым удается преодолеть противостояние сакрального и профанного мира. Но главное, что отличает «героя-чудотворца» от других гриновских образов, – это обязательное совершение чуда, а именно воплощение сакральной реальности в профанном мире, которое оставляет неизгладимый след в сердцах других людей. Таким чудесным отблеском нездешнего мира становятся корабль с алыми парусами, волшебный дворец из «Золотой цепи» и просто дом с садом, обитатели которого слышат голос Бегущей по волнам.

В «Алых парусах», помимо «героя-чудотворца», в образе Ассоль формируется главный женский образ гриновской картины мира, который автор определил как «девушка – живое стихотворение». Основные черты этого типа героини, представлены далее в разнообразных вариантах во всех романах писателя. Обладая способностью творчески преображать жизнь благодаря видению духовной сущности явлений предметного мира, Ассоль и следующие за ней героини данного типа становятся актуализацией символистской идеи «жизнетворчества». «Девушка – живое стихотворение» является связующим звеном между физическим и духовным мирами и перекликается с символистским образом Вечной Женственности (Души Мира).

В работе были проанализированы все варианты указанных типов героев во всех романах А. Грина и обнаружены переклички, связующие их в метароманное единство.

В архитектуре гриновской картины мира и ее ключевых образов выявлена троичная структура, в соответствии с которой пространственно-временные элементы картины мира и любой ее значимый образ можно разделить на три уровня:

1) событийный, 2) душевный (психологический) и 3) духовный (трансцендентный, метафизический, связанный с религиозно-духовным измерением). Этой троичностью обусловлена специфика символизации образов героев А. Грина и особенность фабульной структуры его романов.

Единство общих принципов и образных доминант присуще также хронотопу романов А. Грина – их пространственно-временному уровню. Его специфика не менее показательно представляет романский корпус писателя как метатекстуальное единство. В гриновском хронотопе сохраняется символистский принцип «двоемирия», обуславливающий его особенность в делении на «сакральную» и «профанную» области и в стремлении к мифологизации пространственно-временных образов. При этом троичная смысловая структура (событийный – душевный – духовный уровни) сохраняется также и в пространственно-временных деталях гриновского метаромана.

Данные общие характеристики хронотопа выявлены в повести-феерии «Алые паруса» и затем прослежены во всех романах писателя. Установлено, что «Алыми парусами» задано устойчивое оформление «двоемирия» в романах А. Грина топосами моря (сакральный уровень) и суши (профанный уровень).

В феерии «Алые парусах» также присутствуют топосы, далее вариативно отображенные в каждом из последующих романов: топос пути, в частности морского плаванья как пути внутрь себя, путешествия в мире духа; топос дома как замкнутого индивидуального пространства (пространства души); топосы замка (дворца, богатого дома), сада, леса и трактира. Отдельно было рассмотрено пространство феерии как место проявления чудесного в обыденном мире (цирк, маскарад, театр).

Особенности художественного времени, выявленные в «Алых парусах», также соответствуют символистской природе гриновского творчества и его смысловой структуре (жизненный, душевный, духовный планы). Основной сюжет метаромана писателя – поиск счастья через череду испытаний, инициаций и его обретения в духовном измерении обуславливает суточный, годовой и возрастной циклы

временного потока в произведениях А. Грина. Время в романах писателя, как и в других образцах модернистской литературы, мифологизировано и наделено определенным ценностным значением. Преобладание в метароманном мире писателя весенней и летней поры года, утра как значимого времени суток, а также юности в возрастных характеристиках героев говорит о том, что в каждом из вышеприведенных временных циклов для А. Грина значимой является мифология начала. Ночь для писателя – это особенная, сакральная, вневременная часть суток, когда время останавливается и открывается вечный план бытия. Если утру в годовом цикле гриновского времени соответствует весна, а в возрастном – юность, то ночь не имеет сезонных и возрастных соответствий в образности романов писателя, так как ни зима, ни старость не являются приоритетными в художественной мифологии гриновского метаромана.

В феерии «Алые паруса» выделены названные выше структурные элементы художественного мира романов А. Грина, которые прослежены в разнообразных вариантах в каждом из его романов. Таким образом, установлен системный характер межтекстовых связей между всеми романами писателя. Это позволяет охарактеризовать их как метароманную структуру, которая наделена всеми признаками художественного единства и генетически восходит к первому значимому произведению писателя – повести «Алые паруса».

Ключевые слова: Александр Грин, романы Александра Грина, метароман, художественная картина мира, христианская символика, символизм, мифопоэтика, сакральное и профанное.

ABSTRACT

Liudmyla Bilohorska. Alexander Grin's Novels as Artistic Unity: Motif, Symbolism, Chronotope, Characters Typology. - Qualifying scientific work as a manuscript.

Thesis for a Doctor of Philosophy Ph.D. in the specialty 10.01.02 "Russian Literature" (035 - Philology). - National Pedagogical Dragomanov University, Kiev, 2020.

Content of annotation

The dissertation is devoted to the study of the artistic world of Alexander Grin's novels. He was a writer whose true scale and significance began to be comprehended relatively recently. For a long time he was perceived only as the author of adventure literature for youth. Now researchers are increasingly considering Grin in the context of his era – the Silver Age: her poetics, a range of images and techniques. The attention focus of many modern literary scholars is the innovation of Grin the prose writer, his writing technique, the role of modernist, symbolist, impressionist structures and meanings in his work. In a modern research context, Grin appears as a major innovator, a representative of modernist prose, the author of multi-layered polyphonic texts that combine an adventure plot with complex symbolism and philosophical overtones.

Literary critics have repeatedly drawn attention to the integrity of Alexander Grin's world artistic picture. The world of Grin's works was immediately comprehended as a special reality, created not in single texts of the writer, but in the entire totality of his works. In this scientific work, it is revealed that the writer's novels taken together represent a special type of unity. Multiple multilevel connections between all his novels make it possible to talk about the creation of a single metanovel complex by Grin, reflecting the author's myth about the world, which corresponds to the general trend in the literature of the era of the turn of the XIX-XX centuries, manifested in a tendency towards cyclization, towards the unification of individual works into meta-genre and metatextual unity. This is inherent in modernist and, in particular, symbolist art movements.

The Ph.D thesis analyzes such features of Grin's artistic picture of the world asmetatextual unity of the writer's novel corpus, endowed with clearly identifiable

constant characteristics; the connection between the metatextual integrity of Grin's novels with symbolism as the formative context for this writer; generative (generative) function of the story "Scarlet Sails" in relation to the Grin's novels. The thesis considers such characteristics of the writer's artistic world as typology of images of the main characters ("The Wonderworker-Character" and "Living Girl-Poem"), artistic space, artistic time and the main motives and symbols present in all the writer's novels. These components of the author's picture of the world are also revealed in the fairytale "Scarlet Sails", which preceded the writing of all of Grin's novels. It has been established that this work is the source of Grin's myth about the world, the grain of its artistic integrity. It is with him that the mature period of the writer's work begins and the individual author's picture of the world is formed, in which the symbolist "dual world" is formed into the original Grin's modification.

The thesis deals with the peculiarity of Grin's "double world". It is noted that the early period of the writer's work is marked with the thought of the incompatibility of the sacred and profane principles, art and life. Beginning with the "Scarlet Sails" fairytale, Grin's myth about the world changes dramatically. The sacred and profane levels of being become mutually permeable. If in the early period in the Grin's works there was a thought about the unattainability of the ideal: the main characters, in contact with the unreal world, did not acquire the harmony of heavenly and earthly, then starting with the "Scarlet Sails" fairytale, Grin's characters not only gain the opportunity to penetrate the sacred world, but also make the world unknown, miraculously accessible to other people in particular to their beloved.

The first character who laid the foundation for a new type of Grin's characters, which we, after the author, will call "The Wonderworker-Character", was the image of Captain Gray. In the next three novels, "The Wonderworker-Character" is presented in the images of Drood, Ganover and Harvey. These are the characters of the chivalrous range of altruistic types who manage to overcome the confrontation between the sacred and the profane world. The main thing that distinguishes "The Wonderworker-Character" from other Grin's images is the obligatory performance of a miracle, namely, the embodiment of

sacred reality in the profane world, which leaves an indelible mark on the hearts of other people. A ship with scarlet sails, a magical palace from the "Golden Chain" and just a house with a garden, whose inhabitants hear the voice of the Runner on the waves, become such a wonderful reflection of the otherworldly world.

In "Scarlet Sails", in addition to "The Wonderworker-Character", in the image of Assol, the main female image of Grin's picture of the world is formed, which the author defined as "Girl-Living Poem". The main features of this type of woman characters are presented further in various versions in all the writer's novels. Possessing the ability to transform life creatively thanks to the vision of the spiritual essence of the objective world phenomena, Assol and the women characters of this type following her become an actualization of the symbolist idea of "life creation". The "Girl-Living Poem" is a link between the physical and spiritual worlds and echoes the symbolist image of the Eternal Femininity (Soul of the World).

In the work, all variants of the indicated types of heroes in all of Grin's novels were analyzed and the reminiscences were found that bind them into a metanovel unity.

In the architecture of Grin's picture of the world and its key images, a ternary structure has been revealed, according to which the spatio-temporal elements of the picture of the world and any of its significant images can be divided into three levels: 1) event level, 2) mental (psychological) and 3) spiritual (transcendental), metaphysical, associated with the religious-spiritual dimension). This trinity determines the specificity of the images symbolization of Grin's characters and the peculiarity of the plot structure of his novels.

The unity of general principles and figurative dominants is also inherent in the chronotope of Grin's novels – their space-time level. Its specificity no less revealingly presents the writer's novel corpus as a metatextual unity. In the Grin's chronotope, the symbolist principle of "double world" is preserved, which determines its peculiarity in the division into "sacred" and "profane" areas and in the desire to mythologize space-time images. At the same time, the threefold semantic structure (event - soul - spiritual levels) is also preserved in the spatio-temporal details of Grin's metanovel.

These general characteristics of the chronotope were revealed in the fairytale story "Scarlet Sails" and then traced in all the writer's novels. It has been established that Scarlet Sails sets a stable design for the "double world" in Grin's novels with toposes of the sea (sacred level) and land (profane level).

In the fairytale "Scarlet Sails" there are also toposes, which are then variably displayed in each of the subsequent novels: the topos of the path, in particular, the sea voyage as a way inward, travel in the world of the spirit; topos of the house as a closed individual space (space of the soul); topos of the castle (palace, rich house), garden, forest and tavern. Separately, the space of the fairytale was considered as a place of manifestation of the miraculous in the everyday world (circus, masquerade, theater).

The features of the artistic time revealed in "Scarlet Sails" also correspond to the symbolist nature of Grin's work and its semantic structure (life, mental, spiritual plans). The main plot of the writer's metanovel - the search for happiness through a series of trials-initiations and its acquisition in the spiritual dimension - determines the daily, annual and age cycles of the time flow in Grin's works. Time in the writer's novels, as in other samples of modernist literature, is mythologized and endowed with a certain value. The predominance in the metanovel world of the writer of the spring and summer seasons, morning as a significant time of day, as well as youth in the age characteristics of the characters suggests that in each of the above time cycles, the mythology of the beginning is significant for Grin. For a writer, night is a special, sacred, timeless part of the day, when time stops and the eternal plane of being is revealed. If the morning in the annual cycle of Grin's time corresponds to spring, and in the age cycle to youth, then the night does not have seasonal and age correspondences in the imagery of the writer's novels, since neither winter nor old age are priority in the artistic mythology of Green's metanovel.

The daily, annual and age cycles of the time flow in Grin's works, as in other examples of modernist literature, are mythologized, endowed with a certain value and are associated with the main plot of the writer's meta-novel - the plot of the search for happiness through a series of tests-initiations and its acquisition in the spiritual dimension. At the same time, in the process of analyzing Grin's novels, the dominance of the spring

and summer seasons, morning as a significant time of the day, as well as the predominance of youth in the age characteristics of the characters, was established. This suggests that in each of the above time cycles, the mythology of the beginning is significant for Grin.

In the "Scarlet Sails" fairytale, the above-mentioned structural elements of the artistic world of Grin's novels are highlighted, which are traced in various versions in each of his novels. Thus, the systemic nature of intertextual connections between all the novels of the writer has been established. This allows us to characterize them as a metanovel structure, which is endowed with all the signs of artistic unity and genetically goes back to the first significant writer's work – the novel "Scarlet Sails".

Keywords: Alexander Grin, Alexander Grin's novels, metanovel, artistic worldview, Christian symbolism, symbolism, mythopoetics, the sacred and the profane.

АНОТАЦІЯ

Білогорська Л. В. Романи О. Гріна як художня єдність: мотивіка, символіка, хронотоп, типологія характерів. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 10.01.02 «Російська література» (035 – Філологія). – Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ, 2020.

Зміст анотації

Дисертація присвячена дослідженню художнього світу романів Олександра Гріна – письменника, чий справжній масштаб і значення стали осмислюватися порівняно недавно. Довгий час його сприймали лише як автора пригодницької літератури для юнацтва. Зараз дослідники все частіше розглядають О. Гріна в контексті його епохи – «срібної доби», її поетики, кола образів і засобів. У фокусі уваги багатьох сучасних літературознавців – новаторство Гріна-прозаїка, його письменницька техніка, роль модерністських, символістських, імпресіоністських структур і смислів у його творчості. У сучасному дослідницькому контексті О. Грін постає як видатний майстер-новатор, представник модерністської прози, автор багат шарових поліфонічних текстів, що поєднують пригодницький сюжет зі складною символікою та філософським підтекстом.

Літературознавці неодноразово звертали увагу на цілісність художньої картини світу О. Гріна. Світ творів О. Гріна одразу був осмислений як особлива реальність, створена не в одиничних текстах письменника, а в усій сукупності його творів. У цій роботі виявлено, що романи письменника в сукупності складають особливий тип єдності. Множинні різнорівневі зв'язки між усіма його романами дають змогу говорити про створення О. Гріном єдиного метароманного комплексу, який відобразив авторський міф про світ, що відповідає загальній тенденції в літературі епохи на рубежі XIX–XX ст., що виявляється в тяжінні до циклізації, до об'єднання окремих творів у метажанрові та метатекстуальні єдності. Це притаманне модерністським і, зокрема, символістським художнім напрямам.

В роботі проаналізовані такі риси грінівської художньої картини світу як метатекстуальна єдність романного корпусу письменника, наділена константними характеристиками, що чітко виявляються; зв'язок метатекстуальної цілісності романів О. Гріна з символізмом як формотворчим контекстом для цього письменника; генеративна (породжувальна) функція повісті «Червоні вітрила» щодо романів письменника. Розглянуті такі характеристики художнього світу письменника: типології образів головних персонажів («герой-чудотворець» і «дівчина – жива поезія»); художній простір; художній час, а також основні мотиви та символи, наявні у всіх романах письменника.

Ці компоненти авторської картини світу виявлені також у повісті-феєрії «Червоні вітрила», яка передувала написанню всіх романів О. Гріна. Встановлено, що цей твір є джерелом грінівського міфу про світ, зерном його художньої цілісності. Саме з нього починається зрілий період творчості письменника і формується індивідуально-авторська картина світу, в якій символістське «двосвіття» оформляється в оригінальну грінівську модифікацію.

У роботі розглянута особливість грінівського «двосвіття». Відзначено, що ранній період творчості письменника знаменується думкою про непокєднуваність сакрального і профанного начал, мистецтва і життя. Починаючи з феєрії «Червоні вітрила» грінівський міф про світ кардинально змінюється. Сакральний і профанний рівні буття стають взаємопроникними. Якщо в ранньому періоді у творах О. Гріна домінує думка про недосяжність ідеалу, головні персонажі, стикаючись з ірреальним світом, не досягали гармонії небесного й земного, то, починаючи з феєрії «Червоні вітрила», грінівські герої не тільки можуть проникнути в сакральний світ, але й роблять світ невідомого, чудесного доступним для інших людей, зокрема для своїх коханих.

Першим героєм, що поклав початок новому типу грінівських персонажів, якого ми слідом за автором назвемо «чудотворцем», став капітан Грей. У наступних трьох романах «герой-чудотворець» представлений в образах Друда, Ганувера і Гарвея. Це персонажі лицарського типу альтруїстичних героїв, яким вдається подолати

протистояння сакрального й профанного світу. Головне, що відрізняє «героя-чудотворця» від інших грінівських образів, – це обов’язкове здійснення чуда, тобто втілення сакральної реальності в профанному світі, яке залишає незгладимий слід у серцях людей. Таким чудесним відблиском сакрального світу стають корабель з червоними вітрилами, чарівний палац із «Золотого ланцюга» і просто дім із садом, мешканці якого чують голос Тієї, що біжить по хвилях.

У «Червоних вітрилах», крім «героя-чудотворця», в образі Ассоль формується головний жіночий образ грінівської картини світу, який автор визначив як «дівчина – жива поезія». Основні риси цього типу героїні, представлені далі в різноманітних варіантах у всіх романах письменника. Наділена здатністю творчо перетворювати життя завдяки баченню духовної сутності явищ предметного світу, Ассоль і наступні героїні цього типу стають актуалізацією символістської ідеї «життєтворчості». «Дівчина – жива поезія» є сполучною ланкою між фізичним і духовним світами та втілює символістський образ Вічної Жіночності (Душі Світу).

У роботі проаналізовані всі варіанти зазначених типів героїв у всіх романах О. Гріна і виявлені спільні константи, що пов’язують їх у метароманну єдність.

В архітектурі грінівської картини світу та її ключових образів виявлена своєрідна потрійна структура, відповідно до якої просторово-часові елементи картини світу та будь-який її значущий образ можна розділити на три рівні: 1) подієвий, 2) душевний (психологічний) і 3) духовний (трансцендентний, метафізичний, пов’язаний з релігійно-духовним виміром). Цією потрійністю обумовлена специфіка символізації образів героїв О. Гріна та особливість фабульної структури його романів.

Єдність загальних принципів і образних домінант притаманне також хронотопу романів О. Гріна – їх просторово-часовому рівню. Його специфіка не менш показово представляє романний корпус письменника як метатекстуальну єдність. У грінівському хронотопі зберігається символістський принцип «двосвіття», що обумовлює його особливість у розподілі на «сакральну» і «профанну» області й у прагненні до міфологізації просторово-часових образів. При цьому потрійна

сміслова структура (подієвий – душевний – духовний рівні) зберігається також і в просторово-часових деталях грінівського метароману.

Загальні характеристики хронотопу виявлені в повісті-феєрії «Червоні вітрила» і простежені у всіх романах письменника. Встановлено, що «Червоними вітрилами» започатковано стійке оформлення «двосвіття» в романах О. Гріна топосу моря (сакральний рівень) і суші (профанний рівень).

У феєрії «Червоні вітрила» також існують топоси, далі варіативно відображені в кожному з наступних романів: топос шляху, зокрема морського плавання як шляху всередину себе, подорожі в духовному світі; топос дому як замкнутого індивідуального простору (простору душі); топоси замку (палацу, багатого дому), саду, лісу і трактиру. Окремо було розглянуто простір феєрії як місце прояву чудесного в повсякденному світі (цирк, маскарад, театр).

Особливості художнього часу, виявлені в «Червоних вітрилах», також відповідають символістській природі грінівської творчості та її смисловій структурі (життєвий, душевний, духовний плани). Основний сюжет метароману письменника – пошук щастя через низку випробувань, ініціацій та його знаходження в духовному вимірі обумовлює добовий, річний і віковий цикли часового потоку у творах О. Гріна. Час у романах письменника, як і в інших зразках модерністської літератури, міфологізований і наділений певним ціннісним значенням. Переважання в метароманному світі письменника весняної та літньої пів року, ранку як значущого часу доби, а також юності у вікових характеристиках героїв говорить про те, що в кожному з вищенаведених часових циклів для О. Гріна значущою є міфологія початку. Ніч для письменника – це особлива, сакральна, позачасова частина доби, коли час зупиняється і відкривається вічний план буття. Якщо ранку в річному циклі грінівського часу відповідає весна, а віковому – юність, то ніч не має сезонних і вікових відповідностей в образності романів письменника, адже ні зима, ні старість не є пріоритетними в художній міфології грінівського метароману.

У феєрії «Червоні вітрила» виявлені названі вище структурні елементи художнього світу романів О. Гріна, які простежені в різноманітних варіантах

у кожному з його романів. Отже, встановлено системний характер міжтекстових зв'язків між усіма романами письменника. Це дозволяє схарактеризувати їх як метароманну структуру, що наділена всіма ознаками художньої єдності й генетично закладена в першому значущому творі письменника – феєрії «Червоні вітрила».

Ключові слова: Олександр Грін, романи Олександра Гріна, метароман, художня картина світу, християнська символіка, символізм, міфопоетика, сакральне і профанне.

СПИСОК ОПУБЛИКОВАНИХ РАБОТ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Статті в научних спеціалізованих виданнях України

1. Белогорская Л. В. Модель мира в романе «Бегущая по волнам» Александра Грина. *Мова і культура. (Науковий журнал)*. К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. Вип. 15. Т. III (156). С. 307–313.
2. Белогорская Л. В. Пространственные символы в романах Александра Грина. *Мова і культура. (Науковий журнал)*. К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. Вип.16, Т. IV (166). С. 356–360.
3. Белогорская Л. В. Модель мира в романах Александра Грина. *Філологічні науки: зб. наук. праць / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка*. Полтава, 2014. Вип. 18. С. 76–82.
4. Белогорская Л. В. Пространственные доминанты романного мира Александра Грина. *Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія»*. Харків, 2016. Вип. 75. С. 75–80.
5. Белогорская Л. В. Специфика художественного пространства феерии А. С. Грина «Алые паруса». *Мова і культура. (Науковий журнал)*. К.: Видавничий дім Дмитра Бураго.

Стаття в зарубіжному научному періодическому виданні

6. Белогорская Л. В. Особенности художественного мира последних романов Александра Грина. *Вісник МДУ імя А. А. Куляшова (Навукова–метадычны часопіс)*. – Магілёў, 2018. № 2 (52). С. 82–87.

**Статья в научном издании, входящем в международную
научнометрическую базу данных Index Copernicus International**

7. Белогорская Л. В. Многоплановость символического образа Несбывшегося в повести А. Грина «Бегущая по волнам». *Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації*. 2019. Том 30 (69). № 4. С. 154–160.

Публикации в других литературных изданиях

8. Белогорская Л. В. В поисках несбывшегося. *Радуга (Журнал художественной литературы и общественной мысли)*. К., 2011. Вип. 3. С. 142–148.

9. Белогорская Л. В. Символика романа А. Грина «Блистающий мир». *Русский язык и литература в школе и вузе*. К., 2012. № 1. С. 16–21.

10. Белогорская Л. В. Воспоминания об Александре Грине Веры и Нины Грин. *Радуга (Журнал художественной литературы и общественной мысли)*. К., 2012. Вип. 5–6. С. 129–135.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ.....	2
АННОТАЦИЯ	3
ABSTRACT.....	8
АНОТАЦІЯ.....	13
СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ.....	18
ВВЕДЕНИЕ.....	22
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	29
1.1. Проблема метатекстуальной целостности и художественной картины мира в литературоведении	29
1.2. Основные направления гриноведческих исследований.....	39
Выводы к разделу 1	69
РАЗДЕЛ 2. ТИПОЛОГИЯ ГЕРОЕВ МЕТАРОМАННОГО МИРА	
А. С. ГРИНА.....	72
2.1. Феерия «Алые паруса» как инвариантная модель мифопоэтической картины мира романов А. С. Грина.....	72
2.1.1. Ранний, зрелый и поздний периоды создания гриновского мифа о мире.....	72
2.1.2. Формирование мифопоэтических образов-типов «героя-чудотворца» и «девушки – живого стихотворения» в повести «Алые паруса».....	76
2.1.3. Особенности символической смысловой структуры образов романа.....	85
2.2. Вариативное развитие образов-типов «героя-чудотворца» и «девушки – живого стихотворения» в романе «Блистающий мир».....	93
2.3. Последовательная эволюция основных мифопоэтических образов-типов метароманного мира А. С. Грина в романе «Золотая цепь».....	113

2.4. Итоговое воплощение мифопоэтических образов-типов «героя-чудотворца» и «девушки – живого стихотворения» в романе «Бегущая по волнам».....	119
2.5 Трансформация образной системы метароманного мира А. С. Грина в последних романах писателя.....	134
Выводы к разделу 2.....	151
РАЗДЕЛ 3. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ	
В МЕТАРОМАННОМ МИРЕ А. ГРИНА.....	154
3.1. Пространство моря	155
3.2. Пространство пути.....	160
3.3. Пространство дома	172
3.4. Пространство сада.....	185
3.5. Топосы леса, трактира, тюрьмы и феерическое пространство.....	191
3.6. Художественное время.....	200
Выводы к разделу 3.....	214
ВЫВОДЫ	217
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	223

ВВЕДЕНИЕ

Обоснование темы исследования. Творчество А. Грина пользуется читательской популярностью, которая не ослабевает с течением времени, однако литературоведческое изучение феномена Грина, можно сказать, только начинается, поскольку только сейчас формируется объективный фундамент гриноведения, свободного от литературно-критических ярлыков и идеологических штампов предыдущих эпох. К последним относится, например, зачисление Грина в ряд детско-юношеских авторов, произведения которых следует воспринимать исключительно в контексте авантюрно-романтической беллетристики (Ц. Вольпе, В. С. Вихров, К. А. Зелинский, К. Г. Паустовский, М. С. Шагинян, М. А. Щеглов). Этим общепринятым мнением обусловлен тот факт, что занятия творчеством А. Грина многие годы были уделом энтузиастов-любителей, а академические исследования, посвященные творчеству этого писателя, носили скорее спорадический, чем систематичный характер.

Основы научного гриноведения были заложены лишь в 1970-х – 1980-х гг. работами, прежде всего, В. Е. Ковского и Н. А. Кобзева. Однако художественная природа прозы Грина пока не прояснена полностью: не выявлены и не систематизированы ее генеалогические источники, не уточнена специфика метода писателя, до конца не идентифицирована жанровая специфика его романов. Наконец, появившееся впервые в критической статье К. Л. Зелинского определение «Гринландия», примененное к тому миру, который выстроен в прозе Грина, до сих пор употребляется в преимущественно нестрогом, образном значении, тогда как особенности художественной картины мира писателя, ее константы, обеспечивающие как ее узнаваемость, так и целостность, лишь начинают привлекать внимание академической науки о литературе. Данное исследование, таким образом, призвано продолжить и развить изучение картины мира Грина на материале его романов, позиционируемых как метажанровое художественное единство, целостность которого обусловлена единством картины мира, созданной во всех произведениях, составляющих этот метароманный корпус.

Актуальность данной диссертационной работы обусловлена тем, что в гриноведении уже складывается определенная традиция видения произведений писателя как метатекстуального целого (см. работы Ю. В. Бааль, И. К. Дунаевской, В. Е. Ковского, Л. М. Михайловой, Т. А. Парамоновой, В. В. Харчева, Ю. В. Царьковой) однако четко не определены ни границы и структура этого метатекста, ни параметры его исследования; полно не описаны константы художественного мира, в котором воплощено это метатекстуальное единство. Между тем, как можно более точный анализ миромоделирующих факторов прозы Грина, как представляется, открывает путь к уточнению представлений и о методе писателя, и о принадлежности его произведений к массовому, популярному – либо элитарному, интеллектуальному сегментам литературного поля, а это именно те проблемы, которые остаются непроясненными и наиболее дискуссионными в гриноведении.

Для продуктивного изучения художественного мира Грина необходимо также более четко разобраться в его жанровой структуре и иерархии. В данной работе мы придерживаемся мнения, что наиболее полно и концептуально картина мира писателя отразилась в его романистике, поэтому именно романский корпус произведений составляет ядро его художественной системы, тогда как новеллистика занимает в ней более периферийное место. Именно поэтому наиболее актуальным является изучение именно романного метатекстуального единства как основного воплощения художественной картины мира Грина.

Все романы Грина как единый метатекст пока не исследовались в литературоведении, хотя «по умолчанию» восприятие их как единого целого свойственно многим современным исследованиям прозы Грина (Т. Е. Загвоздкина, П. Кастан, Н. А. Кобзев, Е. А. Козлова, Н. Г. Медведева). Следовательно, можно констатировать, что назрела необходимость от интуитивного восприятия романной «Гринландии» как единого целого перейти к аналитическому осмыслению этого феномена. Настала пора более четко выявить характер взаимосвязи между романами писателя, определить факторы, которые обеспечивают их функционирование как

метатекстуального единства, рассмотреть во времени внутреннюю динамику и логику развертывания этой метароманной целостности – от «Алых парусов» к поздним романам. Выполнению этой задачи способствуют и развитая в последние десятилетия методология исследования метажанровых художественных единств (работы В. В. Ерофеева, В. С. Киселева, Х. Костова, Н. М. Малыгиной, Н. Е. Меднис, М. М. Меликян) и историко-литературные источники, позволяющие получить более выверенное представление о творческом процессе Грина – воспоминания о писателе, биографические и текстологические разыскания гриноведов последних лет (Ю. А. Первова).

Связь работы с научными программами, планами, темами.

Диссертационное исследование выполнено на кафедре мировой литературы и теории литературы в рамках комплексной научной темы факультета иностранной филологии Национального педагогического университета имени М. П. Драгоманова «Поэтика и аксиология литературы: проблемы исследования и преподавания» (протокол № 9 от 27.01.2016).

Тема работы утверждена на заседании Ученого совета Национального педагогического университета имени М. П. Драгоманова (протокол № 12 от 05 апреля 2018 г.).

Цель работы – выявление структурно-содержательных элементов романистики А. Грина, благодаря которым в ней формируется единый художественный мир, позволяющий рассматривать корпус романов писателя как метароманное единство.

Исходя из цели исследования, можно наметить следующие **задачи**:

- 1) систематизировать актуальные для современной русистики представления о специфике прозы А. Грина и об общих закономерностях формирования художественного мира его романов;
- 2) проанализировать историко-литературные и биографические предпосылки к формированию метароманного единства в прозе А. Грина;

3) проанализировать на уровне системы персонажей и хронотопа феерию «Алые паруса» как инвариант, из которого в дальнейшем творчестве писателя разворачивается в метароманное целое;

4) проанализировать варианты модификаций заданных в «Алых парусах» типов «героя-чудотворца» и «девушки – живого стихотворения» в последующих романах А. Грина;

5) выявить и проанализировать в романистике Грина восходящие к «Алым парусам» варианты пространственно-временных доминант его художественного мира.

Объект исследования – полный корпус романов А. С. Грина, включая незавершенный роман «Недотрога».

Предмет исследования – восходящие к повести «Алые паруса» как к инвариантной модели гриновской романистики структурно-содержательные константы, которыми обеспечено единство метароманного художественного мира писателя.

Методы исследования. При выработке представлений о романистике А. Грина как единой художественной системе метажанрового типа, обладающей константными структурными и семантическими характеристиками, использовались методы структурно-семиотического и системного анализа. При выявлении смысловых доминант, а также универсальных и индивидуальных значений символики романов Грина использовались историко-типологический метод в сочетании с элементами компаративного и мифопоэтического анализа художественного текста. Историко-биографический метод применялся при выявлении (авто)биографических контекстов и социально-исторических обстоятельств, влиявших на формирование художественного мира романов Грина.

Теоретико-методологическую основу исследования составляют исследования, посвященные категории художественного мира литературного произведения и его архитектонике (работы М. М. Бахтина, Д. С. Лихачева, Ю. М. Лотмана, , В. Е. Хализева, А. Д. Хуторянской), а также жанрологические

научные разработки по проблеме метаромана (В. В. Ерофеев, Х. Костов, Н. М. Малыгина, М. М. Меликян).

Анализ романистики А. Грина осуществлен с учетом современных представлений о смене литературных эпох и направлений в русской литературе рубежа XIX- XX в. и первой трети XX века. Идентификация метода Грина и его соотносительности с ведущими художественными течениями его времени осуществлялась с опорой на труды исследователей русского символизма (В. И. Иванов, З. Г. Минц, Эллис (Л. Л. Кобылинский), Е. Г. Эткинд), а также с учетом основных подходов, разработанных современным гриноведением (работы Т. Е. Загвоздкиной, Поля Кастана (Paul Castaing), Н. А. Кобзева, Е. А. Козловой, А. В. Ляховича, О. Л. Максимовой, В. А. Романенко, Н. В. Сапрыгиной, Г. М. Темненко, Е. А. Яблокова).

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что в нем:

- впервые целостно проанализирован комплекс структурно-семантических констант, обеспечивающих единство художественного мира всех романов А. Грина;
- выявлена функция романа «Алые паруса» как источника инвариантных образных и мотивно-сюжетных моделей, устойчиво варьирующихся во всех последующих романах А. Грина;
- прослежена динамика развертывания метароманного художественного мира А. Грина от текста-истока («Алые паруса») к поздним модификациям на уровнях типологии образов главных персонажей, а также характеристик художественного пространства и времени;
- установлена логика смещения аксиологических акцентов в поздних романах А. Грина в контексте смены историко-культурных обстоятельств эпохи;
- дополнены и уточнены интерпретации символики романов А. Грина (в частности, установлена трехуровневая структура символа в романах писателя) в контексте принятой в работе концепции его творчества как символического по своей природе;

– уточнены, конкретизированы и систематизированы функции христианского культурного контекста при формировании ключевых миромоделирующих символов и образов героев метаромана писателя.

Практическое значение полученных результатов. Результаты диссертации могут использоваться в качестве основы для лекционных курсов по истории русской литературы первой трети XX века, теоритичної та історичної поетики, жанрології, при проведенні практичних занять зі світової літератури та підготовки шкільних уроків за темою творчості Олександра Гріна, при написанні філологічних кваліфікаційних робіт різних рівнів.

Личный вклад соискателя. Диссертация является самостоятельным исследованием. Цитатное использование работ других исследователей оформлено с помощью соответствующих ссылок.

Апробация результатов диссертационной работы. Основные положения и результаты работы представлены в выступлениях на конференциях: XXI та XXII Международные научные конференции «Гриновские чтения», г. Феодосия (2010 г., 2012 г.); XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII Международные научные конференции «Язык и культура» имени Сергея Бураго, г. Киев (2012 г., 2013 г., 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г.); Международная научная конференция «Современность классики», посвященная памяти профессора Р. Н. Поддубной (22–24 сентября 2016 г., Харьков); II Международная научная конференция «Анализ и интерпретация художественного текста: проблемы стратегии, опыты» (26-27 апреля 2018 г., г. Киев, НПУ им. М. П. Драгоманова); Всеукраинская научно-практическая конференция XXII Гриновские чтения в Киеве «Александр Грин и XXI век» (27 сентября 2019 г., г. Киев, ТНУ им. В. И. Вернадського).

Публикации. По результатам исследования опубликовано 10 статей, из них 5 – в специализированных научных изданиях Украины, 1 – в иностранном научном издании, 1 – в научном издании, включенном в международную наукометрическую базу данных Index Copernicus International (Республика Польша), 3 – в других литературно-критических изданиях.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из аннотаций на трех языках, списка опубликованных работ автора, введения, трех глав (с соответствующими параграфами), поглавных выводов, общих выводов и списка использованных источников (220 позиций). Общий объем оригинальной работы на украинском языке – 233 страниц, из них – 211 основного текста.

Раздел I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1 Проблема метатекстуальной целостности и художественной картины мира в литературоведении

Понятие «метатекст», несмотря на частое употребление этого термина, остается еще не достаточно разработанным в литературоведении. Этот термин стал широко использоваться в лингвистике после появления статьи А. Вежбицкой «Метатекст в тексте» (1978 г.) [24]. В статье текст автором рассматривается как «двутекст», состоящий из высказывания о предмете и высказывания о самом высказывании, а функция метатекста, по мнению исследовательницы, заключается в том, чтобы прояснять „семантический” узор основного текста. Поэтому вполне естественно, что, прежде всего, данное понятие взяли на вооружение лингвисты (работы И. Т. Вепревой, М. В. Ляпон, А. Н. Ростовской, В. А. Шаймиева, и др.). Заметим, что термином «метатекст» в языкознании определяется не системное текстовое образование, а имеющийся в языке набор специальных (мета)элементов, сопровождающих основной текст (вводные слова, конструкции и др.)

Исследователь Ким Хён Ёнв своей работе «Теория метатекста и формы ее проявления в поэтике» (2004) обращает внимание на различное понимание лингвистами и литературоведами понятия «метатекст». Если А. Вежбицкая утверждает, что по своей природе «двутекст» не может быть текстом связным, что соответствует чисто лингвистической интерпретации этого термина, то с литературоведческой точки зрения «поэтический метатекст является именно связным текстом – в нем гетерогенные компоненты, сохраняя свою природу, создают некое “нелинейное” целое» [71].

В современном литературоведении в понятие «метатекст» вкладывается разное содержание. Ю. М. Лотман, употребляя термин «метаязык», имеет в виду второй язык, служащий для описания первого, используемый для того, чтобы задать код

для описания текста. Таким образом, «метатекст» для исследователя является кодом, с помощью которого расшифровывается первый язык [103].

Ким Хён Ён замечает, что «если для лингвистики метатекст - это двутекст, состоящий из гетерогенных компонентов, а для семиотики - код, то в литературоведении под метатекстом понимают текст, обращенный не только к предмету, но и к авторскому слову о нем» [71]. Именно так рассматривает понятие метатекст в своем диссертационном исследовании «Метатекст в постмодернистском литературном нарративе» Е. Е. Баринова. «Благодаря МТ (метотексту), - пишет исследовательница, - в поле зрения читателя оказываются не только описываемые события вымышленного мира (как в традиционном нарративе), но и персона самого писателя, а также история написания произведения» [10, с. 10].

И. П. Ильин, интерпретируя в своем словаре постмодернистский термин «авторская маска», приводит мнение американского критика К. Мамгрена о том, что «писатели-постмодернисты расширяют художественное пространство произведения за счет «мета-текста», под которым понимаются все коннотации, добавляемые читателем к денотативному значению слов в тексте, т. е. “простому текстуальному смыслу”» [64].

Интересно мнение французского литературоведа Жерара Женетта. В своей книге «Палимпсесты: литература во второй степени» он интерпретирует термин метатекстуальность как комментирующую и часто критическую ссылку на свой же претекст [52].

Н. Е. Меднис в своей книге «Поэтика и семиотика русской литературы», анализируя понятие сверттекст, обращает внимание на «описанную В. Я. Проппом метаструктуру русской волшебной сказки, где "все сказки трактуются как одна сказка, состоящая из 31 синтаксического элемента"» [113]. Обратим внимание, что здесь термин «метаструктура» используется в значении единства художественного мира. Исследовательница приводит мнение А. К. Жолковского и Ю. К. Щеглова о том, что «текстообразующими на сверттекстовом уровне могут быть такие дефиниции, как тема (мотив) и/ или поэтический мир» [113]. Стремление авторов в

ходе анализа системы текстов воссоздать некий общий для них инвариантный текст исследовательница считает путем к созданию некоего сверхтекста. «Следует отметить также, - замечает Н.Е. Меднис, - что всякий сверхтекст существует в литературе как реальность, но подлинно осознается и видится во всех своих очертаниях лишь при аналитическом его описании, то есть при более или менее успешном, более или менее полном воссоздании его в форме метатекста» [113]. Здесь термин метатекст употребляется, как видим, в значении единства художественных текстов, объединенных темой, мотивом или «поэтическим миром» произведений. В такой же интерпретации для обозначения художественных единств использует термин «метатекст» В. С. Киселев в диссертации «Метатекстовые повествовательные структуры в русской прозе конца XVIII- первой трети XX века» [72]. Исследователь рассматривает авторские сборники, альманахи, циклы, журнальные проекты и художественные ансамбли, в качестве структурных образований, представляющих типы и формы метатекста, который интерпретируется им как тип коммуникативно-повествовательного целого. В этом же значении употребляет термин «метасюжет» по отношению к творчеству А. Платонова Х. Костов. Ссылаясь на работы Н. Малыгиной [108], он замечает, что «платоновское творчество обладает единым сюжетным пространством, которое реализуется использованием в разных произведениях примерно одной и той же сюжетной модели, которая, в свою очередь, строится из повторяющихся из произведения в произведение мотивных блоков; микросюжетов» [90].

В. В. Ерофеев, стремясь обозначить единство романов Набокова, в качестве определения их целостности водит термин «метароман». В своей работе «Русский метароман Владимира Набокова, или в поисках потерянного рая» исследователь поясняет: «Экзистенциальная устойчивость авторских намерений ведет к тому, что целый ряд романов писателя группируется в метароман, обладающий известной прафабулой, матрицируемой, репродуцируемой в каждом отдельном романе при необходимом разнообразии сюжетных ходов и романских развязок, предполагающих известную инвариантность решений одной и той же фабульной проблемы» [51]. При

этом Ерофеев замечает, что произведения Достоевского, являясь непосредственными предшественниками набоковского метаромана, имеют также метароманную структуру.

Термин «метароман» употребляется в таком же значении и в диссертационном исследовании М. М. Меликян «Художественная структура бытия в метаромане Ф. М. Достоевского («Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы»)). Понятие «метароман» Достоевского интерпретируется исследовательницей как «структурно-смысловое единство произведений, обладающих самостоятельной эстетической ценностью, при наличии глубоких и сложных структурно-семантических связей разных уровней, обеспеченных существованием романтического по своей природе праварианта, в данном случае “Жития великого грешника”» [116, с. 3]. Использование понятия метароман в литературоведении встречается и в других значениях. Например, А. В. Злочевская в работе «"Мастер и Маргарита" М. А. Булгакова - оригинальная версия русского метаромана XX в.» определяет данный роман Булгакова как метароман об Иисусе Христе. Здесь понятие метароман употребляется не для обозначения художественного единства нескольких романов, а для обозначения жанра произведения, содержащего «надфизический» смысл, как «мистико-религиозного метаромана» [57].

В диссертационном исследовании В. Б. Озкан «Метароман как проблема исторической поэтики» содержание понятия «метароман» определяется следующим образом: «это двухплановая художественная структура, где предметом для читателя становится не только “роман героев”, но и мир литературного творчества, процесс создания этого “романа героев”». Метароман, таким образом, «трактует проблему соотношения искусства и действительности, неизменно сохраняя принципиальную двухплановость, отличающую его от любого другого жанра» [138, с.4].

Учитывая разноплановое употребление в литературоведении понятия метароман и метатекст, в данной диссертационной работе мы используем этот термин вслед за В. Ерофеевым для обозначения текстовых и романских единств, где текстообразующим элементом метатекста (по А. К. Жолковскому и Ю. К. Щеглову)

является «поэтический мир», т.е. художественный мир автора. В связи с этим необходимо подробнее рассмотреть понятия поэтического (художественного) мира, художественной картины мира как рабочие литературоведческие категории нашего исследования.

История разработки этого вопроса начинается со статьи Д. С. Лихачева "Внутренний мир художественного произведения", опубликованной в журнале «Вопросы литературы» в 1968 г., где ученый поднимает революционный для того времени вопрос о том, что задача писателя – это не только верное отражение действительности. Ученый замечает, что при изучении художественного произведения, прежде всего, стоит обращать внимание на то, «каков тот мир, в который погружает нас произведение искусства, каково его время, пространство, социальная и материальная среда, каковы в нем законы психологии и движения идей, каковы те общие принципы, на основании которых все эти отдельные элементы связываются в единое художественное целое» [98].

М. М. Бахтин, говоря о художественном мире произведения, использует термины «образ мира» и «картина мира» как синонимичные. Ученый считает, что «мир художественного видения есть мир организованный, упорядоченный и завершённый помимо заданности и смысла вокруг данного человека как его ценностное окружение» [11]. Исследователь также употребляет понятие «модель мира» как более широкое в сравнении с понятием «образ мира».

Ю. М. Лотман в своих «Лекциях по структуральной поэтике» говорит о моделировании действительности с помощью искусства. Художественное произведение представляет собой художественную модель мира, которая одновременно и отражает объективную действительность, и «свидетельствует об авторском миропонимании», так как структура модели является «отражением структуры сознания автора» [102, с. 25]. В статье «Художественное пространство в прозе Гоголя» ученый утверждает, что «художественное пространство представляет собой модель мира данного автора, выраженную на языке его пространственных представлений» [104].

На необходимость введения в научный оборот термина «художественная картина мира» впервые обратил внимание Б. С. Мейлах. В статье «Философия искусства и художественная картина мира» автор дал определение термину «художественная картина мира»: «воссоздаваемое всеми видами искусства синтетическое панорамное представление о конкретной действительности тех или иных пространственных диапазонов» [114, с. 120].

Т. А. Чернова в своей работе «Художественная картина мира, "экологическая ниша" и научная фантастика» обращает внимание на отличие художественной картины мира, которая создается в «искусстве, творчеством художников и писателей», и реальной действительности [195, с. 57] Говоря о картине мира художественного произведения, Е. П. Воронцова замечает, что «это особый тип реальности, который характеризуется своими особым пространством реальным и воображаемым), своим ощущением времени, своим особым психологическим миром и нравственной стороной» [28, с. 57].

Многие исследователи используют термин «поэтическая картина мира», «поэтический мир». У А. К. Жолковского и Ю. К. Щеглова «понятие поэтического мира рассматривается как экстраполяция понятия темы на семантическую структуру всей совокупности произведений одного автора» [53]. Так же и Е. А. Тырышкина рассматривает поэтическую картину мира и художественную картину мира писателя как синонимичные понятия: «Между художественным текстом и жизненным опытом автора стоит инвариантный и неповторимый «поэтический мир». Поэтический мир выступает как воплощение в поэтическом идиолекте индивидуальной языковой картины мира» [183, с. 31]. Н. А. Кузьмина считает, что поэтическую картину мира реконструирует совокупность произведений определенного автора, «образ мира, смоделированный сквозь призму сознания художника как результата его духовной активности» [92, с.119]. Самое полное определение «поэтической картины мира» дает Н. С. Болотнова. По мнению исследовательницы под «поэтической картиной мира» следует понимать «созданный творческим воображением автора художественный мир, воплощенный в

образной форме в соответствии с определенными интенциями, являющийся объектом познавательной активности читателя» [15, с. 20].

Как видим, понятие художественной (поэтической) картины мира является в литературоведении еще не достаточно разработанным. Но число диссертационных работ, осуществленных в 2000-х годах, говорит о распространенности этого понятия. В диссертации «Роман Д. С. Мережковского "Александр 1": художественная картина мира» (2004 г.) А. Н. Михин объясняет причины популярности этого термина: «Во-первых, данный термин одновременно способен описать как формальные, так и содержательные стороны литературного произведения и целого направления; биографический и мировоззренческий аспекты творчества писателя и т. д. Во-вторых, он вбирает в себя то содержание, для объяснения которого ранее требовались многочисленные термины: тема, идея, образная система, композиция, хронотоп, сюжет, стиль и пр. Наконец, вторгаясь в область биографии и эволюции мировоззрения писателя, он позволяет легко переходить от одной методологии к другой» [124]. В это понятие, по мнению ученого, входят сюжет, композиция, хронотоп, а также человек в качестве автора и персонажей (типологии героев) в его отношении к среде, обществу, природе.

Е. В. Ковина считает, что под «"художественной картиной мира" понимается научная реконструкция художественной реальности, заключенная в литературном произведении, путем системного и структурного ее описания» [79, с. 9]. В своей диссертационной работе «Художественная картина мира в романе Ф.М. Достоевского "Братья Карамазовы": время, пространство, человек» (2005 г.) Е. В. Ковина использует категорию «картина мира» для описания законов развития сюжета в его соотношении с основными категориями художественного бытия (художественное пространство, художественное время, герой).

Интересна трактовка понятия картины мира в диссертации Ю. Н. Кораблиной «Художественная картина мира в мемуарных произведениях В. П. Катаева» (2006 г.). По мнению исследовательницы, «она создаётся следующими приёмами: соединение разных повествовательных и временных планов, разворачиваемое с

помощью нескольких разновидностей деталей; ретроспективное видение событий; ассоциативно-хронологический принцип повествования; психологически объективное раскрытие индивидуальности в субъективно воспринятых событиях; использования сюжетных и внесюжетных конструкций; расширение функций автора (от повествователя до рассказчика)» [89].

В диссертационном исследовании Ю.Н. Смолиной «Художественная картина мира в поэме Блока "Возмездие"» (2009) «под художественной картиной мира понимается символическое воспроизведение действительности в художественных образах и сюжете, иерархическая модель художественного мира произведения, выстраиваемая на основе историзма, объективной картины мира, преломленной через авторское мировосприятие и миропонимание» [173, с. 3]. Н. Ю. Смолина считает, что представления о пространстве и времени являются «устойчивыми константами авторской картины мира», выступая «миромоделирующими» категориями, они конкретизируют «аналитическую модель действительности» [173, с. 3].

Н. Ф. Брыкина в своей диссертации "Художественная картина мира в прозе Венедикта Ерофеева" (2009 г.) опирается исключительно на теоретические положения Д. С. Лихачева, изложенные в статье «О внутреннем мире художественного произведения». Исследовательница ставит целью своей работы «раскрытие художественной картины мира в прозе Венедикта Ерофеева как оригинальной структуры, обладающей параметрами, общими для всего творчества писателя» [17, с. 4].

В. Е. Хализев в своем учебнике для высших учебных заведений «Теория литературы» (2002 г.) дает теоретико-литературное обоснование категории картины мира в литературоведении. Ученый соотносит категорию картины мира с «различными представлениями об универсуме» [188, с. 21]. Важной составляющей картины мира В. Е. Хализев называет «совокупность пространственно-временных представлений: конечность и бесконечность пространства; соотношения между постоянством и стабильностью (устойчивые структуры и их состояния), с одной

стороны, и процессуальностью (движение универсума во времени) — с другой; характер изменений бытия (соотношения цикличности и линейности)» [188, с. 22]. И наконец, определяющим критерием сущности картины мира ученый считает представления «о началах гармонии и дисгармонии, о порядке и хаосе в составе универсума» [188, с. 22]. В соответствии с названными параметрами В.Е. Хализев выделяет в современном мире три типа картин мира: классическую, неоклассическую (или обновленную классическую) и собственно неклассическую (или анти-классическую). «Классическая картина (или классическое видение) мира — это понимание бытия как единого, упорядоченного, гармоничного, имеющего незыблемые константы и смысл, а человека — как сущностно и органически причастного этому бытию, в него вовлеченного» [188, с. 22]. Неклассическая картина мира - это «взгляд на бытие как раздробленное, хаотическое, не имеющее констант, вечно нестабильное, враждебное человеку, в котором тоже все ненадежно и зыбко» [188, с. 23]. Неоклассическая картина мира несет в себе «представления как об извечной динамике универсума и неустранимых диссонансах в его составе, так и об устойчивости, упорядоченности бытия и его гармонических начал» [188, с. 24].

На разработку идей В. Е. Хализева в диссертационной работе Е. Р. Варакиной «Картина мира в лирическом произведении: на материале творчества Г. Иванова и Странника (Д. Шаховского)» [19] обратила внимание И. В. Остапенко. Исследовательница считает, что в работе Е. Р. Варакиной «сделаны важные шаги по структурированию картины мира в литературоведческом понимании» [140, с. 92]. И. В. Остапенко обращает внимание на то, что для Е. Р. Варакиной существенным в определении понятия картина мира «является “эмоционально-интуитивное восприятие мира”, или его оценка, которое она называет “мироощущением, или мирочувствием”». Ему противопоставлены рациональные миропредставления, «поддающиеся экспликации с помощью понятий и категорий», их исследовательница называет «суждениями о мире» [140, с. 92]. Проанализировав различные взгляды на понятие картины мира, разрабатываемые в различных

областях науки, И. В. Остапенко приводит свое понимание данного феномена. «Картина мира в сознании человека – это целостное представление об Универсуме, обусловленное мировоззрением», – пишет исследовательница. А поскольку представление это у каждого человека разное, то и картина мира, у каждого человека будет «индивидуально неповторимой» [140, с. 96]. «Картина мира - это мир в представлении человека-субъекта. Такой картине присуща целостность, системность, структурность, эксклюзивность. Мировоззрение определяет картину мира; мироощущение, мировосприятие, миропонимание проявляются в картине мира» [140, с. 97]. Это представление о картине мира перекликается с мнением А. Д. Хуторянской. В своей статье «Картина мира в современной гуманитарной науке» (2012) исследовательница, определяет категорию картины мира как «художественное целое, включающее пространственно-временной континуум с определенными героями, образующими ценностное ядро мира и осваивающими данный тип хронотопа в соответствии с художественным заданием автора, и воплощенное («завершенное») в словесной ткани произведения» [191 с. 206].

Резюмируя, можем заключить, что общим знаменателем всех исследований, посвященных художественной картине мира, являются: выделение таких ее базовых элементов, как пространство, время, человек (в ипостасях автора и героев); акцент на том, что индивидуальное своеобразие картины мира писателя проявляется в постоянной для данного автора образности и той художественной семантике, которой она наделена. На этих же основаниях строится, по мнению исследователей, и такое жанровое образование, как «метароман», поэтому можем заключить, что в творчестве таких романистов, которые тяготеют к созданию единого мира своих произведений, их индивидуальная картина мира полно реализуется именно в форме метароманного единства. В данной диссертационной работе романский корпус произведений А. Грина будет проанализирован именно как метароманное целое, воплощающее гриновскую картину мира в единстве входящих в эту метароманную структуру произведений. Параметрами анализа метароманного единства будут приняты наиболее часто выделяемые исследователями метаромана и

художественной картины мира: пространство, время, герои, сквозные мотивно-образные семантические комплексы.

1.2. Основные направления гриноведческих исследований

На единство художественного мира Александра Грина неоднократно обращалось внимание литературоведов. Идеологические штампы советского литературоведения препятствовали всестороннему изучению его творчества, а взгляд на писателя как на мастера авантюрных, романтических, увлекательных сюжетов, отчасти бытующий и поныне, нужно признать более чем поверхностным. Александр Грин как творческая личность сложился на пересечении двух эпох - конца XIX - начала XX веков («серебряный век» русской литературы) и советской литературы 1920-х годов. Творчество Грина подверглось влиянию символизма, акмеизма и других модернистских направлений своего времени и формировалось в одном ключе с русской (советской) прозой 1920 -х годов.

Но литературоведческая критика упорно не воспринимала А. Грина как серьезного писателя. В начале XX века в нем видели лишь подражателя западной авантюрной беллетристике, автора исключительно приключенческих произведений. Его обвиняли в подражании Брету Гарту, Ф. Куперу, Джеку Лондону, Майн Риду, Г.Фильдингу и др. Критик Г. Лелевич, например, утверждал, что А. Грин является талантливым эпигоном Гофмана и Эдгара По. На схожесть гриновских рассказов с творчеством Эдгара По обращали внимания и многие другие критики. Например, А. Черновский, анализируя сборник «Белый огонь», также указывает на подобие произведений А. Грина символической фантастике Э. По и острой занимательности А. Конан Дойля [196].

Только немногие критики того времени давали творчеству Грина положительную оценку. Рецензентом, ставшим на защиту писателя, стал Аркадий Георгиевич Горнфельд. Он одним из первых в начале литературного пути Грина разглядел в нем большого писателя. В «Воспоминаниях об Александре Грине» Нина

Николаевна Грин, жена писателя, приводит слова Александра Степановича: «Горнфельд – единственный культурный литературный критик, который говорил обо мне серьезно и вдумчиво, единственный написавший обо мне большую критическую статью» [36, с. 39]. Нина Грин вспоминает, что эта статья для писателя в начале его творческого пути «являлась путеводной звездой и опорой. Статья дала ему надежду на самого себя» [36, с. 39]. А. Г. Горнфельд еще в 1910 году опровергает бытующее мнение о Грине как об эпигоне и авантюрном авторе. Творчество Грина, по мнению критика, «это не подделка и не внешняя стилизация <...> Он хочет говорить только о важном, о главном, о роковом не в быту, а в душе человеческой» [32, с.145]. В 1917 году выходит еще одна статья А. Г. Горнфельда о Грине, где он пишет: «Грин незаурядная фигура в нашей беллетристике. Грин все-таки не подражатель Э. По. Он самостоятелен более, чем многие пишущие заурядные реалистические рассказы <...> Грин был бы Грином, если бы и не было Эдгара По» [31 с. 281].

А. Горнфельд оказал огромное влияние на творческий путь писателя не только своими критическими статьями, но и личной поддержкой. Он оценил «Алые паруса» и главы из «Блистающего мира» как «сильнейшие из всего, что написано», и посоветовал «в дальнейшем свой творческий путь держать по ним» [36, с. 41]. В 1928 г., когда А. Грина практически прекратили печатать, мнение Горфельда становится для писателя опорой и указанием на то, что он все же на правильном пути. Жена писателя приводит слова Александра Степановича: «А эпоха мчится мимо нас. Другим же я быть не могу и не хочу. Я наслаждаюсь быть таким, как я есть. Мне горько и гордо. Вспоминаю пророческие слова Горнфельда, что будет нам трудно» [36, с. 85].

Н. А. Кобзев указывает еще на двух критиков того времени, которые в числе немногих положительно оценивали творчество А. Грина. Это Л. Войтоловский, который видел в Грине «лицо неподдельного таланта» [74, с. 6], и Е. Колтоновская, которая считала, что рассказы Грина дают «...подлинное ощущение современности, как бы трепета окружающей жизни» [74, с. 7].

После революции писателя стали обвинять еще и в оторванности от жизни и идеализме. «Ибо сам Грин именно и находится в своеобразной общественной пустоте, - пишет С. Динамов - вне классов (субъективно, а не объективно) и, следовательно, вне живой жизни» [42, с. 74]. Отношение к творчеству Грина литературной критики особенно не меняется и в 30-е годы. Например, Ц. Вольпе видит в Грине лишь авантюрного писателя, подражающего западным образцам [26].

В оторванности от советской действительности обвиняет А. Грина и М. С. Шагинян: «Несчастье и беда Грина в том, что он развил и воплотил свою тему не на материале живой действительности, - тогда перед нами была бы подлинная романтика социализма, - а на материале условного мира сказки, целиком включенного в «ассоциативную систему» капиталистических отношений» [197, с. 172]. Но М. С. Шагинян, говоря об «условности мира Грина», видит в этом и положительную сторону, привлекающую к нему читателей. Она впервые обращает внимание на то, что Грин создал свою географию, «вопреки географии нашего земного шара» [197, с. 171], то есть свой условный выдуманный мир. М. С. Шагинян называет А. Грина моряком «несуществующего мира». «Но плователем, морским волком, открывателем новых стран, - пишет критик, - был А. С. Грин не на морях и океанах, а в той области, которая отвлеченно называется "душой человека"» [197, с. 171]. Таким образом, Мариэтта Шагинян уже в 1933 г. говорит о пересечении моря у Грина с духовным миром человека, а плаванье по морским просторам гриновского выдуманного мира связывает с исследованиями писателя в области человеческой души.

В 1934 г. Корнелий Зелинский дает название гриновскому условному миру, он называет его «Гринландия» [56, с. 200]. И хотя К. Зелинский, так же, как и предыдущие литературоведы, считает Грина подражателем Эдгара По, ведущим постоянную тяжбу с действительностью, определение критиком художественного мира Грина как единой страны под названием «Гринландия» дало возможность литературоведению в дальнейшем говорить о единстве художественной картины мира писателя.

Самым большим почитателем творчества Грина в 30-е годы был К. Паустовский. Он считал, что современность нуждается в творчестве Грина и что люди должны уметь мечтать, а Грин в своих книгах учит мечтать и воплощать мечту в жизнь. Его произведения полны стремления к осмысленному и прекрасному. Но, к сожалению, романтик Грин, по мнению Паустовского, не отразил вполне конкретность революционной действительности.

В 40-е — 50-е годы Грина почти перестали печатать, поэтому критических статей о его творчестве почти не было, кроме резко отрицательных. Например, прозвучало обвинение писателя в космополитизме [18].

Начало новому взгляду на творчество А. Грина положила вышедшая в 1956 году статья М. А. Щеглова «Корабли Александра Грина» [201]. Критик впервые называет творчество А. Грина «необыкновенным» и подчеркивает, что писатель долгое время находился в «оскорбительном забвении». Термин «художественная картина мира» еще в то время не использовался литературоведами, но из контекста видно, что критик говорит именно о ней. Заслуга писателя в том, считает автор, что Грин «сделал волнуемое романтическое фантазерство — страну отроческого воображения — реальным миром, полным жизни, что он подробно описал эту страну и узаконил как естественное и обычное все то, что постыдные люди полагают оторванным от жизни, чуждым реальному и несбыточным» [201]. Об этом же говорил и В. С. Вихров: «...мир юношеского воображения, страну чудесных подвигов и приключений писатель изображает так, будто страна эта и в самом деле существует, будто мир этот зрим и весом и знаком нам в мельчайших подробностях» [25].

В конце 50-х годов возникает интерес к творчеству Александра Грина за рубежом. Начинают издаваться его произведения на иностранных языках, появляются научные и критические статьи. Начиная с 1959 г. выходит ряд статей о гриновском творчестве французских исследователей: Жана Круаза (Jean Croise) (1959 г) и Клода Фриу (Claude Frioux) в 1961 и 1962 гг. [208]. Впервые для французского читателя раскрывается оригинальность произведений А. Грина, эстетический смысл его

«Гринландии». В 1962 г. публикуется работа польского исследователя С. Поллака (S. Pollak), где произведения Грина рассматриваются не только в русле романтизма, но и отмечается наличие разных тенденций его творчества [215].

В 60-е годы, когда во время так называемой «оттепели» в советской стране возникла необходимость возвращения к читателям забытых и запрещенных авторов, среди них был и Александр Грин. Но серьезный литературоведческий подход к творчеству А. Грина формируется лишь с конца 60-х годов. В это время в СССР и начинается оформляться гриноведение как наука. Ее основоположником по праву считается В. Е. Ковский. Кандидатская диссертация ученого «Творчество А.С. Грина. Концепция человека и действительности» (1967) и написанная на основе этой научной работы монография «Романтический мир Александра Грина» [80] стали точкой отсчета литературной науки о гриновском творчестве. В. Е. Ковский впервые говорит в них о символике произведений Грина, об особенностях психологизма и поэтики писателя, своеобразии сюжетно-композиционной системы прозы Грина.

Н. Орищук в своей диссертационной работе «Официальная репрезентация творчества Александра Грина в СССР: Идеологические мифы, их творцы и потребители» (2006) [139] замечает, что В. Е. Ковский является первым советским литературоведом, которому удалось преодолеть «определенные идеологические шаблоны», диктовавшие «особую точку зрения и критерии оценки», заставляя рассматривать «произведения Грина как литературу для детей и юношества» [139 с. 20]. В. Е. Ковский поднимает также проблему художественного мира А. Грина, говорит о создании писателем «вымышленного художественного мира, границы которого резко расходятся с границами действительности вообще, а следовательно, и действительности конкретно-исторической» [80, с. 223]. Здесь речь идет о пересоздании писателем реальности в художественный мир "Гринландий". Ковский говорит о созданной Грином художественной «модели мира» и подчеркивает ее единство. Исследователь обращает внимание на «тематические, образные, ситуативные переключки» которые существуют между гриновскими

произведениями. Это и похожие пейзажи, повторяющиеся имена, города, ссылки на предыдущие сюжеты. «Единство гриновского мира, - пишет исследователь, - обнаруживается не только в единстве принципов многократного его изображения, единой «географии», но и в той общей атмосфере всей его страны, которая ощущается за каждым частным сюжетом. Между произведениями постоянно возникают тематические, образные, ситуативные переклички: рисуются однородные по тону пейзажи, упоминаются одни и те же города, повторяются имена действующих лиц, делаются ссылки на прежние сюжеты, намечаются будущие [80 с. 259].

Разговор о художественном мире А. Грина продолжила Л. М. Михайлова в своей книге «Александр Грин: Жизнь, личность, творчество» (1972) [123]. Она подчеркивает особенность художественного мира писателя: «Гриновский сюжет, гриновский пейзаж, гриновский характер <...> Вместилище красоты, единственное в своем роде, с отсветом нездешности над очень близким, знакомым» [123, с.160]. Исследовательница считает, что Грин является создателем «своего спутника земли, своего литературного материка» [123, с.185]. «Межпланетная станция Грина – Гринландия», – так называет Михайлова гриновскую страну, созданный писателем художественный мир. «Образы фантастического цветного мира навсегда завладели Грином», – пишет исследовательница [123, с.185]. Она считает, что у Грина «методом объяснения, воссоздания и поэтизации жизни стала психологическая фантастика» [123, с.160]. Л. М. Михайлова впервые ссылается на гриновское эссе «Встречи и приключения», в котором описана встреча автора и всех его героев. По мнению исследовательницы, этим Грин «как бы подтвердил для себя и для читателя невыдуманность, жизненность» своего творческого мира [123, с. 160]. Впоследствии Т. А. Парамонова, описывая сверхтекстовое единство прозы А. Грина, приведет это эссе как доказательство единства гриновского творчества [147].

Л. М. Михайлова обращает внимание на «своеобразную разновидность жанра» романов Грина. Она пишет, что они проникнуты «не эпическим, а лирическим

отношением к многоликости картин, среди которых движутся персонажи» [123, с. 167].

Исследовательница одна из первых говорит и о двухплановости мира Грина: «Жизнь, как это часто у Грина, «двоится». Существуют ее реальный и фантастический планы» [123, с. 167]. В нашей работе мы определяем фантастический план художественного мира Грина как сакральный, а реальный как профанный. «Те, кто доверяет своему чутью, - пишет Л. Михайлова, - живут в чудесных садах поэзии такой же достоверностью поступков и мыслей, что и в обычной жизни. Другим легенда и ее овеществление в мраморе и корабле кажутся пустой выдумкой, или грозной помехой, или даже просто безнравственностью» [123, с. 167]. Здесь, как видим, сделана одна из первых попыток определить героев Грина, как принадлежащих к двум разным мирам – фантастическому (сакральному) и реальному (профанному).

В 1975 году появляется книга В. В. Харчева «Поэзия и проза Александра Грина» [189]. Особенно интересно для нашего исследования мнение автора о том, что становление Грина как писателя произошло в связи с созданием им «Алых парусов». С 1923 года (выход в свет феерии) Харчев выделяет новый плодотворный период творчества А.Грина, который продолжился созданием писателем следующих больших произведений. Интересно, что исследователь обращает внимание на образы рая и ада и определенные «лейтмотивные слова», которые пронизывают все произведения А. Грина. Таким образом подчеркивается единство его прозы.

С философской точки зрения рассматривает романтизм А. Грина В. И. Хрулев. В своей работе «Романтизм А. Грина и его развитие» (1970) он анализирует творческий метод писателя во всей сложности взаимодействия «духовного и материального, внутреннего и внешнего, сознательного и иррационального» [190, с.11]. М. В. Саидова в 1974 г. одна из первых исследует поэтику прозы А. Грина в диссертационной работе «Поэтика А. С. Грина (на материале романтических новелл)» [164]. А. А. Ревякина в своей диссертации «Некоторые проблемы романтизма XX века и вопросы искусства в послеоктябрьском творчестве

Александра Грина» [161] рассматривает творчество Грина, как утверждающее принципы гармонического и оптимистического искусства, в противовес западной приключенческой литературе.

Продолжаются и зарубежные исследования творчества писателя. Самым активным исследователем произведений А. Грина и первооткрывателем его произведений для англоязычного читателя стал Николас Люкер (Nicholas Luker). В 1973 году он выпустил в составе серии Bradda Books, посвященной биографиям русских писателей и поэтов XX века, первую англоязычную монографию о Грине. Эта книга, построенная в форме биографического очерка, включила в себя недоступные для советской публики архивные материалы [211]. Н. Люкеру принадлежит также множество статей, посвященных творчеству А. Грина, в известных англоязычных академических изданиях. Еще один англоязычный исследователь гриновского наследия – это Барри Шерр (Barry Scherr). В 1973 году он защитил диссертацию, в которой проанализировал творческое развитие А. Грина [217]. В 1976 году в журнале *Slavic and East European Journal* вышла его статья, где автор сравнивает «Алые паруса» Александра Грина с классической волшебной сказкой [216].

Канадская исследовательница Марина Науманн в 1977 году в журнале *Germano-Slavica* публикует работу, в которой проводит сравнение мира Гринландии с вымышленным миром Набокова. В 1971 году была опубликована также первая статья о Грине французского литературоведа Поля Кастана (Paul Castaing), посвященная теме конфликта в творчестве писателя. Первая работа болгарских литературоведов о Грине появилась еще в 1970 г. Ею стала статья Ирины Сукиасовой [176], в которой исследовательница провела текстологический анализ разных вариантов черновых набросков романа «Бегущая по волнам». А в 1975 году выходит статья Анастасии Коневой [88], посвященная анализу различных психических состояний персонажей рассказов А. Грина.

В 1980 году был отмечен столетний юбилей со дня рождения Александра Грина. Это событие привело к увеличению интереса к его творчеству читающей публики и

литературоведов. В этом же году вышла работа «Мой Грин. Заметки, размышления. К 100-летию со дня рождения А. Грина» (1980). Ее автор латвийский исследователь В. Бааль [6] говорит о единстве художественно-философской системы писателя, единстве его романов и рассказов. В 1984 г. Н. Г. Медведева в своей диссертации «Миф как форма художественной условности» отмечает, что «Гринландия» – это целостная квазимифологическая модель мира [110]. В том же году автором опубликована отдельная статья, посвященная мифологической образности в романе А. С. Грина «Блистающий мир» [111].

В 1983 году выходит первое крупное исследование, посвященное романистике писателя - монография Н. А. Кобзева «Роман Александра Грина»: проблематика, герой, стиль» [78]. Гриновские романы исследуются автором как качественно новый этап творчества А. Грина. Кобзев дает несколько определений роману А. Грина. Принимая во внимание роль в нем категории фантастического, он называет его роман фантастическим; в силу своей философичности этот роман, по его словам, приобретает особые приметы романа философского; наконец, как утверждает автор, все романы А. Грина можно назвать символическими. Размышления исследователя завершает вывод о том, что «гриновский роман образует особую разновидность жанра, он не имеет в себе аналогов в нашей литературе. В основе же этого жанрового синкретизма лежит психологизм А. Грина» [78]. Психологизм – доминирующая черта в романе А. Грина, считает автор. И это, по его мнению, дает право назвать роман А. Грина психологическим.

Н. А. Кобзев подробно исследует эволюцию главного героя романов Грина. Он вводит определение «греический герой», подчеркивая, таким образом, генетическую связь главных героев романов Грина с образом капитана Грея из феерии «Алые паруса». Продолжая мысль М. С. Шагинян о связи гриновского мира приключений с областью, «которая отвлеченно называется "душой человека"» [197, с. 171], Н. А. Кобзев пишет: «Сущность гриновской модификации авантюрного сюжета состоит в том, что художник переключает его из внешней (событийной) сферы во внутреннюю, сливает с душевным миром романтического героя, подчиняя этому

миру, и превращает тем самым в сюжет приключений человеческого духа» [78, с. 97-98]. Таким образом, автор подчеркивает связь внешних событий в романах Грина с духовным миром человека. Определение сюжета гриновских романов как «сюжет приключений человеческого духа» говорит о том, что, несмотря на мнение Н. Орищук, которая считает, что Н. А. Кобзев в этой работе «приложил значительные усилия к тому, чтобы Грин был зачислен в ряды революционных романтиков и борцов с капитализмом» [139, с. 22], исследователю удалось раскрыть одну из самых важных черт гриновского мира – изображение писателем скрытых под приключенческой фабулой духовных исканий человека.

Еще одна работа, посвященная романам А. Грина, вышла в 1988 году. Это диссертационное исследование Т. Е. Загвоздкиной «Особенности поэтики романов А.С. Грина (проблема жанра)» [55]. Исследовательница рассматривает романы Грина как целостную завершённую художественную систему. Роман Грина Загвоздкина определяет как притчеобразный нравственно-философский роман и проводит его анализ в связи с традициями русской классической литературы и русской литературы первой трети XX века. Т. Е. Загвоздкина считает, что «ёмкость, насыщенность образов-символов, которая соотносит замкнутое субъективное время и пространство с огромным беспредельным миром, придаёт крупной форме писателя философско-концептуальное начало» [55, с. 53]. Автор поднимает также проблему влияния пространственных представлений на характер символизации в романах Грина: «С пространственно-временными представлениями, - считает ученый, - тесно связана многогранная и уникальная природа гриновской художественной символики, при помощи которой писатель соединяет пространственно-расслоенные миры в единое романтическое пространство» [55, с. 6].

Особенности пространственной символики А.Грина рассматриваются и в монографии И. К. Дунаевской «Этико-эстетическая концепция человека и природы в творчестве А. Грина», вышедшей в том же году. Исследовательница разбирает индивидуально-авторские мифологемы и символы, которые составляют пространственную структуру произведений А. Грина. Дунаевская первая замечает,

что море связано у Грина с фантастическим началом, а город и лес - с реальным. Исследовательница выделяет «три сферы: город, лес, море. Город показан как замкнутое пространство, в котором возможно только движение по кругу» [55, с. 162]. Лес противопоставлен городу как антиприродному «замкнутому, тупиковому пространству». Лес в интерпретации И. Дунаевской – это «пространство разомкнутое, дающее человеку выход – не только к земле, но и к небу. Лес - это своего рода посредник между землей и небом» [55, с. 101].

Особое значение в художественном мире Грина, по мнению исследовательницы, имеет пространственный символ океана. Он «несет в себе символику более высокой степени духовности, чем образ леса: в образе океана снимается присущая образу леса функция посредничества между материальным и духовным и осуществляется переход к выраженной светом духовности» [55, с. 102]. И. К. Дунаевская обращает особое внимание на связь образа моря у Грина с духовным миром человек. Океан, считает исследовательница, символизирует у Грина «художественное пространство, грандиозность и беспредельность которого соответствуют масштабам духовного мира героя» [55, с. 103]. Далее И. Дунаевская анализирует гриновский образ «Светлых стран». Это уже исключительно духовное пространство. Оно также имеет три ступени. Исследовательница полагает, что «образ океана - основной в системе образов «светлых стран», придающих единство художественному миру А. Грина. С этой ступени путь ведет ввысь – в Блистающий мир и вновь на землю - в Сердце Пустыни» [55, с. 113]. Блистающий мир - вторая ступень. «Творец этой «светлой страны» Друд действует в ином пространстве, чем Грей: перед ним не океан моря, а океан неба, который ему предстоит духовно освоить» [55, с. 120]. Друд знает путь в «страну Цветущих лучей». По мнению исследовательницы - это страна высшей духовности. Дунаевская связывает ее также с островом, к которому стремится Фрези Грант. «Бег Фрези Грант по волнам символизирует точки касания с нашим миром, миром настоящего, от чего мы отталкиваемся, и вечным, прекрасным, к чему мы стремимся [55, с. 125-126].

Обратим внимание, что данная работа И. К. Дунаевской вышла в советское время. Поэтому, видимо, она и завершается анализом «Сердца пустыни» - третьей ступени на пути к гриновской «Светлой стране». Здесь исследовательница видит созвучный советской идеологии мотив создания рая на земле: «Грин показал, что светлые страны нужно не искать, а создавать, творить их своими руками [55, с. 158] <...> В самом названии «Сердце пустыни» – реализуется высший философский синтез – преобразование мира по законам прекрасного, гармонии, идеал которой – на Земле» [55, с. 160]. В более поздних работах, посвященных творчеству А. Грина, И.К. Дунаевская духовный идеал писателя рассматривает уже с точки зрения религиозных мотивов и христианской символики. Монография И.К. Дунаевской, вышедшая в конце 80-х годов, стала одной из самых глубоких работ, посвященных гриновской поэтике, где идеологическая составляющая была сведена к минимуму.

Особое место среди публикаций, посвященных А. Грину, заняла вышедшая в 1988 г. книга Юлии Первой «Алые паруса в сером тумане» [151]. Она состояла из серии статей, посвященных нелегкой судьбе А. Грина и его жены Нины Николаевны Грин. Книга раскрывала правду о той борьбе, которую пришлось вести жене писателя с партийной номенклатурой, чтобы сохранить наследие Грина и создать его музей в Старом Крыму.

В 80-х годах продолжает развиваться гриноведение за рубежом. В 1980 г. выходит еще одна биографическая монография Н. Люкера (Nicholas Luker). Alexander Grin: The Forgotten Visionary» [212]. Она включила в себя важные материалы, письма, воспоминания, фотографии. В 1986 г. польский литературовед Ежи Литвинов (Jerzy Litwinow) публикует интересную монографию «Проза Александра Грина» [210], где рассматривает творчество писателя в модернистском ключе. Исследователь находит в произведениях Грина черты экспрессионизма, импрессионизма, натурализма, символизма. Ежи Литвинов (Jerzy Litwinow) является также одним из организаторов научной конференции, посвященной творчеству А. Грина, которая прошла в 1988 г. в Потсдаме (ГДР). А в 1989 г. в Германии были изданы материалы этой конференции. В год конференции выходит также

оригинальная статья в чешском академическом издании «Скрытые миры Александра Грина и Франца Кафки». Ее автор Злата Вокач (Zlata Vokac) сравнивает произведения Грина и Кафки и делает вывод, что А. Грин – писатель, близкий к сюрреализму [220].

С начала 90-х годов и на родине произведения А. Грина начинают рассматриваться не только в рамках социалистического реализма. В 1993 г. выходит работа Е. Н. Иваницкой «Мир и человек в творчестве Грина», в которой А. Грин расценивается как «характерная фигура эпохи порубежья». Автор считает, что творчеству писателя «свойственно постоянное, внутренне противоречивое взаимодействие реалистического и модернистского направления...» [57, с 7].

В 1991 г. появляется интересная статья Е. А. Яблокова «А. Грин и М. Булгаков (романы «Блистающий мир» и «Мастер и Маргарита»)» [204], в которой проводится сопоставление двух этих произведений. Автор выделяет много сходных моментов: мотив полета, духовного пути, дома и бездомья, отношение народных масс к чуду и др.

В 1995 и 1996 г. выходят две монографии Н. А. Кобзева «Ранняя проза А.С.Грина» [77] и «Новелла Александра Грина 20-х годов» [76], где автор разбирает разные периоды творчества писателя, выделяя такие моменты, которые до этого не были затронуты литературоведами. Отдельная глава в последней работе посвящается анализу феерии «Алые паруса». Но, как замечает Н. Орищук, Н. А. Кобзев продолжает в этих работах «рассматривать творчество Грина с социально-политических позиций» [139, с. 23].

Т. Ю. Дикова в диссертации «Рассказы Александра Грина 1920-х годов: поэтика оксюморона» (1997 год) разбирает «закон стиля писателя, основанный на оксюморонном и одновременно подвижном, нередко «перевернутом контрасте» [41, с. 3]. Особое внимание в этой связи уделяется таким произведениям, как «Фанданго», «Крысолов», «Серый автомобиль», где автор с глубоким психологизмом рисует контрастные стороны человеческого сознания.

М. С. Петровский в статье «Романс и феерия» исследует происхождение сюжета «Алых парусов», связывая его с городским романсом [154].

В 1995 г. в Польше опубликована оригинальная работа Изабеллы Малей (Izabella Malej) «Традиции импрессионизма в пейзажах Александра Грина» [213], где прослеживается связь техники описания пейзажей в ранних рассказах Грина с импрессионистской школой и с японским искусством. В 1997 г. во Франции выходит статья Жоан Вильнёв (Johanne Villeneuve), в которой исследуется отражение Октябрьской революции в рассказах А. Грина 20-х годов.

Первая монография о Грине во Франции опубликована в 1997 г. Ее автор литературовед Поль Кастан (Paul Castaing) [207] прослеживает творческую эволюцию Грина от декаданса к идеализму. Переломным моментом на этом пути исследователь считает создание феерии «Алые паруса». П. Кастан полагает, что главная идея повести «Алые паруса» о встрече близких душ возникла у Грина под влиянием Метерлинка, его трактата «Сокровище смиренных». Французский исследователь считает, что лейтмотив творчества Грина, начиная с 1917-1918 гг. - это формирование целомудренной пары, общающейся на духовном уровне и обретающей счастье в этом идеальном союзе, который во всей полноте воплотился в феерии «Алые паруса». Полемизируя с советскими литературоведами Слонимским, Харчевым и др. о вере Грина в возможность построения счастливого общества на земле, П. Кастан утверждает, что феерия «Алые паруса» не о достижении материального счастья, а о счастье в духовном мире, в «светлой стране», куда уходит корабль с алыми парусами. Это счастье в любви двух созданных друг для друга близких душ. Анализируя роман «Блистающий мир», П. Кастан делает вывод о близости идей романа символистской эстетике, в частности, идеям Ш. Бодлера и В. Соловьева. Автор пишет, что более чем через десять лет после исчезновения русской символистской школы и смерти А. Блока, ее самого яркого представителя, Александр Грин снова поднял факел символизма, создав свой роман «Блистающий мир».

Поль Кастан выделяет три главных произведения Грина, которые, по его мнению, останутся в веках – это «Алые Паруса», «Блистающий мир», «Бегущая по волнам». Легенда о Фрези Грант, помещенная в центр последнего произведения, служит, с точки зрения исследователя, символической иллюстрацией духовного поиска главного героя, а неизвестный остров с золотыми скалами и голубыми горами, к которому бежит по волнам девушка, является трансцендентной реальностью. Грозный океан и рифы, которые окружают остров со всех сторон, становятся препятствиями, испытаниями во время инициации героев. П. Кастан считает, что в творчестве А. Грина есть много аспектов, которые роднят его с символистской школой, но автор выделяет и существенные отличия, по причине которых А. Грин не может быть полностью причислен к этому литературному направлению.

Исследование, которое подробно разбирает связь произведений А. Грина с эстетикой символизма, на родине писателя появилось только в 2004 году. Это диссертация Е. А. Козловой «Принципы художественного обобщения в прозе А. Грина: развитие символической образности» [85]. Автор ставит гриновский символ в центр своего исследования, «причём главной проблемой является рассмотрение *динамики развития форм обобщения* в той мере, в какой они способствуют построению символических образов». В работе подробно рассматривается «проявления символизации на таких уровнях художественного текста, как герой, хронотоп, сюжет, образ» [85, с. 12]. Анализируя творческий метод Грина, Е. А. Козлова замечает, что у писателя «осмысление категории пути созвучно взглядам русских символистов» [85, с. 23]. Сравнивая этапы внутреннего творческого пути гриновских героев с представлениями о сущности творчества А. Белого, А. Блока, Вяч. Иванова, исследователь приходит к выводу, что «А. Грину близка именно символистская трактовка взаимоотношений мечты и реальности <...> Конфликт мечты и действительности, художника и толпы, который был трагически непреодолим в эпоху Романтизма, разрешается в эстетике Символизма через синтез несоединимого» [85, с. 25]. Е. А. Козлова приводит слова Эллиса [202]: «„Символизм

прозревает в реальном мире иной мир, таинственно слитый с ним, но в то же время равновеликий ему...” Романтизм же стремится, „продолжая это раздвоение ad infinitum, прийти к одновременному созерцанию двух противоположных, полярно-различных миров”» [85, с. 25]. Гриновские идеи жизнотворчества, по мнению Е. А. Козловой строятся именно по принципам символизма. Сходно и отношение А. Грина и символистов категории чудесного. «Но всё же понимание творчества как теургии не становится преобладающей мыслью в его произведениях, а символ не стремится к постижению религиозного Откровения», – считает исследовательница [85, с. 29].

Рассматривая формирование символического хронотопа, Е. А. Козлова делает вывод, что он «зарождается в характерном для авторов-романтиков стремлении А. Грина проникнуть во внутренний мир героя: пространственные образы бездны, моря возникают при характеристиках душевного состояния персонажей» [84, с. 11]. Основной для гриновского творчества мотив духовного пути, «связующий две отмеченные точки пространства и времени», развивается «в ряд мотивов (плавание по морю, путешествие, падение, пребывание на острове, в лесу и т. п.)» [84, с. 11]. Исследовательница говорит о создании Грином символических пространств «к ним, кроме бездны, моря, леса, следует отнести «гриновские» города - Зурбаган, Лис, Покет» [84, с. 11]. В творчестве писателя, по мнению исследовательницы, происходит символизация как «земных» реалий, так и «метафизических пространственных образов, которые ранее существовали в художественном мире писателя в «скрытой» форме (вертикаль - небо, бездна; Центр Мира - периферия)» [84, с. 11]. Важным для нашего исследования является вывод Е. А. Козловой о том, что «символ является основополагающим элементом гриновской художественной системы и <...> источником возникновения «онтологического» авторского мифа (неведомая страна, преодоление земного притяжения в образах «летающего человека» и «Бегущей по волнам» и т. д.)» [84, с.17]. Это дает возможность в дальнейшем анализировать творчество А. Грина как миф о мире, выраженный в авторских символических образах.

Данное диссертационное исследование было не первой серьезной работой, изучающей символическое образование в творчестве Грина. Еще в 1999 году была написана работа, посвященная анализу гриновского символа - диссертационное исследование В. А. Романенко «Лингвопоэтическая система сквозных символов в творчестве А. С. Грина» [163], где рассматривалась система сквозных символов в творчестве писателя. Но в центр исследования в этой работе был поставлен лингвистический анализ символических образов Грина. Автор не касается проблем мифологизации, не связывая между собой символ и миф, определяет творчество Грина как проявление «символического романтизма».

О влиянии на Грина творчества символистов пишет в 2004 году в своей диссертации «Проза А. Грина: музыка в художественном сознании писателя» О. Л. Максимова [107]. Исследовательница считает, что Грин близок в своем понимании роли музыки к позиции символистов, в частности, к мыслям А. Белого, который отмечал, что музыка идеально выражает символ иного. Н. В. Сапрыгина в своей статье «Идея Вечной Женственности в творчестве Александра Грина» (2003) также утверждает, что «лучшие произведения А. С. Грина - романы «Блистающий мир» и «Бегущая по волнам» - связаны с русской литературой эпохи серебряного века. Главное связующее звено — это <...> идея Вечной Женственности» [165 с. 111]. Исследовательница выделяет в идее Вечной Женственности три сюжета: «1) спасают её, 2) спасает она, 3) она появляется как представительница высших сил - Божественное Видение <...> Первый сюжет - это история о Пленной Царевне, Душе Мира, которую держит в плену Мировой Хаос <...> Во втором варианте сюжета - спасает она. Здесь прототип — образ воительницы <...> Третий вариант сюжета - Божественное Видение: образ женщины, подобной чуду» [165 с. 112]. По мнению исследовательницы, все три варианта сюжета о Вечной Женственности нашли свое отражение в гриновском творчестве.

Анализ языковых средств выражения импрессионизма в произведениях Грина проводит в своем диссертационном исследовании в 2002 году языковед из Киева

Т. О. Дегтярева. Автор диссертации приходит к выводу, что «О.С.Грін - письменник, якому було притаманне особливе, імпресіоністичне бачення світу. Зображення дійсності крізь призму індивідуального сприйняття зумовлює специфіку його творчої манери» [39 с. 14]. Еще в 1990 г. А. О. Лопуха в короткой статье поднимает вопрос об авторском художественном мире А. Грина. Автор статьи выделяет принципы создания гриновского мира, «типологически восходящие к миру мифологии» [99 с.113]. Исследователь считает, что А. Грин использует «мифологическую фантастику» для того, чтобы «облечь в живую плоть свой идеал». Это проявляется «не только в ярких образах-символах, но и в создании самой страны «Гринландии», являющейся своеобразным мифом» [99, с. 114]. По мнению А. О. Лопухи, гриновские «сказочно-мифологические образы, символические по своему значению, как бы раздвигают пространство и время и делают его беспредельным пространством человеческого духа» [99, с. 114].

Вопрос о тенденции «к созданию художниками своих „миров” в 2000 году поднимает также Ю. В. Царькова. В своей статье «В уме своем я создал мир иной... (Об особенностях „фантастического” мира А. Грина)» автор анализирует своеобразие художественного мира писателя, обращая внимание на «его главный структурообразующий параметр – на особый характер соотношения реального и фантастического» [192]. Ю. В. Царькова замечает, что «смыслообразующим в процессе создания Грином вымышленной страны становится мотив “пути”», который, «начиная с рассказа “Остров Рено”, <...> приобретает значение перехода героя из “реального” в вымышленный мир [192]. В 2006 г. Ю. В. Царькова публикует еще одну статью, в которой восстанавливает по черновикам писателя историю создания феерии «Алые паруса» и романа «Блистающий мир», прослеживает процесс возникновения их замысла [193].

В 2003 году была защищена диссертация Г. И. Шевцовой «Художественное воплощение идеи движения в творчестве А. С. Грина (мотивный аспект)», где рассматривается идея движения как доминантная в художественной системе А.Грина. Исследовательница делает вывод, что «идея движения в художественной

системе Грина прежде всего воплощается в сквозных мотивах пути и дома» [199, с. 6]. Г. И. Шевцова выделяет «путь линейный, горизонтальный („Сто верст по реке”) и вертикальный („Блистающий мир”); круговой („Дорога никуда”, „Вокруг света”); путь в „лабиринте” („Крысолов”, „Лабиринт”))» [199, с. 7].

В 2006 году выходит книга Н. А. Кобзева и Т. Е. Загвоздкиной «Поэтика прозы Александра Грина», где большое внимание уделяется мифопоэтичности и символичности творческого сознания Грина. В этой работе подробно рассматривается, как гриновский миф плотно смыкается с символическим осмыслением мира автором. «Гринландия, созданная писателем, — это глобальная модель мира, построенная по мифопоэтическим принципам начала XX века, в свете его традиции и культуры [74, с. 55] <...> Это художественная реальность, наделённая „онтологическим” бытием и истинностью, это специфический гриновский „миф о мире”» [74, с. 56].

У этого мира, считают авторы, есть свои пространственно-временные параметры, свои законы развития, свои идеи, герои, сюжеты и коллизии. Этот «предельно обобщающий, романтический условный миф XX века» имеет символическую природу [74, с. 56]. Исследователи делают вывод, что гриновский миф входит в структуру его произведений как «поэтически обобщенный символ <...> В тесном единстве с мифопоэтичностью совершается у Грина и символическое осмысление бытия» [74, с. 142]. Символика произведений писателя представляет собой сложный сплав мифопоэтической, романтической и авторской символики.

В 2006 году также была защищена диссертация О. А. Васильевой, посвященная формированию художественной модели мира в раннем творчестве А. С. Грина [23]. В том же 2006 г. при университете Кёнтербери в Новой Зеландии было проведено содержательное диссертационное исследование «Официальная репрезентация творчества Александра Грина в СССР: Идеологические мифы, их творцы и потребители» [139]. Его автор, исследователь из Украины Наталья Орищук анализирует так называемый «миф об Александре Грине», созданный советской

идеологией. Диссертант концентрируется на проблеме идеологических мифов в системе советской культуры и литературы. В работе рассматривается культурный образ русского неоромантизма Александр Грина в том виде, в каком он был построен советской идеологией и был воспринят советской массовой культурой, начиная с конца 1950-х годов и до нашего времени. Исследователь делает вывод, что «советская „модель Грина” до сих пор влияет на восприятие творчества писателя. Современная культура продолжает либо дословно цитировать советские мифы...» либо «...использовать те же доводы, что и советская критика, интерпретируя их, так сказать, в „зазеркальном” варианте (то есть делая противоположные выводы [139, с. 283] <...> Несмотря на попытки отдельных современных исследователей рассматривать творчество Грина в отрыве от глобальной идеологической „модели Грина”, сформированной в шестидесятые годы, массовая культура по-прежнему склонна рассматривать Грина в рамках советского стереотипа» [139, с. 284]. В 2007 году Барри Шерр (Barry Scherr) вместе с Николасом Люкером (Nicholas Luker) опубликовали совместный сборник, посвященный исследованию «Гринландии» Александра Грина, «Блистающий мир» [218].

О связи между гриновскими произведениями говорит Дарья Менделеева в статье «„Возвращенный ад” Александра Грина» [121]. Автор проводит анализ феерии «Алые паруса» и следующих за ней четырех романов писателя. Она выделяет «то, что является основой гриновского понимания мира» и проходит лейтмотивом через все анализируемые произведения: «писатель признаёт за блистающим миром, который в феерии открывается лишь цепью странных случаев и намёков <...> право быть объективной реальностью, силой, которая на самом деле существует параллельно каждодневной действительности и управляет жизнями способных слышать её намёки с властью судьбы. Эта же субстанция под разными именами — Блистающего мира, Страны Цветущих лучей или Несбывшегося — будет фигурировать и в других гриновских произведениях, по-прежнему определяя жизненные пути героев. Её исчезновение (номинальное) из

более поздних романов...» [121], по мнению исследовательницы, приводит к тому, что последний роман Грина «Дорога никуда» становится своеобразной ««антифеерией», где “тёмные силы”, о существовании которых автор подспудно помнил всегда, всюду разгуливают на свободе» [121].

Д. Менделеева прослеживает связь между героями-чудотворцами из гриновских произведений и приходит к выводу, что «Артур Грэй, мальчик, способный удержать рай — солнечный луч в сжатой ладони, в дальнейшем, похоже, так и останется недостижимым идеалом писателя. Появившись в самом начале гриновского “большого” творчества, он тем самым предопределил грядущий спад». Друд, с точки зрения автора статьи, уступает Грею: «Образ героя в окончательном тексте романа выглядит несколько односторонним, деформированным <...> Неудача самого смелого гриновского „солнцеискателя” — лишь первое поражение в длинной череде авторских поисков» [121]. Пытаясь осмыслить корпус романов Грина в целом, Менделеева приходит к весьма спорному, с нашей точки зрения, выводу, что «после светлой грёзы «Алых парусов» писатель постепенно и неминуемо погружался в глубины мрачного пессимизма».

О том, что рассказы А. Грина вместе с его романами составляют «единую художественную систему», говорится в учебном пособии «История русской литературы XX века (20-50-е годы)», вышедшем в 2006 г. Романы Грина там определяются как «своего рода метатекст, родственные метатекстам, которые представляют собой произведения Платонова, Булгакова, Набокова, Газданова» [67 с.151]. Обращается внимание на особую структурную четкость гриновской художественной модели мира, «которая обладает условными пространственно-временными параметрами, постоянным и характерным кругом героев, коллизиями авантюрного типа, существующими в парадоксальном сочетании с мастерски разработанным психологическим анализом» [67, с. 152].

Фундаментальная работа, связанная с анализом сверхтекстового единства прозы А. Грина, выполнена в 2009 году Т. А. Парамоновой. Это первая работа, посвященная конкретно единству гриновских текстов. Автор останавливается на

автомататекстовых конструкциях в творчестве Грина. Это «автопересказ Грином собственных произведений, вариации на тему написанных ранее претекстов, дописывание отдельных сюжетов, примеры которых обнаружены и исследованы в работе» [147, с. 195]. В работе рассматриваются сквозные герои, «которые обеспечивают наличие связей между произведениями Грина» [146, с. 13], заглавия произведений писателя как система, которая создает единство «на уровне заголовочного комплекса» [146, с. 14], сборники рассказов Грина как один из вариантов сверхтекстового единства, «циклические структуры и объединения произведений в сверхтекстовом единстве прозы Грина» [146, с. 2]. Т. А. Парамонова делает вывод, что «художественные искания Александра Грина в области прозы можно представить как стремление писателя средствами разных жанров создать представления о мире как о целостном феномене, который раскрывается в создаваемых им произведениях в противовес разомкнутой модели мира авторов начала XX века» [147, с. 197]. Все вышесказанное, по мнению исследовательницы, говорит «о трансляции автором персонального мифа, который последовательно воспроизводится в его произведениях, уточняется и корректируется» [146, с. 198].

Впервые термин «метароман» по отношению к романистике А. Грина применила исследовательница из Ижевска Н. Г. Медведева. В 2014 г. в своей работе «Мифологический романтизм А. Грина» автор подчеркивает: «Специфика художественного мира А. С. Грина очевиднее всего проявлена в его романах, которые (за исключением «Джесси и Моргианы») могут быть объединены в метароманное единство благодаря общим принципам структурно-смысловой и сюжетной организации» [112, с. 16-17]. Исследовательница обращает внимание на особенность организации художественного пространства, единый метасюжет и единый тип героя [112, с. 7-8].

Научные конференции, посвященные творчеству Грина («Гриновские чтения»), начали проводиться, начиная с 80-х, в г. Феодосии и в Вятке (Киров). По материалам XIV Международной гриновской научной конференции в 2000 году в Феодосии вышла коллективная монография «Александр Грин: человек и

художник» [4]. Был выпущен сборник по итогам XIX Международной научной конференции «Гриновские чтения», прошедшей в феодосийском музее в сентябре 2006 г., к 100-летию начала творчества А. С. Грина. Обратили на себя внимание статьи С. Ф. Барановой [9], Т. С. Воронцовой [29], В. А. Дорошкевича [26], Н. А. Кобзева [75], В. Е. Ковского [81], Л. А. Мельниковой [119], А. А. Ненады [135], Т. А. Парамоновой [148], Н. В. Сапрыгиной [167], А. А. Фомина [184], Г. И. Шевцовой [198].

Материалы XVI, XII и XVIII Международных научных конференций, проходивших в Феодосии в 2000–2005 годах, были оформлены в сборник «Александр Грин: современный научный контекст» [3]. К 130-летию со дня рождения А. Грина по итогам XX Международной научной конференции «Гриновские чтения» в Феодосии (2008) вышел сборник «Александр Грин: жизнь, личность, творчество: статьи, очерки, исследования». Новизной материала привлекают статьи С. А. Алимова [5], С. Ф. Барановой [8], Л. М. Варламовой [22], Т. С. Воронцовой [30], В. А. Дорошкевича [44], В. М. Калинкина [68], С. В. Калмыкова [70], Л. А. Мельниковой [117], А. А. Ненады [134], В. П. Пантелькина [143], Н. В. Сапрыгиной [166], А. А. Фомина [186].

Начиная с 90-х годов в гриноведении поднимается вопрос о христианских мотивах в творчестве Грина. В 1993 году выходит статья И. Дунаевской «Туда, где тихо и ослепительно... Опыт христианско-изотерического прочтения А. Грина», где жизненный путь Грэя рассматривается как путь подражания Христу [49].

В том же году появляется работа польского исследователя Ежи Литвинова «Религиозные мотивы в творчестве Александра Грина» [97]. И если И. Дунаевская позиционирует А. Грина как исключительно христианского писателя, то Ежи Литвинов утверждает, что христианские аллюзии в произведениях этого автора, переключки с библейскими текстами являются лишь данью декадентской направленности его творчества. «Грин культивировал декадентскую веру в силу искусства без Бога, - считает Литвинов, - верил в могущество воздействия такого искусства на человека» [97, с. 50]. А библейские мотивы в его произведениях

являются только своеобразным приемом, с помощью которого автор «использует библейский источник в своих целях» [97, с. 50].

Г. Бондаренко в статье «Феерия навсегда» (2000), напротив, пишет: «Вера Грина <...> присутствует в его прозе неявно, неброско, но в самой глубине <...> Причем евангельские аллюзии у Грина – это те самые мелочи, которые создают все очарование и аромат его книг» [16]. Автор обращает внимание на «название приморского городка, родины Ассоль – Каперна. В Евангелии Капернаум – „Селение Наума” на берегу Галилейского моря». Не останавливаясь подробно на символике корабля, Бондаренко замечает, «что в Капернаум Спаситель плывет на корабле с противоположного берега, тогда же он и идет по воде. Однако это уже отсылка к другой феерии Грина, к „Бегущей по волнам”» [16]. Эпизод, в котором Летика заглядывает в рот пойманному рыбку, по мнению автора, является аллюзией к фрагменту из Евангелия, когда Петр по просьбе Христа ловит рыбу, чтобы, открыв ей рот, найти там статир.

В 2000 году опубликована статья А. Смоленцева «Высшая мера мечты („Алые паруса” А. Грина в свете христианства)», в которой автор предлагает рассмотреть произведение Грина в христианских координатах [172]. (Здесь эта статья цитируется по повторному изданию 2001 года). По мнению Смоленцева, «высшая мера мечты» - это вера. Ассоль обладает такой верой и любовью. Ассоль любит еще неведомого ей капитана корабля (своего жениха) и верит, что он неизбежно придет за ней. «Но в христианской символике, - пишет автор, - „Капитан”, в общечеловеческом смысле - Господь, направляющий корабль бытия <...> Церковь символически повторяет корабль своей архитектурой; Жених - в отношении молодой девушки, хранящей верность и любовь к Богу - тоже Господь» [172 с. 87]. Ассоль, по мнению Смоленцева, повторяет путь Христа. Она «за свою веру и любовь по существу распята на кресте насмешек, людского непонимания-презрения. Грей снимает ее с этого креста <...> Грей „воскрешает” Ассоль в жизнь вечную - в Любовь» [172 с. 87]. Автор проводит параллель между раем в руке маленького Грея в виде солнечного луча и Раем, который он уже взрослым создает для Ассоль, увозя

ее на своем корабле. Таким образом, А. Смоленцев первым обращает внимание на связь образа Грея с символикой Небесного Жениха Христа, а образа Ассоль с символом души, которая любит, верит и ждет.

Об этом позже напишет П. Жуков: «...являясь перед людьми на белом корабле – образе торжествующей и царственной Церкви, – жених в «Алых парусах» простирает руки навстречу невесте...» [54]. П. Жуков поясняет: «Спаситель, беседуя с учениками о грядущем Своем пришествии, часто в притчах сравнивал Себя с женихом, души праведников – с невестами, а будущее блаженство – с брачным пиром» [54]. Момент, когда Ассоль проснувшись на берегу, обнаруживает у себя на пальце кольцо Грея, священник сравнивает с описанием из жития святой великомученицы Екатерины, которая отказывала «знатным и богатым женихам ради Жениха Небесного <...> Сам Господь, явившись в видении, вручил ей в залог обручения Свой перстень, и девушка, проснувшись, обнаружила этот перстень на своей руке» [54].

В 2005 году выходит в свет книга Е. А. Яблокова «Роман Александра Грина „Блистающий мир”» [205], где автор продолжает развивать идеи Смоленцева и связывает главного героя романа, летающего человека Друда, с евангельским архетипом - образом Иисуса Христа. А также, вслед за Смоленцевым, который писал об аллюзии чудотворца-Грея к образу Николая Чудотворца, Е. А. Яблоков проводит параллель между Святителем Николаем и Друдом. Но если Смоленцев в вышеприведенной статье рассматривает творчество Грина исключительно в рамках христианского миропонимания, то Е. А. Яблоков пытается выявить «глубокие связи „Блистающего мира”» со всей «литературной и общекультурной традицией». Так, он проводит параллель между «Блистающим миром» и романом Дм. Мережковского (1902 г.) „Воскресшие боги (Леонардо да Винчи)”, «в котором мотив полета – не только символического, духовного, но и вполне „реального”, физического – является основополагающим» [205, с. 1]. Автор считает, что этот роман «может рассматриваться как один из важнейших „пратекстов”, обусловивших развитие темы полёта в гриновском творчестве [205, с. 27] <...> данный вопрос

представляется лишь частью малоисследованной, но весьма важной темы „Грин и русский символизм”» [205, с. 1]. Тема полета, по мнению автора, сближает роман «Блистающий мир» с драматической поэмой «Пер Гюнт» Г. Ибсена, а образ Друда перекликается с легендарным «рыцарем лебедя» Лоэнгрином — сыном Парсифаля, хранителя Грааля и короля Монсальвата [205, с. 25], который путешествует на ладье, запряженной лебедем. Е. А. Яблоков подчеркивает также «солярные коннотации образа героя», усматривая в этом полемику Грина с астрально-мифологической школой [205, с. 21].

Вышеприведенным авторам в статье «Скульптура души» (2009) возражает А. А. Ревякина. Она согласна с тем, что художественные образы Грина отражают духовный мир человека, но считает, что в своих произведениях писатель раскрывает лишь природу творчества, зарождения замысла и не касается религиозных вопросов [163, с. 53]. Н. Орищук, напротив, пишет о слиянии образа Друда с образом Христа и полагает, что Грин это сделал вполне сознательно, так как прошел «долгий и трудный путь к вере» и «был убежденным христианином» [139, с. 190-191].

Отдельно следует отметить статьи И. К. Дунаевской: «Главный предмет искусства – скульптура души» [47], опубликованную в 2005 г. в сборнике по материалам Международной научной конференции г. Кирова и «О „глубокой, древней музыке ощущения полноты жизни и совершенного спокойствия” А. С. Грина» [48], напечатанную в 2010 г. в сборнике Феодосийского литературно-мемориального А. Грина.

. Они выделяются исключительно богословским подходом к анализу творчества писателя и основаны на сопоставлении текстов А. Грина с мыслями Святых Отцов, что, на наш взгляд, являет собой весьма субъективный подход к интерпретации гриновских произведений.

Алексей Варламов в своей книге о жизни и творчестве Грина, изданной в серии «Жизнь замечательных людей» в 2005 г., придерживается по данному вопросу довольно противоречивых взглядов. С одной стороны, автор цитирует статью П. Жукова и, полемизируя с ним и с Г. Бондаренко, утверждает, что «сам Грин в

образе Грэя не имел в виду Жениха, и то царство, куда увозит капитан «Секрета» Ассоль, не есть Царство Небесное <...> Относиться к Грину как к религиозному писателю, использующему сказочные образы для претворения христианских идей <...> было бы такой же натяжкой, как считать его вслед за Ковским богоборцем» [20]. С другой стороны, А. Варламов, анализируя роман «Блистающий мир», говорит о сближении образов Друда и Христа. «Блистающий мир в романе находится в таком отношении к Гринландии, в каком сама она находится к миру реальному. Это Гриново Царствие небесное, а Гринландия – его земная проекция» [20], – пишет автор. Варламов называет роман «Блистающий мир» неохристианским. Автор монографии о жизни Грина считает, «что по-настоящему христианской была не жизнь его и не литература (за исключением, может быть, отдельных эпизодов «Автобиографической повести»), но смерть, однако для христиан именно кончина имеет особенно важное значение». Варламов здесь имеет в виду тот факт, что «перед смертью Грин попросил, чтобы к нему пришел священник. Александр Степанович исповедался и причастился...» [20].

Может быть, окончательную точку в этой полемике поставила вышедшая в 2015 г. книга Юлии Первой «Две судьбы» [152], составленная душеприказчиком Нины Грин Александром Верхманом, где собраны уникальные биографические материалы, черновики, заметки, письма, свидетельства очевидцев. Эта книга на документальных материалах дает представление о подлинном облике и творческой судьбе Александра Грина и его верной спутницы Нины Николаевны Грин. Наряду с большим количеством материалов, которые раскрывают тайну гриновского замысла, в книге приводятся также свидетельства, в частности, жены писателя, о том, что Александр Степанович после революции, когда верующие в Бога стали гонимы, сознательно пришел к христианскому мировоззрению. На это же указывает и вышедшая в 2019 году статья А. А. Левандовского «Простая вера Александра Грина», где, полемизируя с А. Н. Варламовым, автор утверждает, что «традиционное православие вполне отвечало духовным запросам Грина. В нем он

нашел своего Бога <...> обретенная вера стала важной составляющей его творчества» [95, с. 133-134].

В последнее десятилетие гриноведение стало активно развиваться. По материалам Международных Юбилейных Гриновских чтений (г. Киров) был издан сборник статей «А. С. Грин: взгляд из XXI века» (2011 г.) [1]. В 2016 г. выходит еще один сборник «А. С. Грин и судьбы романтики в мировой литературе».

Появилось множество работ, посвященных творчеству А.Грина. Исследованию философского мировоззрения А. Грина посвящена диссертация К. Мартович (Krzysztof Martowicz) из Шотландского университета Сент-Эндрюс (2011г.) [214]. Автор считает творчество Грина близким к философии экзистенциалистов и рыцарской литературе. Г. М. Темненко в статье «Трансформация архетипических представлений о вечной женственности в романе А. Грина «Бегущая по волнам»» (2012) рассматривает вопрос о соответствии женских образов романа древнему архетипическому представлению о женственности, «которое обрастает чертами чрезвычайно актуальными для XX века <...> возникает потребность в индивидуализации архетипа, наделении его личностными чертами» [179, с. 155–156]. Именно эта задача, по мнению Темненко, и решается в произведении Грина.

Е. В. Ливская, исследуя мифопоэтическую систему прозы Грина на материале рассказа «Фанданго» (2016), приходит к выводу, что «логика чудесного, действующая в фантастическом мире А. С. Грина, сближается с логикой чуда в мифе» [96, с. 27]. «Центральная дихотомия реализуется в противопоставлении-взаимопроникновении двух миров» [96, с. 26] – сакрального и профанного. Евангельская истина «будьте как дети», измененная в устах Бам-Грана, по мнению автора статьи, является проводником в мир чуда: «Только детскому, чистому взгляду и сердцу откроется Царствие Небесное <...> раскрывается подлинное в жизни и искусстве, их истинная красота и живая прелесть» [96, с. 27]. А. О. Вороничева, рассматривая взаимодействие метафоры-заглавия и структуры романа А.С. Грина «Блистающий мир» (2017), делает вывод, что название романа представляет собой метафору рая, и поэтому, считает исследователь, «не важно,

погибает ли физически в финале Друд или нет – не об этом мире роман» [27, с. 256]. Т. Ю. Дикова исследует рассказовую прозу А. Грина (2016 г.) [40]. М. Озерная разбирает символику в романе А. Грина «Бегущая по волнам» [137]. Кинга Кошада (Kinga Koszada) (Поморская Академия в г. Слупске, Польша) сопоставляет двух писателей польского происхождения Джозефа Конрада и Александра Грина, анализируя их произведения «Сердце Тьмы» и «Алые Паруса» (2017 г.) [209].

2019 год ознаменовался выходом двух диссертационных исследований. Так, М. И. Крюкова (Плютова) в своей диссертации «Экфрастический тезаурус в прозе А.С. Грина» проводит систематизацию «разнообразных визуальных мотивов и сюжетов, позволяющих увидеть живописно-пластическую сторону поэтики А. С. Грина» [91, с. 3] А. О. Ключерова в своей диссертационной работе «Структура и функции метафор в произведениях А.С. Грина» исследует «особенности структуры и функционирования общеязыковых и индивидуально-авторских метафор в прозе» писателя [73, с. 5].

В последние годы активно развивается гриноведение в Украине. В научных изданиях опубликован ряд представляющих интерес статей. Обратили на себя внимание работы А. В. Ляховича – «Феноменология слова Александра Грина: к вопросу о связях слова и музыки» [106] и «Витки и оковы "Золотой цепи" Александра Грина» (2009) [105], в которых творчество писателя рассматривается в ракурсе символизма. А. В. Ляхович анализирует модернистские компоненты стиля Грина: фонетически-ассоциативную суггестию – «музыкальность» – как определяющее качество его прозы (в статье «Феноменология слова Александра Грина...») и многоуровневую символику, «замаскированную» приключенческим сюжетом романа «Золотая цепь» (в статье «Витки и оковы "Золотой цепи" Грина»). Символичным, по Ляховичу, в итоге оказывается весь текст романа – от сюжетных поворотов до имен, деталей, беглых упоминаний. «Внутренний» сюжет «Золотой цепи» А. Ляхович определяет как «возмездие» - одну из ключевых мифологем «серебряного века». Основной месседж статей Ляховича состоит, таким образом, в

акцентуации модернистских и символистских качеств прозы Грина, в противовес стереотипному взгляду на нее как на приключенческую литературу.

Т. В. Кушнирова в статье «Жанрово-стильові особливості роману О. Гріна “Блистающий мир”» (2010) относит этот роман к философско-психологическому жанру, но замечает, что «особливості образної системи, часопростору та мотивної структури дозволяють назвати роман О. Гріна фантастично-символістським» [93].

По материалам XXI и XXII Международных научных конференций «Гриновские чтения», которые проходили в Феодосии в 2010 и 2012 годах выпущен сборник «Александр Грин: творческая биография: Статьи, очерки, исследования». В нем представлены интересные статьи, посвященные гриновскому творчеству, В. В. Адеева [2], Л. М. Варламовой [21], В. А. Дмитриева [43], В. А. Дорошкевича [44], Л. Д. Ковтун [82], С. В. Колотуповой [87], В. В. Лазаревой [94], А. В. Ляховича [106], Л. А. Мельниковой [118], М. Нумано [136], И. А. Панаиоти [141], В. П. Пантелькина [144], Н. Н. Примочкиной [155], С. В. Пушкаревой [157], Е. Ю. Раскиной [159], Н. В. Сапрыгиной [168], В. К. Семибратова [171], С. А. Трахименка [181], А. А. Фомина [185], Л. Г. Фризмана [187], Н. В. Яловой [206].

Доцент Киевского национального педагогического университета им. М. П. Драгоманова Т. О. Дегтярева с 2007 по 2016 г. опубликовала ряд статей, в которых рассматривает «явление фонетического символизма» [37, с. с.130], использование цвето-звуковой символики в феерии «Алые паруса» и «особенности оформления языковой картины мира» [38, с. 16] в произведениях писателя. Автор приходит к выводу, «что для творчества А. С. Грина характерны черты импрессионистического стиля в его особой разновидности – экзотической (или романтической)» [38, с. 20]. Профессор Одесского национального университета В. Б. Мусий в 2016 году опубликовала шесть статей, анализирующих ранние рассказы А. Грина. Исследовательница рассматривает оппозицию «естественность–цивилизация», связанную с древней мифопоэтической оппозицией «свое – чужое» в рассказах Грина «Ночью и днем» [132] и «Остров Рено» [133], жанровые

особенности рассказа «Отравленный остров» [130;131], мотивировку загадочного в рассказе «Таинственная пластинка». Причем В. Б. Мусий обращает внимание на «интерес писателя не только к нравственным проблемам, но и к непознанным стихиям жизни, а также – процессам бессознательного в психике человека [129, с. 20]. Внимание писателя «к месту бессознательного в творческом процессе» исследовательница рассматривает в статье «Проблемы искусства в произведениях Александра Грина», где отмечает, что «искусство с его проникновением в суть явлений приближает человека к постижению абсолютных, универсальных тайн» [130, с. 67].

В том же 2016 году выходят две статьи Т. Ю. Моревой посвященные анализу особенностей художественного мира рассказа А.С. Грина "Серый автомобиль» и жанровых особенностей рассказа в стихах А.С. Грина «ЛИ» [126; 127]. Н. И. Ильинская в статьях «Готический след в малой прозе Александра Грина» и «Традиция литературной готики в малой прозе Александра Грина» (2017 г.) прослеживает трансформацию готического канона в рассказах писателя «Крысолов», «Заколоченный дом», «Серый автомобиль» [65; 66].

Т. Г. Свербилова в работе «Інтермедіальний аспект у пізніх новелах О. С. Гріна («Крысолов» і «Фанданго»)» (2017 г.) рассматривает фундаментальную для всего творчества писателя категорию «Невидимого», так называемой «третьей реальности». Исследовательница приходит к выводу, что «описи творів пластичного мистецтва, як і творів музики, у О. Гріна набувають значення порогу до іншого світу, де людина починає бачити те, що невидиме звичайним зором» [170, с. 220].

Выводы к разделу 1

Как показал анализ гриноведческих исследований в их поступательном развертывании от ранней критики до современных академических литературоведческих работ, творчество А. Грина открывает простор для не просто разнообразных, но даже кардинально противоположных трактовок: его видят

примером и авантюрно-приключенческой «подростковой» беллетристики, и «революционного романтизма», и символической эзотерики, и традиционной христианской литературы, ориентированной на евангельскую притчу. В каждую новую идеологическую и эстетическую эпоху произведения Грина начинают активно переосмысливаться, при этом неизменно оставаясь в актуальном поле литературы: его тексты переиздаются и пользуются неослабевающим читательским вниманием, а литературоведы стабильно обращаются к анализу гриновских произведений с разнообразных методологических позиций и исходя из разнородных культурных контекстов.

Подобной исторической пластичностью, способностью сохранять актуальность в смене культурно-исторических эпох и художественных парадигм обладают тексты, обращенные к универсальному, вневременному содержанию (в терминах Е. Эткинда – тексты «этернистской» направленности [203]). В литературе рубежа XIX –XX вв., когда происходило становление Грина как писателя, такой направленностью отличались, прежде всего, тексты символизма. В них же была последовательно осуществлена стратегия создания писателем индивидуального художественного «мифа о мире», предполагающего наличие многоуровневых системных связей между разными произведениями автора, вместе и составляющими этот единый мир, художественную целостность особого рода. Именно на рубеже веков поэтому развивается тенденция к циклизации и даже к объединению всех произведений одного автора в метатекстуальное единство (например, «трилогия вочеловечения» А. Блока).

Творчество Грина как последовательное и органичное продолжение этой «этернистской» ветви литературы начала XX века еще не исследовано с достаточной систематичностью. Как было установлено в ходе анализа гриноведческой литературы, исследователи лишь начинают выстраивать параметры анализа прозы Грина как метатекстуального художественного единства, концентрируясь на тех или иных аспектах его целостности (устойчивые символы, сквозные персонажи, повторяющиеся мотивно-сюжетные структуры).

Рассматривая романное творчество писателя как ядро его художественной системы, в данной работе будет сделана попытка выявления и анализа константных миромоделирующих факторов, благодаря которым весь корпус гриновских романов может быть квалифицирован как метароманное художественное единство.

Исходя из задач исследования, его основными рабочими понятиями приняты понятия «художественный мир» и «метароман», а также производные по отношению к ним и синонимичные в контексте данного исследования термины («художественная картина мира», «метатекст», «метатекстуальное/метароманное единство», «метароманный мир» и т. д.).

Раздел II. ТИПОЛОГИЯ ГЕРОЕВ МЕТАРОМАННОГО МИРА А. С. ГРИНА

2.1. Феерия «Алые паруса» как инвариантная модель мифопоэтической картины мира романов А. С. Грина

2.1.1 Ранний, зрелый и поздний периоды создания гриновского мифа о мире

Феерия «Алые паруса» стала знаковым произведением для всего гриновского творчества и визитной карточкой автора. Имя Грина в массовом сознании ассоциируется прежде всего с авторством этой повести. Ее название и имена главных героев Грзя и Ассоль со временем превратились в народном сознании в образы-символы любви и веры в чудесную встречу. Будучи наиболее востребованным, наиболее характерным, это и наиболее мифогенный текст Грина. История любви Грзя и Ассоль продолжает свое существование в народном сознании уже как миф нового времени. И неудивительно, что массовым сознанием это принято и даже включено в мифологию обыденности. Об этом говорят такие распространенные названия, как свадебный салон «Ассоль» или кафе «Алые паруса». Именно своей глубинной мифологичностью «Алые паруса» Грина в наибольшей степени пересекаются с литературой своего времени, с творческими стратегиями серебряного века, с неомифологизмом эпохи модернизма в целом и русского символизма в частности.

В известной работе «Поэтика мифа» Е. М. Мелетинский, анализируя мифологический роман XX века, замечает: «„Мифологизм“ является характерным явлением литературы XX в. и как художественный прием, и как стоящее за этим приемом мироощущение» [115]. Недаром теоретик русского символизма Вячеслав Иванов писал: «Мы идем тропой символа к мифу. Большое искусство — искусство мифотворческое. Из символа вырастет искони существовавший в возможности миф, это образное раскрытие имманентной истины духовного самоутверждения народного и вселенского» [63, с. 714]. Об основной особенности символистского

мироощущения, ориентирующегося на миф и на создание «неомифологических» произведений, говорит и З. Г. Минц в своей работе «О некоторых «неомифологических» текстах в творчестве русских символистов» [122]. Зара Григорьевна отмечает, что в творчестве символистов присутствует «некий универсальный миф-инвариант», основанный на философии Вл. Соловьева, «развертывание и трансформации которого создают все «тексты-мифы» русского символизма» [122]. Также, на наш взгляд, модель мира и философская система, созданная А. Грином в феерии «Алые паруса», явились своеобразным мифом-инвариантом, «развертывание и трансформации которого» варьировались в крупных жанровых формах гриновских произведений - его романах. И если даже в массовом читательском сознании «Алые паруса» воспринимаются как наиболее характерный гриновский текст, его визитная карточка, то не удивительно, что все главное, что есть в последующем гриновском творчестве, можно уже в какой-то степени (в зачаточном или развернутом виде) обнаружить в феерии. Поэтому рабочая гипотеза нашего диссертационного исследования заключается в предположении, что в стилистике, образности и сюжетике «Алых парусов» можно выявить исходные модели последующих гриновских романов и, следовательно, считать «Алые паруса» инвариантной версией гриновского метаромана.

Феерия «Алые паруса» положила начало совершенно новому этапу в творчестве Александра Грина. Еще в 70-е годы В. В. Харчев обратил внимание на то, что именно созданием «Алых парусов» был завершен поиск автором себя, и этим увенчалось становление Грина как художника [189]. Интересно, что в монографии Н. А. Кобзева «Роман Александра Грина» еще в 1983 году используется термин «грэический герой». Это подчеркивает генетическую связь между Артуром Грэм и героями последующих гриновских романов. Но большинство современных исследователей, говоря о «мифе о мире» Александра Грина, рассматривают весь корпус творческого наследия писателя, разделяя лишь его реалистические и романтические произведения. Не обращается существенного внимания на то, что в создании гриновского «мифа о мире» присутствуют несколько периодов. Это

ранний период, который включает в себя произведения, написанные до выхода в свет феерии «Алые паруса», средний (зрелый) период, начинающийся с «Алых парусов», и поздний период, включающий два последних романа. В зрелый период гриновский «миф о мире» приобретает те черты, которые являются основополагающими для создания произведений крупной формы – романов писателя. Не было отмечено также и кардинальное отличие «мифа о мире» в раннем творчестве Грина и в произведениях крупной формы; в частности, особенности освоения героями сакрального пространства, в соответствии с мифопоэтической традицией.

Ранний период создания гриновского мифа начинается с первого романтического произведения «Остров Рено», где впервые представлен романтический герой, стремящийся уйти от мира обыденного в мир «иной». В этом рассказе впервые намечено разделение гриновского «мифа о мире» на сакральный и профанный планы. Сакральное пространство представляет собой образ дикого острова, «строгого и таинственного, как человеческая душа» [34, т. 1 с. 255], с поразительной природой, красота которой коснулась внутреннего мира героя, вызвав доселе невиданные ощущения. Профанный план - это мир матросов, служба на корабле и далекая родина. Далее неоднократно в следующих рассказах, таких как «Арвентур», «Путь», в творчестве писателя появляются герои, которые тоже имеют контакт с миром невидимым. Но они, в отличие от капитана Грэя и грядущих за ним персонажей, лишь соприкасаются с сакральным, чудесным миром или уходят в него («Путь»), но чуда не совершают. Под чудом мы понимаем тот факт, когда герою, как капитану Грэю, Друдю или Гарвею, удается сделать мир неизведанного, мир ноуменальный доступным для других.

В рассказе «Арвентур» из цикла «Наследство Пик-мика» герой слышит внутри себя удивительное слово «Арвентур», которое говорит его душе о где-то существующей стране радости. Он носил это слово в «сокровеннейших кладовых души», но «был ему чужим». «Арвентур! Пусти меня в свои стены, хрустальный замок радости, Арвентур!» [34, т. 2, с. 197] - восклицает герой в тщетной надежде

постичь эту мистическую страну, ассоциирующуюся, на наш взгляд, здесь с Райской страной, Небесным Иерусалимом. В рассказе «Путь» молодой человек Эли Стар прозревает через очертания города, в котором живет, иную страну: «...город принимал странный вид <...> предметы стали как бы прозрачными, и я видел одновременно сливающимися, пронизывающими друг друга - два мира, из которых один был наш город, а другой представлял цветущую, холмистую степь, с далекими на горизонте голубыми горами» [34, т. 2 с. 262-283]. Этот рассказ напоминает о двоимирии символистов, где за видимыми нам предметами скрывается мир иной. Эли решает перейти в другой мир и уйти вместе с людьми, лица которых «ясны, как весенний поток», в страну, лежащую за горами, где, как он верит, есть «чудесные, невысказанные для нас вещи» [34, т. 2 с. 284]. Но нашел ли герой действительно эту страну, неизвестно. Через десять лет его обнаруживают мертвым в какой-то харчевне. В рассказе «Сила непостижимого» (1918) затрагивается вопрос о соприкосновении с сакральным миром через творчество. Музыкант Дюпле во сне слышит удивительную музыку. «Не охватываемое сознанием совершенство этой божественно-ликующей музыки было - как чувствовал всем существом Грациан Дюплэ - полным воплощением теней великого обаяния, с которым он проходил жизнь и которое являлось предположительно **эхом сверкающего первоисточника**» (выделено мной – Л. Б.) [34, т. 6 с. 418]. Дюпле идет к доктору-гипнотизеру, чтобы с помощью гипноза узнать, на самом ли деле существует эта «непостижимая» музыка. Врач обманывает его, говоря, что никакой особенной музыки нет. Но случайный прохожий, который слышал, как играл музыкант во время сеанса гипноза, поражен божественной музыкой Дюпле. В результате, не выдержав потрясения, музыкант сходит с ума, так и не сумев воспроизвести наяву ту мелодию, которая «...имеет в себе нечто божественное и сокрушительное» [34, т. 6 с. 420].

Как видим, в раннем периоде творчества Грина присутствует мысль о несоединимости сакрального и профанного, искусства и жизни. Герои писателя, соприкасаясь с миром ноуменальным, заканчивают смертью (Тарт) или сумасшествием (Дюпле), так и не найдя гармонии небесного и земного.

2.1.2. Формирование мифопоэтических образов-типов «героя-чудотворца» и «девушки – живого стихотворения» в повести «Алые паруса».

Начиная с феерии «Алые паруса», гриновский миф о мире меняется. Первым героем, который преодолел нерушимую преграду между сакральным и профанным, стал Артур Грэй. Образ капитана Грэя положил начало новому типу гриновского героя, которого мы, вслед за автором, назовем чудотворцем. Для героя-чудотворца характерно не просто соприкосновение с миром нездешнего, чудесного, но он обладает способностью сделать невиданный мир доступным для других людей. Так чудо алых парусов подарит счастье Ассоль и навсегда останется в памяти пораженных жителей Каперны.

Александр Грин очень подробно разрабатывает образ нового героя. Формирование его внутреннего мира прослеживается с самого детства, и наличие истории становления и роста отличают его от героев раннего периода, так же, как и внутренняя цельность, раскрывающаяся через историю детства и отрочества Грэя. Если герои рассказов «Путь» или «Арвентур» вначале были обычными людьми, но потом вдруг, внезапно для себя, открыли сакральный (скрытый) мир, то Артур Грэй родился с «живой душой», способной воспринимать мир неведомый. С раннего детства Грэй определяется автором как герой сакрального пространства. Он противопоставляется своим родителям, закрепленным исключительно за профанным миром: «Отец и мать Грэя были надменные невольники своего положения, богатства и законов того общества, по отношению к которому могли говорить „мы” <...> Артур Грэй **родился с живой душой**, совершенно не склонной продолжать линию фамильного начертания» (выделено мной – Л. Б.) [34, т. 3 с. 19]. Уже на восьмом году жизни личность маленького Грэя определяется автором как «тип рыцаря причудливых впечатлений, искателя и чудотворца, т. е. человека, взявшего из бесчисленного разнообразия ролей жизни самую опасную и трогательную - роль провидения...» [34, т. 3 с. 19]. Таким образом, сам А. Грин называет своего нового героя чудотворцем. Это проявилось, когда еще ребенком, «приставив к стене стул, чтобы достать картину, изображавшую распятие, он вынул

гвозди из окровавленных рук Христа, т. е. попросту замазал их голубой краской похищенной у маляра. В таком виде он находил картину более сносной» [34, т. 3 с. 20].

Заметим, что событие, символически отражающее всю дальнейшую жизнь героя – его призвание спасать и творить чудеса – происходит именно на восьмом году жизни, после того, как первый семилетний (7 – сакральное число) цикл жизни героя проходит. Интересно, что и в жизни Ассоль тоже именно в 8 лет происходит ключевое событие: встреча с Эглем и получение предсказания, которое так же предвосхитило ее дальнейший жизненный путь.

Обратим внимание, что автор определяет тип героя, как «тип рыцаря причудливых впечатлений» и дает ему имя Артур, что перекликается с легендарным королем Артуром и историей рыцарей круглого стола. (О связи гриновских пространственных образов «с пространственной организацией средневековых рыцарских романов «артуровского» цикла» писала Н. Г. Медведева [112 с. 16]). В дальнейшем «рыцарский отпечаток» несет в себе каждый из последующих героев-чудотворцев. Заметим, что легенды и рыцарские романы, связанные с именем короля Артура, в основном рассказывают о поисках Святого Грааля и спасении прекрасных дам. Святой Грааль, как известно, это чаша, наполненная Кровью Иисуса Христа. Образы Христа и Его Крови, как видим, непосредственно соприкасаются с образом Артура Грея, начиная с детства героя. На вопрос отца о том, зачем он испортил картину, маленький Артур отвечает: «Я не могу допустить, чтобы при мне торчали из рук гвозди и текла кровь. Я этого не хочу» [34, т. 3 с. 19]. Грей замазывает кровь Христа и гвозди на картине голубой краской. Как известно, голубой и синий в символике иконописи - это цвета небесной сферы, цвета иного, духовного мира. Эти цвета, как цвета моря, и далее будут сопровождать героя.

Существенно, что символическое значение моря, как мира сакрального, впервые во всей полноте отражается именно в «Алых парусах». Море в ранних рассказах «Смерть Роменлинка», «Пролив бурь», «Жизнь Гнора» соотносится с пространством, где происходят нравственные испытания героя, которые «либо

убивают его (Ромелинк), либо закаляют, совершенствуют (Аян)» [86]. И только начиная с «Алых парусов» пространство моря в творчестве Грина ассоциируется с духовным ростом героя. Все переживания и устремления главных персонажей «Алых парусов» Грэй и Ассоль с самого детства направлены к морю как пространству, противоположному профанному миру родительского замка и Каперны. Это символическое значение моря как мира духовного, противопоставленного миру жизненно-бытовому, далее раскрывается в романах писателя. И действительно, впервые Грэй начинает понимать себя благодаря встрече с морским топосом через картину, изображавшую бушующее море и корабль. Таким образом, море как мир духовный стало частью внутреннего мира Грея. «Он сжился с ним, роясь в библиотеке, выискивая и жадно читая те книги, за **золотой дверью** которых открывалось синее сияние океана» (выделено мной. – Л. Б.) [34, т. 3, с. 27]. Золотой цвет в иконописи символизирует сияние Бога, свет Небесного Царства, синий цвет - символ нездешнего, вечного духовного мира. Поэтому золотая дверь символизирует здесь выход в иной, сакральный мир. А сочетание слова «синее» со словом «сияние» – «синие сияние океана» – как нельзя лучше передает мысль Грина о духовном сиянии, которая реализуется дальше в названии следующего романа «Блистающий мир», где слово «блистающий» в определении мира духовного займет уже центральное место.

Грэй с 12 лет осознает себя как герой сакрального пространства, которое в творчестве Грина с этого времени будет символически выражаться через образ моря. Но мальчику недостаточно было перехода на сакральный уровень, он мечтал стать капитаном, т.е. героем, имеющим власть в сакральном мире: «Он обладал в глазах подчиненных магическим знанием, благодаря которому уверенно шел, скажем, из Лиссабона в Шанхай, по необозримым пространствам. <...> большую и разумнейшую власть в живом деле, полном непрерывного движения, трудно было представить. Эта власть замкнутостью и полнотой равнялась власти Орфея» [34, т. 3 с. 28]. Грин недаром сравнивает роль капитана с властью Орфея, мифического певца и музыканта, чье имя олицетворяет могущество искусства. Здесь

подчеркивается символическое значение образа капитана корабля, означающего творческое личное начало, которое дает направление движению в духовном мире. Напрашивается переключка с представлением символистов о творческой личности художника (писателя) как Демиурга, обладающего властью творить иные миры.

Обратим внимание, что в 12 лет Грей читает книги, «за **золотой дверью** которых открывалось синее сияние океана», а в 15 лет он отправляется в плаванье и уже сам проникает «за **золотые ворота** моря» (выделено мной. – Л. Б.) [34, т. 3 с. 28]. Дверь и ворота являются традиционным символом перехода в иной мир. И если во время чтения книг он открывает только дверь, то, когда переход совершается на внешнем уровне, герой проникает уже за ворота. Причем дверь и ворота золотого цвета. Золотой цвет в иконописи - это символ Божьего присутствия, небесного света, вечности и благодати. Поэтому «золотая дверь» и «золотые ворота» становятся здесь символами не просто перехода в иной мир, но перехода в мир духовный. Со временем Грэй приобретает свой корабль с говорящим названием «Секрет». Заметим, что такое название корабля напрямую вводит читателя в смысловое поле символизма, где одна из центральных категорий – это категория тайны, и где тайный знак, символ выражает иную реальность. Так и название корабля Грея «Секрет» выражает скрытую за обыденным корабельным промыслом внутреннюю жизнь его капитана.

Артур Грэй - это первый гриновский герой, которому удалось не только совершить переход в сакральный мир, но и сыграть роль «чудотворца, т. е. человека, взявшего из бесчисленного разнообразия ролей жизни самую опасную и трогательную - роль провидения...» [34, т. 3 с. 19]. Грэй воплощает в жизнь мечту Ассоль о корабле с алыми парусами. Он помогает Ассоль совершить полный переход в сакральный мир - увозит девушку на этом корабле в безграничные просторы моря, символизирующего мир духовный. Благодаря Грэю небывалое потрясает всех жителей Каперны. Подобное чудо осуществляет каждый из главных героев следующих гриновских романов. Друд из романа «Блистающий мир» уносит в небо свою Тави, оставив в сердцах жителей города воспоминание о его

невозможном полете в цирке и о летающей ладье с колокольчиками. Ганувер из «Золотой цепи» строит невиданный дворец, пытаясь воссоздать таким образом сакральный, сказочный мир на земле. Гарвей из романа «Бегущая по волнам» дарит свое «Несбывшееся» Дэзи. Он не просто встречает Фрези Грант – девушку-легенду из другого мира, а делится этим со своей любимой. В доме, который герой приобретает и обустроивает для нее, они вместе слышат голос Фрези Грант, доносящийся с моря. Таким образом, ноуменальная реальность (мир сакральный) становится доступной не только для Гарвея, но и для его жены, и для Филатра, и для всех, кто захочет поверить Гарвею.

Итак, конститутивные признаки героя-чудотворца, заданные в образе Грея и воспроизводящиеся в каждом из героев трех следующих романов, это:

1) герой-чудотворец, в отличие от предыдущих романтических героев Грина, преодолевает противостояние сакрального и профанного мира;

2) герой-чудотворец не только сам совершает переход в сакральный мир, но и делает этот мир доступным для других людей, в частности, помогает совершить переход в мир иной реальности своей возлюбленной;

3) герой-чудотворец обязательно совершает чудо, то есть воплощает сакральную реальность в профанном мире, оставляя неизгладимый след в сердцах людей: корабль с алыми парусами Грея, волшебный дворец Ганувера или просто дом с садом Гарвея, где можно слышать голос Фрези Грант;

4) герой-чудотворец относится к рыцарскому типу альтруистичных героев, в отличие от, например, Бам-Грана, образ которого имеет несколько демонический и иронический оттенок.

Кроме главного героя-чудотворца, в феерии «Алые паруса» впервые подробно разрабатывается образ «девушки - живого стихотворения». Формирование внутреннего мира героини прослеживается так же с самого детства. Ей, как и Грэйю, с ранних лет дана возможность соприкосновения с миром сакральным, умение видеть «сверх видимого». Каперна, где живет маленькая Ассоль, находится на морском берегу. Но морское пространство большинством ее жителей

воспринимается лишь как опасная стихия, дающая возможность заработать на пропитание. Только Лонгрен, отец Ассоль, способен, соприкасаясь с морским простором, воспринимать его скрытый сакральный смысл. Он любил подолгу смотреть на море, особенно в непогоду. Бушующее море является для героя не только окном в сакральный мир, населенный «стадами фантастических гривастых существ, несущихся в разнузданном свирепом отчаянии к далекому утешению» [34, т. 3, с. 6], оно отражает его переживания – отчаяние и жажду утешения. Именно Лонгрен открыл для маленькой Ассоль мир моря как мир неведомого и чудесного. Благодаря рассказам отца, море видится Ассоль пространством, полным фантастических мифических существ.

Когда Ассоль исполнилось восемь лет, она встретила Эгля. История о прекрасном принце, который приедет за ней из морской дали на корабле с алыми парусами, становится для девочки предсказанием перехода, предвестником пути в сакральный мир моря.

Проследив с детства формирование духовного мира Ассоль, автор впервые в своем творчестве дает подробное описание внутреннего мира героини. Здесь подчеркивается двоемирие, в котором существует и которое воплощает собой девушка: «Пока она шьет, посмотрим на нее ближе - вовнутрь. В ней **две девушки, две Ассоль**, перемешанных в замечательной прекрасной неправильности. Одна была дочь матроса, ремесленника, мастерица игрушки, другая - **живое стихотворение**, со всеми чудесами его созвучий и образов, с тайной соседства слов, во всей взаимности их теней и света, падающих от одного на другое» (выделено мной. – Л. Б.) [34, т. 3 с. 44]. Таким образом, в произведении Грина в первый раз появляется образ девушки - живого стихотворения, который дал начало новому типу гриновских героинь: «Она знала жизнь в пределах, поставленных ее опыту, но сверх общих явлений видела отраженный смысл иного порядка. Так, всматриваясь в предметы, мы замечаем в них нечто не линейно, но впечатлением - определенно человеческое, и – так же, как человеческое - различное. Нечто подобное тому, что (если удалось) сказали мы этим примером, видела она еще сверх видимого. Без этих

тихих завоеваний все просто понятное было чуждо ее душе» [34, т. 3 с. 44]. Как видим, здесь напрашивается связь с символистским пониманием мира, где за скрытыми земными вещами прослеживается мир иной. «„Земное“... ощущается как „отблеск“ и „отзвук“ небесного, как „антитеза“ духовной „тезы“ бытия...» [122].

В «Алых парусах» дан тип новой гриновской героини, который дальше будет разрабатываться в романах писателя. Истоки этого образа можно проследить лишь в рассказе «Трагедия плоскогорья Суан» в сцене, где Асунта слушает ночь: «Неслышимый призрачный звон ночи пришел к ней из бархатных глубин мрака, звон маленьких колокольчиков, пение земли, игра микроскопических цитр, взволнованная жизнь крови. Звон шел к ней, разбиваясь волнами у ее ног...» [34, т. 1, с. 444]. Восприятие Асунтой ночного сада, как и самой себя в этот момент, можно было бы трактовать, как соприкосновение с миром сакральным. Подобные переживания далее будет испытывать, проснувшись еще до рассвета, Ассоль: «Держась за верх рамы, девушка смотрела и улыбалась. Вдруг нечто, подобное отдаленному зову, всколыхнуло ее изнутри и вовне, и она как бы проснулась еще раз от явной действительности к тому, что явнее и несомненнее» [34, т. 3, с. 47]. Кроме того, «звон маленьких колокольчиков, пение земли, игра микроскопических цитр», которые слышит Асунта, перекликаются с понятием живого стихотворения, которым автор далее определяет Ассоль. Сравним: «Звон шел к ней, (к Асунте. – Л. Б.) разбиваясь волнами у ее ног». И об Ассоль и ее внутреннем состоянии: «Хотя было пусто и глухо, но ей казалось, что она звучит как оркестр, что ее могут услышать» [34, т. 3, с. 47].

А. В. Ляхович замечает, что девушки Грина олицетворяют собой творчество в пространстве самой жизни: хоть они не пишут стихи и не рисуют картины, сама их жизнь – это творчество. В гриновской героине присутствует «интуитивный творческий потенциал, проявляющийся в спонтанной, непосредственной творческой силе, – творческом инстинкте<...>Гриновская девушка – гений, гений жизнетворчества, её изначальные креативные способности исключительны – они равны целой Вселенной» [105]. Обратим внимание, что происходит, когда Ассоль

просто смотрит на море: «Она видела в стране далеких пучин подводный холм; от поверхности его струились вверх выющиеся растения; среди их круглых листьев, пронизанных у края стеблем, сияли причудливые цветы. Верхние листья блестели на поверхности океана; тот, кто ничего не знал, как знала Ассоль, видел лишь трепет и блеск» [34, т. 3, с. 49]. Таким образом, девушка здесь видит то, чего не видят другие. Ассоль явилась вдохновительницей для Грея, подвигла его к творческому акту - созданию чудо-корабля.

Говоря о новом типе гриновской героини и определяя ее вслед за Грином как девушку - живое стихотворение, мы рассматриваем понятие «стихотворения» вслед за Вячеславом Ивановым, так же, как понимали его символисты. В статье «Две стихии в современном символизме» Вячеслав Иванов пишет: «Бодлэр говорит: „Природа - храм. Из его живых столпов вырываются порой смутные слова. В этом храме человек проходит чрез лес символов; они провожают его родными, знающими взглядами...” <...> поэт разоблачает реальную тайну природы, всецело живой и всецело основанной на сокровенных соответствиях, родствах и созвучиях того, что мертвенному неведению нашему мнится разделенным между собою и несогласным, случайно близким и безжизненно-немым; в природе звучит для слышащих многоустое вечное слово» [61, с. 547-548].

Ассоль, подобно бодлеровскому поэту, «разоблачает реальную тайну природы»: «Засматривая в особенные лица цветов, в путаницу стеблей, она различала там почти человеческие намеки – позы, усилия, движения, черты и взгляды» [34, т. 3, с. 47].. Она, в отличие от большинства, «слышащая», для нее звучит «многоустое вечное слово» природы: «Ассоль говорила с теми, кого понимала и видела. <...> То были крупные старые деревья среди жимолости и орешника. <...> Ассоль чувствовала себя, как дома; здоровалась с деревьями, как с людьми, то есть, пожимая их широкие листья. Она шла, шепча то мысленно, то словами: «Вот ты, вот другой ты; много же вас, братцы мои!» [34, т. 3, с. 47]. В окружающую бытовую действительность Ассоль привносит поэтический мир своей души, преображая ее. Вспомним рассказ угольщика, где Ассоль возражает на

замечание, что все в работе, как в драке: «Нет, – говорит она, – я знаю, что знаю. Когда рыбак ловит рыбу, он думает, что поймает большую рыбу, какой никто не ловил». – «Ну, а я?» – «А ты? – смеется она, – ты, верно, когда наваливаешь углем корзину, то думаешь, что она зацветет» [34, т. 3, с. 40]. И когда угольщик посмотрел на свою корзину, ему действительно показалось, что из прутьев прорастают листочки. Да и свою обиденную работу Ассоль поэтизирует: «... моя работа не скучная, только все хочется придумать особенное. Я, – говорит, – так хочу изловчиться, чтобы у меня на доске сама плавала лодка, а гребцы гребли бы по-настоящему; потом они пристают к берегу, отдают причал и честь-честью, точно живые, сядут на берегу закусывать» [34, т. 3, с. 40]. Ассоль, подобно Музе, является источником вдохновения для Грея (создание чудо-корабля) и для угольщика (преображение корзины). Но в то же время она, как живое стихотворение, сама является живым произведением искусства. Таким образом, героиня Грина сама себя превращает в результат своего творчества, и поэтому она как бы является и творцом, и творением – стихотворением.

Образ Ассоль, «девушки - живого стихотворения» отразился в следующих гриновских романах в образах Тави, Молли и Дэзи. Но нигде больше Грин уже не давал столь тонкого и подробного описания внутреннего мира героини. Мы можем лишь догадываться через внешние проявления характера о том, что следующие за Ассоль образы девушек так же несут в себе идею жизнетворчества. Каждая из героинь трех последующих романов унаследовала от Ассоль какую-либо ее доминирующую черту. Так, образ Тави из романа «Блистающий мир» несет в себе идею безоглядной веры в чудо. Ассоль верит в то, что за ней приплывет корабль с «Алыми парусами» и доверчиво протягивает руки Грэю, когда он приезжает к ней. Тави верит, что Друд полетит, и доверчиво поднимается вместе с ним в небо, чтобы отправиться в его «Блистающий мир». Образ Молли из романа «Золотая цепь» унаследовал от Ассоль жизнетворческое начало. Ассоль творческим актом души преобразует окружающую действительность, мечтая о чудо-корабле. Молли мечтает о чудо-дворце. Прежде чем Ганувер построил свой невероятный дворец, он

был создан в воображении его любимой. Грэй так же воплотил в жизнь мечту своей любимой, создав корабль с алыми парусами. Образ Дэзи из следующего романа «Бегущая по волнам» несет в себе обе эти черты: веру и жизнотворчество. Дэзи, благодаря своему творческому восприятию мира, догадывается о мистической встрече Гарвея с Фрези Грант. Она создает вначале образ этой встречи в своей душе. Лишь потом находит подтверждение этого в словах Гарвея. Безоговорочная вера Дэзи в своего любимого и в то, что Фрези Грант, бегущая по волнам, существует, приводит героев к счастью, к гармонии сакрального и профанного, небесного и земного. Таким образом, можем заключить, что в образе Ассоль Грин и выстроил подробную историю роста и становления типа «девушки – живого стихотворения» и воплотил полный набор ее качеств, которые в дальнейшем лишь частично повторяются и варьируются в героинях других романов писателя, по отношению к которым Ассоль выполняет роль образа-источника, инварианта.

2.1.3. Особенности символической смысловой структуры образов романа

Образы героя-чудотворца и девушки – живого стихотворения, которые были сформированы в повести «Алые паруса» и воспроизводились в последующих гриновских романах, обладают специфической семантической структурой. Их можно рассмотреть в нескольких символических планах:

1) **Жизненно-биографический план (событийный план):** чудесная история любви и веры в чудо, которое можно сделать своими руками (традиционная трактовка). Здесь образ героя-чудотворца представлен в облике возлюбленного, призванного сделать героиню счастливой.

2) **Душевный план:** духовный поиск человека, его внутренний путь к обретению гармонии и любви через переход в сакральный мир, куда он приводит и свою любимую. Встреча и соединение двух духовно близких людей, которые умеют видеть «сверх видимого» и способны на жизнотворчество. В этом плане символический образ Грэя пересекается с образом художника-творца, демиурга.

3) **Духовный план:** путь души к Небесному Жениху-Христу. Здесь путь по морю символизирует путь в Небесную страну, корабль - церковь и небесный сад, а одним из прототипов символического образа Грэй является идея Небесного Жениха-Христа, который приходит к Ассоль (символ души, которая верит и ждет).

Рассмотрим подробнее все эти символические планы.

Первый, **жизненно-биографический план (событийный план)** лежит на поверхности, и о нем уже много написано. Здесь Грэй не только подобен сказочному принцу, но и представлен в образе человека с тонкой душой, способной понять необычность натуры Ассоль и воплотить в жизнь ее мечту. Этот план реализуется автором не столько на уровне поэтики, сколько на уровне сюжетостроения и структуры фабульных обстоятельств, связанных с героями. Например, описание эпизода, где маленький Грей, чтоб почувствовать чужую боль, вслед за кухаркой Бетси специально обварил себе руку кипятком, раскрывает особенности натуры юного Грея и показывает пути формирования его личности. Мальчик, ощутив острую боль от обваренной кипятком руки, принял решение, прежде всего, срочно отвести Бетси к врачу. И только после того, как ей была оказана помощь, показал доктору свою руку. Центральным событием, которое сформировало характер Ассоль, была ее встреча с Эглем, рассказавшим девочке придуманную им историю о принце и корабле с алыми парусами. Это обстоятельство повлияло на всю дальнейшую судьбу Ассоль – как на негативное отношение к ней окружающих, так и на развитие в душе девочки творческого потенциала, который в дальнейшем привел к осуществлению ее мечты. Жизненно-биографический план в произведении также реализуется и на уровне психологических характеристик. Так, проходя через описанные автором испытания, герой проявляет свойства своего характера: твердость, терпение, оптимизм. Эти черты персонажа выявляются благодаря обстоятельствам его жизни. Так Грей, плавая юнгой на корабле, преодолевает страх, не теряет достоинства перед теми, кто пытается его унижить, умеет достойно выдержать обиды, закаляет волю и силу духа. Таким образом, психологические и личностные проявления характеров героев в

жизни в житейской среде и являются средствами, с помощью которых автор формирует первый, событийный план образов своих персонажей.

Во втором, **душевном плане**, образ Грэйя символизирует творческую личность, художника. Проблема творчества, возникновения творческого замысла является ведущей у Грина. На это обращает внимание А. А. Ревякина. Она справедливо замечает, что «... суть своих раздумий о творчестве Грин записал в черновом наброске под названием „Красные паруса”» [160, с. 52]. Об этом же, исследуя черновики, предшествующие «Алым парусам» и роману «Блистающий мир», пишет Ю. В. Царькова. Она делает вывод, что перед созданием «Алых парусов» Грином был задуман роман в двух частях, главным героем которого должен был являться писатель. Центром повествования будущего романа, по замыслу автора, было исследование внутреннего состояния творческого человека. Ю. В. Царькова замечает, что во второй части романа должен был быть подробно рассмотрен «особый дар зрения, присущий художнику: „<Уменье> и наслажденье смотреть”; “зрительные ассоциации” помогают писателю разгадать тайны сюжетных ситуаций, которые он не мог разрешить» [193]. Роман о писателе так и не был осуществлен, но черты творческой личности отразил символический образ Грэйя. На это в своем диссертационном исследовании обращает внимание и Е. А. Козлова. Она пишет, что в образе Грэйя, «совмещаются на уровне сравнительных и метафорических оболочек черты персонажей, которые в первоначальном замысле феерии должны были стать её главными героями, - художника и „летающего человека” Мас-Туэля» [85, с. 80]. Обратим внимание, что Грэйю действительно присуще свойственное художнику «уменье и наслажденье смотреть», ведь он сумел разглядеть в бедной девушке, спящей на берегу, ее внутреннюю сущность и, таким образом, «разгадал тайну сюжетной ситуации», сотворив чудо в своей и в ее судьбе. Создание Грэйем чудесного корабля, поразившего всех жителей Каперны и изменившего судьбу его и Ассоль, подобно созданию великого произведения искусства. Эгль предсказывает, что, когда Ассоль будет большой, в Каперне расцветет «сказка, памятная надолго» [34, т. 3, с. 15]. Эту сказку, как произведение искусства жизни, и создает

художник-творец капитан Грэй. Этот план, прямо связанный с эстетическим началом, наиболее эффективно реализуется через метафорическую образность, с помощью изобразительных приемов и стилевых средств, создающих атмосферу преодоления обыденности с помощью чуда.

Душевный план выражен на уровне художественной образности, поскольку инструментом творчества является художественный образ. Творческая природа героев реализуется через художественную образность как главное выражение творческого начала. Самые разные виды и приемы этой образной поэтики иллюстрируют и внутренне состояние героя, и их воздействие на мир. Обратим внимание на эпизод, предшествующий, тому, когда Грей находит спящую Ассоль. Благодаря творческому воображению героя, мир вокруг него преобразуется: «С изумлением видел он счастливый блеск утра» [34, т. 3, с. 35]. Метафорический эпитет «счастливый» создает атмосферу радости, в которую погружается герой. Грей видит «пылающую синюю даль» [34, т. 3, с. 35]. Эпитет «пылающая» и «синяя» соединяют вместе цвет огня и моря. Грей не знает еще историю об алых парусах, но восприятие им морской дали ранним утром является предопределением будущего, когда алые паруса «цвета глубокой радости» [34, т. 3, с. 63] стараниями Грея соединятся с синим цветом неба и моря. Далее автор показывает, как выглядит окружающий преобразенный мир глазами героя. Метафоры «торжествовал свет» и «дымилась и горела трава» [34, т. 3, с. 36] создают впечатление сияния. Сравнение-персонификация цветов с умытыми детьми одушевляет окружающую природу. Мир, который дышит «бесчисленностью крошечных ртов» , воспринимается героем как мир «ликующий» [34, т. 3, с. 36]. Преобразенная, полная радости, живая, очеловеченная природа как бы сама приводит Грея к заснувшей среди нее Ассоль. Капитан долго смотрит на спящую девушку: «Когда впечатление стало полным, Грэй вошел в его теплую подмывающую волну и уплыл с ней» [34, т. 3, с. 36]. Чтоб передать все оттенки движения души героя, пути возникновения творческого замысла, автор использует развернутую метафору. «Теплая подмывающая волна» впечатления, с которой уплывает Грей, еще раз подчеркивает связь образа моря с

внутренним миром героя. Таким образом, Грин передает с помощью авторской косвенной речи ощущения, душевные движения и мировосприятие героя. Присутствует в тексте феерии и прямое формулирование того, как реализуется творческая природа героя: «Каждое движение - мысль, действие – грели его тонким наслаждением художественной работы» [34, т. 3, с. 51], - пишет автор о процессе создания Грэм корабля с алыми парусами. «Его понятия о жизни подверглись тому последнему набегу резца, после которого мрамор спокоен в своем прекрасном сиянии» [34, т. 3, с. 51]. С помощью этой развернутой метафоры Грин уподобляет творческую работу Грея созданию скульптуры.

Подобно Грею, Ассоль так же в своем творческом воображении преобразует окружающий мир. Проснувшись ранним утром, она, как и Грей, почувствовала «отдаленный зов» [34, т. 3, с. 47]. «С этой минуты ликующее богатство сознания не оставляло ее» [34, т. 3, с. 47]. Метафора «ликующее богатство сознания» передает изменение внутреннего мира девушки. Эпитет «ликующий», как и в случае с Греем, раскрывает приподнятое радостное настроение героев. «Море спало» [34, т. 3, с. 48], «небо, вспыхивая, сияло огромным веером света», «тонкие, божественные цвета светились» [34, т. 3, с. 49] в облаках – с помощью этих метафор создается атмосфера преобразенного чудесного мира. Воображаемый Ассоль корабль плывет, «разбрасывая веселье». Сравнения «он плыл, как вино, роза, кровь, уста, алый бархат и пунцовый огонь» [34, т. 3, с. 49] придают тексту экспрессию. Девушка в своем воображении преобразовала обычный восход солнца в чудо. Визуализируя свою мечту, внутренним взором она видит корабль с алыми парусами. Заметим, что вначале Ассоль в воображении нарисовала свою встречу с кораблем Грея. В это время Грей спал неподалеку, а когда проснулся, обстоятельства сложились так, что герой решил материализовать мечту девушки.

Таким образом, преобразование повседневной картины мира в творческую картину, которая свойственна гриновским героям, осуществляется буквально на каждом шагу с помощью разнообразных видов художественной образности: через сравнения, олицетворения и через другие разновидности художественного образа, в

том числе, метафорические. Среди этих образных средств доминирует олицетворение, и тем самым поддерживается связь именно с душевным уровнем, так как душа героев работает над творческим преображением мира и одушевляет все вокруг себя.

На третьем, **духовном уровне** образ Грзя намного сложнее. Об этом существуют разные мнения. Например, Е. А. Яблоков обращает внимание на то, что связь гриновского героя «с евангельским архетипом, реализованная через мотив света, в полной мере проявлена уже в „АП” – одним из показателей этого являются солярные коннотации образа Грзя, человека с „солнцем на ладони”. Не случайно он ещё в детстве замазал гвозди на картине, изображающей распятие, выступив „спасителем Спасителя”» [205, с. 20]. Исследователь приводит слова А. И. Смоленцева о том, что солнечный луч в ладони маленького Грзя, который тот называет раем, напрямую связан с пробитой гвоздем ладонью Христа, которую юный Грей замазал голубой краской: «Христос – ладонь – гвозди (боль) и Грэй – ладонь – солнце (Любовь)» [205, с. 20]. Грей специально обваривает себе руку кипятком, чтоб почувствовать боль кухарки Бетси: «„...он начинает буквально (!) жить её болью. <...> Рука (ладонь) Христа, рука Бетси, рука Грзя”» [205, с. 20]. Однако, А. А. Ревякина не согласна с вышеприведенными авторами. Она считает, что «... ни тексты произведений Грина, ни рукописные их варианты не дают оснований трактовать суть творчества писателя в религиозном духе» [163, с. 53]

Н. А. Кобзев и Т. Е. Загвоздкина, напротив, в своей монографии «Поэтика прозы Александра Грина» [74] вслед за Г. Бондаренко [16] обращают внимание на аллюзию названия селения Каперна, где издеваются над Ассоль, к евангельскому Капернауму. Авторы считают, что это название «готовит читателя к восприятию жизненного пути Ассоль, как мученического» [74, с. 66]. А появление корабля с алыми парусами, смятение и страх, которое он вызвал у жителей Каперны, перекликаются «с картиной „страшного суда” над неверующими жестокими капернцами» [74, с. 66].

Польский исследователь Ежи Литвинов также считает, что смысл «поведения жителей Каперны из „Алых парусов”» [97, с. 51] и эпизод с картиной, изображающей распятого Христа, нельзя понять без контекста Библии. Но исследователь полагает, что Грин в своих произведениях использует различные эпизоды из Священного Писания, а также многочисленные библейские символы и мотивы исключительно в литературных целях. Е. Литвинов считает, что они не имеют для писателя религиозного значения, а лишь отражают «...декадентский, прагматический подход Грина к религиозным мотивам, как атрибутам вообще христианской культуры...» [97, с. 51].

Но, на наш взгляд, Е. Литвинов, утверждая, что христианские мотивы в творчестве Грина несут в себе лишь общекультурные принципы и не отражают религиозных взглядов писателя, не берет во внимания всей сложности социально-политической ситуации, сложившейся в советской России в конце 20-х годов, в частности, в отношении к религии. В те годы уже невозможно было в художественных произведениях открыто выражать свои духовные воззрения. Вот как о религиозных взглядах А. Грина пишет исследовательница жизненного пути писателя, душеприказчица его жены Юлия Первова в недавно вышедшей в свет книге «Две судьбы» [152], опубликованной по документальным материалам: «Гонение на церковь вряд ли могло оставить спокойными семейство Гринов. До революции Грин, будучи православным, к обрядной стороне религии был равнодушен. Однако в дни, когда вера стала гонимой, а проповедующие учение Христа – мучениками; когда Александр Степанович попал в семью глубоко верующих людей, где чтились обряды не формально, а искренне, к нему вернулась вера детских лет. Это был оазис, убежище в расколоте ненавистью мире. Укладывая спать Нину, он всегда крестил ее на ночь - как ребенка. Они вместе ходили в церковь...» [152, с.135]. Также Юлия Первова приводит общеизвестное воспоминания журналиста Юрия Домбровского, который в 1930 году уговаривал Грина дать антирелигиозное произведение для сборника «Безбожник». Грин на это «сказал: „Вот что, молодой человек, – я верю в Бога”. Я страшно смешался, зашелся

и стал извиняться, - пишет Домбровский. - „Ну вот, - сказал Грин очень добродушно, - это-то зачем? Лучше извинитесь перед собой за то, что вы неверующий. Хотя это пройдет, конечно. Скоро пройдет”». «После почти тридцатилетнего пребывания Домбровского в недрах ГУЛАГа это действительно прошло», - пишет Юлия Александровна [152 с.136]. Далее Юлия Первова приводит трогательные воспоминания Нины Грин о тайном праздновании Рождества и Пасхи в те годы, когда это было уже строго запрещено и преследовалось властями [152 с. 345; 395-397]. Следуя этим документальным свидетельствам о религиозных взглядах писателя, мы склонны разделить мнение тех исследователей, которые считают, что присутствующие в творчестве Грина советского периода религиозные мотивы отражают закодированный в них автором глубокий христианский смысл.

Г. И. Щевцова, анализируя в своей диссертационной работе образ корабля в гриновском творчестве, замечает, что этот символ довольно распространен в мировой культуре и является самым древним. «В христианстве он символизирует Иисуса Христа и его церковь» [200, с. 94]. Исследовательница считает, что в феерии «Алые паруса» корабль и парус являются также символами человеческой души, ее духовного движения [200, с. 95-96]. Поэтому вслед за Смоленцевым мы склонны полагать, что образ долгожданного жениха, который появляется на корабле с алыми парусами из морского простора, символизирующего у Грина пространство духовное, и увозит с собой ожидавшую его возлюбленную, перекликается с образом Небесного Жениха-Христа, приходящего к верной душе, которая любит и ждет. Линия Небесного Жениха более подробно разрабатывается уже в следующем гриновском произведении – романе «Блистающий мир».

В «Алых парусах», как следует из приведенных выше примеров, основными средствами реализации духовного уровня семантики ключевых образов романа становятся универсальная религиозная символика (преимущественно христианская) и библейский интертекст.

Все три символических уровня образов героя-чудотворца и его возлюбленной – **жизненно-биографический (событийный), душевный и духовный**, нашли свое отражение в следующих гриновских романах. И если в феерии «Алые паруса» душевный (творческий) и духовный уровни выражены не явно, а закодированы в морскую символику, то в романе «Блистающий мир» они уже подробно разрабатываются через символы художника-творца и Небесного Жениха. В следующем романе «Золотая цепь» духовный план отсутствует, что и приводит к саморазрушению личности главного героя Ганувера. Он как художник-демиург создает чудо-дом. Но, лишенный духовной основы (искусство ради искусства), дом, как и его хозяин, гибнет. Золотая цепь – сакральный центр дома, несет в себе бездуховное, разрушающее начало. В романе «Бегущая по волнам», последовавшем за «Блистающим миром», опять появляется духовный план, но его носителем является уже не герой чудотворец, а архетипический образ Вечной Женственности Фрези Грант, который, по мнению многих исследователей, перекликается с образом Богородицы. Душевный (творческий план) в романе связан с образом Гарвея. Последние романы писателя «Джесси и Моргиана» и «Дорога никуда» кардинально отличаются от предыдущих. В них духовный и творческий планы уходят в подполье. Следуя черновикам писателя, эти планы были задуманы, но не осуществлены в полной мере, так как автор понимал, что в сложившейся в стране социально-политической ситуации такие романы просто не напечатают.

2.2. Вариативное развитие образов-типов «героя-чудотворца» и «девушки – живого стихотворения» в романе «Блистающий мир»

Обратимся подробнее к роману «Блистающий мир». Здесь тип героя-чудотворца, сформированный в «Алых парусах», в варианте, представленном образом Друда, полностью сакрализируется. Летающий человек Друд – это уже представитель исключительно сакрального пространства. Ему не нужно, как Артуру Грью, совершать переход из профанного мира в ноуменальный. Человек Двойная

Звезда, наоборот, приходит из небесной страны в обыденный мир людей. И его задача, как и остальных гриновских героев-чудотворцев, начиная с Артура Грея, сделать мир скрытый, сакральный, доступный пока только для героя, открытым и для других людей.

Можно предположить, что имя Двойная Звезда, которым именовал себя Друд, выступая в цирке, навеяно названием задуманного ранее, но не написанного романа «Алголь». Алголь – это звезда из созвездия Персея, которая светит то ярче, то тусклее. Это связано с тем, что на самом деле она состоит «из двух звезд, обращающихся вокруг общего центра масс. Орбита звезды-спутника расположена так, что она закрывает (или, как говорят астрономы, затмевает) от нас главную звезду каждый раз, проходя между ней и Землей. В результате суммарный поток света от Алголя уменьшается» [58]. «Почему звезда из созвездия Персея стала названием романа – из черновиков рукописи не ясно, – пишет Юлия Первова. – Быть может изменчивый свет двойной звезды должен был стать блеском одного из главных героев – волшебника Бам-Грана, который то появляется, то исчезает» [152, с. 105]. Поначалу именно Бам-Гран, следуя первым черновикам «Блистающего мира», должен был выступать в цирке как летающий человек. «Однако слишком серьезен и глубок был замысел романа, – отмечает Юлия Александровна, – чтобы легкомысленный, улыбающийся Бам-Гран мог стать его героем» [152, с. 117]. Хотя Бам-Гран и персонаж фантастический, связанный с чудесными явлениями, но он скорее перекликается со сказочным волшебником, а не с героем рыцарского типа, к которому относятся главные герои гриновских романов. Интересно, что звезда Алголь средневековыми арабскими астрономами называлась «глазом дьявола». Ее изменчивый свет производит эффект подмигивающего глаза. И, действительно, в образе Бам-Грана скорее присутствует нечто демоническое, подобное булгаковскому Воланду. Хотя, нужно заметить, что во время выступления Двойной Звезды в цирке, в восприятии публикой его полета, во всеобщем смятении было также нечто демоническое, что соотносится с именем Алголь (двойной

звезды). Этот подчеркивают также раздавшиеся крики: «Сатана, Дьявол!» [34, т. 3, с. 82].

По мысли Е. А. Яблокова, имя Двойная Звезда связано с двойной природой Друда. Во-первых, он обыкновенный человек, но в то же время обладает «способностью к левитации» [205, с. 18]; во-вторых, Друд, по мнению Е. А. Яблокова, принадлежит к двум стихиям – воздушной и водной. Исследователь обращает внимание, что Двойная Звезда во время полета в цирке просит сыграть «Мексиканский вальс». Е. А. Яблоков полагает, что имеется в виду популярный в то время вальс мексиканского композитора Х. Росаса «Над волнами». Таким образом, мотив полета соединяется здесь с морской стихией. Кроме того, ученый обращает внимание на слова Грантома о «„едином духовном океане” – своего рода мистической „ноосфере”, объединяющей души, наиболее чуткие из которых – „души-корабли”, <...> могут общаться между собой непосредственно, без физического контакта их „носителей”». Друд, по мнению Е. А. Яблокова, «имеет прямое отношение не только к воздушному океану, но и к океану духовному» [205, с. 18]. Если мы говорим о том, что море у Грина символизирует мир духовный, как и полет в небо символизирует путешествие в мире духа, то вполне можно согласиться с Е. А. Яблоковым, ведь Друд оказывается героем, принадлежащим к этим двум пространствам, объединенным между собой «единым духовным океаном». Очевидна двойная природа Друда – небесная (он пришел из небесной страны) и земная (он любит, страдает, может разбиться, как человек). Это перекликается с образом Иисуса Христа, который, по христианской традиции, также имеет двойную природу – и Божественную, и человеческую. То, что Друд назван Звездой, также говорит о небесном его происхождении. Е. А. Яблоков замечает, что «Христос в Апокалипсисе назван „звездой светлой и утренней” (Откр. 22: 16), и мы видим, как в кульминационный момент циркового представления (название цирка: „Солейль” — солнце) „звезда” действительно „встаёт”: „А над цирком, <...> скрестив руки, стоял в воздухе „Двойная Звезда”» [205, с. 19]. О связи образа Друда с «Алыми парусами» говорит еще и тот факт, что вначале это произведение было задумано как роман в

романе. По воспоминаниям Юлии Первой, «историю Грзя и Ассоль – „девочки и капитана” - рассказывает писателю Гиразу его друг – летающий человек, Мас-Туэль, прообраз героя „Блистающего мира” – Друда» [152, с. 34]. (Интересно, что имя Мас-Туэля анаграмматически перекликается с именем ангела Мадизэля из романа В. Брюсова «Огненный ангел»).

Надо также отметить, что образ человека, наделенного даром свободного полета, появляется еще в 1910 в рассказе «Состязание в Лиссе». Как вспоминает Вера Калицкая, первая жена писателя, в своем рассказе Грин выразил протест против «авиационной недели», проходившей в начале апреля – конце мая 1910 г., и восторгов, которым предавалось петербургское общество при виде полетов на аэропланах. «Когда я с восхищением заговорила о полетах, - пишет Вера Павловна, - он сердито ответил, что все эти восторги нелепы: летательные аппараты тяжеловесны и безобразны, а летчики – те же шоферы <...> Потом он написал рассказ „Состязание в Лиссе”» [69, с. 53]. Но летающий человек из рассказа «Состязание в Лиссе» не обладал тогда еще чертами героя-чудотворца в том его понимании, что герой чудотворец делает сакральный, чудесный мир доступным для других людей, то есть, помогает героям перейти из профанного пространства в сакральное. Чудо свободного полета летающего человека из рассказа «Состязание в Лиссе» приводит к гибели столкнувшегося с этим феноменом летчика, вместо того, чтобы подарить ему понимание иной, высшей реальности. Это еще раз подчеркивает, что герой-чудотворец, который совершает чудеса собственноручно и, благодаря этому, делает счастливыми других, зародился в творчестве Грина только начиная с создания образа капитана Грзя.

Особенностью романа «Блистающий мир», как и остальных гриновских романов, является многоплановость символических образов, где первый символический план лежит на поверхности, а последующие все больше уходят в исследование подсознательных глубин человеческого духа. Как и в повести «Алые паруса», которая явилась своеобразным мифом-инвариантом, на основе которого строится гриновский миф о мире, отображенный в последующих романах, в

«Блистающем мире» присутствуют те же три символических плана: **событийный, душевный и духовный.**

Событийный план: чудо летающего человека, который пришел удивить мир и найти любимую, чтобы улететь вместе с ней в небо – это первый уровень прочтения романа, обычно присущий юношескому возрасту. Известно, что, когда Юрий Олеша, восхищаясь «Блистающим миром», назвал идею летающего человека «блестящей фантастической выдумкой», Грин почти обиделся. «Это символический роман, а не фантастический! – возразил он. – Это вовсе не человек летает, это парение духа!» Символическое значение «парения духа» и закодировано, по нашему мнению, во втором, **душевном** и третьем, **духовном** планах романа.

«Сегодня можно с уверенностью сказать, что Грин во многих случаях использовал авантюрно-приключенческую поэтику и стилистику главным образом как фактуру, с помощью которой стремился выразить, в частности, и свои мысли о творческом процессе», [160 с. 52] - пишет А.А. Ревякина. И образ Друда, прежде всего, разработан как образ художника-творца, что намечается уже с первых страниц романа. Вспомним разговор директора цирка с героем: «Я спросил – что он знает и думает о себе как о небывалом, дивном феномене. Он пожал плечами. – „Об этом я знаю не больше вашего; вероятно, не больше того, что знают некоторые сочинители о своих сюжетах и темах: они являются. Так это является у меня”» [34, т. 3, с. 72]. Свой дар полета Друд здесь сравнивает с вдохновением писателя. И действительно, полет Двойной Звезды описывается автором как творческий акт. Герой создает в своем воображении целый мир – воздушный город, альтернативный земному миру: «Друд повернул обратно, развлекаясь обычной игрой; он населил по дороге свой путь воздушными ладьями, откуда слышался шепот влюбленных пар; они скользили к серпу луны, в его серебряную кисейку, бросающую на ковры и цветы свою тонкую белизну» [34, т. 3, с. 85]. Влюбленные пары в воздушных ладьях символически выражают полет души любящих. Их полет к серпу луны, таинственный лунный свет напоминает о его мистической силе. Именно по лунной дороге, дороге из лунного света отправится в вечность Понтий

Пилат, беседуя с Иешуа, в написанном позднее романе М. А. Булгакова. «Их кормчие, веселые, маленькие духи воздуха, завернув крылья под мышку, тянули парус» [34, т. 3, с. 75]. Здесь видна аллюзия с духами воздуха Х. К. Андерсена и с изображением детей-херувимов, а парус в мире Грина обозначает крылатость души. Воздушные ладьи, вначале созданные в воображаемом воздушном мире Друда, найдут свое продолжение уже в реальном воплощении в летающей ладье с колокольчиками, которую Крукс-Друд продемонстрирует пораженным зрителям на представлении Клуба Воздухоплателей.

Мир Друда подчиняется принципам двоимирия: «Еще выше лежала торжественная пустота, откуда из-за мириадом миль протягивались в прищуренный глаз иглы звездных лучей» [34, т. 3, с. 85]. «Иглы звездных лучей» связывают мир Друда с бесконечностью. Его воздушная страна является отражением земной: «Все звуки, подымающиеся с земли, имели физическое отражение; высоко летели кони <...> Тут и там свешивались балконы, <...> и гуляющие останавливались над городом, раскланиваясь в теплую тьму» [34, т. 3, с. 85]. Этот воздушный мир Друда, на наш взгляд, является символически-иносказательным автометаописанием, отображая акт создания гриновской страны, названной впоследствии Гринландией. Игра воображения Друда во время полета отразила процесс творчества самого автора.

А. А. Ревякина в статье «„Скульптура души...” А. С. Грин о психологии творчества» подчеркивает, что, с одной стороны, в романе «Блистающий мир» исследуются особенности творческого вдохновения художника, а с другой стороны, отражаются сложности и противоречия его творческой судьбы [160]. Эта же мысль прослеживается в диссертационном исследовании Е. А. Козловой: «В романе „Блистающий мир” творческий путь художника зримо выстраивается как восхождение и дальнейшее нисхождение: Друд, главный герой этого произведения, умеет летать. Поднимаясь в воздух, он оказывается в блистающей стране, наполненной звуками и сиянием. Возвращение Друда на землю приносит неизвестным художникам творческие идеи, симфонии» [85, с. 24].

Таким образом, можем констатировать, что в варианте «героя-чудотворца» Друда по отношению к инварианту этого образа в «Алых парусах» происходит смещение акцента в сторону творческой природы такого героя, что усиливает автометаописательный, авторефлексивный план в романе «Блистающий мир».

Образ Друда отразил на этом уровне также сложные отношения творческой (гениальной) личности с миром и, особенно, с властью. В плане взаимодействия с властью человек Двойная Звезда – символ чуда, необычного, не подчиняющегося законам логики, выходящего из-под контроля государства. Вспомним Евангелие, где первосвященники говорят об Иисусе: «...что нам делать? Этот Человек много чудес творит (Ин. 11:47) <...> Лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб» (Ин. 11:50) [12, с. 1146]. И сопоставим эти строки с тем, что говорит Руна о летающем человеке ее дядя-министр: «Руна, мои соображения в деле Айшера таковы! <...> Суть явления непостижима <...> Я говорю о силе, способности Айшера; здесь нет контроля. Но никакое правительство не потерпит явлений, вышедших за пределы досягаемости, в чем бы явления эти ни заключались» [34, т. 3, с. 104]. Здесь выражено отношение власти к непостижимому, неконтролируемому феномену гениальной личности, способной иметь влияние на народные массы: Друд попадает в тюрьму. Запереть или уничтожить талант, как это сделал министр, или подчинить его себе и поставить на службу своим интересам, как это попыталась сделать племянница министра Руна – таково отношение государственной власти к гению. Грин чутко уловил уже намечающиеся в те годы в Советской России тенденции к подавлению творческой личности, выходящей в своем «полете» за границы государственного курса. Однако проблематика «художник и власть» сохраняет в романе связь с символическим двоemiрием, отсылая в равной мере и к советским конкретно-историческим обстоятельствам, и, как было отмечено выше, к Евангельской истории.

Второй символический план романа также продолжает линию любви, где особый акцент делается на отношениях художника-творца с любимой женщиной. Здесь впервые появляется противопоставление девушки - «живое стихотворение» ее

антиподу. В «Алых парусах» образ Ассоль еще не имеет негативного двойника. Начиная с романа «Блистающей мир», образ Руны открывает галерею женщин, противопоставленных главной героине именно по отношению к герою-чудотворцу. В следующих двух романах это Дигэ («Золотая цепь») и Биче Сениэль («Бегущая по волнам»). Роман «Джесси и Моргиана» вообще построен на контрасте образов двух сестер, где Джесси воплощает добро, а Моргиана – зло. Даже в последнем романе «Дорога никуда», где герой перестает быть чудотворцем, не пройдя инициации, образу Консуэло, символизирующему для героя утешение, противостоит Лаура Мульдвей, любовница Ван-Конета.

В романе «Блистающий мир» образы Руны и Тави во втором символическом плане могут быть интерпретированы относительно Друда в двух контекстах:

1. Отношение к Друду как к художнику-творцу и к любимому.
2. Отношение к власти.

Любимый мужчина ценен для Руны настолько, насколько его дар способен принести сверхчеловеческую власть и славу. Девушка жаждет обладать неограниченной властью. Здесь прослеживается ницшеанская идея о сверхчеловеке. Руна не может любить просто художника-мечтателя: «...во взгляде девушки, смерившем его мгновением холодного любопытства, было нечто ошеломляющее. Так смотрят на паяца» [34, т. 3, с. 127] <...> – Если нет власти здесь, я буду внизу, – с этими словами Руна, оттолкнув Друда, коснулась земли...» [34, т. 3, с. 128]. Тави, в отличие от Руны, – воплощение девушки, жены, любимой, идущей за художником-творцом до конца. Она готова разделить его творческий порыв, ничего не боясь и ничего не требуя: «Я ведь нетребовательна; мне все равно; мне только чтобы не было горести» [34, т. 3, с. 210]. Для Тави ценен он сам, и она верит в него и в его дар. Вспомним сцену во время испытательных полетов аэроклуба [34, т. 3, с. 167]: только Тави верила, что Друд полетит. Такой женщиной стала для самого писателя его вторая жена Нина Николаевна. Ее безоговорочная вера в талант Грина, полное подчинение своей жизни творческому дару писателя принесли удивительные плоды. «Блистающий мир» и другие гриновские романы

были написаны именно после встречи с Ниной. Они отразили взаимоотношения автора с его любимой. Следовательно, на символическом уровне любовь Тави – это то, что дает герою способность летать, окрыляет его в буквальном смысле, а полет – это символ одновременно и любви, и творчества, и, значит, символическое значение образа Тави – это значение музыки, вдохновительницы.

На создание образа Руны имела влияние жизнь с первой женой писателя Верой Калицкой, которая пыталась направить Александра Грина на работу над реалистическими произведениями, соответствующими советской эпохе. Ей не был понятен высокий идеализм писателя, хотелось видеть практическое применение его таланта: «Зачем ты, Саша, пишешь о каких-то фантастических пустяках? Начал бы писать большой бытовой роман, и тогда сразу вошел бы в большую литературу», – говорила Грину Вера Павловна. «...не любила она мечты», – с грустью вспоминал Александр Степанович [36, с.228] (Из «Воспоминаний...» Н.Н.Грин) В контексте темы отношений с властью Руна – символ земного могущества: «Я принадлежу к обществу, сильному связями и богатством; все доступно мне на земле» [34, т. 3, с. 113]. Она может спасти Друда и может (или думает, что может и имеет право) убить его. Руна хочет использовать дар Друда для достижения полной сверхчеловеческой власти. Тави в этом контексте – символ беззащитности перед властью и перед злом, ее легко обидеть. Если бы не Друд, ее погубил бы Торп. Арест Тави говорит о ее беспомощности перед несправедливостью земной власти. А спасение ее Друдом из рук полиции символически отображает идею Спасителя, как на материальном, так и на творческом и духовном уровнях. Но, беззащитная перед властью, Тави открыта, в отличие от Руны, для жизни духовной.

Теперь рассмотрим третий иносказательный план прочтения романа – **духовный**, раскрывающий жизнь души, ищущей Бога. Символически он отображает встречу души с ее Небесным Женихом, Христом. Если А. А. Ревякина видит в произведениях Грина исследование творческого процесса, который происходит в душе художника, но считает, что их нельзя трактовать в религиозном ключе, то другие исаея, А. Н. Варламов, Н. Орищук, рассматривают образы Грина, опираясь на

христианскую символику. На наш взгляд, уникальность романов Грина заключается в возможности их многопланового прочтения, в глубине и сложности их многоуровневой символики, где раскрываются разные планы бытия человека: как творческий план (мир души художника), так и религиозный план (отношение человека Богу).

Говоря о духовном плане романа «Блистающий мир», прежде всего, обратимся к образу Друда. Уже при первой встрече с Руной в тюрьме Друд произносит несколько фраз, которые прокладывают путь к пониманию его образа как причастного к Божественной сверхреальности: «Я свободен всегда, даже здесь» [34, т. 3, с. 112], – говорит он о тюрьме. «Одно верно: стоит мне захотеть – а я знаю тот путь, – и человечество пошло бы все разом **в страну Цветущих Лучей**, отряхивая прошлое с ног своих без единого вздоха» (выделено мной. – Л. Б.) [34, т. 3, с. 114], – говорит он Руне. «Страна цветущих лучей» или, иными словами, «блистающий мир становится синонимом рая» [85, с. 153] (Е. А. Козлова). Следовательно, Друд – это сверхчеловек, явившийся из сакрального мира, знающий путь в Райскую страну и готовый привести туда человечество, и в этой роли он становится вариантом Мессии. К христианскому комплексу смыслов, связанных с приходом Мессии, апеллирует и жертвенность, реализованная в судьбе Друда: «...образ Друда по ходу развития сюжета постепенно „сакрализуется“; герой, намеревавшийся указать людям новый путь и отвергнутый ими, вызывает „жертвенные“ ассоциации» [205, с. 15].

О сверхреальном происхождении Друда говорит и восприятие его Руной. Она «...заглянула в глаза, где, **темнея и плавясь, стояло недоступное пониманию**. Тогда, во время не большее чем разрыв волоска, все веяния и эхо сказок, которым всегда отдаем мы часть нашего существа, – вдруг, с убедительностью близкого крика глянули ей в лицо **из страны райских цветов, разукрашенной ангелами и феями, – хором глаз, прекрасных и нежных**» (выделено мной. – Л. Б.) [34, т. 3, с. 124]. Как видим, в процитированном отрывке содержится прямой

намек на Райскую страну: это отблеск Рая или символ Рая, путь к которому знает Друд.

Чтобы подчеркнуть, что сверхъестественное влияние Друда находится не только в воображении Руны, автор вводит героя, который называет себя «руководителем» и старается уничтожить Друда, потому что тот **«вмешивается в законы природы, и сам он – прямое отрицание их»** (выделено мной. – Л. Б.) [34, т. 3, с. 219]. Характеристика Друда руководителем, являющимся, по сути, его врагом, подчеркивает сверхъестественную мощь летающего человека: «В этой натуре заложены гигантские силы, которые, захоти он обратить их в любую сторону, создадут катастрофы» [34, т. 3, с. 219]. Чтобы вызвать катастрофы, нужно иметь власть над действительностью. «Но его влияние огромно, его связи бесчисленны. Никто не подозревает, кто он, – одно, другое, третье, десятое имя открывают ему доверчивые двери и уши» [34, т. 3, с. 219]. Здесь напрашивается ассоциация с Евангелием: «Се, стою у двери, и стучу: если кто услышит голос Мой, и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Откр. 3:20) [12, с. 1328]. Так в христианской традиции Иисус Христос ждет, чтобы люди открыли для него двери своих сердец. Руководитель инкриминирует герою и то, что он **«вмешивается в судьбу»** простых людей, распалая в них творческий дух и уводя их от житейских дел. Это также соответствует той роли, которую по отношению к судьбам поверивших в него людей играл Христос. И вполне логично герой, как и его сакральный прототип, утешает самых обездоленных и меняет их жизнь, наполняя ее надеждой и смыслом: **«Неподвижную, раз навсегда данную, как отчетливая картина, жизнь волнует он, и меняет, и в блестящую даль, смеясь, движет ее. Но мало этого. Есть жизни, обреченные суровым законом бедности и страданию безысходным; холодный лед крепкой коркой лежит на их неслышном течении; и он взламывает этот лед, давая проникать солнцу в тьму глубокой воды. Он определяет и разрешает случаи, по его воле начинающие сверкать сказкой»** (выделено мной. – Л. Б.) [34, т. 3, с. 219]. Способность менять жизнь страдальцев, взламывать лед несчастных жизней, «давая проникать солнцу в

тзму глубокой воды», говорит уже о силе Божественного Провидения». Как видим, Друд отличается от других героев-чудотворцев, которые, соприкоснувшись с миром сакральным, имеют влияние на профанный мир через творческое преобразование действительности, как Грей, создавший корабль с «Алыми парусами», или Ганувер, соорудивший чудо-дворец. В отличие от них, Друд имеет мистическое сверхъестественное воздействие на мир людей, что делает возможным трактовать этот образ как причастный к высшей реальности.

Более подробно символическое значение образа Друда как человека, причастного к высшей, Божественной жизни, раскрывается через молитву Руны: «И здесь <...> увидела она, сквозь золотой туман алтаря, что Друд вышел из рамы, сев у ног маленького Христа. В грязной и грубой одежде рыбака был он, словно лишь теперь вышел из лодки; улыбнулся ему Христос довольной улыбкой мальчика, видящего забавного дядю, и приветливо посмотрела Она» [34, т. 3, с.184]. Этот отрывок, напрямую связывающий образ Друда с Иисусом Христом, трактуется литературоведами по-разному. Е. Литвинов считает, что Друд здесь в восприятии Руны выступает «учителем и наставником маленького Христа», поскольку «обращает внимание Иисуса на компас и морскую раковину - атрибуты правильности моральных путей человечества, якобы забытых Христом, потерявшим интерес к шуму и гулу волн человеческих страстей, порывов и поисков» [97, с. 51]. Е. А. Яблоков ассоциирует образ Друда в этом эпизоде с Николаем Мирликийским, считая, что «морские коннотации» образа Друда здесь сближают его со св. Николаем как покровителем «плавающих и путешествующих» [205, с. 15]. А. Н. Варламов считает этот эпизод проявлением возможного «богоискательства» Грина, видя в герое не только аналогию с Христом, но и образ некоего нового бога, «Учителя Учителей», представляющего «новую гринландскую церковь» [20]. Н. Орищук считает, что «образ героя Блистающего мира читается как образ Христа <...> Друд, появляясь на иконе рядом с младенцем Христом и девой Марией, как бы завершает своим присутствием святую троицу» [139, с. 190-191].

В каждой из исследовательских интерпретаций можно заметить как рациональное зерно, так и неточность или редукцию образа Друда, до конца не совпадающего ни с Николаем Мирликийским, ни с Христом, ни с условным «учителем Христа», новым богом «гринландской церкви» или завершающим Святую Троицу Духом. В целом представляется, что, вместе взятые, все трактовки вышеприведенного отрывка подчеркивают многоплановость и глубину гриновского символа, его смысловую разомкнутость и потенциальную бесконечность, однако в этой бесконечной цепи значений можно выделить доминанты, структурирующие этот образ-символ.

Если внимательно проанализировать видение Руны во время молитвы, то вырисовываются несколько таких доминант образа Друда, формирующих его символический план:

1. Друд – апостол.

Руна видит, как Друд входит в мир иконы в облике рыбака, тем самым прямо уподобляясь апостолу, поскольку апостолы были рыбаками, и Христос сказал им, что сделает их ловцами человеческих душ. В эпизоде, когда Друд впервые «улавливает» душу Тави, использована именно евангельская символика рыбной ловли: «С неторопливой, спокойной внимательностью, подобной тому, как рыбаки рассматривают и перебирают узлы петель своей сети, вникал он во все мелочи впечатления, производимого на него девушкой, пока не понял, что перед ним человек, вступивший, не зная о том, в опасный глухой круг» [34, т. 3, с.139-140].

2. Друд – сердцеведец.

Руна видит, как «он подал раковину Христу, чтобы слышал он, как шумит море **в сердцах**» (выделено мной. – Л. Б.) [34, т. 3, с.184]. Друд здесь понимает сердца людей и доносит их «шум» до Бога.

3. Друд – наставник, который направляет судьбу (путеводитель).

«Затем палец взрослого человека опустился на стрелку компаса, вода ее взад и вперед – кругом. Ребенок посмотрел и кивнул» [34, т. 3, с.184]. Компас указывает направление пути. Стрелкой компаса водит Друд. Младенец-Христос согласен с тем

направлением, которое он выбрал. Таким образом, Друд задает направление Божественного компаса, то есть направление судьбы. Е. А. Яблоков замечает: «...в сцене молитвы Руны Друд предстает „путеводителем” по морю житейскому» [205]. Именно в этой роли по отношению к Руне и Тави Друд предстает и во многих коллизиях романа.

4. Друд – Спаситель

«Ассоциации героя „БМ” со Спасителем, – пишет Е. А. Яблоков – подкреплены тем, что в одном из „воплощений” он принимает имя Вениамин Крукс: лат. *crux* — „крест”; показательна в этой связи сцена лётных испытаний, когда, откликаясь на вопрос председателя: „Кто верит?”, — Тави своим ответом помогает герою одержать победу над скептиками» [205, с. 29]. Друд спасает Тави в материальном плане — вырывает ее из рук жандармов, он спасает девушку и в духовном плане — дарит ей «Блистающий мир», мир полета и духовной свободы. Интересно, что Друд говорит Стеббсу: «Ты будешь думать, что я ее спас, <...> нет, — она спасение носила в груди своей» [34, т. 3, с. 212]. Человек Двойная Звезда пытается спасти так же и Руну. Но Руна «в груди своей» носила жажду власти, а не спасения.

Е. А. Яблоков пишет: «Примечательно, что Друд находится в „возрасте Христа” – он „человек лет тридцати”». Характерна и его фраза в заключение тюремного свидания с Руной: „Бог благословит вас”» [205, 20].

5. Друд – Небесный Жених

Символический образ, рисующий отношения божьего народа со своим создателем как Небесного Жениха с невестой, известен с глубокой древности. «Как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой» (Исайя 62:5) говорит, обращаясь к израильскому народу, ветхозаветный пророк Исайя [12, с. 725]. «И обручу тебя Мне навек <...> - говорит Господь, - в правде и суде, благи и милосердии. И обручу тебя Мне в верности, и ты познаешь Господа» (Ос. 2:19-20) [12, с. 865]. Это слова пророка Осии, обращенные к древним евреям. Теологи считают, что вся «Песнь песней Соломона» - это ни что иное, как символическое изображение любви между Богом и его народом, где Господь

представлен в образе «возлюбленного», жениха, а народ - в образе «возлюбленной», невесты.

Эта традиция перешла и в новозаветное христианство. В евангелии от Матфея читаем притчу о десяти девах, которые ждут жениха, символизирующего приход Господа (Мф. 25:1-13) [12, с. 1045-1946]. В Откровении Иоанна Богослова прямо говорится о святом народе, как о невесте, а о Христе, как об агнце: «И пришел ко мне один из семи Ангелов <...> и сказал мне: пойдя, я покажу тебе жену, невесту Агнца» (Откр. 21:9) [12, с. 1344]. «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего» (Откр. 21: 2) [12, с. 1344]. Со временем в христианской традиции невестой Христовой стали называть церковь, а также монашествующих, принявших обет безбрачия, сохраняющих верность лишь Небесному Жениху-Христу. Невестой Христовой также считается и всякая человеческая душа, совершенствующаяся на пути духовной христианской жизни. Поэтому символическое значение образа Друда как Небесного Жениха соответствует христианской традиции.

Это значение подчеркивается еще через образы Руны и Тави. В романе представлено два духовных пути или две разных реакции на то явление, когда душа человека соприкасается с высшим, со сверхреальностью. Образы Руны и Тави символически отражают встречу души с Богом как с Небесным женихом – Христом. Тави – душа, которая принимает Небесного Жениха полностью и не боится пойти за ним или с ним в «Блистающий мир», символизирующий мир духовный, райскую страну. Друд говорит Тави: «Я зову тебя, девушка, сердце родное мне, идти со мной в мир недоступный, может быть, всем. Там тихо и ослепительно» [34, т. 3, с. 210]. Тави не ставит условий и полностью доверяет Друду, она верит в него (сцена во время полетов аэроклуба) [34, т. 3, с. 167]. Друд просто берет Тави, укутывает, как ребенка, и несет на руках в небо. Это перекликается с христианским символом, где Иисус Христос несет на руках овечку – символ души человека. На иконах Успения Богородицы также обычно изображают Иисуса Христа, который уносит в небо душу Девы Марии. Она изображается как спеленутый младенец на руках у Иисуса.

А. Н. Варламов пишет о Друде: «Он освобождает Тави, ибо находит в ней свою мечту, и дает ей награду, которую чистотой своего сердца и верой в него («Герпи и верь», – говорит он ей) она заслужила. Эта награда даже не царская, это большее – так может награждать один Всевышний, чью функцию выполняет в романе героиня Александра Грина» [20].

Намного сложнее обстоит дело с духовным путем Руны. Ей, как и Тави, по замыслу автора, выпала великая возможность приоткрыть двери реальности – ее душа соприкоснулась с высшим Божественным началом: «Ты могла бы рассматривать землю, как чашечку цветка, но вместо того хочешь быть только упрямой гусеницей! ... [34, т. 3, с. 128]. Но Руна отталкивает Друда, вырываясь из его рук во время полета. А затем, не оглядываясь, уходит от него. «Все или ничего, – сказала она. – Я хочу власти» [34, т. 3, с. 128]. Это выбор ее души. Здесь есть переключки с идеями Ницше и полемика с ним. Руна мечтает о сверхчеловеке. Друд, обладая сверхчеловеческими возможностями, является персонификацией иного, духовного пути, который противостоит идеям Ницше.

Можно проследить в романе Грина и мотив искушения властью. Вспомним Евангелие, где дьявол предлагает Христу власть над миром и этим искушает его послушаться воли Отца и не выполнить свою миссию. Руна предлагает власть над миром Друду и рисует план, как с помощью его сверхъестественного дара это осуществить. Этим она искушает героя изменить самому себе, своему призванию. Противостояние царства небесного и царства земного проходит через всю историю человечества. Многие теологи считают, что Иуда предал («убил») Христа, потому что понял, что Он не собирается реализовывать мечту о воцарении Мессии в земном, материальном его понимании. «Царство Мое не от мира сего», – говорит он Пилату (Ин. 18:36) [12, с. 1156]. Нечто подобное происходящему с душой Иуды происходит и с Руной. Ее захватывает величие власти, которую может иметь Друд, а когда он говорит, что его цель в другом, она хочет его убить. Вместе с тем, путь души Руны сложнее. Описание ее переживаний может быть рассмотрено и как символическое отображение того, что происходит с душой, если она встретила Бога,

но не приняла его. Вначале она живет спокойно, и ей кажется, что все в порядке: «Поначалу неизменной текла и внешняя ее жизнь, но, подтачивая спокойную форму, неправилен стал тот свежий, холодный тон самодержавной души, силой которого владела она днями и ночами своими» [34, т. 3, с. 170]. Потом Друд начинает являться ей, как галлюцинация: «Тогда, с остротой иглы, приставленной к самым глазам, Друд вспомнился ей сразу, весь; высоко над собой увидела она его тень, движения и лицо» [34, т. 3, с. 170]. Но психиатр Грантом намекает ей, что это не галлюцинация, а реальность, скрытое проявление иного мира, «блестки которого уже даны вам щедрой тайной рукой» [34, т. 3, с. 177]. Руна везде видит Друда. Это символ того, как Христос стучится в человеческое сердце, Его отвергшее: «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Откр 3: 20) [12, с. 1328]. Но Руна испытывает только страх и боль, она не открывает своего сердца для Друда. Руна пытается забыться в веселье, потом в тяжелой работе, но это не помогает. Чтобы не слышать тоску души по Богу, человек часто отдается работе, развлечениям, сексу – все это стремление заглушить в душе жажду Бога.

Ключом к символическому языку романа является уже приводившийся выше отрывок молитвы Руны в церкви. Девушка вспоминает о Боге: «В новой надежде этой, так просто протянувшей ей руку, встретила она как бы **старого друга**, о котором забыла. **Но друг был тут, рядом, - стоило лишь с доверием обратиться к нему.** Его голос был так же спокоен, как и в дни детства, - вечен, как шум реки, и прост, как дыхание. Следовало послушать, что скажет Он, выслушать и поверить ему» (выделено мной. – Л. Б.) [34, т. 3, с. 182]. Тогда Руна идет в храм. Особенно показательна ее молитва перед иконой, изображающей Богородицу с младенцем: «Здесь Руна стала на колени с опущенной головой, прося и моля спасения. **Но не сливалась ее душа с озаренным покоем мирной картины этой;** ни простоты, ни легкости не чувствовала она; ни тихих, само собой возникающих, единственно-нужных слов, ни – по-иному – лепета тишины; лишь ставя свое бедствие мысленно меж алтарем и собой, как приведенного насильно врага. **Что-то неуловимое и**

твердое не могло раствориться в ней, мешая выйти слезам» (выделено мной. – Л. Б.) [34, т. 3, с. 183]. «Неуловимое и твердое» мешает ей впустить в себя мир духовной жизни. «Усталая и разбитая, как устают после долгого путешествия, она вернулась домой, спрашивая себя, – стоит ли и можно ли теперь жить?» [34, т. 3, с. 184]. Если душа встретила, но не приняла Бога, ей ничего не остается, как убить Его в себе. Что и сделала Руна: «Мы возвращаемся к Руне Бегуэм, душа которой подошла к мрачной черте» [34, т. 3, с. 216]. «Вот все, что надо... сказать об этой крупной душе, легшей ничком» [34, т. 3, с. 224].

Руна не может успокоиться, пока не увидит смерть Друда, пока она его не убьет, во всяком случае, в своей душе. Для того, чтобы жить дальше, для Руны необходимо, чтобы Друд умер. Поэтому стоит предположить, что споры литературоведов о том, умер или все-таки остался жив Друд, разрешает все та же многоплановость символических значений этого образа. Как художник-творец Друд мог бы сорваться с высот своего творческого полета и погибнуть. Тем более, если предположить, как утверждают некоторые исследователи, что прообразами Друда были А. Блок или Н. Гумилев. Ведь роман был задуман как раз после потрясения, пережитого Грином в связи с трагическими смертями этих писателей, которые, как и Друд, принадлежали к категории духовных лидеров и выступали в этой роли по отношению к своей эпохе. Как Небесный Жених Друд умирает для Руны, она уничтожает его и вместе с ним способность своей души подняться к небесам. Для Тави Друд, конечно же, жив. Встреча с ним преображает мир ее души. Вместе со своим Небесным Женихом Тави улетает в небо, они отправляются в Блистающий мир. На вопрос, умер ли Друд, по замыслу самого автора, содержится ответ в более позднем рассказе Грина «Встречи и приключения», где после всех пережитых событий вместе собираются герои разных произведений. В этом рассказе о Друде писатель говорит как о живом [34, т. 6, с. 439-440].

Подробнее остановимся на образе Тави. Он является продолжением образа Ассоль, «девушки- живого стихотворения», которая умеет видеть «сверх видимого» и имеет соприкосновение с миром сакральным. В романе, в отличие от феерии, уже

не дается подробного описания внутреннего мира героини. Особенности характера Тави, заключающего в себе жизнотворчество, писатель приоткрывает через объективные проявления: манера разговора, восприятие событий, отношение к Друду (Круксу). О соприкосновении Тави с миром сакральным в обыденной жизни автор также говорит лишь намеками. Это видно, например, из описания того, как Тави читает книгу: «В то время, как в духовой яростно скворчало мясо, вздувался и опадал пирог, решив лучше подгореть, чем уступить какой-то литературе, всадник из Сен-Круа по каменистой дороге, взбивая пыль, мчался к Алансонскому герцогу с известием о нападении англичан, и, держась за всадника, **сидела пропитанная духами Тави**» (выделено мной. – Л. Б.) [34, т. 3, с. 192] (выделено мной. – Л. Б.). Здесь мясо в духовке и пирог как знаки бытовой жизни противопоставляются миру литературы, который имел для Тави особое значение. Через книги Тави проникала в мир «невозможной страны», преображая в своем воображении прочитанное: «Спала или нет Тави - не знала она; но, устав, видела, как среди армий англичан и французов появились индейцы. Переплет какой книги не удержал их?» [34, т. 3, с. 192]. Способность к столь активному восприятию вымышленной реальности литературы раскрывает главную особенность мироощущения Тави – его «двоемирие»: помимо бытового измерения, в нем всегда присутствует измерение духовное, а книга для героини играет роль «портала», через который наиболее очевидно осуществляется переход из первого во второе. Восприимчивость к литературной реальности и способность взаимодействовать с ней творчески проявляют креативную сторону натуры героини. Тави почти буквально изображается в романе как «девушка - живое стихотворение»: в частности, такой буквализм можно отметить в эпизоде с ее попыткой устроиться работать чтицей к некоему богатому человеку. Она не застаёт его в живых, но от его жены узнает о совсем не чистой жизни своего несостоявшегося работодателя и о той грязной роли, которая на самом деле была уготована его очередной наемной чтице. Читая над его гробом стихотворение Гейне, Тави словно очищает высокой поэзией этот безблагодатный дом и его хозяина.

Таким же даром творческого чтения, открывающего путь к «невозможной стране», наделена и Ассоль. Интересно сходство того, как автор описывает возвращение девушек из воображаемого мира к действительности. Сравним: «Все пропало. Проведя рукой по глазам, Тави очнулась и вернулась к хозяйству» [34, т. 3, с. 192] И об Ассоль: «Девушка вздохнула и осмотрелась. Музыка смолкла, но Ассоль была еще во власти ее звонкого хора. Это впечатление постепенно ослабевало, затем стало воспоминанием и, наконец, просто усталостью» [34, т. 3 с. 49].

Способность к творческому преображению мира, умение видеть за обыденными вещами мир неведомый проявляется и в особых отношениях обеих героинь с предметным миром, который обыденное сознание считает неодушевленным. Так, Ассоль здороваается со старыми деревьями, как с людьми, и разговаривает с миром природы вокруг нее, а Тави общается со статуэткой Сарацина. С Сарацином связан и момент предвидения, который, в свою очередь, перекликается с предсказанием Эгля из «Алых парусов»: «- Это не выйдет, - отвечал Сарацин, - но вот что я скажу тебе, белая христианская девушка: я смотрю в даль, где вижу твою судьбу» [34, т. 3, с. 194]. Здесь Тави, следуя за взглядом Сарацина, сморит на стену и видит сквозь нее, различая пока еще неясные знаки судьбы: «Так, часто, в тенях теней невидимого, чертит неразгаданные знаки наша душа, внимая и обещая им на языке размышляющего молчания все, что лишено слов» [34, т. 3, с. 194]. Такими штрихами, рисуя соприкосновение героини с сакральной сферой без прямых описаний внутреннего мира, как это было в «Алых парусах», автор все же дает читателю понять, что Тави Тум девушка, которой доступны знаки из неведомого мира.

Сцены встречи Ассоль с Греем и полета Друда с Тави знаменуют собой переход героинь из мира жизненно-бытового в сакральный мир любви и счастья, причем в обоих романах в этот мир героинь переносит на руках герой-чудотворец, а момент перехода маркируется символикой моря, выражающей у Грина мир духовный: Ассоль сопровождает «покачиванье шлюпки, блеск волн» [34, т. 3, с. 68],

Тави - «ропот далекой, внизу, воды» [34, т. 3, с. 213]. В обоих случаях присутствует символика Рая: Тави летит с Друдом в небесную страну, а для Ассоль «палуба, крытая и увешанная коврами, в алых выплесках парусов, была как небесный сад» [34, т. 3, с. 68].

2.3 Последовательная эволюция основных мифопоэтических образов-типов метароманного мира А. С. Грина в романе «Золотая цепь»

Следующий роман Александра Грина «Золотая цепь» отличается от «Блистающего мира» тем, что образ героя-чудотворца практически не имеет в нем духовного плана. Если сакральным центром повествования в феерии является корабль с алыми парусами (символ души, любви, церкви), а сакральный центр предыдущего романа – это Блестающий мир (символ райской страны), то сакральным центром следующего произведения становится золотая цепь (символ богатства и земного могущества).

Герой романа «Блестающий мир» Друд преодолевает искушение властью. В отличие от него, Ганувер, герой «Золотой цепи», делается заложником богатства. Он находит в море закопанную в песок огромную золотую цепь, клад пиратов, и строит, благодаря обретенному богатству, невиданный чудо-дворец. В «Блестящем мире» об огромном дворце на берегу моря мечтала Руна. Но дворец Ганувера, в отличие от дворца, задуманного Руной, должен был олицетворять не силу власти и земного могущества, а силу мечты – чуда. Идея дворца принадлежала возлюбленной Ганувера – Молли. Это она, помогая герою извлечь золотую цепь со дна моря, придумала, как ее можно бы было использовать. Мечта об ожившей сказке, подобно мечте об алых парусах, зарождается в душе героини. «Молли даёт Гануверу „заряд“ творчества-мечты, – пишет А. В. Ляхович, – дает ему „ключ“ к входу в „счастливую цепь случайностей“, даёт ему силы противостоять нечудесному» [105]. Именно Молли вдохновляет героя на создание чудо-дворца. И если герой-чудотворец Друд уносит свою возлюбленную в небо, то герой-чудотворец Ганувер воплощает мечты

любимой здесь, на земле. Дворец, построенный героем, является попыткой перенести сакральное в профанный мир, создать рай на земле. Алый «Секрет» Грея так же воплощает в жизнь мечту любимой, сакральное входит в профанный мир Каперны, поражая воображение людей. Это же происходит и во время полета Друда в цирке – мир неведомого, невозможного соприкасается с миром обыденным. Но корабль с алыми парусами, ошеломив потрясенных жителей Каперны, уплывает вместе с Ассоль назад в сакральный мир моря. Так же и Друд улетает с Тави в свой «Блистающий мир», оставив миру жизненно-бытовому лишь воспоминания, легенды, мечты. Дворец же Ганувера остается здесь, на земле. Он являет собой часть сакрального, чудесного мира, воплощенного в самом центре мира жизненно-бытового. Подобный мотив присутствует в рассказе «Сердце пустыни», написанном ранее, где герой создает поселение своей мечты среди бескрайних просторов дикого леса. Дворец из «Золотой цепи» должен был воплотить в себе чудо, созданное для любимой, и стать домом, где Ганувер и Молли были бы абсолютно счастливы. Но этого не случилось.

Мотив тлетворного влияния золота и сокровищ намечен еще в романе для юношества «Сокровища африканских гор» [35], который Грин начал писать по просьбе М. Горького. Роман был напечатан в 1925 году. Но написан он был намного раньше. Главный герой Гент, как и Ганувер, находит сокровища. Он мечтает потратить их на исследования знаменитого путешественника доктора Давида Ливингстона. Прилагает огромные усилия, чтобы найти пропавшего исследователя в Центральной Африке. Причем мечта о чуде, которое произойдет с наукой, если он обратит найденные им богатства на службу открытиям, связанным с путешествиями, о невероятных возможностях, которые представятся в таком случае науке, становится главной в жизни Гента. Но эта мечта разрушена, сокровища гибнут. Они приносят гибель и самому главному герою. «Золотой дьявол овладел Клебеном» [35, с. 3], который, желая один владеть несметным богатством, убивает своих товарищей, а затем и Гента. Не приносит счастье героям и несметное богатство золотой цепи. Цепь, как и сокровища африканских гор, притягивает к себе

нехороших людей, которые разрушают мечты и планы героев. Таким образом, в обоих романах проблематичным предстает вопрос, могут ли земные сокровища помочь создать рай на земле, спустить небо на землю и соединить сакральный мир с профанным.

И все же Ганувер, в отличие от Гента, является героем-чудотворцем. Гент, преодолев множество испытаний, так и не создал чуда, его планы использования сокровищ остались только в мечтах. А Ганувер – создатель чудо-дворца, который поражает воображение людей. И пусть дворец не принес счастья самому герою и его возлюбленной, но он становится сакральным центром, меняющим жизнь Санди – еще одного главного героя романа, от лица которого и ведет повествование автор. Санди Пруэль – это продолжение образа юного Грея (Грея-юнги), он несет в себе черты самого автора той поры, когда Грин плывал юнгой на корабле. В дальнейшем этот образ найдет свое отражение в последнем романе Грина «Дорога никуда». Но судьба Тиррея Давенанта будет построена по принципу антитезы к жизни Санди Пруэля. Оба героя попадают в богатый дом. И великодушный его хозяин хочет помочь бедному юноше. Но если Санди это приносит счастье и исполнение мечты, то жизненный путь Тиррея, героя последнего романа, приводит его «никуда» и заканчивается гибелью в тюрьме. Образ Санди Пруэля в романе имеет символический духовный план, которого недостает образу Ганувера: морское пространство органично вплетается в жизнь Санди.

Жизнь Ганувера также непосредственно связана с морем. Ганувер и Молли встречаются на берегу; из моря, прилагая огромные усилия, они извлекают золотую цепь и, таким образом, вместе проходят инициацию. Но путешествует Ганувер, в отличие от героя следующего романа Гарвея, один, без любимой. И строит он дворец тоже один – для Молли, но без Молли. В этом и заключается трагедия Ганувера. Этот образ предстает воплощением индивидуалистической личности эпохи модерна – личности, утратившей ощущение цельности бытия и гармонии с миром. Герой-чудотворец Грей, перейдя в сакральный план моря, переводит туда и любимую – увозит ее из профанной Каперны на корабле с алыми парусами. А герой-

чудотворец Друд уносит Тави из обыденного мира в ноуменальное пространство Небесной страны. Тем самым они помогают своим любимым совершить переход из профанного пространства в сакральное. Ганувер же, тоже являясь героем-чудотворцем, ничего не предпринимает и ждет, пока Молли сама не совершит этот переход: пока она сама из профанного мира Сигнального пустыря, где ей приходится обитать, не придет в сакральное пространство дворца, построенного для нее. Мало того, героями, которые помогают девушке совершить этот переход, становятся не ее любимый, а его друзья Дюрок и Эстамп, а также юный Санди. «Личная (и главная) вина Ганувера, – пишет А. В. Ляхович, – подлинный катализатор энтропии чуда – бессилие: Ганувер открыт жизнотворчеству – способности понимать «знаки судьбы» – только в контакте с благодатью Молли. Ганувер несамостоятелен и непродуктивен»[105].

Наверное, «бессилие» Ганувера связано с отсутствием у этого персонажа **духовного** символического плана. Но зато здесь ясно обозначен **душевный символический план – художника-творца**. В этом романе образ творческой личности имеет два аспекта. Первый – это творец как демиург, способный создать чудо-дворец, сотворить свой собственный невиданный мир. Вторым аспектом – это творец как личность, подверженная кризисам творчества, не способная к решительным и самостоятельным действиям без своей музыки, каковой является Молли. Творец проявляется в герое и в своем величии (создание великого произведения искусства: невиданного дома), и в своей чисто человеческой слабости (безволие, алкоголь, меланхолия и бездействие). Ганувер, таким образом, предстает личностью более противоречивой, чем герои-чудотворцы предшествующих романов Грина. А. В. Ляхович связывает эту противоречивость с историко-культурным контекстом Серебряного века и соотносит Ганувера с обобщенным типом «“больного поэта” эпохи *fin de siècle*» [105]. Эта аналогия представляется достаточно точной. Черты творческой личности кризисной эпохи рубежа веков редуцируют универсально-символическую составляющую образа Ганувера, но в то

же время придают ему, в сравнении с другими гриновскими героями-чудотворцами, более исторически-конкретное содержание.

Галерею героинь, которые нами обозначены вслед за Грином как образ девушки - «живое стихотворение», продолжает Молли. Она, как и Тави, прорисована лишь штрихами. Личность Молли раскрывается через результат ее жизненного творчества. Экспликацией ее внутреннего мира становится чудесный дворец, который Молли сама придумала, а Ганувер лишь материализовал ее мечту. Он говорит, обращаясь к Молли, когда девушка с помощью Дюрока и Эстампа все же появилась во дворце в назначенный день: «Оглянитесь, Молли,... вот все то, что вы строили на берегу моря, как это вам представлялось тогда. Узнаете ли вы теперь?» [34, т. 4, с. 110]. Если Тави, продолжая образ Ассоль, является воплощением веры, то Молли – это воплощение творческой идеи.

Немаловажно, что идея Дома рождается у Молли именно на берегу моря. Это подчеркивает, что истоки Дома нужно искать в мире сакральном, поскольку море у Грина устойчиво репрезентирует сакральный план бытия. Танец девушки на морском берегу в таком случае также символически выражает творческое соприкосновение героини с духовным пространством. О том, что, как Молли, так и Гануверу доступно восприятие мира сакрального, говорит сам их замысел создания во дворце зала с раздвигающимися стенами. Здесь отражена влиятельная для «серебряного века» идея двоемирия: «Я представлял себе второй мир, существующий за стеной, тайное в явном; непоколебимость строительных громад, которой я могу играть давлением пальца» [34, т. 4, с. 106] – вспоминает Ганувер. По их совместной идее, в полночь в назначенный день Молли должна была открыть «давлением пальца» перед пораженными зрителями другой мир, скрытый за стенами дома. Таким образом должна была материализоваться мечта. Выход в сакральный мир чуда получили бы все гости дворца. Недаром Ганувер в назначенное время собрал всех своих друзей, тех, кто помогал ему в трудные минуты жизни. Для них должно было открыться задуманное Молли волшебство. Но место рядом с Ганувером вместо Молли занимает ее антипод, посланница сил зла -

Дигэ. Правда, друзья не допускают, чтоб она раздвинула стены, и Ганувер делает это сам. Молли опаздывает к сакральному времени (12 часам), поэтому стены раскрываются без нее. Но когда она появляется, то воспринимается зрителями уже как представительница нездешнего пространства, как будто пришедшая из мира, что за стеной. Ее приход поражает всех, как чудо, в особенности самого Ганувера.

Но искусственный сакральный мир, созданный благодаря власти золота, не может долго давать счастье. Черные дела Дигэ и ее спутников, раскрывшись, нанесли неизгладимый вред празднику. «Эта таинственная женщина, - замечает Санди Пруэль, - непременно возникала в моем уме, как только я вспоминал Молли» [34, т. 4, с. 74]. Как и Руна, Дигэ противопоставлена девушке-«живому стихотворению» по отношению к герою-чудотворцу. Ею руководит жажда власти и денег. Но если Руна представляет собой ницшеанский тип героини и имеет положительные черты (она способна к духовным переживаниям), то Дигэ – холодная расчетливая мошенница, не обладающая иными целями, кроме выгоды.

В романе «Золотая цепь», в отличие от феерии, предыдущего и последующих романов, нет христианских символов. Жизненный путь героя-чудотворца заканчивается смертью. Ганувер остается на душевном (творческом) уровне и не достигает духовного, а созданное им произведение искусства, чудо-дворец, утрачивает свою функцию шедевра архитектуры. Волшебный дом будет взят властями под лазарет во время эпидемии желтой лихорадки, он будет приносить практическую пользу.

Таким образом, характерные для метароманного мира А. Грина типы «героя-чудотворца» и «девушки – живого стихотворения» в романе «Золотая цепь» функционируют в нехарактерном для других романов писателя ценностном пространстве, лишенном духовного измерения. В силу этой особенности, мир «Золотой цепи» отличает наличие неразрешенного ценностного кризиса, в сюжетной организации текста обуславливающего отсутствие гармонизирующего финала, благодаря чему и функции «героя-чудотворца» и «девушки – живого стихотворения» трансформируются и редуцируются: спасительная функция

оказывается нереализованной, а творческая – искаженной в своих результатах. В итоге можно заключить, что в романе «Золотая цепь» воплощена скептическая вариация основных типажей героев и связанных с ними мотивов гриновского метароманного корпуса.

2.4. Итоговое воплощение мифопоэтических образов-типов «героя-чудотворца» и «девушки – живого стихотворения» в романе «Бегущая по волнам»

В следующем гриновском романе «Бегущая по волнам», по принципу контраста с предыдущим романом «Золотая цепь», создан самый гармоничный образ героя-чудотворца. Ему удается то, что не удалось Гануверу - соединить небесное и земное, создать сакральный оазис среди профанного мира, где он обретает счастье вместе со своей любимой. Но добивается этого герой не в одиночку. В отличие от Ганувера, который полностью полагается на творческое воображение и силу богатства и даже не приглашает Молли помочь в создании Дома, Гарвей обретает чудесного мистического помощника. Достигнув духовного уровня, он встречается среди ночного моря, символизирующего у Грина мир духа, легендарную Фрези Грант, Бегущую по волнам. Этот образ, олицетворяющий собой Символ Вечной женственности, подобно Пресвятой Богородице, направляет судьбу героя. Главное, что обретает Гарвей в своих духовных исканиях - это знание о ее незримом присутствии в мире. Для героя Фрези Грант становится олицетворением сакрального мира, его основой. Если Грей увозит в бескрайнее море свою Ассоль, а Друд улетает с Тави в бесконечные просторы неба - Блισταющий мир, и таким образом они совершают переход в ноуменальный мир и остаются в нем, то Гарвей создает свой сакральный дом на земле, дом, где слышен голос Фрези Грант, незримо присутствующей в мире и помогающей людям найти свое счастье.

В романе «Бегущая по волнам», как и в предыдущих романах, присутствуют все три символических плана: **событийный, душевный и духовный.**

На первом, **событийном** уровне, герой, повинувшись мистическому голосу или знакам судьбы, ищет любимую. Он проходит через множество приключений и необыкновенных событий, ошибается, полюбив не ту, пока не обретает счастье со своей единственной. Такая сюжетная логика сообщает роману Грина прочную связь с жанровой традицией романа испытания и, в частности, рыцарского романа, где все приключения героя и его проверка любовью к даме его сердца служат аллегорией пути духовного самосовершенствования рыцаря. Еще более древней жанровой моделью для этой событийной схемы служит волшебная сказка, морфология которой (по В. Я. Проппу) предполагает также серию испытаний героя, прохождение которых невозможно без обращения к чудесному помощнику, а венчает успешно пройденную инициацию обретение героем желаемого.

На втором, **душевном плане**, можно выделить две доминанты образа героя. Первая – это отражение в нем духовного поиска неординарной личности, поиска своего пути в жизни, ее смысла. Этой доминанте образа героя соответствует мотив счастья, связанного с обретением духовно близкого человека, со встречей с любимой, которая полностью понимает и разделяет внутреннюю жизнь героя. Таким образом, душевная составляющая образа Гарвея строится вновь по контрасту с образом Ганувера – на принципе преодоления индивидуалистической замкнутости и наделении его способностью к трансцендированию своей личности, к выходу за собственный предел к общей жизни с любимой и, в пределе, к достижению единства и гармонии со всем миром.

Указанная трансцендентальная составляющая душевного склада героя связана в романе и с еще одной его особенностью – с развитой интуицией, которая ведет героя в его поисках. Критика советского времени, как верно подметила А. А. Ревякина, осуждая писателя, указывала: «,...Главное идеологическое искривление философии Грина заключается в том, что он... превращает неясные движения подсознательного в движущий стимул жизни» (см. рец. на кн.: Грин А. С. Бегущая по волнам// Известия. М, 1928. 2 нояб. – Подписано: Л.» [161]. Именно эти «неясные движения подсознательного», интуитивные прозрения,

лежащие в основе духовного поиска смысла жизни героем, размыкают его душевную жизнь в единое мировое пространство, позволяют ему достичь конечной гармонии с миром. А, кроме того, внимание к подсознательной стороне душевной жизни героя роднит роман Грина с неомифологическим романом XX века, для которого, как замечает Е. М. Мелетинский, типична связь с «универсальной психологией подсознания» [115].

Вторая доминанта **душевного плана** героя «Бегущей по волнам» носит «метаописательный» характер: на символическом уровне происходящее с героем можно трактовать как отображение внутреннего пути творческой личности (художника, писателя) к созданию произведения. На это особое внимание обратила А. А. Ревякина, которая считает, что все события романа являются символическим отражением поиска писателем своего сюжета, чтобы точно воплотить замысел, который в произведении определяется категорией «Несбывшегося» «в тексте романа его синонимами выступают „замысел“, „главная мысль“, „идея“» [160, с. 60]. По мнению исследовательницы, главная творческая идея, которую ищет герой, воплотилась в статуе «Бегущей по волнам», а все события романа, его сюжет отражают творческий процесс исканий души художника на пути воплощения замысла.

На третьем, **духовном** символическом уровне жизненный путь героя отражает уже не творческие поиски художника, а поиск душой Божественного Откровения, о чем подробнее будет сказано ниже при анализе концепта «Несбывшееся». Сама категория Несбывшегося – это глубокий многоплановый символ, который соответственно может быть рассмотрен на трех вышеприведенных символических уровнях романа.

На **событийном** уровне Несбывшееся – это, соответственно, то событие, которое может поменять жизнь героя, сделать его счастливым. В романе это обретение счастья в любви Дэзи, в их совместной близости, и, главное, встреча с Фрези Грант, сказочной феей, которая и направила судьбу героя.

На **душевном** уровне все намного сложнее. Здесь категория Несбывшегося перекликается с мировоззрением символистов. Этот образ присутствует в творчестве Александра Блока:

«О, я хочу безумно жить:
 Всё сущее - увековечить,
 Безличное - вочеловечить,
 Несбывшееся - воплотить!» [14, с.193]

Гарвей, определяя свое Несбывшееся, говорит: «Его стройность, его почти архитектурная острота выросли из оттенков параллелизма. Я называю так двойную игру, которую мы ведем с явлениями обихода и чувств. С одной стороны, они естественно терпимы в силу необходимости: терпимы условно, как ассигнация, за которую следует получить золотом, но с ними нет соглашения, так как мы видим и чувствуем их возможное преобразование. Картины, музыка, книги давно утвердили эту особость, и хотя пример стар, я беру его за неимением лучшего. В его морщинах скрыта вся тоска мира» [34, т. 5, с. 5]. Двоемирие, где за «явлениями обихода и чувств» скрывается иная сущность мира, и «мы видим и чувствуем их возможное преобразование», напрямую связано с философией «серебряного века». Особенно характерно оно для символистского мировоззрения отношение к искусству. З. Г. Минц, говоря об эстетике символизма, замечает, что «искусство и представляется наиболее верным средством проникновения в мир сущностей». Исследовательница ссылается на статью В. Я. Брюсова «Ключи тайн» (1904): «„...Исконная задача искусства и состоит в том, чтобы запечатлеть эти мгновения прозрения, вдохновения”». Поэтому „высшее и единственное назначение” искусства – „быть познанием мира, вне рассудочных форм, вне мышления по причинности”» [122]. Таким образом, «картины, музыка, книги», то есть, произведения мировой культуры и искусства, говорят Гарвею, в соответствии с миропониманием символистов, о «параллелизме» явлений, о скрытом сакральном мире за профанным миром быта. Так концепт Несбывшегося на **втором, душевном** уровне становится олицетворением символистской категории тайны или сакральной

сущности мира, скрытой за «явлениями обихода и чувств». Ее можно постичь и через искусство, творческое преображение действительности, если рассматривать вслед за Ревякиной символический путь Гарвея как создание творцом художественного произведения. Также эту категорию можно рассматривать как поиск героем смысла жизни, внутренней близости с любимой - и обретение Несбывшегося как сущности мира в любви и семейном счастье двух духовно близких людей, которым открыто понимание явлений, скрытых за миром быта.

На третьем, **духовном** символическом уровне категория Несбывшегося может быть интерпретирована, как жажда души героя познать Вечную Истину. А зов Несбывшегося ассоциируется с призывом Господа – в частности, так, как его описывает Аврелий Августин: «Ты создал нас для Себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе» [13, с. 5]. «Вот Ты был во мне, а я – был во внешнем и там искал Тебя <...> Ты позвал, и крикнул и прорвал глухоту мою» [13, с. 276]. Аналогично описывается и беспокойство Гарвея, его неудовлетворенность обычной жизнью и стремление души к неизвестному, Несбывшемуся: «Рано или поздно, под старость или в расцвете лет, Несбывшееся зовет нас, и мы оглядываемся, стараясь понять, откуда прилетел зов», – говорит Гарвей [34, т. 5, с. 4]. «Тяжба с духом» законов материальной жизни приводит героя вначале к желанию обрести Несбывшееся во внешних событиях в «рисунке или венке событий». Но надежда на это рвется «подобно гнилой пряже» [34, т. 5, с. 4]. «Да...такова человеческая душа <...> - замечает Блаженный Августин. – Счастлива же будет она, когда, без всякой помехи, будет радоваться самой, единой истине, началу всего истинного» [13, с. 274]. А обрести это можно только внутри своего сердца.

О том, что образ Несбывшегося напрямую связан с Божественной Истиной, говорит интересное исследование В. П. Пантелькина. В своей статье «Роман Александра Грина „Дорога никуда“. Поиски и находки» [145] он обращает внимание на символ оленя в творчестве А. Грина: «Он появляется на мгновение в „Бегущей по волнам“ в одном предложении, но внимательный читатель навсегда

запомнит этот прекрасный образ, – пишет исследователь. – В романе „Бегущая по волнам” написано так: „А над гаванью – в стране стран, в пустынях и лесах сердца, в небесах мыслей – сверкает Несбывшееся – таинственный и чудный олень вечной охоты”» [145, с. 41]. Опираясь на воспоминания Нины Грин, в попытках найти корни образа оленя у Грина, В. П. Пантелькин рассказывает, что Александр Степанович особенно любил гравюру Дюрера, изображавшую «портрет какого-то немецкого рыцаря с худым и спокойным лицом. На знамени, которое этот рыцарь держал в руке, изображена была голова оленя с крестом меж рогов» [145, с. 44]. Изучив этот вопрос, автор приходит к выводу, что на гравюре был изображен святой великомученик Евстафий, живший во втором веке нашей эры. С именем этого святого связана западная традиция изображать Иисуса Христа в образе оленя с распятым на голове. По преданию, во время охоты будущий святой преследовал оленя, и вдруг зверь повернулся к нему, и Евстафий увидел между рогов животного распятого Христа и услышал обращенные к нему слова: «Плацид, зачем преследуешь ты Меня, желающего твоего спасения?» [145, с. 43]. Вернувшись домой, Евстафий принял крещение вместе со всей своей семьей.

Символическое изображение Иисуса Христа в образе оленя довольно известно в Европе. В центре Парижа даже есть церковь святого Евстафия с изображением скульптурной головы оленя с крестом под куполом. Поэтому образ Несбывшегося как «таинственного и чудного оленя вечной охоты» [34, т. 5, с. 7] напрямую можно связать с образом Иисуса Христа, к которому стремится (за которым охотится) человеческая душа, до конца не осознавая этого.

Гарвей отличается от других героев-чудотворцев тем, что автор пристально прослеживает «венки событий» его жизни, который ведет героя к Несбывшемуся, а на душевном и духовном уровне символизирует путь его души. Этот образ непосредственно связан с личностью самого писателя. «"Бегущая по волнам" - один из самых биографических романов Грина, - вспоминает Нина Николаевна, жена писателя. - Это рассказ, в поэтических словах изображающий его искания и находки» [36, с. 89]. Поэтому, наверное, роман написан от первого лица, и все

события рассказаны самим героем. И событием, давшим направление судьбе Гарвея, становится первая встреча с Биче Сениэль на набережной: «Я думал, что ее существо, может быть, отмечено особым законом, перебирающим жизнь с властью сознательного процесса, и что, став в тень подобной судьбы, я, наконец, мог бы увидеть Несбывшееся» [34, т. 5, с. 10]. Далее все это герой обретет в образе Фрези Грант, которая, действительно, обладает сверхъестественной властью над происходящим. А Биче Сениэль лишь явилась на пути героя символическим напоминанием о дороге к Несбывшемуся. «Многих женщин рассматривал Грин, ища. И прелестные, и дурные были на его пути. Биче Сениэль – резюме этих встреч и исканий..., – пишет в своих воспоминаниях Нина Грин, жена писателя. Но искал он –...не тела женщины, а души ее, воплощенной в желаемый образ Дэзи — девушки с простым сердцем и верой в чудеса, творимые руками человеческими. Такие девушки непопулярны, не привлекают взора ни яркостью, ни блеском ума, ни изысканностью. Они умеют только любить, верить, быть женой, другом» [36, с. 89].

Путь к Дэзи как для Грина, так и для его героя был долгим. Его указали слова, прозвучавшие во время игры в карты, внутри, как бы в душе самого героя: «...я услышал особенный женский голос, сказавший с ударением: “... Бегущая по волнам”» [34, т. 5, с. 16]. Этот момент может быть также интерпретирован на трех вышеприведенных символических уровнях романа. Слова «Бегущая по волнам» являются кодом к пониманию всего произведения, к духовной и подсознательной сфере внутреннего мира Гарвея.

1. На **событийном** уровне они олицетворяют потребность героя в движении к цели, но это бег не по сухопутной дороге, а по воде, что само по себе является чудом. Волны олицетворяют некое препятствие и опасность.

2. На **душевном** уровне слова «Бегущая по волнам» - потребность в творческом преобразовании жизни. Выход в иную сферу: из мира быта в мир духа, мир творчества, где морское пространство олицетворяет собой пространство духовное, а бег по волнам процесс творчества.

3. На **духовном** уровне слова «Бегущая по волнам», прозвучавшие, как бы внутри - это Божий Голос в душе героя, подсказывающий направление пути.

И конечно, все эти три уровня связаны с Фрези Грант, Бегущей по волнам, к встрече с которой, еще не понимая того, стремится герой.

Писатель внимательно прослеживает все оттенки внутренних переживаний героя. События романа как бы выстраиваются изнутри, следуя за динамикой психических состояний персонажа. Толчком, дающим развитие действию в романе, являются не какие-либо происшествия или конфликты окружающего мира, а внутренний духовный поиск самого героя: «зов Несбывшегося», слова «Бегущая по волнам», звучащие в душе Гарвея, судно с тем же названием, которое Гарвей мысленно представляет своим с Биче Сениель на борту. А потом оказывается, что корабль, действительно, в прошлом принадлежал Сениэлям, и Гарвей не без труда, отправившись в плаванье на этом корабле, встречает там Биче в образе ее фотографического портрета в каюте капитана. Пускаясь в плаванье на корабле «Бегущая по волнам», герой осуществляет начало перехода из мира профанного, мира людей, в сакральное пространство моря. Но полный его переход в сферу ноуменального мира происходит во время второго этапа инициации, когда герой, столкнувшись со злом, заступает за женщину: «...нельзя было допустить избиение женщины, безотносительно репутации» [34, т. 5, с. 62].

Подобное происходит и с персонажем последнего романа «Дорога никуда»: хозяин гостиницы Тиррей заступает за честь женщины, но это стоит ему жизни. Гарвей также подвергается смертельной опасности. Но вместе с ним в шлюпку спускается легендарная Фрези Грант, чтоб помочь герою. Таким образом, Гарвей не только не погибает, но переходит на новый сакральный уровень, становится героем духовного пространства, причастным к тайне. Мир моря, символизирующий у Грина мир сакральный, и встреча в нем с Фрези Грант - существом из иной высшей сферы - приводят героя к проникновению в область сверхреальности.

Эта встреча с Фрези Грант также имеет три символических плана. На **событийном** уровне Фрези Грант ассоциируется с феей, на что обращал внимание

В. И. Хрулев [190] или с русалкой, ундиной, как замечала Г. И. Шевцова [200]. Она олицетворяет типичного сказочного помощника. Если говорить о **душевно**, творческом уровне, то здесь напрашивается переключка с символистским пониманием искусства. Е. А. Козлова, опираясь на статью В. И. Иванова «О границах искусства» (1913), замечает: «Именно здесь, в высшей точке восхождения, художник способен перевести своё низшее опытное знание о действительности в символическое понимание бытия и уже отсюда вновь вернуться к действительности <...> Таким образом, высшее бытие, мечта, идеал получают своё реальное воплощение» [85, с. 25]. Пребывание Гарвея в шлюпке посреди пустынного ночного моря символически выражает проникновение героя в иную, высшую сферу. А Фрези Грант является той подлинной реальностью, которая открылась герою. Далее путь Гарвея как путь художника будет направлен к воплощению этой идеи в реальности. Недаром Фрези Грант указала ему направление, куда плыть.

На **духовном** символическом уровне столкновение со злом, в результате которого герой оказывается один в шлюпке посреди ночного моря, и встреча там с Фрези Грант имеет несколько значений. «Для Томаса Гарвея Бегущая по волнам олицетворяет манящее к себе Несбывшееся, этого „таинственного и чудного оленя вечной охоты”» - пишет Г. И. Шевцова [200, с. 105]. Но образ «оленя вечной охоты», как было показано выше, напрямую связан с образом Иисуса Христа. Н. А. Кобзев и Т. Е. Загвоздкина замечают: «Говоря о Фрези Грант, обладающей исключительными возможностями благодаря способности передвигаться по воде, нельзя не вспомнить один из сюжетов древней библейской мифологии, когда Иисус Христос прошел „по морю аки по суху”. Богородица, по преданию, также могла пройти по воде беспрепятственно» [74 с. 51].

Итак, хождение по воде и связь Фрези Грант с Несбывшимся как «олень вечной охоты» наделяют этот символический образ чертами Божественного присутствия. Параллель образа Фрези Грант с Евангелием проводит в своей диссертационной работе и Г. И. Шевцова. Она выделяет несколько главных моментов: «Во-первых, непосредственно мотив хождения по воде Иисуса Христа и

Петра. Во-вторых, связанный с ним мотив веры <...> и, наконец, мотив спасения погибающего (Фрези Грант считают заботящейся о потерпевших кораблекрушение)» [200, с. 108]. Кроме того, так же, как и Н. А. Кобзев, исследовательница проводит параллель образа Фрези Грант с Богоматерью: «В православных церковных песнопениях она прославляется как „плавающих легкое по водам прехождение“, „путешествующих добрая Водительнице“ (Акафист Пресвятой Богородице)» [200, с. 109]. Г. И. Шевцова связывает ее с известным иконографическим типом Богородицы – Одигитрия (в переводе с греческого «Путеводительница»). Исследовательница считает, что так же, как Пресвятая Дева, Фрези Грант является «Путеводительницей», которая «охраняет не только жизни, но и души людей» [200, с. 109]. Автор обращает внимание на то, что детали портрета Фрези Грант перекликаются с традициями иконографического изображения Девы Марии: «... выразительные черные глаза, производящие „впечатление грозного и томительного упорства“ [Грин 1965, V, с. 66], отсвет фонаря, окружающий лицо девушки, словно нимб, темное покрывало на голове» [200, с. 110]. Кроме того, Г. И. Шевцова говорит в своей работе о том, что Мария Египетская тоже, по христианскому преданию, обладала даром ходить по воде.

Параллель образа Бегущей по волнам с Пресвятой Девой прослеживает и Е. А. Яблоков [205], который вслед за Г. И. Шевцовой обращает внимание на сходство роли Фрези Грант как «путеводительницы» с аналогичной ролью Богородицы – «Морской звезды» («Stella Maris»). Автор связывает появление в гриновском романе статуи «Бегущей по волнам» с реальной католической статуей Богоматери Звезды Морей, которая была воздвигнута на берегу Финского залива, недалеко от Петербурга 16 июля 1910 г. [205, с. 16]. Е. А. Яблоков полагает, что Александр Грин мог видеть эту статую Богородицы, и она вдохновила его на создание образа Фрези Грант, бегущей по волнам, защитницы и помощницы всех плавающих и путешествующих.

Море у Грина, как было сказано выше, символизирует мир духовный. Переход в этот мир возможен только через испытание – духовный выбор. Герой делает

правильный выбор – рискуя собой, он старается защитить слабого и не идет на компромиссы с совестью, следуя евангельским словам: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15:13) [12, с. 1151].

Он смело спускается с корабля в шлюпку в открытом море, и в награду вслед за ним туда же спускается Фрези Грант, существо из иного высшего мира – защитница, «путеводительница» и утешительница. В Евангелии сказано: «... ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее» (Мф. 16:25) [12, с. 1033]. Гарвей может погибнуть, но он не щадит себя, не бережет и готов себя потерять, и благодаря этому обретает себя духовно уже в совершенно новом качестве – он обретает новую душу: свое Несбывшееся. Герой становится причастным к высшей тайне: он обретает внутри себя образ Фрези Грант, символизирующий духовную, христианскую основу мира.

Но, как средневековый рыцарь не может служить только Богородице, ему необходима его земная реальная дама сердца, так и Гарвей тоже нуждается во встрече с земной девушкой, которая бы воплотила в себе идеал его Несбывшегося: Вечно Женственного начала мира, обретенного им в мистическом образе Фрези Грант. И Бегущая по волнам, зная это, направляет Гарвея к его счастью. Он должен вернуться из бескрайних просторов духовного мира (морское пространство) и опять попасть на корабль. Но этот корабль, в отличие от парусника «Бегущая по волнам», оскверненного капитаном Гезом, будет одухотворен Дэзи – земным отражением мистической Фрези Грант.

Образ Дэзи продолжает галерею гриновских девушек, несущих в себе жизнетворчество. Как Ассоль и Тави, она олицетворяет собой веру в чудо. Дэзи верит в существование Фрези Грант. Подобно Ассоль и Молли, она несет в себе творческую идею. Если Ассоль создает в своей душе образ корабля с алыми парусами, а Молли придумывает чудо-дворец, то Дэзи под влиянием услышанной легенды о Фрези Грант рисует в своем сердце образ Бегущей по волнам, что помогает ей во время рассказа Гарвея о его морском приключении догадаться о необычной встрече героя посреди ночного моря. В отличие от предыдущих героинь,

Дэзи сразу представлена читателю как героиня сакрального пространства. Гарвей встречается с ней в открытом море (символ духовного мира), когда корабль «Нырок», на котором находится девушка, спасает героя. Поэтому Дэзи нет необходимости, подобно предыдущим героиням, совершать переход из профанного пространства в сакральное и проходить через инициацию. Девушка уже существует в сакральном мире, и ее непосредственно связывает с ним не только путешествие по морю, но и ее вера в мистический образ Фрези Грант, земным воплощением которого она на самом деле и является для героя. Именно Дэзи первой замечает в бескрайнем море шлюпку Гарвея. Девушка думала о Бегущей по волнам еще до встречи с героем: «А вы верите, что была Фрези Грант?» – спрашивает она у Гарвея [34, т. 5, с. 92].

Как и в случае с героинями других романов, черты девушки-«живого стихотворения» проявляются через множество деталей, нюансов поведения, замечаний и суждений Дэзи, как бы случайно оброненных в разговоре: «Она не всегда умела выразить, что хотела, поэтому лишь соединила свои впечатления с моим вопросом одной из улыбок, которая отчетливо говорила: <...>, „Зачем же, милый мой, эти лишние слова, каким ты не веришь сам?“ – Вслух Дэзи сказала:

– Очень здесь хорошо - так, что наступает на сердце» [34, т. 5, с. 180].

Дэзи одухотворяет и поэтизирует весь окружающий ее мир. Она чуть не срывается в воду из-за желания измерить тайну морских глубин. Свою поэтическую нотку вносит Дэзи и в морские истории, которые рассказывают на досуге во время плавания на корабле: «Как только я кончил говорить о „Целесте“, богатое воображение Дэзи закружило меня и всех самыми неожиданными догадками. Она была чрезвычайно взволнована и обнаружила такую изобретательность сыска, что я не успевал придумать, что ей отвечать» [34, т. 5, с. 85]. Девушка создает свою собственную легенду об этом корабле. Даже простую прогулку по городу Дэзи поэтизирует, замечая то, чего не видят другие: «Ее трогали старинные стены, с рвами и деревьями вокруг них; какие-нибудь цветущие уголки среди запустения умершей эпохи, <...> могла она тщательно оценить дворец и подметить стиль в

хижине» [34, т. 5, с. 179]. Как видим, «девушка-живое стихотворение» смотрит на мир глазами художника. Это же относится и к пониманию Дэзи живописи. Картина, которую она увидела в гостиной своего будущего дома, в ее восприятии просто оживает: «— Эта собака сейчас лайнет. Она пустит лай. Хорошая картина, друг Товаль! Может быть, собака видит врага? <...> - Пожалуй, что она залает приветливо» [34, т. 5, с. 181].

Но вся полнота образа Дэзи проявилась в ее последнем монологе, где она говорит, обращаясь к мужу: «Томас Гарвей, вы правы. Я сама была с вами в лодке и видела Фрези Грант, девушку в кружевном платье, не боящуюся ступить ногами на бездну, так как и она видит то, чего не видят другие. И то, что она видит, - дано всем; возьмите его!» [34, т. 5, с. 188]. Здесь идет прямая перекличка с двоимирием символистов и с образом Ассоль, с ее умением «сверх общих явлений» видеть «отраженный смысл иного порядка» [34, т. 3 с. 44]. И если Ассоль различает тайное, скрытое в мире природы, то Дэзи распознает тайное, невидимое в человеческом сердце. Она обладает способностью «переноситься в чужие ощущения» [34, т. 5, с. 179].

Именно по отношению к Фрези Грант образу Дэзи противопоставляется Биче Сениэль, которая не может понять Гарвея и не способна видеть «сверх видимого». Если Дэзи догадывается о встрече Гарвея с Бегущей, то Биче просто не верит в такую возможность. «— Биче, все открыто для всех, — замечает Гарвей. — Для меня — закрыто. Я слепа. Я вижу тень на песке, розы и вас, но я слепа в том смысле, какой вас делает для меня почти неживым» [34, т. 5, с. 172]. И если с Дэзи Гарвей говорит на одном языке, то для Биче он «почти неживой», потому что его внутренний мир девушке непонятен: «Гарвей, мне девятнадцать лет. Вся жизнь для меня чудесна. Я даже еще не знаю ее как следует. Уже начал двоиться мир, благодаря вам: два желтых платья, две "Бегущие по волнам" и - два человека в одном!» [34, т. 5, с. 172]. Но своей фразой о двух желтых платьях и двух Бегущих Биче подчеркивает главную мысль, которую хочет донести автор, о существовании профанного и сакрального миров, рационалистического и творческого мировосприятий. Два одинаковых

желтых платья, в которые были одеты Биче и Дэзи, подчеркивают деление мира на логическое и мистическое начала. Две «Бегущие по волнам» в восприятии Биче – это корабль, построенный с любовью, чтоб порадовать любимую жену, и корабль, на котором совершались преступления, но у «Бегущей по волнам» есть и другая невидимая сторона – связанный с кораблем образ Фрези Грант, незримо присутствующей в мире.

«Два человека в одном» – это то, что отталкивает от Гарвея Биче. Но это же самое качество – возможность существования одновременно в видимом и невидимом мире – неудержимо притягивает к нему Дэзи: « – Вот эти глаза видели Фрези Грант, – сказала Дэзи, прикладывая пальцы к моим векам. - Вот эта рука пожимала ее руку. – Она прикоснулась к моей руке. – Там, во рту, есть язык, который с ней говорил» [34, т. 5, с. 183]. И голос Бегущей могут слышать не только Дэзи и ее муж но их друг доктор Филатр, зашедший в гости: «Невольно я встал с холодом в спине, что сделал тотчас же и Филатр, - так изумительно зазвенел голос моей жены. И я услышал слова, сказанные без внешнего звука, но так отчетливо, что Филатр оглянулся.

– Ну вот, – сказала Дэзи, усаживаясь и облегченно вздыхая, – добрый вечер и тебе, Фрези!

– Добрый вечер! – услышали мы с моря. – Добрый вечер, друзья! Не скучно ли вам на темной дороге? Я тороплюсь, я бегу...» [34, т. 5, с. 188].

Здесь очередной раз повторяется мотив веры – неверия. Вера Дэзи в Фрези Грант перекликается с верой Тави в полет Друда и с верой Ассоль в корабль с алыми парусами. Верующим героиням противопоставляются неверующие Руна и Биче. Обе они рационалистически воспринимают мир и способны существовать исключительно в профанном пространстве, они не имеют соприкосновения с миром сакральным и не способны понять и принять героя-чудотворца. И это противопоставление проявляется на всех символических уровнях романа.

Нина Николаевна Грин вспоминает, что Александр Степанович как-то сказал ей: «Ты-то ведь знаешь, что Биче Сениэль – это синтетический образ бывших на

моем пути женщин. Основная черта ее – непонимание требований моей души художника и человека и моего права иметь свои взгляды - является поэтическим и облагороженным свойством женщины, которая дольше других была на моем пути, - Веры Павловны» [36, с. 229]. Но образ Биче Сениэль в романе лишен отрицательной окраски. Гарвей рад, «что Биче не поступилась ничем в ясном саду своего душевного мира <...> Она принадлежала к числу немногих людей, общество которых приподнимает» [34, т. 5, с. 174–175]. Образы Биче и Дэзи, являя собой две противоположности, становятся в романе земным отражением мистического образа Вечной Женственности – Фрези Грант, Бегущей по волнам. Интересно, что образ Бегущей по волнам воплотил в себе черты как Биче, так и Дэзи. С Биче Сениэль Фрези Грант объединяют черты аристократичности и сдержанной отчужденности. Обе героини наделены властью подчинять себе события и обстоятельства. Они отмечены «особым законом, перебирающим жизнь с властью сознательного процесса» [34, т. 5, с. 10]. О силе характера говорит описание внешнего облика Бегущей: «...глаза, если присмотреться к ним, вносили впечатлени е грозного и томительного упорства; необъяснимую сжатость, молчание, – большее, чем молчание сжатых губ» [34, т. 5, с. 67]. С Дэзи Бегущую по волнам объединяют черты девушки - «живого стихотворения». «Фрези Грант, хотя была доброй девушкой, – вот, скажем, как наша Дэзи,– рассказывает матрос Больт. – ...Ее все любили на корабле. Однако в ней сидел женский черт, и если она чего-нибудь задумывала, удержать ее являлось задачей» [34, т. 5, с. 88]. О Дэзи тоже сказано: «Решив что-нибудь, она загоралась и уже не могла успокоиться, пока не приведет задуманное в исполнение» [34, т. 5, с. 179]. Сойдя с корабля и побежав по морю, Фрези Гринт навсегда перешла в мир духовный, в мир вечности. И в то же время она навсегда осталась как бы в состоянии творческого процесса. Она вечно бежит по волнам к неведомому острову, преодолевая тьму ночи. А созданная ею легенда, как произведение, остается на земле и передается из уст в уста, отражается в искусстве (статуя), в названии корабля.

2.5. Трансформация образной системы метароманного мира А. С. Грина в последних романах писателя

Следующие два романа Александра Грина, «Джесси и Моргиана» и «Дорога никуда», значительно отличаются от предыдущих. В романах «Джесси и Моргиана» и «Дорога никуда» морское пространство уже не занимает существенного места, и вместе с ним из произведений почти исчезает сакральный план. С ним из последних романов Грина исчезает и тип героя-чудотворца.

О романе «Джесси и Моргиана» Н. А. Кобзев, Т. Е. Загвоздкина пишут: «...это первое большое полотно романтика, в котором герой и героиня поменялись местами. Но героиня романа как бы продолжает дело «грэического» героя <...> Писатель не убоился передать своё «главное» (Грин) женскому характеру...» [74, с. 73]. Действительно, начиная с произведения «Джесси и Моргиана», именно девушка является дарительницей для героя. Она занимает в произведении ведущую роль, от нее зависит, будет ли герой счастлив. Если в предыдущих романах Грей, Друд, Ганувер и Гарвей так или иначе по социальному статусу находились выше своих возлюбленных и имели возможность одарить их не только чудом, но и материальным благополучием, то в двух последних романах ситуация меняется. Девушки здесь занимают высокое положение в обществе и являются обладательницами богатых домов, в которых и скрыты сакральные центры повествования.

В отличие от героя-чудотворца, образ девушки - «живого стихотворения» не исчезает из следующего романа «Джесси и Моргиана», а обретает, как было сказано выше, главную роль. Хотя отсутствие явно выраженного сакрального плана и морского пространства не позволяет проследить так же, как в предыдущих романах, соприкосновение героини с ноуменальным миром, но ее жизнотворческий характер – способность творческого преображения окружающего мира - проявляется во многих деталях произведения. Например, Джесси рассматривает картину «Леди Годива». Она не согласна с тем, как ее написал художник. В своем воображении

девушка преображает увиденное: «Если уж изображать случай с Годивой, то надо быть верным его духу: нарисуй внутренность дома с закрытыми ставнями, где в трепете и негодовании — потому что слышат медленный стук копыт — столпились жильцы; они молчат, насупясь; один из них говорит рукой: „Ни слова об этом. Тсс!“ Но в щель ставни проник бледный луч света. Это и есть Годива» [34, т. 5, с. 198]. Также по-своему, вопреки общему мнению, она видит картину «Джиоконда». Даже обычное яйцо за завтраком может вызвать у Джесси ассоциацию, превращающую завтрак в веселье. Автор подчеркивает творческое воображение Джесси и тогда, когда больная девушка думает о предстоящем пикнике: «Хотя уже шатнуло ее ветром отравы, живость ее воображения не померкла. Возможно ли не танцевать при свете факелов, на фоне брызг звезд и теней?» [34, т. 5, с. 222]. Простой пикник в своей фантазии девушка художественно оформляет фоном «брызг звезд и теней».

Показательно то, как Джесси слушает и понимает песню соловья: «...Джесси невольно начала подбирать к его упражнениям соответствующие их интонации слова. Она знала, какие это слова, но не могла их сказать так же, как, чувствуя сущность имени или названия, мы иногда не может сразу навести память на их ускользающие буквы, которыми обозначается душа слова...» [34, т. 5, с. 277]. Здесь она подобна Ассоль, которая общается с собакой, деревьями, цветами и понимает их особенный язык. Пожалуй, только в этом фрагменте в романе «Джесси и Моргиана» есть намек на скрытый, ускользающий, невидимый сакральный мир. Недаром действие происходит в саду. Сад здесь является предшественником чудесного сада Хариты из последнего неоконченного романа «Недотрога». И хоть сад Джесси еще не несет явного сакрального смысла, но он замещает собой исчезнувший из романа топос моря и является отражением духовного мира девушки.

Хотя пространство моря в романе тоже присутствует. И героиня вступает с ним во взаимодействие. С присущей ей детской непосредственностью она забавляется тем, что бросает камни с обрыва в море. Причем, даже к этому действию она подходит творчески: «Ей нравилось, что камни делаются как бы частью ее самой, живой частью, достигающей головокружительного низа» [34, т. 5, с. 226]. В этот

момент она подобна Дэзи из романа «Бегущая по волнам: «Мы плыли по месту, где пять миль глубины, - рассказывает Дэзи. - Я перегнулась и смотрела в воду: может быть, ничего не увижу, а может, увижу, как это глубоко <...> Вдруг закружилась голова и я повисла; меня тянет упасть» [34, т. 5, с. 78]. То же произошло и с Джесси. Сравним: «...Джесси одно мгновение была вне равновесия, так как потянулась вперед. Она откинулась всем телом назад и свалилась в траву, закрыв от страха глаза. <...> Бездна заглянула в нее. <...> Смерть пошутила» [34, т. 5, с. 226]. Но если Дэзи – героиня морского (сакрального) пространства (она плавает по морю на корабле), а Ассоль, сидя на берегу, понимает скрытые тайны моря, то общение Джесси с морем заканчивается лишь смертельной опасностью. То же произойдет и с героем следующего романа Тирреем Давенантом, который будет ранен в морском сражении. Море, олицетворяющее духовное пространство, свободу духа, в последних романах Грина несет для героев смертельную опасность. Это подробнее будет рассмотрено в следующей главе.

Попробуем разобраться, чем же обусловлено исчезновение из романов Грина сакрального плана, а вместе с ним и чуда. Е. А. Козлова считает, что писатель в последних романах «отказывается от идеи феерической жизни...» [85, с. 174], и его творчество начинает двигаться от создания романа-мифа «к социально-бытовому психологическому роману» [85, с. 175]. Исследовательница связывает это с общим направлением развития советской литературы того времени.

Рассмотрим, было ли снижение «романтико-символистских принципов повествования» [85, с. 175], отказ от двоемирия и от категории чудесного естественным развитием творческой эволюции метода писателя в соответствии с тенденциями в современной ему советской литературе, или это произошло против воли самого автора. В книге Юлии Первой «Две судьбы» подробно рассказывается о том, сколько испытаний прошел А. Грин, прежде чем одно из издательств, наконец-то, согласилось напечатать его роман «Бегущая по волнам». Глава в книге так и называется «Мытарства „Бегущей”». Вначале в редакции издательства «Новый мир» долго держали роман, а потом вернули: «Полонский и

разговаривать не стал, передал через секретаря. Роман не подходит, фантастичен, далек от современности» [152, с. 207]. То же происходило и в других издательствах. От Грина требовали писать что-то в духе социалистического реализма, но автор не мог сломать самого себя. «Быть таким, как мне усердно предлагают, не могу, не быть — умирай с голоду, — вспоминает Нина Грин разговор с Александром Степановичем в голодном 1931 году. — Много я думаю об этом. Перестать быть беллетристом, сделаться очеркистом? <...> Для меня это падение. <...> Писать, как я пишу, пусть говорят „узкая“, но моя дорога [36, с. 128] <...> До конца дней своих хотел бы я бродить по светлым странам своего воображения. И я решил еще подождать, хоть немного отдалить момент своего падения. Тяжело нам будет, дружок, очень тяжело. А потерпим, Нинуша? — „Потерпим, Сашенька. Ты прав. Если ты не Грин — это падение, — утешала я его”» [36, с. 145].

Но все-таки, если исходить из черновигов А. Грина, ему уже при написании романа «Джесси и Моргиана» пришлось поступиться некоторыми своими творческими принципами. По изначальному замыслу, «Джесси и Моргиана» должен был быть романом о зазеркалье. «Впервые зазеркалье, четвертое измерение появляется у Грина в «Фанданго», — пишет Юлия Первова. — <...> В новом романе Грина <...> в преступлениях Моргианы ей помогает Речидал — человек, владеющей тайной проникновения в зазеркалье» [152, с. 217]. Одним из главных героев нового романа должен был стать писатель Тренган. Он «снимает на берегу моря обособленно стоящий дом» [152, с. 217]. В этом доме герой обнаруживает запертую комнату, прежний жилец которой Речидал таинственным образом исчез. Что-то заставляет Тренгана проникнуть в закрытую комнату, где он обнаруживает «„большое зеркало в рост с человека, шириной с дверь <...> Зеркало было освещено [152, с. 217] <...> Тренган удивился еще больше, когда бросив на зеркало пораженный взгляд, увидел, что в нем отражена — поскольку он уже разобрался в обстановке — совершенно другая комната» [152, с. 218]. Комната, отраженная в зеркале, — пишет Юлия Первова, — принадлежала Джесси Клермонт. Потрясенный Тренган видит, как входит девушка, смотрит на него из зеркала, не видя; она чем-то

подавлена <...> Так начинался роман «Джесси и Моргиана», который мог бы стать одним из лучших романов Грина» - говорит Юлия Первова [152, с. 218]. То, что герой является писателем, позволяет говорить о намеченном втором символическом плане в образе героя-чудотворца, где он у Грина является прообразом художника-творца, демиурга. А то, что дом с таинственным зеркалом находится прямо на берегу моря, дает возможность связать будущие события задуманного романа с сакральным для писателя морским пространством.

Как видим, на самом деле Александр Грин вовсе не отказался от идеи двоемирия. Наоборот, он готов был углубить творческое исследование скрытого от обыденного взгляда сакрального мира разработкой идеи зазеркалья. Но роман в таком виде, по вышеописанным причинам, так и не был осуществлен. Александр Грин понимал, что произведение, рисующее иную «чудесную» реальность, не будет напечатано. Поэтому, если в предыдущих романах А. Грина мы выделяли три символических плана, то в романе «Джесси и Моргиана» **духовный** символический план практически отсутствует. Из **душевного** плана практически изъята категория художника, творчески преобразующего жизнь, и мотив духовного поиска человека, его внутреннего пути к обретению гармонии и любви через переход в сакральный мир. Остался лишь мотив поиска близкой души, встречи и соединения двух любящих. Автор уделяет особое внимание **событийному** плану. Роман приобретает детективный характер, так как главные события складываются вокруг задуманного убийства и спасения жертвы. Вместо героя-писателя Тренгана появляется герой-военный Детрей. Хоть это и герой рыцарского типа, но он начисто лишен возможности проникновения в сакральное пространство, то есть, не способен видеть мир иной. Готорн говорит о нем: «Он представляет собой редкое ископаемое, - отпечаток раковины в куске фосфорита, - чистый, твердый человек. Он человек деятельный» [34, т. 5, с. 344–345]. Но то, что Детрей является героем профанного пространства, не мешает ему быть способным на настоящую, большую любовь и стать спасителем героини. Эта любовь сакрализует образ Детрея.

«Этот роман глубоко интимен, близок теперь только моей душе, - пишет Нина Николаевна. – Если бы Александр Степанович был жив, он был бы для нас источником нежнейших воспоминаний» [36, с. 90]. Ведь финал романа, описывающий жизнь героев после свадьбы, напрямую перекликается с реальной жизнью семьи Нины и Александра Гринов: «Жена <...> человека, не имеющего никакого отношения к славе и блеску, жила, между тем, без всяких пышных расчетов, обладая достаточным запасом преданности и любви, чтобы из обыкновенной, очень скромной жизни создать необыкновенную, совершенно недоступную большинству» [34, т. 5, с. 340].

Детрей, хоть и не является уже героем-чудотворцем, но, как Грей и Друд, становится для Джесси спасителем, ведь именно он находит ее в лесу и несет на руках домой, преодолевая усталость. Здесь намечена перекличка с Греем, который берет на руки Ассоль, поднимая ее на свою шлюпку, и с Друдом, который уносит в небо на руках свою Тави. Болезнь отравленной героини, борьба ее с ядом и возрождение к новой жизни мифологизируют образ Джесси. Этот момент также перекликается с древним обрядом инициации, когда юный член рода проходит испытание, «умирает» и оживает, получая уже новый статус.

В романе «Джесси и Моргиана», конечно же, присутствует антипод «девушки – живого стихотворения», заявленный еще в названии. Это ее родная сестра Моргиана. В отличие от Руны и Дигэ, она не обладает внешней красотой, а, наоборот, является воплощением внутреннего и внешнего уродства. Моргиана противопоставлена героине не по отношению к герою-чудотворцу, как это было в предыдущих романах, а по отношению к самой «девушке–живое стихотворение», так же, как и по отношению к самой женственности, воплощенной в любой красивой, юной и доброй девушке. Моргиана является олицетворением ненависти к красоте. Она не только отравила сестру, но и искалечила простую бедную девушку из деревни, наслаждаясь тем, что испортила ее красоту. С образом Руны из романа «Блистающий мир» Моргиану роднит глубокий психологический анализ ее нездоровых переживаний, описанный автором, и желание смерти для того, кто эти

переживания вызвал. С Дигэ Моргиану сближает то, что обе они хладнокровно планируют убийство, желая завладеть домом и богатством любящего их человека.

В романе «Дорога никуда», как и в предыдущем «Джесси и Моргиана», сакральный план произведения скрыт. Морское пространство, символизирующее мир духовный, также не занимает здесь существенного места. Но главный герой Тиррей Давенант, хоть и не является героем-чудотворцем, но, в отличие от Детрея, не теряет способность к соприкосновению с миром сакральным. Герой последнего романа Грина подобен героям раннего периода творчества писателя, где присутствовала мысль о несоединимости профанного и сакрального, мечты и действительности. На это обращает внимание Е. А. Козлова: «...если герои прежних романов Грина были близки к „символистским теургам“, то в последних романах писатель опять возвращается „к классическому романтическому типу“ героя [85, с. 148].

Но если обратиться к черновикам писателя, приведенным в книге Юлии Первой, то мы увидим, что герой-чудотворец исчезает только из напечатанного варианта, но вовсе не из черновиков романа «Дорога никуда». В первом черновом варианте действует писатель Георг Граммон, произведения которого говорят о даре Граммона видеть мир иной. К нему приходит человек Фергюс Фергюсон, который рассказывает, что шесть лет назад бесследно исчезла его молодая жена. «Ищейки, пущенные по следу пропавшей», дошли до таинственного зеркала, которое преграждает горную тропу. «Подойдя к стене, вы видите обломок зеркала правильной круглой формы диаметром в два с небольшим метра. Он вделан в камень так искусно и точно, что невозможно заметить линию сцепления края стекла с породой. Естественно, что часть тропы, на которой вы находитесь полностью отражена зеркалом – стой разницей, что на вашей стороне - солнечный блеск, а там всегда тень» [152, с. 264]. Фергюсон говорит Граммону: «Я стал думать о вас с тех пор, как прочел ваш <...> «Невидимый мир». Я убедился, что вы тот самый человек, который может **увидеть** мою жену» [152, с. 264] (выделено мной. – Л. Б.). Видимо, по замыслу автора, жена Фергюсона через это зеркало на горной тропе попала в

иной мир. А писатель Георг Граммон являлся именно тем человеком, который способен этот иной мир увидеть.

«Последующие названия романа «На теневой стороне» и «Дорога никуда» – относились к теме зазеркалья» – пишет Юлия Первова [152, с. 264]. В другом черновом варианте, по словам Юлии Первовой, «снова возникла тема четвертого измерения, теневой стороны. В записной книжке Грина появляется писатель Тиррей Давенат» [152, с. 279]. Он, путешествуя, попадает в незнакомую местность и встречает «подобие ворот <...> два каменных высоких столба, стоящих на пустынном участке, среди цветущих кустов. <...> Но на одном из них написано «Путь никуда». А сзади кусты да овраг» [152, с. 280]. Далее за ними никакой дороги нет. Видимо, по замыслу автора, писатель Давенат должен был проникнуть через ворота «Путь никуда» в мир иной, скрытый от обыденного взгляда. Что дальше должно было произойти, осталось неизвестным, так как «путь никуда», который должен был привести писателя Тиррея Давенанта в сакральный мир, превратился в «дорогу никуда», которая привела служащего в трактире юношу Тиррея Давенанта к разбитым мечтам, тюрьме и смерти. Настолько сильно было давление на Александра Грина социально-политической обстановки в стране - его книги негласно изымались из библиотек, его произведения отказывались печатать, - что задуманная дорога в волшебный невидимый мир («никуда», потому что этот мир скрыт от взгляда обывателя) превратилась в его последнем произведении в дорогу «никуда» в буквальном смысле. Эта дорога стала символическим отражением того, к чему двигалось советское общество того времени.

Если обратиться к рецензии, опубликованной сразу после выхода в свет «Бегущей по волнам» второго ноября 1928 года в «Известиях», как раз, когда автор работал над романом «Дорога никуда», станет понятно, почему Александру Грину пришлось, дабы его новый роман был напечатан, изменить своему первоначальному замыслу. Эту рецензию приводит в своей книге Юлия Первова: «Бегущая по волнам» базируется на идеалистической теории, что в каждом человеке скрыто какое-то бессознательное, таинственное начало, не поддающееся ни объяснению, ни

проверке, – пишет автор статьи. – Таинственные зовы, галлюцинации получают у автора право на фактическое существование. <...> В нашу революционную эпоху <...> мы должны быть особенно беспощадны ко всем мистико-идеалистическим тенденциям, которые грозят проникнуть в нашу литературу. Ошибка приводит Грина в идеологический тупик. Чтобы выйти из него, автору надо целиком отречься от своей идеалистической философии» [152, с. 282–283]. Еще одна рецензия была написана двоюродным братом Александра Блока – Георгием Блоком: «Творчество Грина чуждо нашей современности. От нее Грин уходит в дебри приключений, в мир каких-то потусторонних теней. <...> Созданный воображением Грина мир иных людей и иных отношений не нужен советскому читателю своей отвлеченностью. Рабочему читателю эту книгу не рекомендуем» [152, с. 282–283].

Видимо, Грин попытался убрать из своей последней книги, так же, как и из предыдущей, все мистическое и сверхъестественное. Но его герой Тиррей Давенат все же оказался генетически связан со всеми предшествующими ему героями-чудотворцами и в то же время противопоставлен им. Особенно эта связь видна с Санди Пруэлем из «Золотой цепи». Тиррей, как и Санди, бедный сирота, в юном возрасте попадает в богатый дом, хозяин которого ему хочет помочь. Обоих героев пленяют юные девушки: Молли - Санди, Розна и Элли - Тиррея. Благодаря великодушию Ганувера, героя «Золотой цепи», осуществляется мечта Санди – стать капитаном. Урбан Футроз, хозяин дома из последнего романа, тоже хотел осуществить мечту юного Тиррея – стать путешественником. Но трагические обстоятельства, связанные с людской подлостью, помешали этому и привели героя к гибели.

Интересно, что, как в первом, так и в последнем романе Грина изображена тюрьма. С Друдом из романа «Блистающий мир» Давенанта объединяет то, что оба героя попадают в тюрьму. Но человек Двойная Звезда освобождается из тюрьмы благодаря Руне. Тиррея так же из заключения старается освободить девушка, которая, как и Руна, имеет богатство и влияние в обществе. Но болезнь, вызванная ранением, не дает осуществиться этим планам и приводит героя к смерти. С образом

Гарвея из «Бегущей по волнам» Тиррея объединяет то, что оба героя вступаются за честь женщины. Но если Гарвей, подвергаясь благодаря этому смертельной опасности, получает чудесного мистического помощника - Фрези Грант, символический образ Вечной Женственности, которая его спасает, то Давенанту приходится заплатить за свой благородный поступок жизнью. Как видим, Тиррей Давенат имеет пересечение с героями-чудотворцами из трех предшествующих романов, но так же он и противопоставлен им своей трагической судьбой и невозможностью обрести свое «Несбывшееся».

Как ни удивительно, но автору удалось закодировать категорию «Несбывшегося» и в своем последнем романе. Она скрыта за символом статуэтки серебряного оленя, которую герой получил в награду в гостиной Роэны и Элли, как лучший стрелок. Через этот образ Грину удалось незаметно для советской цензуры ввести в роман «Дорога никуда» символический духовный план. Как было показано выше, основываясь на исследовании В. П. Пантелькина [145], олень в Европе часто является символическим изображением Иисуса Христа. А Грин определяет категорию «Несбывшегося» как «таинственный и чудный олень вечной охоты» [145, с. 41]. Таким образом, концепт «Несбывшегося», выраженный в романе «Дорога никуда» через статуэтку серебряного оленя, свято хранимую юношей, олицетворяет не только недостижимые для Тиррея образы любви, дома и семейного счастья, но этот символ оказывается напрямую связан с духовным миром – с Божественным образом Иисуса Христа, к которому, как к источнику высшего счастья, стремится человеческая душа, часто сама не осознавая этого. Недаром олень в Европе стал еще и символом Рождества. По легенде, в Рождественскую ночь летающие олени несут по небу сани Святого Николая, чтоб каждый мог получить от него долгожданный подарок.

Если особенностью героя-чудотворца является то, что он дарит любимой чудо, помогая ей совершить переход в сакральный мир, то особенностью героя последнего романа Тиррея Давената является черта рыцарского служения Прекрасной Даме. Тиррей не имеет конкретной возлюбленной, но он является

рыцарем самой Женственности. Еще в начале повествования Элли шутливо предлагает Тиррею быть ее рыцарем. « – Рыцарь Элли», – так обращается к нему и старшая сестра Розна [34, т. 6, с. 39]. Заступаясь за оскорбленную дочь простого живописца вывесок Марту и за еще неизвестную ему невесту Ван-Конета Консуэло, Давенат говорит: «Оскорбление любви - есть оскорбление мне» [34, т. 6, с. 103]. Он сражается и погибает за саму Любовь. Ее символом становится статуэтка серебряного оленя, которая была возвращена юношей лишь в момент его смерти свято чтимым им девушкам. После боя герой чувствует, «что чем-то оправдал воспоминание красно-желтой гостиной и отстоял с честью свет солнечного луча на ярком ковре со скачущими золотыми кошками, хотя бы не знал об этом никто, кроме него» [34, т. 6, с. 135]. Именно в этой гостиной и был когда-то вручен ему девушками серебряный олень как приз победителю в стрельбе.

Символ оленя в романе также имеет три плана:

1) на **событийном** уровне статуэтка оленя – это память о самых светлых моментах в жизни героя; 2) на **душевном** уровне - это символ любви и рыцарского служения Прекрасной Даме; 3) на **духовном** уровне - символ Иисуса Христа.

Рыцарские черты, ярко выразившиеся в последнем романе Грина, присущи каждому из предыдущих героев. Артур Грей назван самим автором рыцарем «причудливых впечатлений» [34, т. 3 с. 19]. Друд из «Блистающего мира», как настоящий рыцарь, спасает Тави из рук жандармов, Ганувер из романа «Золотая цепь» в честь своей прекрасной дамы Молли строит чудо-дворец. Детрей из романа «Джесси и Моргиана» мечтает спасти любимую им девушку, невольно представляя ее подвергающейся разным опасностям. И в трудную минуту, действительно, становится ее спасителем, вынося на руках из темного, ночного леса. Но больше всего рыцарских черт, близких Давенанту, имеет образ Гарвея. Он, как и Тиррей, заступает за женщину, чем подвергает свою жизнь опасности. Не раздумывая, он заслоняет собой статую Фрези Грант, рискуя быть раздавленным огромной чугунной штамбой. В этот момент он спасает Женственность и Красоту, которая явилась ему в ночном море в образе Прекрасной Дамы, Бегущей по волнам.

Тиррей Давенат, хоть и не является чудотворцем, но его образ имеет, как и образы предыдущих героев, три символических плана. Первый **событийный план** показывает, как герой проходит через множество приключений и испытаний, но так и не достигает своей мечты. Во втором **душевном плане** отражен поиск юношей своего пути в жизни, стремление остаться верным себе, своим представлениям о любви и справедливости, вопреки невозможности достижения сакрального идеала и окружающей подлости и бесчеловечности. Но в этом плане отсутствуют, по сравнению с первыми тремя романами, пересечение с образом художника-творца, мотив жизнотворчества и творческого замысла. На третьем **духовном** символическом плане жизненный путь героя отражает стремление человеческой души к вечным идеалам любви, добра и красоты, выраженным в образе серебряного оленя, свято хранимого юношей. Олень, как было сказано выше, является одним из символов Иисуса Христа и олицетворяет в романе образ гриновского «Несбывшегося».

Как и в произведении «Джесси и Моргиана», в романе «Дорога никуда» обладательницей богатого дома и дарительницей для героя становится девушка. В последнем романе это уже две девушки. Дом Роэны и Элли оказывается сакральным центром повествования, а его юные хозяйки воспринимаются героем как существа из иного, высшего мира. Роэна и Элли внешним поведением подобны девушке - «живому стихотворению»: это детскость, восприятие жизни как игры, но им не хватает душевной чуткости и умения видеть «сверх видимого». Об этом говорит то, как восприняли сестры через много лет возвращение им серебряного оленя и сообщение о смерти обласканного ими юноши: «— Ведь что-то было, Элли? — сказала Роэна, когда Галеран ушел. — Что-то было... Ты не помнишь?»

— Я помню. Ты права. Но я и без того не в духе, а потому — прости, не сумею сказать» [34, т. 6, с. 233]. Их жизнь вполне обыденна и прозаична: «... у Роэны хворал мальчик, а Элли, ставшая очень нервной, инстинктивно сторонилась всего драматического. <...> Гостиная, где Тиррей девять лет назад сидел, восхищаясь золотыми кошками, выглядела все так же, но не было в ней тех людей, какие

составляли тогда для начинающего жить юноши весь мир» [34, т. 6, с. 103]. Они так и не поднялись на ту духовную высоту, на которую возвело их воображение юного Давенанта. И скрытый сакральный мир, который был доступен главному герою, так и не открылся сестрам Футроз.

Но величие и силу души умирающего юноши смогла понять третья героиня романа – Консуэло Хуарец. Хотя автор ничего не говорит о жизнетворческом потенциале этой девушки, но характеризует ее как личность, способную на большую любовь: «На взгляд Консуэло, ничего не знавшей о жизни, сильная любовь могла преобразить даже отъявленного бандита» [34, т. 6, с. 111]. «С глубокой верой в силу любви шла с ним Консуэло, улыбаясь всем взглядами поздравлениям» [34, т. 6, с. 142]. Поэтому именно эта героиня сакрализуется в романе. И в смертный час Тиррея становится как его реальной спасительницей - освобождает героя из тюрьмы, - так и мистическим прообразом, несущим утешение умирающему. Здесь образ Консуэлло-Утешения сливается с образом Вечной Женственности. Последние слова умирающего Давенанта: «Сверкающая...неясная...» [34, т. 6, с. 232], - говорят о мистическом восприятии героем Консуэло. Сравним с тем, как описывает Владимир Соловьев образ Вечной Женственности в поэме «Три свидания»: «Пронизана лазурью золотистой» [174, с. 117], она явилась поэту «в пурпуре небесного блистанья / Очами, полными лазурного огня», [174, с. 123] она «сияет». «Небесное блистанье» наводит на мысль о «Блистающем мире» - небесной стране, где обитает летающий человек Друд.

Сияние сопровождает и образ Фрези Грант. Гарвей говорит: «Я никогда не забуду ее - такой, как видел теперь. Вокруг нее стоял отсвет, теряясь среди перекатов волн» [34, т. 5, с. 67]. Лазурный цвет, которым пронизана София – это цвет моря. В стихотворении «Das Ewig-Weibliche» [174, с. 113] Вечная Женственность связывается Владимиром Соловьевым с морской стихией. Переключка Софии с образом «Бегущей по волнам» очевидна, если вспомнить преследующих Фрези Грант акул, которые ничем не могут ей повредить, и морских чертей – врагов Вечной Женственности из вышеприведенного стихотворения. Гарвей

обращает внимание, как одета Фрези Грант: «Кружевное платье оттенка слоновой кости, с открытыми гибкими плечами, так же безупречно белыми, как лицо, легло вокруг стана широким опрокинутым веером...» [34, т. 5, с. 67]. На Консуэло также было кружевное платье, но только не светлого, а черного цвета: «Давенант бредил лишь об утешении. По его словам, оно являлось к нему в черном кружевном платье и плакало» [34, т. 6, с. 231]. Противопоставление цветов платья, видимо, обусловлено разными функциями героинь. Фрези Грант спасает героя и приводит его к счастью, Консуэло - утешает, провожая в последний путь. Обратим внимание на то, что Консуэло — испанское женское имя, образованное «из имени-фразы *María del Consuelo* утешение Божией матери, или Богоматерь утешения» [177, с. 302]. Интересно, что на иконе «Мадонны-утешительницы, покровительницы Турина» Дева Мария изображена тоже в темных одеждах, как и на иконе «Отрада и Утешение», которая находится на Афоне [109]. Поэтому образ Консуэло перекликается с образом Пресвятой Девы. Заметим, что Фрези Грант одета в «платье оттенка слоновой кости», что также является аллюзией к образу Богоматери, так как в известной римо-католической литании Пресвятой Богородице Марию называют «Столп из кости слоновой» [125, с. 68]. Это еще раз подчеркивает пересечение Бегущей с образом Богородицы.

Антиподом Вечной Женственности, «диаволическим» воплощением земной пошлости является в романе Лаура Мульдвей. У Лауры также много общих черт с Дигэ, но она менее расчетлива и алчна. Некоторые черты смягчают образ Лауры - она, «огорошенная цинизмом любовника», хочет увезти его. А когда Ван-Конет продолжает сыпать оскорбления, «Лаура, побледнев отвернулась» [34, т. 6, с. 103]. Значение имен Консуэло и Лаура также подчеркивает противопоставление этих образов. Если Консуэло переводится с испанского как утешающая, то Лаура происходит от женской формы латинского слова *laureus* — символа славы [177, с. 305]. Не удивительно, что Консуэло пытается быть для любимого утешением, а Лаура стремится к собственной славе и выгоде. В образе гиновской Консуэло узнаются некоторые черты героини из одноименного романа Жорж Санд.

Обе героини воспринимаются окружающими как некрасивые, обе способны на настоящую, большую любовь, но пережили предательство своих возлюбленных, обе пытаются спасти умирающего: гриновская Консуэло – Давенанта, Консуэло Жорж Санд – Альберта.

В неоконченном романе «Недотрога», который А.Грин начал писать перед смертью, функцию героя-чудотворца переходит к образу девушки Хариты. Она является не только обладательницей дома, как Джесси или Роэна с Элли, но и создательницей, строителем его, подобно Гануверу и Гарвею. «Кажется мне, что именно этот роман будет моей главной книгой, что она получится сильнее „Бегущей”», [152, с. 438] - говорил смертельно больной Грин своей жене о начатом им романе «Недотрога». Сейчас трудно судить по отрывкам рукописей, каков бы был этот роман, но Юлия Первова считает, что «рождалась книга, которая могла стать главным, быть может, шедевром Александра Грина» [152, с. 438]. Нина Николаевна вспоминала: «В этом романе должно быть много горечи от столкновения недотрог с жизнью, но никакой плаксивости и уныния. Люди эти <...> привыкают жить в себе. Только гибель их может косвенно указать на страдания, ими испытанные» [152, с. 429] Как видим, в образе Давенанта из предыдущего романа как раз и был намечен тип недотроги, человека, прожившего, свято охраняя свой внутренний мир, и погибшего за свой прекрасный идеал. Мотив столкновения с жестокостью и пошлостью жизни людей тонкой души звучит еще в «Алых парусах», где Лонгрэн и Ассоль были презираемы жителями Каперны. В романе, как и в феерии, присутствуют отец Ферроль с дочерью Харитой, кардинально отличающиеся от окружающих людей. Мотив духовной близости отца с дочерью, отвергаемых окружающими, заложенный в «Алых парусах», находит свое развитие в неоконченном романе Грина. Можно предположить, что если бы писатель остался жив, то из феерии «Алые паруса» как из мифа-инварианта мог бы вырасти еще один миф о мире, основанный на противостоянии «недотрог» жестокой действительности. И недописанный роман «Недотрога» мог бы стать первым из цикла новых романов.

Главное, что определяет Хариту как чудотворца - это выращенные ею необыкновенные цветы: «Это цветы необычной, красивой формы, имеющие аромат и нежность цветка, прозрачность и блеск хрусталя, окраску и сочетание цветов, мыслимых только в сказках» - вспоминает Нина Николаевна [33, с. 124]. Эти цветы – символ, говорящий об особенных людях с тонкой душевной организацией. Цветы вянут от присутствия рядом недобрых людей. Вокруг этих невиданных цветов завязывается конфликт и развиваются главные события романа. «В романе появляется художник Петтечер - лицо несомненно автобиографическое, - пишет Ю. Первова, - более того - среди персонажей Грина нет героя, более близкого ему. Петтечер любит Хариту, но не считает себя достойным ее - он пьет» [152, с. 418]. Автобиографичность образа Петтечера подчеркивается еще и тем, что «все в один голос восхищаются его талантом, но никто не покупает его картин. Они своеобразны и остры» [33, с. 124]. Произведениями Грина тоже восхищались, но никто в то время не хотел их печатать. «Петтечер отказывается от выгодных предложений. Пример недотроги – цветка – спасает художника от измены себе [152, с. 418]. О людях, обращенных внутрь себя и всегда остающихся в согласии с самими собой, и задуман был роман «Недотрога» в те годы, когда государственная машина давила всякую индивидуальность. Дом и сад Хариты становятся духовным центром произведения. «В форте завязываются все отношения», - пишет Нина Грин. Он притягивает особенных людей, «привлеченных душевной стройностью и необычной манерой жизни Ферролей, с другой стороны медленно накапливает глухое раздражение у тех, кто не может понять и объяснить себе этой жизни» [33, с. 124]. Харита тщательно оберегает свои цветы и свой дом, но местные жители решают силой прорваться в сад. А так как «плодородие запертого сада стало в христианстве символом Девы Марии, которую часто изображают на фоне сада в сцене Благовещения» [182], то в недописанном романе «Недотрога» сад Хариты становится символом не только Райского сада, но и Богородицы, которая, как и главная героиня, Харита, оберегает сад человеческой души от всего злого.

В этом романе, как и в предыдущих, также намечены три разноуровневых плана повествования:

1. **Событийный** план – история непростой жизни особенной девушки, вырастившей чудо-цветы, и борьба ее и ее близких за право оставаться самими собой.

2. **Душевный** план отражает «душевную стройность» [33, с. 124] людей «с обостренной чувствительностью и любовью ко всему истинно прекрасному» [152, с. 429]. Здесь опять намечен образ художника-творца Петтечера, который перекликается с Друдом в плане противостояния творческой личности и действительности, и с Ганувером их объединяет неустойчивость внутреннего мира творческой личности и пристрастие к алкоголю. Но Харита, в отличие от Молли, становится спасителем художника. А выращенные ею чудо-цветы помогают герою обрести себя. Это автобиографический момент, связанный с женой писателя Ниной, душевный свет которой помогал Александру Грину в самые трудные моменты жизни.

3. **Духовный** план.

Если в предыдущих романах духовный план был связан с образом Иисуса Христа, то здесь, как было показано выше, он напрямую перекликается с образом Пресвятой Богородицы. Женственность здесь возводится не только до уровня утешительницы и спасительницы, но и до создательницы чуда и хранительницы сакрального мира - сада человеческой души.

Значение цветка Недотрога, как и статуэтки серебряного оленя из предыдущего романа, так же имеет три символических плана: 1) на **событийном** уровне – это необычно красивый цветок, который всех удивляет; 2) на **душевном** уровне - отражение внутреннего мира людей с тонкой душевной организацией; 3) на **духовном** уровне - свечение цветка ночью голубым цветом, символизирует духовный свет, который, как сказано в Евангелии, «во тьме светит, и тьма не объяла его» (Ин.1:5) [12, с. 1127]. Это свет Господа, который он зажигает в саду человеческой души.

Выводы к разделу 2

Рассмотрев системы образов всех романов А. Грина, можно сделать следующие выводы.

В романном корпусе Грина из произведения в произведение варьируется устойчивый набор определенных типов героев, изначальные, инвариантные модели которых были разработаны в открывающей романистику писателя феерии «Алые паруса». Это, прежде всего, образы, самим автором обозначенные как «герой-чудотворец» и «девушка – живое стихотворение». Функционально данная пара героев всегда воплощает духовный путь личности к совершенному бытию, символом которого выступает мир за пределами эмпирически-бытового пространства. Главными условиями достижения совершенного бытия и, соответственно, базовыми характеристиками данных типов героев являются наличие творческого начала, позволяющего и прозреть, и даже создать вокруг себя этот совершенный мир, а также глубокая вера в наличие высшего мира, вопреки скепсису окружающих и препятствиям на пути к нему. Названные базовые качества героя-чудотворца и девушки – живого стихотворения всегда выявляются в процессе инициации, через которую герои данных типов обязательно проходят в сюжетах как «Алых парусов», так и остальных романов Грина. В частности, тип героя-чудотворца реализован в образах Друда из романа «Блистающий мир», Ганувера из романа «Золотая цепь», Гарвея из романа «Бегущая по волнам», тип девушки – живого стихотворения – в образах Тави, Молли и Дези соответственно из вышеприведенных романов, а также Джесси из романа «Джесси и Моргианана» и Хариты из недописанного романа «Недотрога».

Воплощение заданных «Алыми парусами» типов героя-чудотворца и девушки – живого стихотворения в остальных романах Грина демонстрирует ощутимую динамику варьирования: так, некоторые из них оказываются лишены творческой составляющей (Детрей), некоторые – обречены на поражение и гибель (Давенант), в

чем отражается, по нашему мнению, внутренняя эволюция взглядов и настроений автора и его реакция на окружающую социально-духовную обстановку.

На уровне общей дистрибуции героев в романах Грина можно отметить также сохранение в них устойчивой схемы распределения персонажей и их функций: у героя-чудотворца и его верной спутницы всегда есть враждебное и/или скептическое окружение, воплощающее дух фарисейства и конформизма, а у девушки – живого стихотворения обязательно обнаруживается антипод – героиня, воплощающая прагматическое, рационалистическое, приземленное отношение к жизни или даже зло как таковое. Пары героинь-антиподов – это Тави и Руна из романа «Блистающий мир», Молли и Дигэ из романа «Золотая цепь», Дези и Биче из романа «Бегущая по волнам», Джесси и Моргиана из одноименного романа, а также Консуэло и Лаура Мульдвей из романа «Дорога никуда».

При этом, в смысловой структуре образов героев в романах Грина, как и в структуре его художественного мира в целом, можно выделить три плана: 1) **событийный**, 2) **душевный** (психологический) и 3) **духовный** (трансцендентный, метафизический, связанный с религиозно-духовным измерением, всегда сохраняющимся в романах Грина). Этой троичностью обусловлена специфика символизации образов героев романов Грина и тех коллизий, в которых они действуют и раскрывают свою природу.

Герои романов Грина вслед за героями феерии «Алые паруса» демонстрируют и общую литературную и жанровую генеалогию: так, тип героя-чудотворца до определенной степени ориентирован на героя рыцарского романа (миссия защитника и спасителя по отношению к слабым, духовный смысл «авантюрных» коллизий и подвигов героя), а тип девушки – живого стихотворения – на идеал «вечной женственности», канонизированный эпохой символизма, оказавшего на А. Грина значительное влияние.

Исходя из данных наблюдений, можно констатировать высокую степень внутренней связи между романами Грина и их генетическую возводимость к феерии «Алые паруса». Таким образом, на уровне системы персонажей романистика Грина

представляет собой целостное единство, позволяющее говорить о корпусе романов писателя как о метаромане, в котором автономность каждого отдельного текста не противоречит наличию сквозного, объединяющего все романы в единое целое метасюжета о преодолении творческой и духовной личностью препятствий на пути к полной самореализации и к достижению цели своих духовных исканий.

РАЗДЕЛ III. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ В МЕТАРОМАННОМ МИРЕ А. ГРИНА (ХРОНОТОП)

Александр Грин творил на переломе эпох – конца 19 – начала 20 веков («серебряный век» русской литературы) и советской литературы 20-х годов. Не удивительно, что пространственная структура произведений Грина сложилась под влиянием символистской эстетики. «Символисты не разлагали мир посредством дискурсивного анализа, а осмыслили его как миф, в единстве данности, - пишет Н. В. Сподарец, анализируя пространственные миры символистов. – Итогом творческой деятельности символистского сознания является креационистское созидание **текста-мира как авторского мифа** [175, с. 109]. В произведениях Александра Грина, в частности его романах, создан целостный авторский миф о мире со своим индивидуально-авторским пространством и временем, который призван отразить внутренний мир самого автора и его героев. Грин создал свою собственную страну со своей географией и своим мифологическим пространством.

Литературовед Корнелий Зелинский назвал гриновскую вымышленную страну Гринландией. Это первый виртуальный мир в литературе двадцатого века. Он предвосхитил виртуальные миры Джона Толкиена (мир Средиземья), Клайва Льюиса (мир Нарнии). Но гриновский миф о мире существенно отличается от этих следующих за ним виртуальных миров, так как основная функция модели мира Грина сохраняет символистскую направленность - эксплицировать внутренний мир человека и скрытый от обыденного взгляда сакральный мир. Поэтому главная особенность пространства гриновских романов – это сохранение символистского «двоемирия» и деление, в соответствии с мифопоэтической традицией, на сакральное и профанное подпространства, где профанный топос отражает жизненно-бытовой план произведения, а сакральный – мир духовный. Отличительной чертой гриновских героев, начиная с повести «Алые паруса», становится умение проникать в скрытое от обыденного взгляда сакральное

пространство и приоткрывать этот тайный мир для других людей, так что по отношению к пространственной структуре гриновского мира эти герои выступают медиаторами, связывающими между собой разные уровни бытия.

Феерия «Алые паруса», как было показано в первой главе, стала своеобразным мифом-инвариантом, на основе которого возникли следующие гриновские романы. Следовательно, не только символистское «двоемирие» как основной принцип построения их пространственной структуры, но и главные формы воплощения этого принципа были также заложены в феерии: это деление гриновского мира на пространство **моря** и **суши** (пространство людей); это образ **пути**, в частности, **морского плавания** как пути внутрь себя, путешествия в мире духа; это образ **дома** как замкнутого индивидуального пространства (пространства души). Кроме того, топосы **замка** (дворца, богатого дома) **сада**, **леса** и **трактира**, присутствующие в «Алых парусах», также воплотились в последующих романах Грина. Проанализировав все эти топосы, можно проследить, как художественное пространство феерии «Алые паруса» отразилось в последующих гриновских романах, формируя основные пространственные образные доминанты романного корпуса Грина как художественного целого.

3.1. Пространство моря

Начиная с феерии «Алые паруса», море в творчестве Грина становится символом духовного или, используя термин В. Н. Топорова [180], сакрального пространства, которое противостоит жизненно-бытовому топосу – материальному пространству людей. Сакральный план в гриновском творчестве появляется, как было показано в предыдущей главе, еще в первом романтическом рассказе писателя «Остров Рено». Но там сакральное пространство пока не было еще связано с образом моря. Только с созданием «Алых парусов» духовный мир станет напрямую связан с образом моря. Анализируя образ океана в поэтике Грина, И. К. Дунаевская замечает, что в ранних рассказах, таких как «Пролив бурь», «Смерть Роменлинка»,

океан выступает для героя пространством, где он подвергается испытанию. «Но тот же океан в «Алых парусах» поворачивается для счастливых Ассоль и Грэя другим своим ликом, выраженным образом «синее сияние океана» [50, с. 107]. Этот образ говорит о «беспредельности мира подлинных духовных ценностей» [50, с. 113]. Исследовательница связывает образ сияющего океана с образом гриновских «светлых стран». «Это особое сочетание света внешнего <...> и света внутреннего, духовного, озаряющего душу человека» [50, с. 114]. В соответствии со структурой гриновского символа, безграничный мир моря имеет у писателя несколько иносказательных планов:

- 1) на **событийном уровне** море отображает и реальное морское пространство, и образ необъятной Вселенной в ее материальном проявлении;
- 2) на **душевном уровне** море - символ внутреннего мира человека;
- 3) на **сакральном (духовном) уровне** море - символ высшего духовного (сакрального мира).

Противопоставление сакрального (духовного) и профанного (материального) лежит в основе сюжетного развития произведений писателя. Пространству моря противостоит топос суши: город, поселок, замок – это профанное, то есть материальное пространство людей. Особенно выражено такое построение метароманного пространства в трех первых романах Грина. Хотя в следующем после повести «Алые паруса» романе «Блистающий мир» автор в изображении трансцендентного топоса пошел еще дальше. Море здесь заменяет воздушное пространство и образ полета, символизирующий, по словам самого Грина, «парение духа», т. е. духовный полет героя. «Синее сияние океана» из «Алых парусов» перекликается с «Блистающим миром» Друда, куда герой приглашает свою возлюбленную: «Там тихо и ослепительно» [34, т. 3, с. 210]. Небесное пространство летающего человека полно «блеска». «...сияние и блистание внешнего света, которым освещается гриновский мир,- пишет Ириада Дунаевская, - становится символом светлой духовной сущности человека <...> духовным светом героя порождается его „светлая страна”» [50, с. 114]. В православном богослужении

Светом Невечерним, т. е. светом, который никогда не померкнет, называют Иисуса Христа. В откровении Иоанна Богослова изображен «великий город, святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога» (Откр. 21:10) [12, с. 1344]. Этот город сияет, потому что «слава Божия осветила его, и светильник его Агнец», то есть, Христос (Откр. 21:23) [12, с. 1345]. Светлым миром души летающего человека порождается пространство, в котором он обитает, его небесная страна – «Блистающий мир». Здесь присутствует аллюзия с Небесным Иерусалимом и светом Христовым, «который просвещает всякого человека, приходящего в мир» (Ин 1:9) [12, с. 1127]. Таким образом, сакральное небесное пространство в «Блистающем мире» на **третьем духовном** уровне гриновского символа пересекается с Райской страной и миром Божьего царства.

На **душевном** символическом уровне небесное пространство перекликается с морским. Пространством, связывающим море и небо в романе, является маяк. События происходят в комнате смотрителя маяка, которая находится высоко над морем. Из окна этой комнаты Двойная Звезда смотрит, подобно Лонгрену из «Алых парусов», на бушующие волны, которые отражают его внутреннее состояние. Море внизу, небо вверху, а между ними – комната маяка, где Друд объяснится со своей Тави и откуда начнется их совместный путь - полет в небо. Несмотря на то, что в «Блистающем мире» основным топосом, отражающим духовное пространство, является небо, образ моря также оказывается непосредственно связанным с душой человека. На это обращает внимание Е. А. Яблоков: «...шум морской раковины означает „море в сердцах”, а о Друде говорится, что он „всколыхнул тайные воды людских душ”. Заглянув в его глаза, Руна видит „непостижимое мерцание огромных зрачков, в которых, казалось, движется бесконечная толпа или ходит, ворочая валами, море”» [205, с. 17].

На **событийном** уровне прочтения произведения пространство неба связано с физическим небесным пространством. Здесь полет летающего человека воспринимается как фантастическое событие. Именно такой уровень понимания романа и огорчил А. Грина, когда Юрий Олеша назвал его роман фантастическим.

Может быть, поэтому писатель больше не использовал образ небесного пространства как символ мира духовного. В следующих романах Грина символом духовного пространства, как и в «Алых парусах», снова будет море.

Все события второго романа А.Грина «Золотая цепь» уже непосредственно связаны с морем. Но пространство моря не занимает здесь центрального места, так как основной акцент делается на топосе фантастического дворца, который становится сакральным центром повествования. Идеальное чудесное пространство моделируется не в море, подобно кораблю Грэя, которому принадлежит весь морской простор, и не в небе (неведомый блистающий мир Друда, которому принадлежит весь простор Неба), а на земле. С просторами моря дворец связывает лишь гигантский аквариум с огромными диковинными рыбами, построенный Ганувером внутри дома. Морские мотивы в романе используются автором также, чтоб передать эмоциональное состояние персонажей: «...горе, как счастливое настроение, находит волной» [34, т. 4, с. 80]. «Все стояли по шею в воде события, нахлынувшего внезапно» [34, т. 4, с. 109]. Таким образом, символика моря применяется писателем для отражения внутреннего мира человека и для обозначения психологических состояний героев. Например, описывая высшую точку восторга, испытанного Санди, когда он попадает на праздник Ганувера, Грин сравнивает это состояние с движением корабля, уносимого ветром: «А музыка, касаясь души холодом и огнем, несла все это, как ветер несет корабль, в Замечательную Страну» [34, т. 4, с. 92]. В символике моря в данном романе отсутствует **духовный** символический план.

Если в романе «Золотая цепь» центральным доминирующим топосом является чудесный дворец Ганувера (именно в нем происходят все главные события), то в следующем романе «Бегущая по волнам» доминирующим пространством становится океан. Именно с ним связаны изменения в судьбе героя. Море в романе как пространство сакральное постоянно соприкасается с обыденным миром людей. Недаром Лисс и Гель-Гью, где происходят основные события, - города портовые, непосредственно соприкасающиеся с морем. Пространствами, где мир профанный

пересекается с мистическим, являются гавань и комната Гарвея с окном на море. В ней осуществляется одно из первых соприкосновений героя с морем как с миром сакральным: Это происходит, как и в случае с Ассоль, на восходе солнца. Солнечные «лучи проходили внутрь комнаты вместе с отражением волн, сыпавшихся на экране задней стены» [34, т. 5, с. 12]. Здесь снова прослеживается значение образа моря как мира сияющего, лучистого: «На потолке и стенах неслись танцы солнечных привидений. Вихрь **золотой** сети **сиял** таинственными рисунками» (Выделено мной. – Л. Б.) [34, т. 5, с. 13]. Вспомним эпизод встречи Грэя и Ассоль, когда шлюпка везет их на корабль: «... покачиванье шлюпки, **блеск** волн, приближающийся, мощно ворочаясь, борт «Секрета», – все было сном, где **свет и вода качались, кружась, подобно игре солнечных зайчиков на струящейся лучами стене**» (Выделено мной. – Л. Б.) [34, т. 3, с. 68]. Здесь также присутствует аллюзия к стране «**райских цветов, разукрашенной ангелами и феями**» (Выделено мной. – Л. Б.) [34, т. 3, с. 124], которую увидела Руна в глазах Друда из «Блистающего мира». «Эти пестрые ковры **солнечных фей**, мечущийся трепет которых, не прекращая ни на мгновение ткать ослепительный арабеск, достиг неистовой быстроты» (Выделено мной. – Л. Б.) [34, т. 5, с. 13]. И снова видна переключка с «золотой дверью» Грэя, за которой ему «открывалось синее сияние океана» [34, т. 3, с. 27]: «Я был очарован и неподвижно сидел среди **голубого** света моря и **золотого** – по комнате» (Выделено мной. – Л. Б.) [34, т. 5, с. 13]. Как отмечалось выше, сияющий океан, золотой и голубой цвета – это образы, связанные с духовным миром. Недаром Гарвей в данный момент догадывается о том, что соприкоснулся с метафизической реальностью: «Я встал и <...> сказал всему: „Вам, знаки и фигуры, вбежавшие с значением неизвестным <...> вверяю я ржавчину своего Несбывшегося. Озарите и сотрите ее!“» [34, т. 5, с. 13].

Пространственная структура последних романов Грина «Джесси и Моргиана» и «Дорога никуда» специфична тем, что из нее практически исчезает топос моря. Образ моря в этих романах уже не имеет сакральной окраски и лишен многоуровневой гриновской символики. Вместе с морем из гриновских романов

уходит в подтекст и сакральный план произведения. О причинах изменения гриновской модели мира, влиянии на творчество писателя социально-политической обстановки в стране подробно было сказано в первой главе. Морское пространство, символизирующее в ранних романах Грина мир духовный, свободу духа, в последних романах сведено до минимума и наделено смыслом смертельной угрозы для героев. Только в самом последнем недописанном романе «Недотрога» главные события должны были снова развиваться на берегу моря.

3.2. Пространство пути

Теперь обратимся к анализу **пути** как к основному символическому образу, отражающему специфику пространственной организации гриновских произведений. **Путь** в феерии «Алые паруса», как и в последующих романах Грина, можно рассмотреть на двух противопоставленных друг другу уровнях. Это путь в профанном мире, то есть путь в физическом, материальном его проявлении, и путь в сакральном мире, то есть духовное движение героев. Но основополагающим в образе пути является, следуя положениям В. Н. Топорова [180], переход из мира обыденного в сакральный. Главные гриновские герои обязательно его осуществляют. В этом состоит основной принцип модели мира писателя: двоимирие – деление пространства произведения на метафизическое и жизненно-бытовое – и совершение главными героями перехода на сакральный уровень.

В феерии «Алые паруса» такой переход, как было показано в первой главе, происходит через инициацию. Путь Грзя можно проследить, начиная с 12 лет, когда он впервые соприкоснулся с морским пространством через картину в библиотеке. «Ему шел уже двенадцатый год, когда все намеки его души, все разрозненные черты духа и оттенки тайных порывов соединились в одном сильном моменте и тем получив стройное выражение стали неукротимым желанием» [34, т. 3, с. 25]. И это произошло как раз в 12 лет. Ведь 12 - это сакральное число, число цельности, полноты (12 месяцев, 12 апостолов). Поэтому не удивительно, что Грей достиг

полноты понимания своего призвания, увидел его «ясно, все - в прекрасном, поражающем соответствии» [34, т. 3, с. 25] именно в 12 лет. В библиотеке через картину с изображением морского простора и книг о море происходит, следуя положениям Топорова, переход героя из профанного пространства родительского замка в сакральное пространство моря. Но этот переход осуществляется вначале на внутреннем уровне, в душе героя. На внешнем же уровне это совершается, когда «на пятнадцатом году жизни, Артур Грэй тайно покинул дом и проник за золотые ворота моря» [34, т. 3, с. 28]. Но чтобы не только совершить полный переход на сакральный уровень, но и достичь своей мечты - стать капитаном - герою Грина, как и героям древних сказок и мифов, пришлось пройти через инициацию. Ею стали для Грэя испытания, которые он перенес, плавая юнгой на корабле. Дальнейший путь Грэя - это путь исключительно по морскому пространству. «Ситуация путешествия становится для Грина одним из средств психологизма, она обретает символический смысл странствия в себя, свой внутренний мир» [86], – пишет Е. А.Козлова.

Описание морского пути Грэя в феерии заключается исключительно в отображении его пути к Ассоль. Начинается он на 12 день (сакральное число), после того как капитан прибыл в Лисс: «Полный тревожного внимания к тоскливости дня, он прожил его раздражительно и печально: его как бы позвал кто-то, но он забыл, кто и куда» [34, т. 3, с. 32]. Этот мистический зов, который исходит из подсознания, из души самого героя, найдет в будущем отражение в романе «Бегущая по волнам», где Гарвей слышит таинственный голос внутри себя и отправляется в путешествие в поисках своего «Несбывшегося». Таким образом, Грэй отправляется в путь, повинувшись некоему внутреннему влечению. При этом берег и Каперна, т.е. профанное пространство, следуя мифопоэтической традиции, во время этого пути остается с левой стороны, тогда как справа располагается сакральное пространство, океан. Грэй провел эту ночь на обрыве над морем, где наутро он нашел спящую Ассоль. Обрыв – один из символов перехода из мира жизненно-бытового в метафизический. Неудивительно, что здесь и происходит первая встреча Грэя и Ассоль.

Ассоль начинает свой переход из мира профанного в мир сакральный также через инициацию, которую переживает еще ребенком. Эта инициация также связана с образом моря. Происходит это во время приключения в лесу, когда от девочки уплывает игрушечная яхта с алыми парусами. Ассоль бежит за ней вдоль ручья через весь лес к морю. Лес – пространство профанное и страшное для Ассоль, а море – пространство сакральное. Осуществив инициацию, преодолев все трудности лесной дороги, Ассоль как награду получает предсказание Эгля, которое становится кодом ее дальнейшего пути. Дорога Ассоль вслед за игрушечной яхтой вдоль ручья к морю – это модель ее будущего пути уже во взрослой жизни из «дремучих зарослей» Каперны (закрытое пространство) в открытое сакральное пространство океана. Изображение этой дороги имеет прямое пересечение с описанием того, как уже взрослая Ассоль бежит к берегу, увидев корабль Грэя: «...Ассоль бежала уже к морю, подхваченная неодолимым ветром события <...> ее ноги подкашивались, дыхание срывалось и гасло, сознание держалось на волоске» [34, т. 3, с. 66]. Обратим внимание, что маленькая Ассоль попадает из леса на «край желтого песчаного обрыва, на который она выбежала, почти падая от усталости» [34, т. 3, с. 12]. Оттуда она и увидела Эгля (образ типичного сказочного помощника). Через много лет на краю обрыва засыпает Грэй, а, проснувшись, невдалеке находит спящую девушку. Ассоль заснула там же, где ждала недавно корабль – на краю уступа над морем. Как уже говорилось ранее, обрыв – это один из символов перехода в мир сакральный. Поэтому «случайная» встреча Ассоль и Грэя происходит именно на откосе над морем. Напрашивается параллель с романом «Джесси и Моргиана», написанном намного позже. Джесси бросает камни с обрыва в море, и у нее ветром срывает шляпу. Эту шляпу находит ехавший нижней дорогой Детрей. Шляпа, слетевшая с обрыва, становится первым цветком в «венке событий» [34, т. 3, с. 5], который соединяет героев.

В отличие от Грэя, путешествующего только морем (сакральное пространство), Ассоль часто приходится передвигаться по суше (профанное пространство). Дорога Ассоль в Лисс и обратно описывается в феерии два раза. В первом случае это

пример жизненно-бытового пути по сухопутной дороге. Он приносит девушке лишь разочарование и огорчение, когда магазины больше не захотят принимать игрушки Лонгрена. Второй, последний путь в Лисс и прогулка по нему – это, хоть и все тот же путь по сухопутной дороге, но происходит он после соприкосновения с сакральным центром повествования – чудесным появлением кольца: «...И золотое кольцо, величиной с солнце, упало через море к ее ногам» [34, т. 3, с. 61]. Кольцо является знаком из трансцендентного мира, оно освещает и меняет привычный профанный путь героини, наполняя его метафизическим смыслом: «Всю длинную дорогу миновала она незаметно, как если бы несла птицу, поглотившую все ее нежное внимание» [34, т. 3, с. 61]. Жизненно-бытовое пространство города уже не имеет над ней власти: город «он был не властен над ней, как раньше, когда, пугая и забывая, делал ее молчаливой трусихой. Она противостояла ему» [34, т. 3, с. 61]. Таким образом, профанный путь по сухопутной дороге наполняется для девушки сакральным значением.

Пример пути по профанному пространству – это путь Мэри из Каперны в Лисс и обратно. Трудный путь по сухопутной дороге в непогоду заканчивается болезнью и смертью героини. Ему противопоставляется путь Меннерса, когда он не по своей воле, но тоже в непогоду оказывается пленником морской стихии. Он, как и Мэри, в результате этого пути умирает от простуды и потрясений.

Исследуя особенности мотива пути, В. Н. Топоров пишет: «Во многих мифопоэтических и религиозных традициях мифологема пути выступает не только в форме зримой реальной дороги, но и метафорически — как <...> учение, своего рода вероучение, религия [180, с. 268] <...> Древнееврейский монотеизм также строится как учение о пути, указуемом господом» [180, с. 269]. В. Н. Топоров замечает, что в Новом Завете дан «экзистенциально обнаженный и предельно личный, персонифицированный образ пути <...> „Иисус сказал ему: Я есмь п у т ь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня” (Иоанн XIV, 5–6)» [180, с. 270]. Поэтому анализ пути в повести «Алые паруса» будет неполным, если мы не коснемся образа пути, как дороги к Богу, дороги к встрече с Небесным

Женихом. На этом уровне уместно рассмотреть только путь Ассоль, так как образ Грзя символизирует самого Небесного Жениха Христа. П. Жуков, анализируя «Алые паруса», пишет: «...белый корабль и алые паруса — это символы, указывающие верующим читателям на Церковь и Христа, поскольку уже с первых столетий христианства Церковь в учении святоотеческом была связана с символом корабля<...>А цвет парусов указывает на Христа ещё яснее, поскольку цвет алый, обозначающий царскую порфиру, — знак власти и царственного достоинства Капитана, ведущего корабль» [54]. Путь Ассоль к Богу - это устремление ее души к морю, из которого должен появиться Жених. «Море, — как замечает П. Жуков, — образ того беспредельного и вечного бытия, которое то бурно и грозно, то почти неслышно воздыхает и плещется у самого порога нашего восприятия, оставаясь недоступным пониманию» [54]. Всматриваясь в это бытие, Ассоль прозревает райскую страну, невидимую для других: «Внимательно наклоняясь к морю, смотрела она на горизонт большими глазами, в которых не осталось уже ничего взрослого, — глазами ребенка» [34, т. 3, с. 49]. Будьте «как дети» (Мф. 18: 3) [12, с. 1034], «ибо таковых есть Царствие Божие» (Мк. 10: 14) [12, с. 1068], — сказано в Евангелии. Имея детское сердце, вглядываясь в бесконечный морской простор, Ассоль видела недоступный другим духовный мир, откуда, она верила, придет ее принц. Поэтому путь Ассоль к Жениху - это путь веры, а не эмпирического опыта: «Глубокая непобедимая вера, ликуя, пенилась и шумела в ней. Она разбрасывала ее взглядом за горизонт, откуда легким шумом береговой волны возвращалась она обратно, гордая чистотой полета» [34, т. 3, с. 48]. Вера, связанная с горизонтом моря — символ внутреннего пути за горизонт бытия, откуда должен появиться Жених. Мысленно Ассоль много раз видела приход своего принца: «Из заросли поднялся корабль; он всплыл и остановился по самой середине зари. Из этой дали он был виден ясно, как облака. <...>Корабль шел прямо к Ассоль» [34, т. 3, с. 49]. Обратим внимание, что Ассоль видит, как корабль остановился «по самой середине зари». Утренняя заря — это символ, традиционно связанный с пришествием Христа.

Таким образом, мы видим, что образ пути в феерии имеет несколько символических значений:

1. На **событийном** уровне - это путешествие отважного капитана, который находит свою возлюбленную

2. На **душевном** уровне – это путь друг к другу двух духовно близких людей, которые умеют прозревать сакральный мир.

3 . На духовном уровне - это символический образ **пути к Богу**.

В трех следующих романах Грина прослеживается такая же структура символического образа пути. Он выражен через символику моря и неба и непосредственно связан с сакральным пространством.

Обратим внимание, что Н. А. Кобзев и Т. Е. Загвоздкина, прослеживая идею пути в произведениях А. Грина, связывают ее как с мифологическим, фольклорным сюжетом, в котором присутствует обряд инициации, так и с европейским романом воспитания, выросшим из мифа и волшебной сказки, где мотив становления юноши в борьбе со злом является ведущим [74, с. 68].

Если основная особенность пути большинства героев Грина - это совершения перехода из мира профанного в мир сакральный, то герой романа «Блистающий мир» Друд, наоборот, нисходит из сакрального пространства в мир людей. Его путь – это путь поиска близкой души. Цирк, гостиница, тюрьма, дворец Руны, комната смотрителя маяка над морем, сквер, где Друд познакомился с Тави – все это точки, которые пересекает путь Друда в профанном мире. Но, присутствуя в нем, он остается героем сакрального пространства. Друд пришел, чтоб показать людям "Тот путь без дороги<...> зовущий в блистающий мир» [34, т. 3, с. 85]. Это путь в Небесную страну.

Более подробно следует рассмотреть путь Тави. Это путь из дома по профанному пространству сначала поездом, потом на извозчике. Но девушка верила, что впереди ее ждет нечто необыкновенное.. Здесь опять возникает мотив сверкания в описании переживаний девушки: «сверкающая душевная вибрация», а ее «мысли подобны **блеску** лучей на зыби речной» (выделено мной. –

Л. Б.) [34, т. 3, с. 145]. Солнечный блеск и голубой цвет воды всякий раз используется автором, чтоб обозначить особую одухотворенность героя. Сверкания и сияния полон для девушки мир, куда прибыла Тави. Она подъехала «...к **сверкающей** перспективе садов среди чугунных оград; <...> **сияли** мраморные фасады, подобные невозмутимой скале» (Выделено мной. – Л. Б.) [34, т. 3, с. 145]. Но, как вскоре выяснилось, это был обманчивый блеск греха и разврата. Чудом, не без вмешательства Друда, спасенная от страшной участи, девушка вынуждена возвращаться домой. На ее судьбу повлияла произошедшая перед этим необыкновенная встреча в сквере с человеком, который потом как бы растаял в воздухе. Эта сцена также окружена лучами солнца и тем самым включена в сакральный сегмент художественного мира романа. Следуя мифопоэтической традиции, Тави совершает круговой горизонтальный путь из своего дома в опасное чужое пространство, кажущееся девушке сказочным, и, чудом избежав опасности, возвращается домой. На обратном пути ее опять ждет необыкновенная встреча-испытание (подобие инициации) - чудесная ладья Друда с четырьмя тысячами колокольчиками. Здесь происходит проверка веры Тави. Момент выбора, связанный с верой в Друда, девушка переживает дважды. После успешно пройденного испытания Тави ждет путь уже не по горизонтали, а по вертикали. Вместе с Двойной звездой она взлетает в небо. Таким образом, благодаря Друду девушка совершает переход в сакральный мир.

Итак, можно констатировать, что образ пути в романе «Блистающий мир» имеет те же, что и феерия «Алые паруса», три символических уровня: **событийный**, **душевный** и **духовный**, где последний символизирует путь души, откликнувшейся на призыв Небесного Жениха, путь веры и дорогу в высший мир.

Образ пути в следующем романе «**Золотая цепь**» уже непосредственно связан с морским топосом. О пути Ганувера и Молли мы узнаем из слов самого Ганувера, переданных читателю Санди Пруэлем. Этот путь начинается с встречи героев на морском берегу. Море становится для героев волшебным пространством и дарит им чудо – найденную Ганувером золотую цепь. Преодолев вместе трудности по

добыванию цепи, герои там же, на берегу моря создали в воображении новое рукотворное сакральное пространство - чудесный дворец. Но на этом пути героев расходятся, а их связь с морем как с сакральным топосом прерывается. Ганувер один отправляется в путешествие на три года, оставив Молли в одиночестве в мире Сигнального пустыря. В этом трагедия героев. Они двигаются не навстречу друг другу, как Ассоль с Грэм, Друд с Тави или Ганувер с Дэзи, а в противоположные стороны.

Но совсем иным образ пути предстает для другого главного героя, от лица которого и ведется повествование – Санди Пруэля, который, по его собственным словам, «воспитан морем» [34, т. 4, с. 98]. Санди любит «море и ветер» [34, т. 4, с. 10], и главная мечта его жизни, как и мечта Артура Грея – стать капитаном. Санди появляется впервые в романе во время непогоды. Герой находится «...в кубрике „Эспаньолы”. Это суденышко <...> пропахло ужасом...» [34, т. 4, с. 3]. Как видно по описанию, в начале повествования Санди окружает профанное пространство, и он чувствует себя там очень неуютно. Появление на "Эспаньоле" Эстампа и Дюрока меняет жизнь юноши. Он соглашается на отчаянное приключение и отправляется в рискованное путешествие по морю. «Все переменялось: дождь стал шутилив, ветер игрив, сам мрак, булькая водой, говорил „да”» [34, т. 4, с. 9]. Путь Санди к таинственному дворцу Ганувера и все приключения, пережитые там, становятся для юноши инициацией – переходом из профанного мира «Эспаньолы» Гро в сакральный для Санди мир волшебного дворца, где он продолжает свой путь уже не морем, а блуждая по запутанным лабиринтам чудесного дома. Пройдя все испытания, герой со временем, после окончания адмиралтейской школы, куда юношу направляет Ганувер, переходит в сакральный мир бескрайнего океана. Санди, как и Грэй, становится капитаном. И, конечно же, в будущем он встретит свою любовь, которую, как и возлюбленную Ганувера, зовут Молли.

Так мотив пути в романе «Золотая цепь», благодаря образу Санди, становится воплощением внутреннего становления юного героя и символизирует путь души

юноши. Это второй, **душевный** символический уровень прочтения произведения. Но в данном романе, в отличие от предыдущего, символика пути не поднимается до более высокого **духовного** уровня.

Мотив пути и топос моря соединены уже в самом названии следующего романа Грина – «Бегущая по волнам». Именно в этом романе, как и в «Алых парусах», герой путешествует большей частью по морскому пространству. Обратим внимание, что вначале Гарвей в поисках своего Несбывшегося путешествует по сухопутной дороге: «Это произошло в пути. Я был снят с поезда при беспамятстве, высокой температуре и помещен в госпиталь» [34, т. 5, с. 3]. Море, символизирующее у Грина мир духовный, появляется в жизни героя тогда, когда он уже оправился от тяжелой болезни, и доктор Филарт снимает для Гарвея квартиру с окном на море. Заметим, что болезнь ассоциировалась в мифологическом мышлении с процессом инициации и переходом на другой уровень бытия. Таким образом, Гарвей начинает после болезни приобщаться к миру сакральному. Кроме комнаты с окном на море, еще одним окном в сакральный мир становятся прогулки героя в гавань, где он «...под тенью огромных корм, нависших над набережной, рассматривал волнующие слова, знаки Несбывшегося: „Сидней“, – „Лондон“, – „Амстердам“, – „Тулон“... Я был или мог быть в городах этих, но имена гаваней означали для меня другой „Тулон“ и вовсе не тот „Сидней“, какие существовали действительно; надписи золотых букв хранили неоткрытую истину» [34, т. 5, с. 6]. Здесь мы снова видим переключку с эстетикой символизма: категория тайны - «неоткрытая истина», скрывающаяся за обычными надписями - названиями городов, полными «необнаруженного значения» [34, т. 5, с. 6]. В море Гарвей проходит инициацию, не испугавшись смерти, смело спускается с корабля в шлюпку посреди ночного океана. Здесь, благодаря встрече с Фрези Грант, он совершает полный переход на сакральный уровень. Путь Гарвея - это дорога от одной сакральной точки к другой, причем по мере движения пространство все более сакрализуется, отмеченное незримым присутствием Бегущей по волнам: таинственные слова, услышанные героем во время игры в карты, корабль с таким же названием, встреча в море с

самой Фрези Грант, статуя Бегущей, являющейся сакральным центром карнавального города. Путь Гарвея имеет все три символических уровня: **событийный**, на котором он путешествует, подобно герою авантюрного романа; **душевный**, где его путь отражает внутренний поиск идеала; **духовный**, где встреча с Фрези Грант означает соприкосновение с высшей реальностью.

В романе «Бегущая по волнам» находит также свое продолжение коллизия совместного путешествия двух влюбленных как символ совместного, общего для двух влюбленных духовного пути (плаванье Грэя и Ассоль, полет Друда и Тави). Гарвей и Дэзи тоже отправляются в путешествие вместе по местам, которые Гарвей посещал раньше, а конечной точкой пути героев становится свой дом, где они обретают полноту счастья.

В последних романах Грина меняется значение топоса пути. Здесь путь уже не имеет явно выраженного сакрального (духовного) плана. В этих романах герои уже практически не путешествуют по морю. Их путь проходит по сухопутной дороге. Следовательно, это путь по профанному пространству. Он лишен фантастических событий. Такая дорога приносит героям напряжение, трудную борьбу с собой и с внешними препятствиями.

В романе «Джесси и Моргиана» пространство пути ассоциируется со сказочным мифопоэтическим пространством, и поэтому, как и в предыдущих произведениях, в этом романе также присутствует момент инициации. Для Детрея инициацией становится поиск Джесси в лесу, когда он, найдя ее, проходит трудный путь, неся на руках больную девушку. Инициация не дает герою, как в предыдущих романах, выхода в мир сакральный, но дарует ему ответную любовь. Джесси тоже проходит инициацию, когда она, отравленная Моргианой, бежит по темному лесу в сторону моря. Девушка верит, что направляется к неизвестной, выдуманной ею сестре, которая ее спасет. Здесь Джесси подобна маленькой Ассоль, которая бежала лесной чащей вслед за корабликом с алыми парусами. Интересно, что обе героини встречаются в конце пути старика (образ типичного сказочного помощника). Ассоль встречает Эгля, собирателя сказок и легенд, который своим предсказанием

полностью меняет жизнь девочки, что в будущем приводит ее к встрече с Грэм. Джесси встречает в лесу Сайласа Шенка, бродячего фотографа, который дает ей выпить водки с хиной. Это подействовало на организм девушки, как сказочная живая вода. Рядом с Сайлсом и находит Джесси Детрей, ее будущий муж. Таким образом, профанное и даже страшное лесное пространство приобретает для героев сказочный характер. Путь лесом, полный испытаний, становится своеобразной инициацией, пройдя которую, обе девушки в будущем обретают настоящую любовь.

В этом романе **путь** уже имеет только два символических плана: **событийный** (приключения, пережитые на дороге к счастью) и **душевный** (внутренние испытания героев при столкновении с преступлением и дорога к обретению настоящей любви).

Самым непростым является образ пути в последнем гриновском романе «Дорога никуда». Он подробно рассмотрен в диссертационном исследовании Г. И. Шевцовой. Исследовательница называет его «путь, лишенный дома» [200, с.58]. Путь, который преодолевает Давенат в первой части романа, - это полный огромных трудностей путь по сухопутной дороге из Покета в Лис. Его цель – попасть в театр, который в данный момент становится для героя сакральной целью пути. Но перед самым входом в заветное здание он падает, сраженный тяжелой болезнью. Таким образом, в данном произведении герою не удается выдержать инициацию и перейти на новый уровень, у него недостает сил. Путь Давенанта по сухопутной дороге напоминает путь Санди по лабиринтам дворца Ганувера. Санди, блуждая лабиринтами дворца, устает до изнеможения, так же, как и Тиррей на дороге в Лисс. Но Санди доходит до сакрального центра - праздничного зала с раздвигающимися стенами, а Тиррей - нет. Оба героя на своем пути погружаются в забытие, что в мифопоэтической традиции часто сопутствует обряду инициации, поскольку сон имитирует смерть, а пробуждение соответствует возрождению. Но Тиррей, сраженный тяжелой болезнью, хоть и выздоравливает впоследствии, в отличие от Санди, на новый уровень не переходит и не проходит инициацию.

Обратим внимание на отличие Тиррея от героев первых романов, которые, находясь в плавании, имеют постоянный контакт с морским пространством. Они внимательно вглядываются в морской простор, находя море близким своей душе. Давенанта же не интересует море как таковое. «Почти весь следующий день он провел в лежащем положении. Он лежал в каюте на скамье, тут же обедал и завтракал <...> незначительная качка позволила экипажу играть в "ласточку". Давенант принял участие в этой забаве [34, т. 6, с. 131]. Это все, чем герой занимался во время плавания, что еще раз подчеркивает разницу между Тирреем и героями первых романов, для которых пространство моря имело сакральный смысл. Для Давенанта же море стало лишь пространством опасности и битвы, в которой он был смертельно ранен. Даже в период только начинающегося знакомства Тиррея с Футрозами, когда Давенант был полон восторженных надежд, прогулка морем лишь мешала ему: «Как ни прекрасна была эта прогулка, впечатления волн, ветра и отдаленного берега нарушили, казалось Давенанту, внутреннюю его связь с домом Футроза, уменьшили и затушевывали ее. Едва расставшись, при возвращении, с Галераном, он был рад снова очутиться в городе» [34, т. 6, с. 39–40]. Если дом Футрозов имел для героя сакральный смысл, то морское пространство – нет.

Таким образом, в романе «Дорога никуда» образ пути, так же, как и образ моря, имеет лишь два символических плана: **событийный** – путь как прохождение и преодоление жизненных трудностей; **душевный** – путь духовного становления юного героя.

Путь в романе «Недотрога» так же проходит по сухопутной дороге. Его так же можно назвать «путь, лишенный дома», потому что в романе по дороге пешком двигаются двое бездомных людей, потерявших все. Но конечной точкой пути явится выход к морю, на берегу которого будет возведен дом с садом, где вырастут чудоцветы. Таким образом, это уже не дорога никуда, а целенаправленный путь к сакральному центру. Поэтому, если в двух предыдущих романах образ пути не обладал типичной для Грина многоплановой символикой, то в недописанном романе явно прослеживается возвращение к трехчастной символической структуре, где на

третьем, духовном уровне образ пути будет символизировать путь к постижению сакральной реальности.

Подводя итоги, заметим, что, следуя мифопоэтическим исследованиям пространства В. Н. Топорова, путь в романах Грина можно разделить на путь к дому, путь из дома и путь, лишенный дома. **Путь к дому** – это путь Тави из романа «Блистающий мир» в небесный дом Друда, путь Молли к дворцу Ганувера из «Золотой цепи» и путь Гарвея и Дэзи к созданию своего дома, где гармонически соединяется небесное и земное. **Путь из дома** – это путь Джессси, которая бежит из своего дома вначале к сестре, надеясь, что известие об ее отравлении – неправда, а потом - из дома сестры по ночному лесу в сторону моря, в поисках спасения. **Путь из дома** - это также путь Давенанта из романа «Дорога никуда», который уходит из сакрального для него дома Футрозов в неведомый мир, превращая свою жизненную дорогу **в путь, лишенный дома**. И только в последнем недописанном романе «Недотрога» **путь, лишенный дома**, оборачивается для героев дорогой **к дому**, так как в конце пути они построят свой дом с садом, в котором, благодаря чудесным цветам Хариты, гриновское пространство снова обретет сакральный смысл.

3.3. Пространство дома

Теперь обратимся к символике образа **дома** у Грина. Она вписывается в традиционную парадигму значений, выявляемых исследователями как в фольклорно-мифологических, так и в литературных текстах (Ю. М. Лотман [101], Н. В. Топоров [180], Н. В. Ковтун [83]: дом как пространственная проекция внутреннего мира его хозяина, как символ личного духовного пространства. Герой его сам выстраивает или получает уже в готовом виде в наследство. Именно такой традиционной символикой наделяется пространство дома в «Алых парусах» (замок Грзя и бедный домик Асоль) и затем находит свое продолжение в романах писателя. Особой разновидностью образа дома при этом выступает также корабль - как дом, которому принадлежит весь мир.

Образ дома представлен в феерии «Алые паруса» замком, где вырос Грэй, бедным домиком Ассоль в Каперне и, конечно же, кораблем Грэя, который впоследствии увозит Ассоль в мир моря. Замок Грэя нашел свое вариативное воплощение во всех следующих романах Грина. Пространство замка, где вырос Грэй, имеет пересечение с роскошным домом Руны из романа «Блистающий мир». Оно трансформируется в романе «Золотая цепь» в чудесный дворец Ганувера и становится сакральным центром произведения. Этот топос получает положительную окраску только в предпоследнем романе «Джесси и Моргиана», когда богатый дом чуть не был принесен в жертву ради любви. Также дом Футроза из последнего произведения подобен для юного Тиррея чудесному дворцу из «Золотой цепи». Но он становится антиподом дому Ганувера, так как чудо, которое дворец подарил Санди, оборачивается трагедией для юного Тиррея, героя последнего романа.

Пространство замка Грэя, как и все последующие образы домов-дворцов в романах Грина, имеет как профанное, так и сакральное значение. Для родителей героя, существующих исключительно на жизненно-бытовом уровне, замок – это профанное пространство. Дом отражает здесь внутренний мир матери и отца Грэя. А ограда замка говорит, следуя мифологической традиции, об отгороженности их от мира внешнего. Но около замка, напоминая о его сакральном значении, присутствует сад. Кроме того, пространство замка в феерии выстроено по принципу мифологических оппозиций (верх/низ, сакральный центр/периферия) и имеет соприкосновения с сакральным пространством во всех его главных точках. Вверху замка расположен чердак, где Грэй обнаружил «...стальной рыцарский хлам, книги, переплетенные в железо и кожу, истлевшие одежды и полчища голубей» [34, т. 3, с. 20]. Рыцарские доспехи, старинные книги и голуби – символы доблести, мудрости и духовного начала - находятся вверху. Внизу расположен погреб, где хранится вино. С вином, которое помещается практически под землей, связана фамильная легенда. «На обручах латинская надпись: „Меня выпьет Грэй, когда будет в раю”» [34, т. 3, с. 21]. Разговор в погребе маленького Грэя о Рае с

подвыпившим поденщиком приобретает мистический и в то же время иронический смысл. Здесь прослеживается связь с мифическим подземным царством, с потусторонним миром. Именно в подземелье Грэй говорит о Рае, о том, что он выпьет это вино в Раю. Напрашивается аллюзия к образу Христа, который сошел в царство мертвых, ассоциирующееся с подземельем, чтобы освободить души. Грэй в будущем освобождает Ассоль – увозит из Каперны в райскую страну.

Сакральным центром замка для маленького Грэя становится кухня: «В суровом молчании, как жрецы, двигались повара; их белые колпаки на фоне почерневших стен придавали работе характер торжественного служения. <...> На кухне Грэй немного робел: ему казалось, что здесь всем двигают темные силы, власть которых есть главная пружина жизни замка...» [34, т. 3, с. 22–23]. И, наконец, библиотека, в которой Грэй увидел картину, изображавшую море и корабль, и где ему открылись «золотые ворота моря» [34, т. 3, с. 28]. Но этот метафизический топос, видимый только для Грэя, остается скрытым от его родителей и слуг замка.

Пространство **дома** Ассоль также имеет профанное и сакральное значения. Профанное – это пространство бедного домика в Каперне, оно не соответствует внутреннему миру героини. Но понимает девушка это только после того, как обнаруживает у себя на пальце кольцо Грэя: «С интересом легкого удивления осматривалась она вокруг, как бы уже чужая этому дому, так влитому в сознание с детства, что, казалось, всегда носила его в себе, а теперь выглядевшему подобно родным местам, посещенным спустя ряда лет из круга жизни иной» [34, т. 3, с. 61]. Пространство дома для Ассоль не ограничивается ее бедным домиком. Благодаря дару видеть «сверх видимого» [6: 56], девушка постоянно пребывает на грани двух миров - обыденного и трансцендентного. С одной стороны, она живет обычной будничной жизнью. Но, проснувшись на рассвете в своей бедной комнате, Ассоль видит ее иной: «Она осмотрелась тем взглядом, каким оглядывают новое помещение. <...> Вдруг нечто, подобное отдаленному зову, всколыхнуло ее изнутри и вовне, и она как бы проснулась еще раз от явной действительности к тому, что явнее и несомненное. С этой минуты ликующее богатство сознания не оставляло ее»

[34, т. 3, с. 46–47]. Ассоль выходит из дома, и весь мир преобразается для нее: «Ее не удивила бы теперь процессия полевых мышей, бал сусликов или грубое веселье ежа, пугающего спящего гнома своим фуканьем» [34, т. 3, с. 48]. Здесь домом для Ассоль становится не только ее жилище, но и мир природы вокруг, который несет в себе метафизическое значение, и где девушка чувствует себя «как дома» [34, т. 3, с. 48].

Пространство **корабля**, на котором Грэй увозит в безграничный мир моря свою Ассоль, также имеет значение **дома** как символа личного духовного пространства. И оно имеет для главных героев уже сугубо сакральное (духовное) содержание. Корабль Грэя является местом полного перехода Ассоль на метафизический уровень. Пространство корабля становится для влюбленных их истинным **домом**, в котором они обретают духовную гармонию: «Счастье сидело в ней пушистым котенком. <...> Не помня – как, она поднялась по трапу всильных руках Грэя. Палуба, крытая и увешанная коврами, в алых выплесках парусов, была как небесный сад. И скоро Ассоль увидела, что стоит в каюте – в комнате, которой лучше уже не может быть» [34, т. 3, с. 68]. Таким образом, топос корабля становится для героев воплощением не только «вечного дома», но и небесного райского сада. Поэтому можем предположить, что образ корабля аккумулирует несколько топосов – не только корабля как такового, но и сада, и дома, обретая тем самым универсальное значение пространства идеального бытия. Мы видим, что образ **дома** в феерии, так же, как и другие миромоделирующие образы, имеет три символических значения.

1. На **событийном** уровне – это реальное пространство замка, домика Ассоль и корабля, которое служит местом развертывания основных фабульных событий феерии.

2. На **душевном** уровне **дом** выступает пространственной проекцией внутреннего – психологического – и духовного мира героя.

3. На **духовном** уровне корабль воплощает истинный «вечный дом» Ассоль и Грзя, на котором они отправляются плаванье по духовному океану, он является вариантом Рая, где герои обретают вечную гармонию и счастье.

В следующем после феерии романе «Блистающий мир» присутствует роскошный дом Руны, подобный замку Грзя: «В ее огромном доме можно было переходить из помещения в помещениес нарастающим чувством власти денег, одухотворенной художественной и разносторонней душой» [34, т. 3, с. 78]. Этот дом, как и замок Грзя, является проекцией внутреннего мира его аристократических обитателей.

Но, если родители Грзя ни к чему не стремятся, ничего не хотят менять, то Руну, напротив, не удовлетворяет ее положение, она мечтает о другом, более величественном доме, но это вовсе не тот дом, который может предложить ей Друд. Для человека Двойная Звезда домом является весь мир. Его удел полет, воздух (символ духовного пространства). Роскошный дом Руны (профанное пространство) соприкасается с сакральным миром благодаря Друду, ведь именно в ее доме происходит их вторая встреча. Но Руна не готова к полету в небо, к переходу в трансцендентный мир. Она жаждет земной власти, поэтому остается на профанном уровне. Ее мечта – «гигантский дворец на берегу моря... Он должен вмещать толпы, процессии, население целого города, без тесноты и с роскошью, полной светлых красок, – дворец, высокий как небо, с певучей глубиной царственных анфилад» [34, т. 3, с. 125]. Этот дворец отражает внутренний мир Руны и необходим ей, чтобы «овладеть миром». Гигантский дворец, мечта Руны, является для нее олицетворением власти. И хоть построить его она мечтает на берегу моря, но морское пространство для нее также лишь символ величия, лишенный трансцендентного значения.

Бедный домик Ассоль нашел вариативное воплощение в романе «Блистающий мир» в образе убогой комнаты Тави. Эта комната, как и дом Ассоль, имеет сакральный и профанный планы. Профанный - это скудость бедного жилища. Сакральный – это тот мир, что видится Тави после встречи с Друдом за стеной:

«Куда бы задумчиво ни посмотрела она, стена проваливалась в ночь светлым пятном и в его лучистом дыме <...>представлялось ей, что, как бы тронутый гигантским пальцем, кружится, пестрея, огромный диск города...» [34, т. 3, с. 186]. Тави, как и Ассоль, даже в своей бедной комнате обладала даром существования на грани двух миров - обыденного и трансцендентного. Девушка стремится преобразить комнату в соответствии со своим внутренним миром: «Комната и кухня пылали солнцем; уютен стал сам беспорядок; роза и лилия, в голубеньком молочном кувшине, поставленном на стол с оползшей скатертью, отрадно цвели» [34, т. 3, с. 191].

Если сакральным домом для Ассоль становится корабль Грзя, то Тави свой истинный небесный дом, соответствующий ее духовному миру, обретает благодаря Друду. «Да, у меня есть дом, Тави, и не один [34, т. 3, с. 212]... – Говорит ей Друд, – <...> он, а также все приюты мои, - их много, - для тебя замки и будут замками. Все это для тебя и тебе» [34, т. 3, с. 210]. Как видим, здесь топос замка одухотворяется, приобретая сакральный смысл. Небесный мир Друда становится домом для Тави. И если корабль (дом Ассоль и Грзя) ассоциируются с небесным садом, то Блистающий мир Друда – с Небесным Иерусалимом.

Поэтому образ дома в романе имеет так же три символических уровня: 1) **событийный** – дом как жилище человека; 2) **душевный** – дом как отражение внутреннего мира героя; 3) **духовный** – Небесный вечный дом, где герои обретают полноту счастья.

В следующем романе «Золотая цепь» чудо-дворец на берегу моря, как и мечтала Руна, будет построен. Но Ганувер создавал его вовсе не как символ власти и денег, а как олицетворение мечты и творчества. В нем воплотились чудесные фантазии его любимой, ее особенный внутренний мир. Пространство дворца должно было отразить творческий дух двух любящих сердец и создать небывалую сказку, Рай на земле. Поэтому топос дворца Ганувера несет в себе сакральный характер. Только построен он Ганувером для Молли, но без Молли – и поэтому отразил амбивалентность и трагизм внутреннего мира Ганувера.

Это самое необычайное и фантастическое пространство из всех изображенных Грином (достаточно сравнить дом Ганувера с домами Гарвея и Дэзи, или с домом Джесси). Но оно не принесло героям духовной гармонии, а, наоборот, разрушило их отношения. Чудесный дом, воплотивший в своем убранстве живую сказку, не дал счастья героям. Его отравила золотая цепь – сакральный и одновременно профанный центр дома. Цепь, давшая возможность воплотить мечту о невиданном доме, в то же время явилась разрушающим, разделяющим началом, которое хранится внутри дома. (Детально пространство дома Ганувера описано в работе Н. А. Кобзева и Т. Е. Загвоздкиной [74].)

Дворец Ганувера имеет параллели с замком Грэя. Первое помещение, куда попадает юный Санди – это кухня. Для маленького Грэя кухня – «главная пружина жизни замка» [34, т. 3, с. 22]. Если для Грэя сакральный мир моря открывается в библиотеке: читая книги, он путешествует по морским просторам, то Санди тоже, находясь в библиотеке, обнаруживает потайную дверь в шкафу, через которую он начинает свой путь к сакральному центру дома – золотой цепи. Путь Санди – это путь по лабиринту, причем, по лабиринту не только горизонтальному, но и вертикальному. Очувтившись в чудесном лифте, Санди двигается вниз и вверх, по кругу и по спирали. Это путь трудный, мучительный, доводящий героя до изнеможения и полный приключений (крутящийся лифт, подводный аквариум с «чудовищами»).

Санди в волшебном доме проходит путь по лабиринту дважды. Первый раз – это путь к золотой цепи, сакральному центру дома, наделенному отрицательным значением. После всех трудностей пути герой попадает в пространство обмана, где властвует золото. Около цепи юноша слышит разговор Ганувера и Дигэ. «Золотая змея» [34, т. 4, с. 41], – называет цепь Ганувер. Санди замечает, как из-под ресниц Дигэ, «поднявшись страшно тихо, дрожа и сверкая, выполз помраченный взгляд – странный глухой блеск» [34, т. 4, с. 42]. Взгляд, подобный змее, цепь-змея – все это говорит о коварстве и несвободе. Тем самым сакральное пространство дома получает отрицательные характеристики «антидома», о котором говорится в работе

«Дом в “Мастере и Маргарите”» Ю. М. Лотмана [101]. Второй путь по запутанному лабиринту дома – это путь к сакральному центру с положительным значением, к залу с раздвигающимися стенами. Пройдя лабиринт, где ему приходилось долго и мучительно кружиться, герой попадает в пространство торжества: «...этобыло как в день славы, после морской битвы у островов Ката-Гур, когда я, много лет спустя, выходил на раскаленную набережную Ахуан-Скапа, средизолотых труб и синих цветов» [34, т. 4, с. 91]. Герой оказывается в бальном зале на празднике, где «...двери открывали золото огней и яркие глубины стен, как бы полных мерцающим голубым дымом...» [34, т. 4, с. 92]. Золотое сияние огней и светящийся голубой цвет, а также образы «**сверкающей** лестницы», «**блестящего** мрамора» (выделено мной. – Л. Б.) [34, т. 4, с. 91]. Грин использует, чтобы передать сакральность данного пространства, подобно тому, как «синее сияние океана» в «Алых парусах», «блистающий мир» Друда и сверкающие голубым светом цветы Хариты наводят на мысль о духовном сиянии нездешнего мира. Главное чудо дома отсылает к двоемирию символистов - это зал с раздвигающимися стенами, открывающими для потрясенных зрителей скрытый за стеной тайный мир. Это пространства, «которые **сверкали** из-за колонн», создавая «видимость ковров, разостланных в воздухе». «За колоннами, в свете хрустальных ламп вишневого цвета, бросающих на теплую белизну перламутра и слоновой кости отсвет зари, стояли залы-видения. **Блеск** струился, как газ. Перламутр, серебро, белый янтарь, мрамор, гигантские зеркала и гобелены <...>Задуманное и явленное<...>**сияло** из-за черного мрамора, как утро сквозь ночь» (выделено мной. – Л. Б.), [34, т. 4, с. 108]. Сверкание, блеск, сияние, как было показано выше, является у Грина отображением духовного мира. Сочетание с присутствием в убранстве залов дворца драгоценных материалов создает аллюзию к Небесному Иерусалиму, описанному в Откровении Иоанна Богослова: «Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями <...> (Отк. 21:18-19). А двенадцать ворот — двенадцать жемчужин:

каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города — чистое золото, как прозрачное стекло (Откр. 21:21) [12, с. 1345].

Праздничный зал с раздвигающимися стенами - это пространство, где Молли, наконец, встречается с Ганувером и разоблачается коварный замысел Дигэ. Здесь срываются все маски, восстанавливается справедливость. Но искусственно созданное пространство рая на земле не может выполнить духовную функцию и дать счастье героям. Ведь источником его создания стала золотая цепь, к которой притянулись люди, подобные Руне, жаждущие роскоши и власти. Благодаря им топос дворца, как и пространство праздника профанируется: «Вокруг тревожной пустоты разлетевшегося в прах торжества без восхищения и внимания сверкали из-за черных колонн покинутые чудеса золотой цепи» [34, т. 4, с. 115]. В эпилоге после смерти хозяина дворец отдается властями под лазарет во время эпидемии желтой лихорадки. Таким образом, в конце романа топос чудесного дворца приобретает уже исключительно жизненно-бытовой характер.

В итоге, хоть герои романа, как было показано выше, не достигают на своем жизненном пути духовного уровня, топос дома в данном романе все-таки имеет три символических плана:

1) событийный – сказочный дворец, где герои переживают чудесные приключения;

2) душевный – пространство дворца, символизирующее великие произведения искусства и ставшее отражением творческого гения его создателей;

3) духовный – символ Рая, Небесного Иерусалима, которые герои пытаются создать на земле.

Вместе с тем, в данном романе четко прослеживается не только иерархическая троичная смысловая структура в символике дома, но и бинарная оппозиция «дом — анти-дом», выделенная и обоснованная Ю. М. Лотманом [101]. Причем, эта оппозиция прослеживается как во внутренней смысловой структуре амбивалентного образа дворца, так и в противопоставлении дворца и дома Молли, где дворец теперь наделяется сугубо позитивными и сакральными коннотациями, а хижина и

окружающее ее пространство символизируют гнетущие силы, от которых будет спасена героиня.

Пространство Сигнального Пустыря, где находится бедный дом Молли, перекликается с миром Каперны из «Алых парусов»: «...с дворов, из-за низких песчаниковых оград слышались голоса - смех, брань, надоедливый, протяжный зов» [34, т. 4, с. 53]. Но герои не обнаруживают там девушку. Она находится у сестры в бордингаузе. Показательно, что путь к нему Санди и Дюрок проделывают берегом моря. Бордингауз, где герои впервые встречаются с Молли, находится так же на берегу моря. Но к нему была обращена лишь «узкая густая стена с слуховым окном, ...а входы были ... со сторон леса» [34, т. 4, с. 59]. Герои находят девушку не на берегу моря, как было в случае с Ассоль, а с другой стороны здания среди деревьев переходящих «далее в густой лес» [34, т. 4, с. 59]. Согласно гриновской символике, море – это сакральное пространство. Бордингауз Молли, хоть и находится рядом, но из-за глухой стены не имеет с ним соприкосновения, а лес вокруг него традиционно символизирует чужое, страшное пространство или, как у Данте, чащу житейских заблуждений. Таким образом, жилище Молли отражает в данный момент состояние ее души: девушка сознательно отделила себя глухой стеной от мира сакрального, находясь в лесу заблуждений. Она обманута.

Важнейшую роль играет топос дома в романе «Бегущая по волнам». Дом, в котором герои обретают полноту счастья в любви, где снимаются все противоречия и, наконец, будет обретена гармония небесного и земного, создает здесь Гарвей. Если Друд и Тави обретают свой вечный дом в небе, а Ганувер и Молли терпят крах, пытаясь создать сакральный дом на земле, то Гарвею и Дэзи удастся соединить мечту и действительность и создать пространство дома, в котором встречаются сакральное и профанное, небесное и земное, метафизическое и обыденное. Это уже не дом Ганувера с его непостижимым, неуправляемым, пугающим пространством. Дом Гарвея и Дэзи не роскошен по сравнению с домом из «Золотой цепи», он очень прост: это «одноэтажный каменный дом с садом и свободным земельным участком, впоследствии засаженным фруктовыми деревьями» [34, т. 5, с. 178]. Но именно в

нем герои обретают внутреннюю гармонию. Дом перестроен Гарвеем так, чтобы он соответствовал духовному миру любимой: Главное для героя было «заставить вещи говорить» [34, т. 5, с. 179]. И ему это удалось: «...ты видишь простую чистоту линий, лишаящую строение тяжести, и зеленую черепицу, и белые стены с прозрачными, как синяя вода, стеклами; эти широкие ступени, по которым можно сходить медленно, задумавшись, к огромным стволам, под тень высокой листвы, где в просветах солнцем и тенью нанесены вверх яркие и пыльные цветы удачно расположенных клумб» [34, т. 5, с. 180]. Но главное, что наполняет дом сакральным значением, это незримое присутствие рядом Фрези Грант. О ней хозяева дома постоянно вспоминают, с ней разговаривают. И ее голос в ответ слышен с моря, как знак невидимого присутствия чудесного мира, скрытого от обыденного взгляда.

Таким образом, топос дома в романе «Бегущая по волнам» имеет тоже все три символических уровня:

- 1) **событийный** – уютное жилище, где герои комфортно себя чувствуют;
- 2) **душевный** – дом как символ конечной точки внутреннего пути героев, где они обретают душевную гармонию и счастье в любви;
- 3) **духовный** – символическое воплощение гармоничного соединения небесного и земного, повседневной жизни и высшей реальности.

Если топосы пути и моря кардинально преображаются от первых романов к поздним и теряют сакральный смысл, то символика дома в последних романах А. Грина остается прежней. Правда, меняется акцент: создателем дома для любимой больше не будет герой-чудотворец. Обладательницей дома теперь является девушка. Как в романе «Джесси и Морогиана», так и в романе «Дорога никуда» героини теперь являются жительницами красивого богатого дома.

В романе «Джесси и Моргиана» большой роскошный дом впервые у Грина обретает положительную окраску, так как он едва не был принесен в жертву ради любви. Богатый дом, полученный девушкой в наследство, гармонично отражает ее внутренний мир. Автор рисует пространство дома таким, каким его видит Джесси: «Мебель имела выспавшийся, оживленный вид: на лаке **блестело** солнце; высокие

окна соединяли **голубизну** неба с раздольем паркета или ковром — матовыми **лучами**, переходящими на полу в **золотой блеск**» (выделено мной — Л. Б.) [34, т. 5, с. 198]. Блеск солнца на лаке мебели, «золотой блеск» на полу, «голубизна неба» - все эти образы (блеск и голубой цвет), как было показано ранее, Грин использует, чтоб отметить сакральность определенного пространства. Таким же солнечным, светлым и одухотворенным предстает перед читателем мир души Джесси. Кроме того, сакральный характер придает дому мотив жертвенной любви. Ради любимого мужа молодая женщина готова была пожертвовать домом, решившись продать его, превратив в жемчужное ожерелье на своей груди.

Но в доме обитает не только Джесси. Ее сестра, уродливая внешне и внутренне Моргиана, считает себя хозяйкой дома Джесси и мечтает завладеть им полностью. Ремонт, затеянный Моргианой, был лишь прикрытием ее преступных планов. Интересно, что «та часть дома, где помещалась Джесси, не требовала ремонта», что символически выражает цельность и чистоту ее внутреннего мира. «... Почти во всех остальных помещениях оказались изъяны. После землетрясения минувшей зимы осыпались лепные карнизы, расстроилась пригонка дверей; во многих местах отстала штукатурка, порвав обои» [34, т. 5, с. 196]. Изъян этот символически выражает влияние на духовное пространство Джесси порочного внутреннего мира сестры. Дом Джесси испорчен землетрясением — это символическое выражение того потрясения, которое переживает девушка, узнав о том, что родная сестра отравила ее. Светлый дом Джесси не может стать пространством, отражающим внутренний мир Моргианы. Ее душевному состоянию больше соответствует полученное в наследство «небольшое поместье с каменным домом, названное „Зеленой флейтой”» [34, т. 5, с. 191]. Автор характеризует его как «ветренное, дикое место среди обступившего вокруг леса» [34, т. 5, с. 245]. Правда, убранство дома роскошно. Но вся эта красота способна вызвать у Моргианы только дикую ненависть, так как создавалась она для другой женщины — прекрасной танцовщицы Хариты Мальком.

Богатый дом Футрозов в романе «Дорога никуда» – это следующий вариант дома-дворца гриновских романов. Этот дом, жителями которого являются две юные девушки, становится для юного Тиррея подобием чудесного дворца из «Золотой цепи» и сакральным центром повествования. Восторг Санди, попавшего в чудесный дворец, подобен восхищению Давенанта, когда «он с любопытством осмотрелся и даже вздохнул от удовольствия: гостиная была заманчива, как рисунок к сказке» [34, т. 6, с. 16–17]. О доме Футрозов юноша думает как о «совершеннейшем из всех зданий мира» [34, т. 6, с. 32]. Хотя, по сравнению с дворцом Ганувера, это был обычный богатый дом. Но доброта и радость, которыми обладали его обитатели, преобразили в воображении Тиррея жизнь дома в нечто необыкновенное: «...казалось ему, там плачут от смеха и летают среди улыбок таинственные существа, озаренные **голубым** светом...» (выделено мной – Л. Б.) [34, т. 6, с. 32]. Как видим, здесь присутствует снова голубой свет, являющийся в творчестве Грина символом духовного мира, в сочетании с блеском лучей, которыми, по представлению Давенанта, озарены все обитатели дома, где «**блещат** упоительные **лучи** красно-желтой гостиной, полной **золотых** кошек и розовых лиц» (выделено мной – Л. Б.) [34, т. 6, с. 32]. Образ дома Футрозов как нечто самое прекрасное и светлое присутствовал рядом с юношей в самые трудные моменты его жизни: «Как ни тяжело он заболел, ему было суждено остаться в живых, чтобы долго помнить пламенно-солнечную гостиную и детские голоса девушек» [34, т. 6, с. 119].

Таким образом, топос богатого дома в последних романах Грина сакрализируется, чему, в том числе, способствует использование автором голубого и золотого цветов в описании пространства дома. Обратим внимание, что образы лучей, солнечного света и золотого цвета, которые для Давенанта олицетворяют гостиную Футрозов, проходят через все творчество Грина и связаны с сакральной символикой. Это солнечный луч в ладони Грея, который тот назвал раем, игра «солнечных привидений» – знаков Несбывшегося – в комнате Гарвея с окном на море и «золотой блеск» солнечных лучей на полу в доме Джесси. Очевидно, что

мотив солнечных лучей, проходя практически через все романы Грина, придает их пространственным образам метафизическое значение.

Если в первых романах Грина дом создавали мужчины, то в последнем незаконченном романе «Недотрога», который Грин писал перед смертью, дом строит сама героиня. Бедная девушка Харита восстанавливает полуразрушенный форт, который находится на берегу моря, для того, чтобы превратить его в свой дом с садом, в котором она вырастит чудо-цветы. Заметим, что в этом романе, в отличие от двух предшествующих ему, дом снова непосредственно связан с морем. Дом, таким образом, оказывается вписанным в сакральное вдвойне пространство – моря, как символа духовного мира, и сада, как земного воплощения высшей, «райской» гармонии сакрального и профанного, небесного и земного, подобно дому Гарвея и Дэзи. А тот факт, что дом Хариты раньше был фортом, символически воспроизводит пословицу «мой дом – моя крепость» и актуализирует в пространстве этого дома символику защиты его обитателей от всех враждебных сил.

3.4. Пространство сада

Топос сада, присутствующий в феерии «Алые паруса», отразился в каждом из последующих романов Грина. Исходя из традиционной символики, сад это – «образ идеального мира, космического порядка и гармонии – потерянный и вновь обретенный рай» [182]. При этом он тесно связан с символикой Создателя как садовника. Образ сада и его мифопоэтические коннотации актуализировались в эпоху символизма и постсимволизма, когда формировался и образный язык Грина. Подробно об образе сада в поэзии этого времени «как загадочном и недостижимом носителе высших смыслов» говорит в своем диссертационном исследовании А. Г. Разумовская [158, с. 28]. Т. А. Пахарева, рассматривая стихотворение Ахматовой «Летний сад», делает акцент на «образной мифологизации идеального пространства вечности» [150, с. 93]. Сад в этом контексте рассматривается также в

работах Т. В. Цивьян [194], Г. М. Темненко [178]. Поэтому неудивительно, что топос сада обретает в произведениях Грина сакральный характер.

В феерии «Алые паруса» около замка Грэя, придавая ему сакральный смысл, располагались цветник и парк со старыми деревьями. Цветы и деревья находятся также рядом с Ассоль. Мы читаем, как она разговаривает с ними: «Здравствуй, больной, – сказала она лиловому ирису, пробитому до дыр червём. – Необходимо посидеть дома», — это относилось к кусту, застрявшему среди тропы и потому обдёрганному платьем прохожих» [34, т. 3, с. 48]. Мир природы, описанный автором, отражает внутренний мир Ассоль, ее умение видеть «сверх видимого», а также особый дар понимания не только людей, но и «неодушевленных» созданий природы. В этом образ Ассоль коррелирует с образами святых, умевших понимать язык птиц (святой Франциск) или дружить с хищниками (св. Иероним, Сергей Радонежский). Усиливает ощущение чудесности общения героини с цветами и ассоциация со сказкой Г. Х. Андерсена «Цветы маленькой Иды», благодаря которой разговор Ассоль с растениями окрашивается в сказочные тона.

Образ сада автор использует также при описании духовного мира Грэя, его внутреннего поиска своего пути в жизни: «До этого он как бы находил лишь отдельные части с в о е г о с а д а – просвет, тень, цветок, дремучий и пышный ствол – во множестве садов иных, и вдруг увидел их ясно, все – в прекрасном, поражающем соответствии» [34, т. 3, с. 25]. Следовательно, здесь образ сада соответствует архетипическому образу души, а также традиционному символу небесного райского сада. Поэтому очевидно, что топос сада, в соответствии со структурой гриновского символа, имеет здесь также три уровня символического значения:

1. На **событийном** уровне сад отражает красоту природы.
2. На **душевном** – образ сада является отражением внутреннего мира героев.
3. На **духовном** – воспроизводит символику Райского сада.

Если топос моря как сакрального пространства теряет свое значение в последних романах Грина, то образ сада, напротив, берет на себя функцию особо

отмеченного локуса. В первых романах Грина пространство сада занимает еще второстепенное место, в поздних, особенно в «Джесси и Моргиана» и неоконченном романе «Недотрога», сад становится одной из центральных составляющих пространственной структуры романов. Он как бы берет на себя функцию, которую в ранних произведениях играло пространство моря.

В романе «Блистающий мир» топос сада не занимает существенного места. Но он приобретает сакральный характер, так как именно над садом, который раскинулся около дома героини, поднялся ввысь вместе с Руной Друд: «Они были среди пышных кустов, – так показалось Руне; на деле же – среди вершин сада, которые вдруг понеслись вниз» [34, т. 3, с. 127]. Здесь же, в саду, Руна расстается с Друдом, отрекаясь от него, переживает душевную драму: «Он кивнул и исчез. Издалека свет загорался вверху, определяя смутный рисунок похолодевших аллей. Свет выяснился, зажег цветы <...> медленно бегущие к углам рта крупные слезы казались росой, блещущей на гордом цветке...» [34, т. 3, с. 128]. Контрастные образы утреннего света и похолодевших аллей, сравнение слез девушки с росой на цветке делают пространство сада отражением внутренних переживаний героини. Свет утра не может растопить холод в ее душе, она остается «гордым цветком».

Более всего олицетворяет саму Руну и ее душевный мир образ срезанных цветов. Момент, когда девушка рассматривает розы, привезенные ей из Арда, напоминает об отвергнутом предложении Друда «рассматривать землю, как чашечку цветка» [34, т. 3, с. 128]. Руна восхищается красотой уже срезанных роз: «Только теперь, <...> прониклась и изумилась она естественным волшебством цветка, созданного покорить мир» [34, т. 3, с. 178]. Прекрасные цветы могли бы еще расти, но сорванные, оторванные от родной почвы, обречены завянуть. Таков и духовный мир Руны. Он обречен завянуть, оторванный от блистающего мира Друда.

Совсем иначе образ сада изображается по отношению к Тави. Рядом с жилищем бедной девушки нет сада. Она рисует его лишь в своем воображении: «Тави захотелось в сады, полные зеленого серебра лиственных просветов, где клумбы горят цветами и яркая, как громкое биение сердца, тишина властвует над чистой

минутой» [34, т. 3, с. 191]. Девушка любит также чужими садами, которые представляет себе «сияющими», подобно садам в ее воображении. Пространство сада по отношению к Тави предстает, таким образом, в равной степени и внешним, и внутренним, и материальным, и сакральным, превращаясь в топос счастья как полноты соединения земного и духовного планов бытия.

В романе «Золотая цепь» практически отсутствует образ сада. О том, что рядом с дворцом Ганувера находится сад, сказано мельком: «Здесь был лес, а дальше шел огромный, отлично расчищенный сад» [34, т. 4, с. 75]. Но «старые деревья парка» Грея [34, т. 3, с. 19] и «крупные старые деревья среди жимолости и орешника» [34, т. 3, с. 47] на склоне холма, по которому спускалась к морю Ассоль, находят здесь свое отражение в гигантских деревьях парка около чудесного дома Ганувера.

Примечательно, что герои впервые встречают Молли тоже «среди редких, очень высоких и тенистых деревьев» [34, т. 4, с. 59], росших вокруг дома. Но это не деревья сада, они переходят «далее в густой лес». Чудесный дворец не находится в гармонии с природой. Он является скорее чудом техники и произведением искусства. Поэтому образ сада в романе также несколько искусственный. Восхищенный Санди видит во дворце «столы-сады, так как все они сияли ворохами свежих цветов <...> дивные вазы, выпускающие среди редких плодов зеленую тень ползучих растений, завитки которых лежали на скатерти» [34, т. 4, с. 99]. Таким образом, во дворце Санди обнаруживает «сад» из срезанных цветов, украшающих роскошные столы с дорогими яствами. Представляется неслучайным, что пространство домов, как Руны, так и Ганувера, где властвует богатство, сочетается у Грина с образом срезанных цветов, который иносказательно прочитывается как знак безжизненности такого дома, его «отрезанности» от живых духовных корней. Поэтому же автор практически не дает описания настоящего сада, который предположительно располагается рядом с этим домом.

Единство дома и сада как его продолжения находим в следующем романе А. Грина «Бегущая по волнам»: «Здесь чувствуешь себя погруженным в

столпившуюся у дома природу, которая, разумно и спокойно теснясь, образует одно целое с передним и боковым фасадами» [34, т. 5, с. 180]. В саду рядом с домом Гарвея и Дэзи имеются и клумбы с цветами, и «огромные стволы» деревьев. Природа сада тут находится в гармонии с домом и с внутренним миром героев и напоминает идиллию райского сада, где Гарвей и Дэзи обретают долгожданное счастье. В своем саду рядом с домом герои говорят о Фрези Грант, она как бы присутствует рядом с ними, что придает образу сада сакральный характер.

Но доминирующую роль топос сада играет в романе «Джесси и Моргиана». В нем автор отводит особенно много места для его описания. Сад рядом с домом Джесси является естественным его продолжением. Сад, как и дом, символически выражает внутренний мир хозяйки: «Влажная жара сада согревала ее лицо. Был полдень; стволы стояли на кругах теней; цвели тюльпановые деревья, померанцевые, каштаны и персики. Улыбаясь цветам и листьям, Джесси ступила в алею...» [34, т. 5, с. 276]. И если Руна перебирает срезанные розы, то сад Джесси полон прекрасных живых розовых кустов. Джермена Тренган тоже срезает их, но для того, чтобы подарить едва знакомой девушке Джермене Кронвей – своему двойнику. Из этого романа почти исчезает топос моря, но его функцию олицетворения духовного (сакрального) мира берет на себя образ сада.

В последнем романе «Дорога никуда» возле дома Футроза тоже присутствует старый сад. Тиррей обращает внимание на него еще при первом посещении дома: «Стеклянная дверь, ведущая на террасу, была раскрыта; за ней блестели небо и сад» [34, т. 6, с. 17]. Через сад уходит Давенант, прощаясь с Роэной и Элли. Здесь герой был счастлив последний раз: «Очаровательный темный путь в старом саду был полон таинственно-чистого волнения. Давенант шел совершенно счастливый; было бы ему еще лучше, если б он остался сидеть здесь, когда все уснут, под деревом, до утра» [34, т. 6, с. 58]. Тиррей уходит из сада «по дороге из лучей и цветов» [34, т. 6, с. 59]. (Напомним, что с лучами у Грина ассоциируется сакральное пространство.) Далее юношу ждет путь, полный трудностей, разочарований, и трагическая гибель. Сад, который покидает юноша, приобретает для него

сакральный характер, становится подобием райского сада, из которого он был изгнан жестокой судьбой.

Продолжением мотива райского сада, намеченного еще в «Алых парусах», где палуба корабля Грея сравнивается с небесным садом, становится сад Хариты из незаконченного романа «Недотрога», что было подробно рассмотрено в первой главе. В известных нам черновых отрывках Грина нет изображения сада, созданного Харитой. Но сохранилось описание того, как девушка любит садом Флетчера, который приютил героев. «Харита любила сады, любила самое слово „сад”» [33, с. 94]. Сад для Хариты – это особо отмеченное место. В отличие от Руны и Санди из предыдущих романов, которые любят срезанными цветами, здесь девушка восхищается множеством живых цветов: «Цветы магнолий, оттенка слоновой кости, пурпурные цветы и кусты роз раскидывались на фоне синих теней или яркого света» [33, с. 93]. Здесь вновь отметим присутствие сакральных синего цвета и света в том же традиционном символическом значении, как и в других романах Грина.

Но особенно значимым локусом, возведенным автором до сакрального центра произведения, должен был стать не сад Флетчера, а сад, созданный самой Харитой. В нем должны были, по замыслу автора, расцвести мифические цветы «недотроги», которые вянут от присутствия рядом недобрых людей. Художник Петтечер, оказавшись ночью в саду, «видит: цветы ночью светятся. Стемнело. Однако чистый, голубой цвет – сверкает» [152, с. 426]. При этом у Петтечера возникает ощущение присутствия рядом живого существа. Здесь возникает аллюзия к голубому цветку Новалиса из романа «Генрих фон Офтердинген». Интересно, что теоретик русского символизма Вячеслав Иванов говорит: «...у Новалиса Голубой Цветок уже мистический символ, имеющий определенное значение. Это уже не несбыточное мечтание, но символ, скрывающий целую религиозную систему. Было бы слишком сложно сейчас разбирать, откуда произошел этот символ; но мы знаем, что синий цвет – цвет мистиков. (Владимир Соловьев — «Три свидания» — Небесный цвет на Царице – Душе Мира – Голубой цвет у лермонтовского образа, о котором пишет А.

Белый – стихи В. Иванова). Мировая душа (понятая как Вечная Женственность) занимает большое место и в современной поэзии <...>Голубой Цветок – это Небо, проникающее землю. Тайна «небесной земли» – символ земли-невесты, освобожденной от «князя мира сего» [60, с. 741]. В связи с этим, образ светящегося голубым светом цветка Хариты, который она прячет от недобрых людей, и мотив Вечной Женственности, присутствующий в романах писателя, соединяясь, становятся мистическим образно-смысловым комплексом, связанным с эстетикой символизма: «Искания Голубого Цветка означают путь любви, ведущей любящего в сокровенное святилище Мировой Души и сулящей ему там, как дар, переданный из рук обретенной в Боге возлюбленной, целостное знание Божественной тайны и преображающую мир теургическую державу», - говорит Вячеслав Иванов [62, с. 275]. Обратим внимание также, что в иконописи «синий и голубой – означают бесконечность неба, символ иного, вечного мира. Голубой считался цветом Пресвятой Богородицы – чистый, небесный, непорочный» [7].

Таким образом, можно предположить, что сад Хариты, по замыслу автора, должен был стать символом мира сакрального, который в ранних романах был выражен через образ морского пространства, а теперь, благодаря образу светящихся голубым светом цветов, приобрел явно выраженное мистическое значение. Этот сад является отражением духовной реальности, символом Вечной Женственности и Богоматери. Недаром, А. Грин говорил своей жене о том, что задуманный им роман «Недотрога» будет лучше «Бегущей» [152, с. 438].

3.5. Топосы леса, трактира, тюрьмы и феерическое пространство.

Топос леса, который присутствовал уже в «Алых парусах», нашел свое отражение далеко не во всех гриновских романах. Интересно, что он сведен до минимума в первых романах «Блистающий мир» и «Бегущая по волнам», в которых доминирует сакральное пространство. В сказочной традиции лес, в соответствии с концепцией В. Я. Проппа, символизирует «чужое», неосвоенное и потому опасное

пространство [156]. В феерии «Алые паруса» лесное пространство, в частности, путь лесом, находит свое отражение, когда маленькая Ассоль бежит за игрушечной яхтой вдоль ручья. Пространство леса связано с преодолением препятствий, путь через него труден.

В романе «Блистающий мир» о лесе сказано вскользь лишь при описании переживаний Руны, когда девушка пытается справиться с душевной болезнью, «далеко уходя в лес, в дикой громаде которого печально рассматривала внутренний мир свой, как смотрят на драгоценный сосуд, теряющий замкнутое свое единство от расколовшей его трещины» [34, т. 3, с. 180]. В романе «Бегущая по волнам» слово «лес» встречается исключительно как метафора, связанная с душевными переживаниями героя, с поиском им своего «Несбывшегося». «Несбывшееся» сияет «в пустынях и лесах сердца» [34, т. 5, с. 7]. Оно «скрывается», и Гарвею «следовало ловить все намеки, пользоваться каждым лучом среди туч и лесов» (выделено мной – Л. Б.) [34, т. 5, с. 11]. Как видим, образ леса здесь связан не столько с топологическим содержанием, сколько с отражением пространства души. «Дикая громада» леса сопоставляется с внутренним миром Руны. Поиск Гарвеем Несбывшегося, скрывающегося «среди туч и лесов», ассоциируется с поиском в лесу человеческой души своего идеала.

В романе «Золотая цепь» пространство леса также занимает очень небольшое место. Лес имеется на Сигнальном пустыре. Он обступает бордингауз, где герои находят Молли. В лесу происходит борьба Санди, переодетого в Молли, с Лемареном и ее братом. Лесом Санди и Эстамп возвращаются после спасения Молли во дворец: «Мы стали пересекать лес вправо, к морю, спотыкаясь среди камней, заросших папоротником» [34, т. 4, с. 74]. В стороне от дома Ганувера рядом с заливом также находится лес.

Обратим внимание, что пространство леса в романах Грина – это место преодоления трудностей и борьбы. Особенно это явно выражено в романе «Джесси и Моргиана», где тоpos леса занимает существенное место в пространственной структуре романа. Например, имение, доставшееся Моргиане в наследство,

окружено лесом: «Он простирался от обрыва до береговых скал» [34, т. 5, с. 245]. И сама душа Моргианы как будто заросла дремучим лесом: «молчаливый лес таил уже очаги тьмы» [34, т. 5, с. 247]. Здесь лес ассоциируется со зловещим пространством, где совершается преступление. В лесу Моргиана пытается избавиться от остатков яда, которым отравила сестру. Она, «вылив яд на траву, тщательно раздробила флакон» [34, т. 5, с. 247]. На лесной тропе Моргиана встречает группу молодых девушек и чувствует к ним настолько сильную ненависть, что, притаившись за скалой, бросает в одну из них острый камень, который калечит ее. В чаще леса Моргиана совершает еще одно преступление - пытается убить, столкнув в трещину, продавщицу яда Гервак. Как видим, топос леса, соприкасающийся с Моргианой, имеет традиционную мифопоэтическую символику опасного и страшного пространства.

Пространство леса связано также и с Джесси. Именно в ночной лес попадает девушка, спасаясь от сестры, которая отравила ее. Но даже в такой ситуации жизнотворческий характер Джесси берет верх над страхом и опасностью. И девушка в своем воображении преобразует профанное и полное ужаса пространство леса: «„Это лес, - сказала Джесси, - но я не боюсь. Лес не так страшен, как быть с сестрой. Она не сестра мне...” <...> И в помраченном рассудке девушки началось действие сказки, убедительной как самая настоящая правда» [34, т. 5, с. 312]. Джесси представляется, что сестру ее подменили еще в детстве: «...ясное представление о где-то недалеко находящейся дороге, которая ведет к неизвестной сестре, было таким упорным, что Джесси ежеминутно ожидала появления этой дороги, - широкой, полной садов и огней» [34, т. 5, с. 313]. Таким образом, дорога лесом в воображении Джесси преобразуется в дорогу с садами и огнями: «...она плохо соображала и думала, что выберется на дорогу, меж тем как шла по направлению к морю» [34, т. 5, с. 312]. Джесси казалось, что ее спасет воображаемая сестра. «Она живет на красивой дороге, - там, внизу, где лес висит над морем» [34, т. 5, с. 316]. Следовательно, Джесси, не ведая того, двигалась к морю. Соприкосновение пространства леса и моря было целью движения девушки. Профанное пространство

страшного ночного леса в мечтах Джесси преобразуется в сакральное пространство с садами, огнями и домом сестры над морем. Дом рядом с морем - это основополагающий топос модели мира Грина. Дома Ганувера и Молли, Гарвея и Дэзи и дом выдуманной сестры Джесси непременно находятся на берегу моря. В этих локусах соприкасаются пространства профанное (суша) и сакральное (море), создавая гармонию мечты и действительности - небесного и земного.

В романе «Дорога никуда» лес присутствует лишь косвенно, во вставных историях. Так в легенде о Сайласе Генте, рассказанной Футрозом, глухая дорога, по которой пошел Сайлас и где он погиб, была через лес. Лес вспоминает Роэна, когда играет на рояле «Вальс изгнанника», говоря: «Он вернулся в свой дикий лес» [34, т. 6, с. 22]. Описание серебряного оленя, подаренного Роэной и Элли Давенту, также связано с лесом: «Олень стоял, должно быть, в глухом лесу; подняв голову, вытянув шею, он прислушивался или звал...» [34, т. 6, с. 57]. Реально же в пространстве романа лес присутствует лишь на склоне горы, которая явилась главным ориентиром на трудном пути Тиррея в Лисс. Здесь образ леса становится символическим выражением жизни и судьбы главного героя. А эпитеты «дикий», «глухой» и причастный оборот «усеянный камнями и рытвинами» подчеркивают тяжесть жизни Тиррея.

Как видим, пространство леса в метароманном мире Грина связано с трудностями и преодолением. Лес становится пространством борьбы. А в романах, где особый акцент делается на исследовании внутреннего мира персонажей, с помощью образа леса передается внутренняя борьба и душевный поиск героев. Это такие романы, как «Блистающий мир» и «Бегущая по волнам».

Каждый из рассмотренных топосов в феерии «Алые паруса» имеет пересечение с миром сакральным, кроме **трактира**. Трактир в феерии обладает исключительно отрицательной окраской. Если дом и замок отражают внутренний мир главных героев Грина, то пространство трактира становится отражением внутреннего мира капернцев. Но это пространство важно для структуры произведения, так как именно через него, но в отрицательном ключе, преломляется история Ассоль. В трактире

капернцы узнают о предсказании, придуманном сказочником для Ассоль, что послужит поводом для издевательств над ней. Здесь же и Грэю через много лет будет рассказана история об алых парусах. Трактирный вариант истории не помешал Грэю ощутить всю ее красоту. «Грэй вышел. С этого времени его не покидало уже чувство поразительных открытий... Дух немедленного действия овладел им» [34, т. 3, с. 41]. Но чтобы начать действовать, ему необходимо было попасть в органичное для него морское пространство: «Он опомнился и собрался с мыслями, только когда сел в лодку. Смеясь, он подставил руку ладонью вверх — знойному солнцу, — как сделал это однажды мальчиком в винном погребе; <...> затем отплыл и стал быстро грести по направлению к гавани» [34, т. 3, с. 41]. Вспомним, что в погребе, когда маленький Грей подставил ладонь солнцу, он сказал поденщику, что Рай у него в ладони. И что он непременно выпьет в Раю древнее вино. Сейчас, после посещения трактира, подставив ладонь солнцу, Грей, видимо, вспомнил о Рае и начал создавать его сам «своими руками». И вино, действительно, будет выпито во время обручения Ассоль и Грея на палубе корабля, которая «была как **небесный сад**» (выделено мной – Л. Б.) [34, т. 3, с. 68].

В романах Грина топос трактира появится лишь дважды. Примечательна гостиница «Портовый трибун», где уже взрослый Санди из романа «Золотая цепь» встречается с дядюшкой Гро и заказывает для него восемь бутылок портвейна. Но это пространство здесь не имеет ведущего значения для повествования. И только в последнем романе «Дорога никуда», как и в феерии «Алые паруса», пространство трактира опять играет заметную роль. Причем, оно выстраивается по принципу оппозиции к топосу трактира из «Алых парусов». В трактире Меннерса оскорбляют девушку (Ассоль). Его отец, прежний хозяин трактира, посягает на честь женщины – матери Ассоль, Мери – и тем самым становится виновником ее болезни и смерти. В гостинице «Суша и море» из последнего романа Грина «Дорога никуда» хозяин Гравелот (Давенант), напротив, вступает за честь девушки, рискуя при этом своей жизнью. Последствием этого поступка становится трагическая смерть героя. Окраска пространства трактира в последнем романе, таким образом, меняется с

отрицательного значения на положительное. Это подчеркивает и название гостиницы «Суша и море», что символически выражает соприкосновение профанного пространства (суши) с сакральным в символике Грина морским простором: «Из окон гостиницы был виден океан. Пройти к нему отнимало всего две минуты времени» [34, т. 6, с. 92]. Таким образом, трактир Давената становится подобным основополагающему топосу модели мира Грина – дому у моря.

Причем, сакральный, мистический характер придает ему еще и легенда о Сайласе Генте. (Обратим внимание, что такое же имя, Сайлас, имеет и старик из романа «Джесси и Мрогиана», который, в соответствии с мифопоэтической традицией, в данном тексте играет роль сказочного помощника.) История Сайласа, рассказанная Футрозом и относящаяся к картине «Дорога никуда», оказывается предсказанием будущей судьбы Тиррея. Героем легенды является трактирщик, хозяин придорожной гостиницы. Давенант тоже становится хозяином такого трактира. Сайлас Гент, загадочный постоялец, отличающийся от обычных людей тем, что его глаза не отражали огонь, уходит из гостиницы по дороге, на которой таинственно умирает. Тиррей также вынужден покинуть свой трактир, и его путь заканчивается гибелью. Таким образом, жизненная дорога Давенанта приводит юношу «никуда», на ней он находит трагическую смерть, так и не реализовав свои мечты.

Топос, которого нет в «Алых парусах» - это пространство **тюрьмы**, которое, тем не менее, присутствует в первом и последнем романах Грина. Это пространство, как и пространство трактира, выстраивается по принципу оппозиции последнего произведения по отношению к топосу тюрьмы первого романа. В первом романе «Блестящий мир» пространство тюрьмы имеет как профанное, так и сакральное значение. Профанное пространство наводит ужас и угнетает: «Руна никогда раньше не бывала в тюрьме, тюрьма уже давила ее. Все поражало, все приводило здесь к молчанию и тоске...» [34, т. 3, с. 110]. Но Друд преображает профанное пространство силою своего духа. Он говорит: «Я свободен всегда, даже здесь» [34, т. 3, с. 112]. В профанном пространстве тюрьмы он чувствует себя

свободным. Герой спасается из тюрьмы не только благодаря Руне, которая передала ему «две стальные, тонкие, как стебелек, пилки» [34, т. 3, с. 113]. Чтоб выйти окончательно на свободу, он создает для тюремного часового внутри профаного пространства чудо, или иллюзию чуда. Часовой заглядывает в окошечко камеры: «Туман ликующей пестроты залил его; там сияли цветы и лица очаровательные <...> Вновь ясно отозвались струны, — выразили любовь, тоску, песню, вошли в душу и связали ее» [34, т. 3, с. 117]. Тюремщик под влиянием Друда видит внутри камеры иной мир и открывает дверь. В этот момент внутренний мир часового преобразуется. Дверь отмыкает уже как бы другой человек «...тот, кто был убит в нем колесом жизни, — воскресший мертвец— Дитя-Гигант веселой Природы» [34, т. 3, с. 117–118]. Таким образом, не только для Друда, но и для часового пространство тюрьмы первого гриновского романа имеет соприкосновения с миром сакральным.

Совсем иначе воспринимается пространство тюрьмы в последнем романе «Дорога никуда»: «Никогда Давенант не думал, что его судьба обезобразится одним из самых тяжких мучений – лишением свободы». Тюрьма подавляет его: «Даже его мысль не могла быть свободна, так как, о чем ни думал он, стены камеры и порядок дня были неразлучно при нем, от них он не мог уйти, не мог забыть о них» [34, т. 6, с. 189]. Соприкосновение с миром сакральным у героя в тюрьме происходит через сон. Причем Тиррею снится его бегство из тюрьмы, которое было подобно бегству Друда из первого романа. Давенанту снилось, что «голос его обладает чудесными свойствами, — звук голоса заставляет повиноваться» [34, т. 6, с. 189]. И надзиратель под влиянием внушения (так же было и в случае с Друдом) открывает дверь: «никто не осмелится сопротивляться голосу, звучащему как тайное желание самого повинующегося этим его приказаниям» [34, т. 6, с. 189]. Освобождаясь, герой во сне попадает в заветную гостиную, где видит Роэну и Элли. Но девочки становятся уже другими. «Что-то тяжелое, серое привязано было к спине каждой девочки» [34, т. 6, с. 189]. Они должны носить камни. Сакральный центр мира Давенанта – гостиная Футрозов, где

обитают девушки Розна и Элли – даже во сне не дает герою спасения. А когда он проснулся, «ломаая, калеча видение, проникла в него тюрьма» [34, т. 6, с. 190]. Тюрьма поглощает Тиррея, в отличие от Друда, который остается свободным. План побега, который готовят друзья, также не удастся из-за тяжелой болезни Тиррея.

Особую роль в метароманном мире Грина играет **феерическое** пространство, которое напрямую связано с миром сакральным. Это топос, где происходит определенное действие, которое потрясает его зрителей, заставляя задумываться о неведомом. Чаще всего это пространство в романах писателя связано с такими топосами, как цирк, маскарад, театр, общая особенность которых состоит в том, что это пространства большого скопления людей, так что происходящее там чудо обретает множество свидетелей. Тем самым чудесное получает статус бесспорного факта и дополнительную условно-объективную легитимацию в мире гриновских романов. Эта легитимация тем убедительнее, что изначально подобные локусы имеют сугубо «профанное» предназначение – это места массовых развлечений, зрелищ для толпы. И когда чудо совершается в подобном месте, оно тем самым символически побеждает его профанную природу, демонстрирует силу сакральных начал, способных проявиться не только в тех пространствах, где это ожидаемо (например, церковь, или природа как обиталище высших сил), но и там, где это кажется наименее возможным.

Закладка данного топоса в метароманном мире Грина происходит, конечно же, еще в «Алых парусах», когда корабль с алыми парусами торжественно появляется перед потрясенными капернцами и увозит в неведомый прекрасный мир Ассоль. «... в Каперне произошло такое замешательство, такое волнение, такая поголовная смута, какие не уступят эффекту знаменитых землетрясений» [34, т. 3, с. 66]. В следующем романе «Блистающий мир нечто подобное происходит в цирке во время выступления Друда, когда зрители увидели его полет: «Тогда, внезапно, за некоей неуловимой чертой, через которую, перескакнув и струсив, заметалось подкошенное внимание, — зрелище вышло из пределов фокуса, став чудом, то есть тем, чего втайне ожидаем мы всю жизнь, но когда оно наконец блеснет, готовы закричать или

спрятаться» [34, т. 3, с. 82]. Паника, образовавшаяся в цирке, превосходит панику в Каперне. Человеческое сознание, столкнувшись с чудом, не может с этим справиться. В романе «Блистающий мир» присутствуют даже два феерических топоса – цирк и плац, где пораженным зрителям Крукс продемонстрировал свой полет на ладье с четырьмя тысячами колокольчиков.

В следующем романе «Золотая цепь» также есть феерическое пространство. По сути, весь сказочный дворец Ганувера фееричен. Но в момент праздника ровно в полночь, когда стены залы «отделились от потолка <...> и, разом погрузясь в пол, исчезли» [34, т. 4, с. 107], потрясение зрителей достигает апогея. «Все, кто здесь был, вскрикнули; испуг и неожиданность заставили людей повскакать. Казалось, взревели незримые трубы; эффект подействовал как обвал и обернулся сиянием сказочно яркой силы, - так резко засияло оно» [34, т. 4, с. 107–108]. В романе «Бегущая по волнам» таким пространством является маскарадный город. Но главные события в романе происходят во время маскарада в театре. В театральном фойе встречает Гарвей переодетую Дэзи, а потом ее двойника Биче Сениэль. Заметим, что в предыдущем романе «Золотая цепь» праздничный зал с пропадающими стенами оказывается местом встречи Ганувера и Молли, которую герой так долго ждал. Ее антипод Дигэ терпит фиаско. В романе «Бегущая по волнам» в празднично разукрашенном театральном фойе во время танцев Гарвей встречает Биче Сениэль, которую он так долго искал, но настоящей, определенной ему судьбой невестой оказывается впоследствии Дэзи.

В последних романах писателя практически отсутствует феерическое пространство. Это объясняется исчезновением из них сакрального плана. В романе «Джесси и Моргиана» театр только лишь упоминается. В последнем романе «Дорога никуда» топос театра играет важную роль, потому что именно в театр Лисса уезжают Футрозы и, чтобы объясниться с ними, герой проделывает весь свой трудный путь. Но герою удается лишь со стороны увидеть свою заветную цель: «Огромная дверь в зал театра была полураскрыта, там блестели золото, свет, ярко озаренные лица из прекрасного и недоступного мира смеялись на фоне занавеса,

изображающего голубую лагуну с парусами и птицами» [34, т. 6, с. 91]. Таким образом, в описании театра присутствуют свет, блеск, золото, голубой цвет, паруса и море - то есть, все вышеописанные признаки сакральности пространства. Но герою не удастся проникнуть в это пространство – оно закрыто для него.

Итак, феерическое пространство, присутствующее в «Алых парусах», появляется только в трех первых романах Грина. Это пространство, где происходят важные, переломные события, напрямую связанные с чудом – с проникновением в сакральные сферы неведомого мира.

3.6. Художественное время

Еще в 1926 году С. Динамов, подвергая критике творчество А. Грина, писал, что рассказы писателя «сделаны в обычном для этого автора плане - в отрыве времени и, пожалуй, пространства. Об его героях можно сказать лишь весьма неопределенно, что они могли бы существовать или в настоящем, или в прошлом или в 18 столетии» [42, с. 74]. Но уже в 1969 году известный гринновед В. Е. Ковский увидел в этой особенности произведений Грина положительный аспект. В своей книге «Романтический мир Александра Грина» он замечает: «Чем больше художник углублен в психологию героя, чем более свободен от воссоздания конкретных социальных обстоятельств, чем последовательнее превращает проблемы исторические в проблемы вечные, тем ближе он к принципам изображения, господствующим в творчестве Грина» [80, с. 225].

Подробно категорию времени в творчестве А. Грина рассмотрели Н. А. Кобзев и Т. Е. Загвоздкина в вышеупомянутой работе «Поэтика прозы А. С. Грина» [74]. Они отмечают, что в произведениях Грина присутствуют как приметы времени начала XX века, так и реалии предыдущих эпох. Это связано с тем, что писатель стремился «...сплавить воедино красоту и поэзию разных времен, культуру разных эпох и соединить их со своим субъективным художественным видением мира» [74, с. 101].

Поэтому можно утверждать, что время в романах писателя, хоть и имеет отдельные черты исторического времени, но все же по структуре ближе к времени мифологическому. Так, Грин, хоть и старается четко определить даты происходящих в романах событий, привязав их к началу XX века (например, 23 июня 1913 года – выступление Друда в цирке), но в его произведениях рядом присутствуют элементы разновременных культур: парусники и крейсера, кареты и автомашины. Это объясняется, на наш взгляд, тем, что писатель в своих произведениях хочет говорить о вечных, вневременных ценностях, о душе, духовном мире человека. Поэтому он моделирует свою страну, где соединяются временные пласты разных эпох.

«Выделение во временном потоке определенных циклов, наделенных чертами сакрального, характерно для всех народов, – пишут Н. А. Кобзев и Т. Е. Загвоздкина. – В символике, как и в природе, выделяются следующие циклы: суточный, годовой, возрастной, исторический» [74, с. 99]. Анализируя суточный цикл в романе «Золотая цепь», Кобзев и Загвоздкина обращают внимание на то, что Грин, опираясь на архаические и романтические представления о времени, выделяет как значимые такие части суток, как утро и ночь. Если мы сопоставим этот роман со всем остальным романским корпусом произведений Грина, станет видно, что во всех романах писателя, а также в феерии «Алые паруса» главные события происходят ранним утром или ночью. На рассвете Грей находит спящую Ассоль, и корабль за девушкой приплывает ранним утром. В следующем романе «Блистающий мир» именно утром Друд впервые встречает Тави. Ранним утром Ганувер находит золотую цепь; на рассвете Гарвей из романа «Бегущая по волнам» попадает на корабль, где знакомится с Дэзи, своей будущей женой.

Ночь у Грина является сакральным временем. В этот момент происходят фантастические события. Ночью уносит в небо Друд свою Тави, ровно в полночь раздвигаются стены чудесного дома Ганувера и происходит долгожданная встреча с Молли, ночью легендарная Фрези Грат спускается в шлюпку Гарвея. Карнавал в Гель-Гью и встреча Гарвея со статуей «Бегущей по волнам» и девушками-

двойниками в желтых платьях также происходят ночью. Заметим, что в последних романах Грина, где присутствие сакрального плана сведено к минимуму, значимость утреннего времени также уходит на второй план. Но сакральная символика ночного времени и в последних романах сохраняется. Ночью Детрей спасает Джесси, вынося ее из темного леса, глухой ночью в тюрьму к Давенанту через подземный ход спускается Консуэло. Эта встреча является для умирающего юноши утешением и приобретает сакральную значимость.

Если рассматривать годовой (календарный) цикл в романах Грина, то заметим, что все события происходят в теплое время года. У Грина практически отсутствует зима. И даже если писатель констатирует, как в романе «Золотая цепь», что действие начинается в конце осени (вчера было 17 ноября), события, описываемые на следующий день, как будто уже происходят летом. Автор рисует жаркое утро и Молли, которая ходит по траве босиком. Похоже, в гриновской стране холодного время года почти не существует. О зиме и об отношении к ней мы узнаем лишь из разговора Джесси со служанками, которые приехали с севера. Причем, девушка высказывается о зимнем времени крайне негативно: «Я никогда не видела снега, - объяснила Джесси, - но я читала о нем, и мне кажется, что семь месяцев ходить по колено в замерзшей воде - удовольствие сомнительное!» [34, т. 5, с. 199]. Этот разговор происходит в апреле. И в это время года в саду Джесси уже цветут розы, а гости из-за духоты предпочитают располагаться не в доме, а на террасе.

Из вышесказанного делаем вывод, что метароманный мир Грина, где в ноябре ходят босиком, а в апреле уже душно - это мир весны и лета, где время не спешит завершать годовой цикл и переходить к холодным месяцам года.

Если же говорить о возрастном (жизненном) цикле персонажей Грина, то все его главные герои – люди молодые, находящиеся еще в начале своего жизненного пути. Это или совсем юные герои, такие, как Ассоль, Санди, Молли, или более зрелые - Гарвей, Ганувер. Но всем им до тридцати лет или немногим более.

Итак, сопоставляя суточный, годовой и возрастной циклы временного потока в произведениях Грина, выделим доминирование весеннего и летнего времени года,

утра как значимого времени суток, а также преобладание юности в возрастных характеристиках героев. Это говорит о том, что в каждом из вышеприведенных временных циклов для Грина является значимым именно начало (дня, года, жизни), что отразилось в особенности построения метроманного мира писателя.

Отдельно следует рассмотреть такую существенную часть суточного цикла, как ночь. В отличие от утра, которому в годовом цикле гриновского времени соответствует весна, а в возрастном – юность, мы не найдем соответствия ночи ни в годовом (зима), ни в возрастном (старость) циклах у Грина, так как ни зима, ни старость не являются приоритетными в гриновской мерароманной структуре.

Ночь особенно выделяется писателем как сакральная, вневременная часть суток, когда время останавливается. Она связана с вечностью. Ночью Друд и Тави улетают в иной мир. Ночью из незримого мира является к Гарвею Фрези Грант. Ночью после встречи с Консуэло в иной мир переходит (умирает) Давенат. И ночная встреча Ганувера и Молли не приводит к счастливой развязке, а заканчивается впоследствии смертью главного героя.

Однако все вышеприведенные общепринятые временные параметры (время года, время суток, возрастные обозначения) не являются, с нашей точки зрения, основополагающими во временной структуре гриновских романов. Специфика художественного времени в романах Грина связана, на наш взгляд, как и особенности пространства, с индивидуально-авторским мифом о мире писателя. Время в романах Грина, как и пространство, делится на профанное (бытовое) и сакральное (ирреальное). В момент, когда герой соприкасается с сакральным пространством, на него начинает действовать и сакральное время. И если сакральное пространство, как было показано выше, у Грина непосредственно связано с морем, то и сакральное время начинает действовать на героя в моменты, когда он соприкасается с морским простором.

Так же в соответствии со структурой гриновского символа категория времени имеет у Грина три уровня: **событийный, душевный и духовный.**

Событийное (эмпирическое) время – это время событий (приключений), которыми наполнен фабульный план произведений писателя. Оно может течь медленно или двигаться стремительно, не давая читателю опомниться. В некоторых произведениях названа точная дата происходящих событий. Так, в романе «Блистающий мир» указывается, что события начинаются 23 июня 1913 года, в романе «Золотая цепь» указано число и месяц начала приключений Санди - 17 ноября. В остальных романах и в феерии «Алые паруса» мы лишь можем догадываться о времени происходящих событий. Например, в романе «Дорога никуда» замечено: «Лет двадцать назад в Покете существовал небольшой ресторан...», а в романе «Бегущая по волнам» единственная дата – это время создания статуи «Бегущей...» - 5 декабря 1909 года. Так же временная длительность событийного времени отличается в разных произведениях. Так, в «Алых парусах» описывается история жизни героев с самого детства и до их встречи - это приблизительно 17 лет. В «Дороге никуда» – это 9 лет из жизни героя. В романе «Блистающий мир» события охватывают около года. В романах «Бегущая по волнам» и «Джесси и Моргиана» изображено всего, соответственно, 9 и 7 дней из жизни персонажей, насыщенных событиями. И, наконец, в «Золотой цепи» главное действие развивается только в течение тридцати шести часов.

Душевное (психологическое) время – это внутреннее время героев, отражающее динамику тех изменений, которые происходят в их душевной жизни: время аксиологических поисков и творческих прозрений, внутреннего развития и движения по духовному пути.

Внутреннее становление героев, как было показано выше, непосредственно связано с морем. Поэтому и изменения времени на этом символическом уровне можно проследить в момент взаимодействия героя с морским пространством. Когда герой смотрит на море, происходит как бы остановка времени. В феерии «Алые паруса» так происходит с Лонгренем, когда он созерцает бушующие волны, с маленьким Грэмом, когда он видит картину, изображающую море в библиотеке, с Ассоль когда она, всматриваясь в морскую даль, мечтает о корабле. В этот момент

происходит соприкосновение внутреннего мира героя с миром ирреальным. Герой как бы выключается из профанного времени, проникая в мир, где времени нет. Здесь начинает действовать уже сакральное время.

«Время, изображенное в романе, - пишут Кобзев и Загвоздкина, - имеет еще одну черту сакрального времени. Оно прерывисто... Такие выключения человека из времени осуществляются посредством сна, смерти, болезни, обморока, воспоминаний...» [74, с. 118]. Но не только в «Алых парусах», а и во всех романах Грина присутствует остановка времени с помощью сна или болезни героев. Причем после пробуждения герой переходит на новый уровень. Кобзев и Загвоздкина обращают внимание на то, что в романе писателя в тот момент, когда описываются авантюрно-детективные события, время движется быстро, но, когда Грин описывает внутренний мир героев, время замедляется. «При анализе психологического состояния героя, «диалектики его души», движение времени как бы останавливается, выключается» [74, с. 102]. Так произошло с Грэм, когда он, перед тем, как заснуть у костра, «смотря на отражавшую огонь воду <...> думал, но безучастия воли» [34, т. 3, с. 35]. Здесь время событийное останавливается, замирает, но время душевное (время мысли) движется: «в этом состоянии мысль, рассеянно удерживая окружающее, смутно видит его; <...> Мысль «бродит в душе вещей; от яркого волнения спешит к тайным намекам; кружится по земле и небу, жизненно беседует с воображенными лицами, гасит и украшает воспоминания...» [34, т. 3, с. 35]. Таким образом, рисуя душевное время, Грин показывает, как в момент остановки сознательной деятельности мысли подсознательно происходит ее активное движение. Грэй незаметно для себя засыпает, происходит выключение из времени: «следующие два часа были для Грэя не более тех секунд, в течение которых он склонился головой на руки» [34, т. 3, с. 35]. Перед встречей с Грэм Ассоль тоже переживает подобное состояние. Она выключается из течения эмпирического времени. Глядя на море в ожидании корабля, она переживает уже в неведомой стране. Затем засыпает, а, проснувшись, видит на пальце кольцо Грея.

В следующем романе «Блистающий мир» автор проводит еще более углубленный анализ внутреннего мира героев. Грин сам назвал это произведение повествованием «о битвах и делах душевных» [34, т. 3, с. 224]. В этом романе, где морское пространство замещено небесным, сакральное время начинает действовать на героев в момент размышления о летающем человеке - Друде. Через полет Двойной Звезды герои соприкасаются со сверхреальностью. Так происходит с Руной. В романе отведено много страниц описанию ее переживаний, внутренних монологов, где время как бы останавливается для героини. Особенно показательным это в момент, когда Руна смотрит в небо: «Легко было задуматься без желаний отчетливым сном раскрывшей глаза души над отблесками этой страны» [34, т. 3, с. 181]. В момент «сна раскрывшей глаза души», когда Руна, глядя в небо, рассматривает облака - «обрывок великолепной страны», время для нее как бы останавливается, она уже проживает его на другом уровне. И тогда она видит «получившие невозможную жизнь среди алой зари» [34, т. 3, с. 181], летящие на нее глаза Друда. Соприкосновение с небесным пространством, ощущение полета и присутствие сверхреального явления - глаз Друда (глаз Бога), летящих на нее, - приводит к переходу времени для Руны из профанного течения в сакральное. То же происходит с ней и в церкви во время молитвы, когда она видит, как Друд входит в пространство иконы и оказывается рядом с Христом и Богородицей. Для Руны происходит остановка времени: «Усмотрев неподвижно застывшую в земном, долгом поклоне женщину, сторож некоторое время ожидал, что она поднимется <...> Но женщина не шевелилась» [34, т. 3, с. 184]. Она не подвластна профанному времени, потому, что в данный момент находится в ином мире. Но героиня противится присутствию трансцендентного мира в своей жизни, она не принимает его и, как было показано выше, сопротивляется переходу на сакральный уровень. Поэтому пребывание под воздействием сакрального времени не приводит ее к творческому прозрению, как это происходит с другими героями Грина, а ввергает ее в духовный тупик.

Совсем иначе обстоит дело с Тави. Она может оказаться под воздействием сакрального времени в любой момент своей жизни, так как мир ирреальный доступен творческому воображению девушки во в сякое время в течение дня. Например, при чтении книги, когда девушка погружается в полусон, происходит остановка времени, и в этот момент Тави в воображении своем видит уже иных героев, совсем из другого произведения.

В романе «Золотая цепь» действие сакрального времени начинается для Санди, когда он входит в сакральное для него пространство чудесного дворца. Но время для юноши не останавливается, а, наоборот, ускоряется. Как замечают Кобзев и Загвоздкина, ускорение также является отличительной чертой сакрального времени. За 36 часов Санди приходится пережить столько разнообразных событий, что его организм не выдерживает. И он выключается из реального времени с помощью сна, подобного забытию. Но пространство дворца Ганувера превращается впоследствии в антисакральное пространство, которое в результате убивает своего хозяина. Поэтому и сакральное для Санди время действует на него не так, как на предыдущих героев (остановка времени и созерцание скрытого мира). Совершается, наоборот, ускорение времени, на протяжении которого герой переживает множество удивительных событий. В результате юноша не выдерживает, и остановка времени все-таки происходит. Но в этот момент в сознании Санди, в отличие от других героев, не осуществляется соприкосновения со сверхреальностью, а происходит полное выключение сознания с помощью глубокого сна, проснувшись после которого, герой теряет представление о времени и, как и Грей, и Ассоль, переходит на новый уровень. Ему предстоит стать участником ночного праздника, во время которого ровно в полночь (сакральное время суток) раздвинутся стены бальной залы, открыв скрытое за ними «иное» пространство. А далее произойдет долгожданная встреча Ганувера и Молли, которая останется навсегда в душе Санди самым сильным воспоминанием - символом настоящей высокой любви.

Сакральное время во всей своей полноте представлено в романе «Бегущая по волнам». Е. Ю. Перова в своем диссертационном исследовании «Сакральное время

русской культуры» пишет: «...сакральное, духовное, время изучает „невидимую” жизнь человеческой души и внутреннее содержание явлений мира» [153]. Роман «Бегущая по волнам» начинается с момента выключения Гарвея из реального времени из-за болезни: «Я был снят с поезда при беспамятстве, высокой температуре и помещен в госпиталь» [34, т. 5, с. 3]. Момент беспамятства героя является отправной точкой событий романа. Потом, вспоминая об этом моменте, герой приходит к мысли, что произошедшее было неслучайно. Место сакрального пространства в этом романе опять занимает топос моря, и поэтому действие сакрального времени на Гарвея наступает в момент соприкосновения героя с морским простором. Впервые это происходит в комнате с окном на море: «Я был один, в тишине, отмериваемой стуком часов. Тишина мчалась, и я ушел в область спутанных очертаний». Вначале время останавливается. Потом герой засыпает: «Два раза подходил сон, а затем я уже не слышал и не помнил его приближения» [34, т. 5, с. 12]. После пробуждения, подобно предыдущим героям Грина, Гарвей переходит на новый уровень. Проснувшись на восходе солнца, он погружается в мир чуда, созданного солнечным светом и отсветом морских волн. В этот момент герой переживает в нездешней стране и вне времени. Подробный анализ этого отрывка был приведен в параграфе «Пространство».

Е. Ю. Перова, противопоставляя бытовое время повседневности «уникальному» времени мгновения, пишет: «..., „уникальное” время мгновения посещает героя и не зависит от его воли. Творческое время близко сакральному, так как оно обращено к внутреннему миру человеческой души» [153]. Именно такое «уникальное» время мгновения или, иначе говоря, творческое время переживает в данный момент герой. В комнате с окном на море среди солнечных лучей Гарвей находится в творческом экстазе, в мире, где, по Вячеславу Иванову, «бьют родники подлинной интуиции» [85, с. 25]. Он выключен из реального времени и переживает в творческом (сакральном) времени, где обретает прозрение и где впервые зарождается творческий замысел художника.

Следующий момент соприкосновения героя с морским топосом происходит, когда Гарвей уже плывет на корабле. Сакральное морское пространство предполагает и присутствие сакрального времени. В романе видны его признаки - замедление и ускорение времени: «День проходит быстро на корабле. Он кажется долгим вначале: при восходесолнца над океаном смешиваешь пространство с временем. Когда-то еще наступит вечер! Однако, не забывая о часах, видишь, что подан обед, а там набегает ночь» [34, т. 5, с. 79]. Герой может, забыв о времени, долго сидеть и смотреть на море: «Кто сказал, что море без берегов – скучное, однообразное зрелище? Это сказал м н о г и й, лишенный имени. Нет берегов, – правда, но такая правда прекрасна» [34, т. 5, с. 82]. Здесь герой сравнивает «безответственность морских сил» с творческим инстинктом «при его пробуждении» [34, т. 5, с. 82]. Таким образом, остановка времени, морское пространство и творчество в данном отрывке снова оказываются неразрывно связанными.

Очередной момент присутствия сакрального времени Гарвей переживает во время встречи ночью в открытом море с легендарной Фрези Грант. Причем, чтоб подчеркнуть реальность этой встречи, автор вначале акцентирует внимание на событийном времени, которое поддается точному вычислению героем: «По моему расчету, через два часа должен был наступить рассвет. Взглянув на свои часы с светящимся циферблатом, я увидел, именно, без пяти минут четыре» [34, т. 5, с. 66]. Но затем, после того как Фрези Грант убежала по волнам в неизвестность, оставив героя одного, происходит остановка времени: «Прошло некоторое время, в течение которого я не осознавал, что делаю и где нахожусь; затем такое сознание стало появляться отрывками» [34, т. 5, с. 69]. А далее происходит ускорение времени, сигнализирующее о его трансформации из эмпирического в сакральное. Если в реальности прошло лишь несколько часов до рассвета, то герою кажется, что прошло несколько дней: «...каждая следующая минута несла новое расстояние, – как между поездом и сверкнувшим в его конце прелестным пейзажем, летящим – едва возник – прочь, в горизонтальную бездну. Казалось мне, что прошло несколько

дней, и я только помнил» [34, т. 5, с. 69]. В конце происходит возвращение к реальному времени. Герой замечает на горизонте парусное судно ровно в одиннадцать двадцать утра и подчеркивает для себя, что встретится с ним «не позднее, чем через тридцать – сорок минут» [34, т. 5, с. 70].

Полная остановка времени для героя, которая стала явно заметной и для окружающих, происходит во время карнавала в Гель-Гью в момент встречи Гарвея со статуей с надписью «Бегущая по волнам. Герой остается неподвижен среди бушующего карнавала. И около часа, не замечая времени, смотрит на статую, чем привлекает к себе внимание горожан: «...вы стоите уже около часа, не сходя с места и не шевелясь, и это показалось нам подозрительным» [34, т. 5, с. 104]. Время для героя останавливается, так как в момент созерцания статуи он соприкасается со сверхреальностью, которую несет в себе образ Фрези Грант.

Таким образом, можно выделить в романе «Бегущая по волнам» **событийное (эмпирическое) время**, которое четко разграничивает жизнь героя на дни и часы, и **сакральное (душевное) время** особо глубоких переживаний и прозрений героя, когда течение времени будто останавливается или, как после встречи в море с Фрези Грант, убыстряется.

В следующем гриновском романе «Джесси и Моргиана», как было показано выше, в сущности, нет сакрального пространства, соответственно, и сакральное время – время глубоких творческих прозрений – практически, отсутствует. Но в романе имеет место момент инициации, которую проходит Джесси, когда больная бежит по страшному ночному лесу, а затем впадает в забытие, теряет сознание. Здесь можно проследить параллель с типичным для мифопоэтического мышления моментом умирания героя во время инициации, а потом возвращения его обновленным к новой жизни. В этом романе Грина также пересекаются два типа времени – событийное и сакральное. Событийное – время для автора и читателя (писатель четко обозначает его: «Джесси потеряла сознание, уснув при свете костра, в лесу <...>Было два часа ночи» (выделено мной Л. Б.) [34, т. 5, с. 317]. Сакральное – время для Джесси, которое в данный момент для нее останавливается,

она как бы впадает в забытие. В этот момент она так же, как и предыдущие герои Грина, обретает прозрение, но не прозрение, связанное с иной реальностью, а прозрение истинной земной любви: «Вы помните, как вы меня несли ночью?» – спрашивает Джесси у Детрея [34, т. 5, с. 339], вспоминая тот момент, когда он нашел ее без сознания в лесу и нес на руках к дому. Именно в этот момент полусознательного состояния девушка поняла, что любит Детрея и готова связать с ним свою судьбу.

В последнем романе «Дорога никуда» так же сакральное морское пространство сведено до минимума. Но роль сакрального центра произведения берет на себя, как и в романе «Золотая цепь», богатый дом, в который волею случая попадает юный герой Тиррей Давенант. Сакральное время, соответственно, начинает действовать на героя в связи с этим домом и его обитателями. Образ Тиррея в романе пересекается с образом Санди из «Золотой цепи» и в то же время противопоставляется ему. Соответственно, и время для Тиррея движется иначе, чем для Санди. Если время для Санди, когда он попадает в дом Ганувера, идет очень быстро, и сознание юноши едва справляется с нахлынувшими на него чудесными событиями, то время для юного Тиррея в романе «Дорога никуда», наоборот, замедляется. Юноша с нетерпением ждет одиннадцати часов перед тем, как впервые он должен попасть в дом Футрозов: «Как ни подталкивал Давенант взглядом стрелки часов, ему хватило времени сделать свою обычную утреннюю работу: протереть окна, развесить бумажки для мух, написать меню, и лишь после того, с неохотой, уступившей явной необходимости, часы пробили десять» [34, т. 6, с. 16]. Мучительно медленно время идет для Тиррея и перед последним посещением дома Футрозов: «Дождаясь половины восьмого вечера, Давенант переживал утомительное физическое напряжение<...> Не стерпев могущества часовых стрелок, хладнокровно сопротивляющихся его вздохам, взглядам, покусыванию губ, метаниям из угла в угол, Давенант надел шляпу и отправился на улицу без четверти семь» [34, т. 6, с. 41].

К восьми часам Тиррей должен был прийти в гостиную Футрозов. Это оказалось его последним посещением заветного дома. К восьми часам, также по намеченному для себя плану, он одолжен был непременно попасть в лисский театр, чтоб оправдаться перед Роэной и Элли. Автор точно называет дату - 5-го августа - последний день выступления знаменитых актеров. В момент мучительного преодоления героем огромного расстояния от Покета до Лисса он не замечает времени: «Его сознанием стало пространство; ни думать, ни чувствовать он более ничего не мог» [34, т. 6, с. 87]. Ценой нечеловеческих усилий он все же попадает к театру к нужному времени: без пяти восемь. Но долгожданная встреча так и не произошла. Не выдержав испытаний, Давенант впадает в беспамятство, попадает в больницу своспалением мозга. Сравним беспамятство Гарвея, которое приводит его в Лисс, откуда начинается путь героя к его Несбывшемуся, беспамятство Джесси, во время которого она обретает свою любовь, когда Детрей несет ее из леса на руках, и беспамятство Давенанта, которое резко меняет жизнь героя, но приводит его к дороге никуда. Все три героя, переживая для себя остановку времени вследствие болезни и потери сознания, следуя мифопоэтическим законам, переходят на новый уровень. Только путь Гарвея и Джесси далее направлен к обретению счастья, а путь Тиррея - к тюрьме и смерти. Таким образом, мы видим, что время в последнем романе Грина «Дорога никуда» так же, как и в предыдущих романах, имеет признаки сакральности: замедление, убыстрение и остановка времени. Но влияние сакрального времени на героя не приводит его к внутренним прозрениям, соприкосновению с иным миром, обретению счастья, как это происходило с героями первых романов писателя.

Духовное (ирреальное) время присутствует только в тех произведениях писателя, где есть мотив вечности, райской страны и связанные с ним ирреальные мифические герои. Это «Алые паруса», «Блистающий мир» и «Бегущая по волнам».

В феерии «Алые паруса» мотив вечности закладывается еще при описании детства Грея, когда тот в разговоре с поденщиком обещает выпить в Раю древнее вино, которое, по семейной легенде, не смогли одолеть его предки. «Чтобы с легким

сердцем напиться из такой бочки и смеяться, мой мальчик, хорошо смеяться, нужно одной ногой стоять на земле, другой – на небе», - говорит маленькому Грею поденщик [34, т. 3, с. 21]. Далее мотив Райской страны прослеживается в истории, рассказанной Ассоль Эглем: «ты уедешь навсегда в блистательную страну, где всходит солнце и где звезды спустятся с неба, чтобы поздравить тебя с приездом» [34, т. 3, с. 16]. И, наконец, когда корабль Грея отбывает в бесконечную морскую даль, увозя с собой Ассоль, а капитан и экипаж пьют вино из заветной бочки, снова возникает мотив вечности - вечного счастья. А если вспомнить о символическом значении образа Грея на духовном уровне как Небесного Жениха-Христа, о чем подробно говорилось выше, то приходим к выводу, что символический образ героя в этом значении соприкасается с вечностью. Грей увозит Ассоль в вечный мир Райской страны, которая находится вне времени и пространства.

Мотив «блистательной страны», о которой Эгль говорил Ассоль, развивается далее в романе «Блистающий мир». Его герой Друд – человек, владеющий сверхъестественным даром полета, знает путь в страну «Цветущих лучей». Как было показано выше, «Блистающий мир» в романе является символом Рая, а летающий человек Друд на третьем, духовном символическом уровне является условным художественным воплощением Небесного Жениха-Христа, который вместе с Тави (символ души, которая поверила в него) улетает ввысь, в Небесную страну – уходит в вечность. Таким образом, Друд умирает для Руны, которая отвергла его, но вечно будет жить для Тави и вместе с ней.

С вечностью, с вневременным миром также связан чудесный остров, который «сияет все дальше, все ярче» [34, т. 5, с. 68] и к которому бежит Фрези Грант из романа «Бегущая по волнам». Мотивом сияния топос острова, таким образом, объединяется с другими вариантами сакральных пространств в метаромане Грина. Фрези Грант – это героиня, которая ушла из мира людей в вечность. Ее история, по легенде, произошла сто пятьдесят лет назад; «...с тех пор пошел слух, что Фрези Грант иногда видели то тут, то там, ночью или на рассвете. Ее считают заботящейся

о потерпевших крушение...» [34, т. 5, с. 89]. Таким образом, Фрези осуществляет переход из реального хронотопа (150 лет назад) в сакральный и становится неподвластной эмпирическому времени, а чудесный остров «из желтых скал и голубых гор, замечательной красоты» [34, т. 5, с. 88], к которому стремится героиня, воплощает сакральное иномирие, хронологически помещенное в измерение вечности. Как было показано выше, образ Фрези Грант пересекается с образом Вечной Женственности символистов и Богородичными мотивами, а также с мотивом хождения Иисуса по воде, максимально концентрируя сакральное содержание в своей символике.

Выводы к разделу 3

Рассмотрев особенности пространственно-временной организации всех романов А. Грина, можно констатировать как высокую степень общности между ними на уровне хронотопа, так и генетическую связь его структуры и образного оформления с феерией «Алые паруса».

В частности, как и в «Алых парусах», пространство и время во всех романах писателя сохраняют трехуровневую символическую структуру, позволяющую выделить эмпирическое («профанное»), душевное (психологическое) и духовное («сакральное») измерения практически в каждом пространственном или временном сегменте художественного мира гриновских романов. В зависимости от проблематики, пропорции между указанными тремя измерениями хронотопа колеблются в амплитуде от преобладания сакрального уровня в ранних текстах («Блестящий мир», «Золотая цепь», «Бегущая по волнам») к его редукции (искажению, разрушению) и доминированию эмпирического в поздних («Джесси и Моргиана», «Дорога никуда»).

На уровне образной структуры пространства во всех романах Грина были выявлены одни и те же доминирующие топосы с устойчивой семантикой, как правило, восходящей к традиционной мифологической основе: море как

пространство духовного бытия, путь (дорога) как символ поиска, дом как родное пространство, лес как пространство испытаний, сад как субститут рая, трактир как место судьбоносных встреч, тюрьма как пространство несвободы. Функциональная нагрузка данных пространственных мифологем в каждом из романов и степень их художественной разработанности колеблются в зависимости от особенностей воплощения в каждом конкретном романе основного метасюжета гриновского художественного мира – сюжета поиска счастья и пути к его обретению.

Отдельно нами было выделено и проанализировано также феерическое пространство, представленное такими локусами, как цирк, маскарад, театр, общая особенность которых состоит в том, что это места большого скопления людей, так что происходящее там чудо обретает множество свидетелей. Тем самым чудесное получает статус бесспорного факта и дополнительную условно-объективную легитимацию в мире гриновских романов. Эта легитимация тем убедительнее, что изначально подобные локусы имеют сугубо «профанное» предназначение – это места массовых развлечений, зрелищ для толпы. И когда чудо совершается в подобном месте, оно тем самым символически побеждает его профанную природу, демонстрирует силу сакральных начал, способных проявиться не только в тех пространствах, где это ожидаемо (например, церковь, или природа как обиталище высших сил), но и там, где это кажется наименее возможным. Как и другие сквозные топосы гриновского метаромана, этот топос закладывается в «Алых парусах», где феерическим пространством воплощения чуда является многолюдная пристань.

Продолжая начатые гриноведами исследования художественного времени, было выявлено, что во всех романах писателя доминирует весеннее и летнее время года, в возрастных характеристиках героев преобладает юность, а в суточном цикле наиболее часто фигурирует утро. Это говорит о том, что на каждом из временных уровней для Грина является значимым именно начало (дня, года, жизни).

Отдельной спецификой наделено ночное время, которое в художественном мире Грина не имеет коррелята на других уровнях (времени года и возраста), а выделяется писателем как сакральная, вневременная часть суток, когда время

останавливается. Ночь, таким образом, в романистике Грина непосредственно связана с вечностью и потому исключена из потока эмпирического времени.

Все названные особенности проявлены в каждом из романов Грина и, таким образом, могут рассматриваться как факторы, которые формируют метароманное единство в прозе писателя на уровне хронотопа.

ВЫВОДЫ

1. Проследив развитие гриноведения от его зарождения в прижизненной критике А. Грина до новейших исследований, можно констатировать, что исследовательское внимание сразу обратилось к понятию мира произведений Грина как особой реальности, созданной не в единичных текстах писателя, а во всей совокупности его произведений. В то же время, обозначенный К. Зелинским как «Гринландия», художественный мир Грина долгое время получал преимущественно эмоционально-оценочные характеристики и интерпретации в критике, тогда как научное осмысление его целостности и миромоделирующих факторов началось сравнительно поздно и не носило системного характера. В частности, пока не получили четкого научного освещения такие аспекты изучения художественного мира Грина, как:

- метатекстуальное единство романного корпуса писателя, наделенное четко выявляемыми константными характеристиками;
- связь метатекстуальной целостности романов Грина с символизмом как формирующим контекстом для этого писателя;
- генеративная (порождающая) функция поовести «Алые паруса» по отношению к остальным романам Грина.

2. Рассмотрев романистику Грина как метатекстуальное единство, можно утверждать, что наличие прослеживаемых в нем множественных и разноуровневых связей между всеми романами, составляющими его, коррелирует с ведущими тенденциями эпохи рубежа XIX-XX вв. Речь идет о тенденции к циклизации, к объединению отдельных произведений в метажанровые и метатекстуальные единства, связанной с модернистскими и, в частности, символистскими художественными принципами. Стремление объединить все свои произведения в единый «текст жизни» больше проявлено в поэзии символизма (А. Блок, Андрей Белый), однако и в прозе данного течения у ряда авторов прослеживается аналогичное стремление к единству художественного мира нескольких или даже

многих произведений и к созданию множественных автоинтертекстуальных связей (романистика Ф. Сологуба, трилогия «Христос и Антихрист» Д. Мережковского, проза Андрея Белого). Единство художественного мира романистики Грина выявляет его типологическую общность с символизмом также на уровне общих творческих принципов:

- художественная реальность, выстраиваемая в текстах писателя, является проекцией его внутреннего мира, и это решающий фактор, обуславливающий метатекстуальную целостность его произведений;

- «этернизм», стремление к выявлению универсального через конкретное и единичное, вечного сквозь временное;

- обусловленная «этернистскими» установками устойчивость сквозных мотивов, типажей персонажей, ценностно окрашенной символики во всех текстах писателя.

Данные аспекты романистики Грина, как представляется, позволяют с большей уверенностью, чем это прослеживается в имеющихся гриноведческих исследованиях, связывать творчество писателя с символизмом.

3. Как было установлено в данной работе, зерном художественной целостности, включающей в себя все романы Грина, является его повесть-феерия «Алые паруса». Именно с нее начинается зрелый период творчества писателя и формируется устойчивая картина мира, в которой символистское «двоемирие» оформляется в индивидуальную гриновскую вариацию, постепенно складывающуюся от раннего творчества писателя к зрелому. Если в раннем периоде присутствует мысль о несоединимости сакрального и профанного начал, искусства и жизни, а герои писателя, соприкасаясь с миром ноуменальным, заканчивают смертью (Тарт) или сумасшествием (Дюпле), так и не найдя гармонии небесного и земного, то начиная с феерии «Алые паруса», гриновский миф о мире меняется в сторону установления такой модели «двоемирия», в которой сакральный и профанный уровни не отчуждены друг от друга, а взаимопроницаемы, а драматургия выстроенной в

романном корпусе писателя реальности определяется коллизиями, порожденными соприкосновением и взаимодействием между этими планами бытия.

4. Первым героем, который преодолел нерушимую преграду между сакральным и профанным, стал Артур Грэй. Образ капитана Грея положил начало новому типу гриновского героя, которого мы, вслед за автором, обозначили как «чудотворца». Для «героя-чудотворца» характерно не просто соприкосновение с миром нездешнего, чудесного, но он обладает способностью сделать невиданный мир доступным для других людей. В работе были выявлены следующие конститутивные признаки «героя-чудотворца», заданные в образе Грея и воспроизводящиеся в каждом из героев трех следующих романов:

1) «герой-чудотворец», в отличие от предыдущих романтических героев Грина, преодолевает противостояние сакрального и профанного мира;

2) «герой-чудотворец» не только сам совершает переход в сакральный мир, но и делает этот мир доступным для других людей, в частности, помогает совершить переход в мир иной реальности своей возлюбленной;

3) «герой-чудотворец» обязательно совершает чудо, то есть воплощает сакральную реальность в профанном мире, оставляя неизгладимый след в сердцах людей: корабль с алыми парусами Грея, волшебный дворец Ганувера или просто дом с садом Гарвея, где можно слышать голос Фрези Грант;

4) «герой-чудотворец» относится к рыцарскому типу альтруистичных героев.

Кроме инварианта «героя-чудотворца», в «Алых парусах» в образе Ассоль оформляется и инвариант магистрального женского образа гриновской романистики, который Грин обозначил как «девушка – живое стихотворение». Конститутивные черты этого типа героини, представленного в разнообразных вариантах во всех романах писателя, восходят, как было показано в работе, к символистской мифологии Вечной Женственности: «девушка – живое стихотворение» становится связующим звеном между мирами физическим и духовным; она обладает, как и «герой-чудотворец», способностью творчески

преображать мир и жизнь вокруг благодаря видению духовной сущности явлений предметного мира, так что в романной вселенной Грина Ассоль и следующие за ней героини данного типа воплощают актуализированную символистами мифологию «души мира».

В работе были проанализированы все варианты указанных типов героев во всех романах Грина и обнаружены переключки, связующие их в метароманное единство.

В смысловой организации картины мира романов Грина и ее ключевых образов была также выявлена своеобразная троичная структура, в соответствии с которой любой значимый образ, пространственно-временные элементы картины мира и вся эта картина в целом четко делятся на три уровня: 1) событийный, 2) душевный (психологический) и 3) духовный (трансцендентный, метафизический, связанный с религиозно-духовным измерением, всегда сохраняющимся в романах Грина). Этой троичностью обусловлена специфика символизации образов героев романов Грина и тех коллизий, в которых они действуют и раскрывают свою природу.

5. Пространственно-временной уровень романов Грина также демонстрирует единство общих принципов и образных доминант, благодаря которому романский корпус писателя может быть квалифицирован как мететекстуальное единство. В нем сохраняется символистский принцип «двоемирия», обуславливающий специфику хронотопа в его делении на «сакральную» и «профанную» области и тяготении к мифологизации пространственно-временных характеристик. При этом троичная смысловая структура (событийный – душевный – духовный уровни) также прослеживается в пространственно-временных деталях гриновского метаромана.

Указанные общие характеристики хронотопа были проанализированы в их основных мотивно-образных воплощениях (топосах), выявленных в повести-феерии «Алые паруса» и затем прослеженных во всех романах писателя. В частности, «Алыми парусами» задано устойчивое оформление «двоемирия» в романах Грина топосами моря (сакральный уровень) и суши (профаный уровень). Также в «Алых парусах» реализованы в своих основных значениях топосы, далее вариативно развернутые в каждом из последующих романов: топос пути, в частности, морского

плаванья как пути внутрь себя, путешествия в мире духа; топос дома как замкнутого индивидуального пространства (пространства души); топосы замка (дворца, богатого дома), сада, леса и трактира. Отдельно было рассмотрено пространство феерии как проявления чудесного в обыденном, оформленное у Грина чаще всего такими пространственными образами, как цирк, маскарад, театр, общая особенность которых состоит в том, что это места большого скопления людей, так что происходящее там чудо обретает множество свидетелей. Тем самым чудесное получает статус бесспорного факта и дополнительную условно-объективную легитимацию в мире гриновских романов.

Особенности художественного времени, выявленные в «Алых парусах», также соответствуют как символистской природе гриновского творчества (в частности, это «этернизм», проявленный в темпоральной образности его романов как соединение в рамках одного художественного мира разновременных деталей, формирующих исторически неопределенный контекст), так и его смысловой структуре (жизненный, душевный, духовный планы). Суточный, годовой и возрастной циклы временного потока в произведениях Грина, как и в модернистской литературе, мифологизированы, наделены определенным ценностным значением и связаны с магистральным сюжетом метаромана писателя – сюжетом поиска счастья через череду испытаний-инициаций и его обретения в духовном измерении. При этом в процессе анализа романов Грина было установлено доминирование весеннего и летнего времени года, утра как значимого времени суток, а также преобладание юности в возрастных характеристиках героев. Это говорит о том, что в каждом из вышеприведенных временных циклов для Грина значимой является мифология начала.

Отдельно была рассмотрена такая существенная часть суточного цикла, как ночь. В отличие от утра, которому в годовом цикле гриновского времени соответствует весна, а в возрастном – юность, соответствия ночи ни в годовом (зима), ни в возрастном (старость) циклах у Грина не было установлено, так как ни зима, ни старость не являются приоритетными в художественной мифологии

гриновского метаромана. Ночь, не имея сезонных и возрастных коррелятов в образности романов писателя, предстает, таким образом, как особенная, сакральная, вневременная часть суток, когда время останавливается и открывается вечный план бытия.

Названные выше характеристики художественного мира романов Грина выявлены в феерии «Алые паруса» и прослежены в разнообразных вариантах в каждом из его романов, благодаря чему установлен системный характер межтекстовых связей между всеми романами писателя, позволяющий определять их как метароманную структуру, наделенную всеми признаками художественного единства и генетически восходящую к первому крупному произведению писателя – феерии «Алые паруса».

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. А. С. Грин: взгляд из XXI века. К 130-летию Александра Грина: *сборник статей по материалам Международных юбилейных Гриновских чтений* / А. Е. Ануфриев, Т. Е. Загвоздкина, К. С. Лицарева. Киров : Изд-во ВятГГУ, 2011. Вып. 2. 178 с.
2. Адеев В. В. Фантастическая нить романа «Блистающий мир». *Александр Грин: творческая биография: Статьи, очерки, исследования* / Сост. А. А. Ненада. Феодосия : «Арт Лайф», 2014. С. 203–209.
3. Александр Грин: современный научный контекст: материалы XVI, XVII и XVIII Международных научных конференций 2000–2005 гг. : Крым, Феодосия. Симферополь : Крымский архив, 2006. 172 с.
4. Александр Грин: человек и художник: материалы XIV Международной научной конференции: Крым, Феодосия, 8–12 сентября 1998 г. Симферополь : Крымский архив, 2000. 176 с.
5. Алимов С. А. Человек имеет «право и счастье» (А. Грин и М. Волошин – о свободе творчества) *Александр Грин: жизнь, личность, творчество: статьи, очерки, исследования* / Сост. А. А. Ненада. Феодосия : «Арт Лайф», 2010. С. 20–25.
6. Бааль В. Мой Грин. *Заметки, размышления. К 100-летию со дня рождения А. Грина*. Даугава. 1980. № 8. С. 77–79.
7. Баданов А. Что означают разные цвета на иконах? URL: <http://dishupravoslaviem.ru/chto-oznachayut-raznye-cveta-na-ikonah/> (дата обращения: 30.09.19).
8. Баранова С. Ф. «Ксаверий» Александра Грина и «Голем» Густава Майринка. *Александр Грин: жизнь, личность, творчество: статьи, очерки, исследования* / Сост. А. А. Ненада. Феодосия : «Арт Лайф», 2010. С. 31–37.
9. Баранова С. Ф. Символический код романа А. С. Грина «Дорога никуда». *Александр Грин: судьба и творчество. Статьи, очерки, исследования* / Сост. А. А. Ненада. Феодосия; М. : Издательский дом «Коктебель», 2008. С. 84–92.

10. Баринаева Е. Е. Метатекст в постмодернистском литературном нарративе : автореферат дис. ... канд. филол. наук : Тверь, 2008. 23 с.
11. Бахтин М. М. Автор и герой в эстетической деятельности. Infolio электронная библиотека. Источник : Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. Издание 2-е. М. : Искусство, 1986. С. 9–191, 404–412. URL: http://www.infoliolib.info/philol/bahtin/5_1.html (дата обращения: 03.09.19)
12. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. М. : Российское Библейское общество, 2005. 1371 с.
13. Блаженный Августин. Исповедь. М. : Эксмо, 2006. 528 с.
14. Блок А. Избранные произведения: Стихотворения и поэмы. Киев : Веселка, 1985. 262 с.
15. Болотнова Н. С. Ассоциативное поле художественного текста как отражение поэтической картины мира автора. *Вестник ТГПУ*, 2004. Выпуск 1 (38). Серия : Гуманитарные науки (филология). С. 20–25.
16. Бондаренко Г. Феерия навсегда. URL: <http://grin.lit-info.ru/grin/kritika/bondarenko-feeriya-navsegda.htm> (дата обращения: 03.09.19)
17. Брыкина Н. Ф. Художественная картина мира в прозе Венедикта Ерофеева : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01. Волгоград, 2009. 209 с.
18. Важдает В. Проповедник космополитизма. Нечистый смысл «чистого искусства» Александра Грина. *Новый мир*, 1950. № 1. С. 257–272.
19. Варакина Е. Р. Картина мира в лирическом произведении: на материале творчества Г. Иванова и Странника (Д. Шаховского): дис. ... канд. филол. наук: 10.01.08 . М., 2009. – 183 с.
20. Варламов А. Н. Александр Грин. М. : Молодая гвардия, 2005. 452 с. URL: <https://azbyka.ru/fiction/aleksandr-grin-aleksej-varlamov/> (дата обращения: 30.09.19).
21. Варламова Л. М. Александр Грин и издательство Гржебина. *Александр Грин: творческая биография: Статьи, очерки, исследования* / Сост. А. А. Ненада. Феодосия : «Арт Лайф», 2014. С. 59–67.

22. Варламова Л. М. «Я пишу вам всю правду...» Эпистолярное наследие Грина. *Александр Грин: жизнь, личность, творчество: статьи, очерки, исследования* / Сост. А. А. Ненада. Феодосия : «Арт Лайф», 2010. С. 3–10.
23. Васильева О. А. Раннее творчество А. С. Грина: художественная модель мира, становление романтического героя : дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02. Симферополь, 2006. 214 с.
24. Вежбицкая А. Метатекст в тексте. *Новое в зарубежной лингвистике*. Вып. VIII. *Лингвистика текста*. М. : Прогресс, 1978. С. 403–421.
25. Вихров В. Рыцарь мечты. *Грин А. С. Собрание сочинений в 6 т.* М. : Правда, 1980. Т. 1. С. 3–34. URL: <http://lib.ru/RUSSLIT/GRIN/густech.txt> (дата обращения: 03.10.19)
26. Вольпе Ц. Об авантюрно-психологических новеллах А. Грина. А. Грин. Рассказы. Л., 1935. С. 5–22.
27. Вороничева А. О. Взаимодействие метафоры-заглавия и структуры романа А. С. Грина «Блистающий мир» *Вестник Брянского государственного университета*. Брянск : БГУ, 2017. № 1 (31). С. 252–256.
28. Воронцова Е. П. Соотношение денотативной и сигнификативной информации при реализации картины мира лексико-семантическими средствами (на материале французского языка) : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.05. Москва, 1987.
29. Воронцова Т. С. Временная оппозиция далекое / близкое в идеостиле А. С. Грина (на примере рассказов 1923–1928 гг.). *Александр Грин: судьба и творчество. Статьи, очерки, исследования* / Сост. А. А. Ненада. Феодосия; М. : Издательский дом «Коктебель», 2008. С. 117–124.
30. Воронцова Т. С. «Четвертое измерение» в идиостиле А. Грина. *Александр Грин: жизнь, личность, творчество: статьи, очерки, исследования* / Сост. А. А. Ненада. Феодосия : «Арт Лайф», 2010. С. 88–90.
31. Горнфельд А. Г. Грин. Искатель приключений. *Русское богатство*, 1917. № 6–7. С. 281.

32. Горнфельд А. Г. А. С. Грин. Рассказы. *Русское богатство*, 1910. № 3. С. 145–147.
33. Грин А. С. Дикая роза. Алые паруса. Недотрога. Феодосия; М. : Издательский дом «Коктебель», 2010. 128 с.
34. Грин А. С. Собрание сочинений в 6 т. / Сост. В. Е. Ковский, Вл. Россельс, Е. Прохоров. М. : Правда, 1980. Т. 1–6.
35. Грин А. С. Сокровища африканских гор. URL:<http://booksonline.com.ua/view.php?book=171493> (дата обращения: 05.09.19).
36. Грин Н. Н. Воспоминания об Александре Грине. Феодосия; М. : Издательский дом «Коктебель», 2005. 400 с.
37. Дегтярева Т. О. Фонетическая аранжировка пейзажа в повести-феерии А. С. Грина «Алые паруса» *Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія*. 2007. № 1, Т. 1. С. 130–134.
38. Дегтярева Т. О. Художественный мир А. С. Грина в литературоведческом дискурсе. *Філологічні трактати*. 2011. Т. 3, № 2. С. 16–21.
39. Дегтярьова Т. О. Мовні засоби вираження імпресіонізму в художньому тексті (на матеріалі творчості О. С. Гріна) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.02. Київ, 2002. 17 с.
40. Дикова Т. Ю. Рассказовая проза Александра Грина в контексте русской и мировой культуры. *Динамика языковых и культурных процессов в современной России*. 2016. № 5. С. 807–811.
41. Дикова Т. Ю. Рассказы Александра Грина 1920-х годов: поэтика оксюморона : автореф. дис. ... канд. филол. наук : Екатеринбург, 1997. 19 с.
42. Динамов С. Современная авантюрная литература. *Красное студенчество*. 1926. № 2. С. 74.
43. Дмитриев В. А. «Зазеркальный» мир Александра Грина (к 85-летию первой публикации повести «Фанданго»). *Александр Грин: творческая биография: Статьи, очерки, исследования* / Сост. А. А. Ненада. Феодосия : «Арт Лайф», 2014. С. 210–220.

44. Дорошкевич В. А. «Крысолов» Александра Грина – произведение, содержащее необычное предвидение конца большевизма в России. *Александр Грин: жизнь, личность, творчество: статьи, очерки, исследования* / Сост. А. А. Ненада. Феодосия : «Арт Лайф», 2010. С. 61–65.

45. Дорошкевич В. А. Образ философии и все невозможное, следующее из него в рассказе А. Грина «Серый автомобиль». *Александр Грин: творческая биография: Статьи, очерки, исследования* / Сост. А. А. Ненада. Феодосия : «Арт Лайф», 2014. С. 115–120.

46. Дорошкевич В. А. О философских предпосылках творчества Александра Грина. *Александр Грин: судьба и творчество. Статьи, очерки, исследования* / Сост. А. А. Ненада. Феодосия; М. : Издательский дом «Коктебель», 2008. С. 67–71.

47. Дунаевская И. К. Главный предмет искусства – скульптура души. *А. С. Грин: взгляд из XXI века. К 125-летию Александра Грина: сборник статей по материалам Международной научной конференции «Актуальные проблемы современной филологии»*. Киров : Изд-во ВятГГУ, 2005. 284 с.

48. Дунаевская И. К. О «глубокой, древней музыке ощущения полноты жизни и совершенного спокойствия» А. С. Грина. *Александр Грин: жизнь, личность, творчество: статьи, очерки, исследования* / Сост. А. А. Ненада. Феодосия : «Арт Лайф», 2010. С. 96–131.

49. Дунаевская И. К. Туда, где тихо и ослепительно... Опыт христианско-изотерического прочтения А. Грина. *Наука и религия*. 1993. № 8. С. 52–55.

50. Дунаевская И. К. Этико-эстетическая концепция человека и природы в творчестве А. Грина. Рига : Зинатне, 1988. 168 с.

51. Ерофеев В. В. В поисках потерянного рая (Русский метароман В. Набокова). Журнал «Самиздат».

URL: http://samlib.ru/v/victor_v_e/v_poiskah_raya.shtml (дата обращения: 07.11.19).

52. Женнетт Ж. Палимпсесты: литература во второй степени. Фигуры: *Работы по поэтике: в 2 т.* М. : Изд-во имени Сабашниковых, 1998. 944 с.

53. Жолковский А. К., Щеглов Ю. К. К понятиям «тема» и «поэтический мир». Труды по знаковым системам. Тарту, 1975. Вып. VII. с. 143–167. URL: <https://dornsife.usc.edu/alexander-zholkovsky/bib14> (дата обращения: 05.09.19).
54. Жуков П. Мы увидим алые паруса. К 70-летию со дня смерти Александра Грина. URL: <http://rusvera.mrezha.ru/423/3.htm> (дата обращения: 06.10.19).
55. Загвоздкина Т. Е. Особенности поэтики романов А. С. Грина (проблема жанра) : дис. ... канд. филол. наук : Вологда, 1985. 215 с.
56. Зелинский К. А. Грин. *Красная новь*, 1934. № 4. С. 196–206.
57. Злочевская А. В «Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова – оригинальная версия русского метаромана XX в. *Русская словесность*. № 2. М., 2001. С. 5–10.
58. Золотавкин Е. Алголь: звезда дьявола из созвездия Персея. URL: <https://biguniverse.ru/posts/algol-zvezda-dyavola-iz-sozvezdiya-perseya> (дата обращения: 05.09.19).
59. Иваницкая Е. Н. Мир и человек в творчестве А. С. Грина. Ростов н/Д : Изд-во Рост. ун-та, 1993. 64 с.
60. Иванов В. И. Голубой цветок. (Конспект лекций). *Собрание сочинений в 4 томах*. Т. 4. Брюссель, 1987, С. 739–741. URL: http://rvb.ru/ivanov/1_critical/1_brussels/vol4/01text/05misc/4_199.htm (дата обращения: 10.11.19).
61. Иванов В. И. Две стихии в современном символизме. *Собрание сочинений в 4 томах*. Т. 2. Брюссель, 1974, С. 536–561. URL: https://rvb.ru/ivanov/1_critical/1_brussels/vol2/01text/01papers/2_366.htm (дата обращения: 12.11.19).
62. Иванов В. И. О Новалисе. *Собрание сочинений в 4 томах*. Т. 4. Брюссель, 1987, С. 252–278. URL: http://rvb.ru/ivanov/1_critical/1_brussels/vol4/01text/02papers/4_162.htm (дата обращения: 10.11.19).

63. Иванов В. И. Поэт и чернь. *Собрание сочинений в 4 томах*. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 709–714. URL: http://rvb.ru/ivanov/vol1/01text/03papers/1_177.htm (дата обращения: 20.11.19).
64. Ильин И. П. Постмодернизм. Словарь терминов. URL: http://adhdportal.com/book_2584_chapter_6_AVTORSKAJAMASKA.html (дата обращения: 22.04.19).
65. Ильинская Н. И. Готический след в малой прозе Александра Грина. *Классические и постклассические литературные стратегии в пространстве современной культуры : коллективная монография / под ред. И. И. Московкиной, Т. А. Шеховцовой. Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2017. С. 154–164.*
66. Ильинская Н. И. Традиция литературной готики в малой прозе Александра Грина. *Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки*. Кам'янець-Подільський : Аксиома. 2017. Вип. 45. С. 80–85.
67. История русской литературы XX века (20-50-е годы): Литературный процесс : учебное пособие. М. : Изд-во Моск. ун-та, 2006. 776 с.
68. Калинин В. М., Бувеская М. В. Гринландия Н. А. Кобзева. *Александр Грин: жизнь, личность, творчество: статьи, очерки, исследования / Сост. А. А. Ненада. Феодосия : «Арт Лайф», 2010. С. 66–70.*
69. Калицкая В. П. Моя жизнь с Александром Грином: Воспоминания. Письма. Феодосия; М. : Издательский дом «Коктебель», 2010. 256 с.
70. Калмыков С. В. Как и кто критиковал Грина. *Александр Грин: жизнь, личность, творчество: статьи, очерки, исследования / Сост. А. А. Ненада. Феодосия : «Арт Лайф», 2010. С. 14–19.*
71. Ким, Хён Ёнв. Теория метатекста и формы ее проявления в поэтике. *Acta Slavica Iaponica*, Tomus 21, Hokkaido University, 2004. pp. 202–213, URL: https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/39437/1/ASI21_009.pdf (дата обращения: 20.11.19).

72. Киселев В. С. Метатекстовые повествовательные структуры в русской прозе XVIII – первой трети XIX века : автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.01.01. Томск, 2006. 48 с.

73. Ключерова А. О. Структура и функции метафор в произведениях А. С. Грина : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01. Нижний Новгород, 2019. 168 с.

74. Кобзев Н. А., Загвоздкина Т. Е. Поэтика прозы А. С. Грина : Симферополь : Крымучпедгиз, 2006. 160 с.

75. Кобзев Н. А. Грин и неоромантики. *Александр Грин: судьба и творчество. Статьи, очерки, исследования* / Сост. А. А. Ненада. Феодосия; М. : Издательский дом «Коктебель», 2008. С. 61–66.

76. Кобзев Н. А. Новелла А. Грина 20-х годов. Симферополь: Крымский архив, 1996. 81 с.

77. Кобзев Н. А. Ранняя проза А. С. Грина. Симферополь : Крымский архив, 1995. 72 с.

78. Кобзев Н. А. Роман Александра Грина: Проблематика, герой, стиль. Кишинев : Штиинца, 1983. 139 с.

79. Ковина Е. В. Художественная картина мира в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы»: время, пространство, человек : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01. Санкт-Петербург, 2005. 22 с.

80. Ковский В. Е. Романтический мир Александра Грина. М. : Наука, 1969. 296 с.

81. Ковский В. Е. «Я знаю всю его жизнь» (Воспоминания об А. С. Грине). *Александр Грин: судьба и творчество. Статьи, очерки, исследования* / Сост. А. А. Ненада. Феодосия; М. : Издательский дом «Коктебель», 2008. С. 125–127.

82. Ковтун Л. Д. Автографы А. С. Грина в частных собраниях. *Александр Грин: творческая биография: Статьи, очерки, исследования* / Сост. А. А. Ненада. Феодосия : «Арт Лайф», 2014. С. 21–26.

83. Ковтун Н. В. Современная традиционалистская проза: идеология и мифопоэтика. Красноярск : СФУ, 2013. 352 с.

84. Козлова Е. А. Принципы художественного обобщения в прозе А. Грина: развитие символической образности : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01 / Псков, 2004. 18 с.

85. Козлова Е. А. Принципы художественного обобщения в прозе А. Грина: развитие символической образности : дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01. Псков, 2004. 204 с.

86. Козлова Е. А. Проблема символаобразования в прозе А. С. Грина (образ «острова») URL: http://grinworld.org/salvatory/salvatory_03_03_02.htm (дата обращения: 12.02.20).

87. Колотупова С. В. Вера Калицкая в кругу писателей-современников. *Александр Грин: творческая биография: Статьи, очерки, исследования* / Сост. А. А. Ненада. Феодосия : «Арт Лайф», 2014. С. 97–106.

88. Конева А. Анализ на някои состояния в разказите на А. С. Грин. *Език и литература*. № 30 (5). София, 1975. С. 57–60.

89. Кораблина Ю. Н. Художественная картина мира в мемуарных произведениях В. П. Катаева : дис. ... канд. филол. наук : 10.10.01. Сургут, 2006. 177 с. URL: <https://www.dissercat.com/content/khudozhestvennaya-kartina-mira-v-memuarnykh-proizvedeniyakh-vp-kataeva> (дата обращения: 22.12.19).

90. Костов Х. Мифопоэтика Андрея Платонова в романе «Счастливая Москва». Хельсинки, 2000. 325 с. URL: https://imwerden.de/pdf/o_platonove_heli_kostov.pdf (дата обращения: 22. 09.20).

91. Крюкова М. И. Экфрастический тезаурус в прозе А. С. Грина : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01. Екатеринбург, 2019. 23 с.

92. Кузьмина Н. А. К основаниям реконструкции индивидуальной поэтической картины мира (на материале творчества Ю. Левитанского). *Язык. Человек. Картина мира. Лингвоантропологические и философские очерки (на материале русского языка)*. Омск : Омск. гос. ун-т, 2000. С. 119–131.

93. Кушнірова Т. В. Жанрово-стильові особливості роману О Гріна «Блистающий мир». *Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки*. 2010. Вип. 23. С. 86–90.

94. Лазарева В. В. Потенциал сценического воплощения художественной образности А. С. Грина. *Александр Грин: творческая биография: Статьи, очерки, исследования* / Сост. А. А. Ненада. Феодосия : «Арт Лайф», 2014. С. 151–154.

95. Левандовский А. А. Простая вера Александра Грина. *Вестник ПСТГУ. Серия II: История. История Русской Православной Церкви*, 2019. Вып. 86. С. 126–136.

96. Ливская Е. В. Мифопоэтическая система прозы А. Грина (на материале рассказа «Фанданго»). *Филологические науки. Вопросы теории и практики*. Тамбов : Грамота, 2016. № 1 (55). Ч. 2. С. 26–28.

97. Литвинов Е. Религиозные мотивы в творчестве Александра Грина. *Studia Rossica Posnaniensia* 23, Познань, 1993. том XXIII. С. 47–52. URL: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Studia_Rossica_Posnaniensia/Studia_Rossica_Posnaniensia-r1993-t23/Studia_Rossica_Posnaniensia-r1993-t23-s47-52/Studia_Rossica_Posnaniensia-r1993-t23-s47-52.pdf (дата обращения: 22. 05.20).

98. Лихачев Д. С. Внутренний мир художественного произведения. *Вопросы литературы*. № 8, 1968. С. 74–87.

99. Лопуха А. О. Фантастический мир Александра Грина. Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во Петрозаводского государственного университета, 1990. Т. 1. С. 112–114.

100. Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. *Семиосфера*. СПб., 2004. С. 150–391.

101. Лотман Ю. М. Дом в «Мастере и Маргарите». *Семиосфера*. СПб., 2001. С. 313–320.

102. Лотман Ю. М. Лекции по структуральной поэтике. Вып. 1 (Введение, теория стиха) *Учен. зап. Тартуского университета* : Вып. 160. *Труды по знаковым системам*. Тарту, 1964. 195 с.

103. Лотман Ю. М. Текст в тексте. Статьи по семиотике культуры и искусства / сост. Р. Г. Григорьева, С. М. Даниэль. СПб. : Академ. проект, 2002. С. 58–78.
104. Лотман Ю. М. Художественное пространство в прозе Гоголя. *В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь*. М., 1988. С. 251–293.
105. Ляхович А. В. Витки и оковы «Золотой цепи» Александра Грина. URL: <http://grin.lit-info.ru/grin/kritika/lyahovich-vitki-i-okovy.htm> (дата обращения: 03.05.20).
106. Ляхович А. В. Феноменология слова Александра Грина: к вопросу о связях слова и музыки. *Александр Грин: творческая биография: Статьи, очерки, исследования* / Сост. А. А. Ненада. Феодосия : «Арт Лайф», 2014. С. 121–130.
107. Максимова О. Л. Проза А. Грина: музыка в художественном сознании писателя : автореф. дис. ... канд. филол. наук : Вологда, 2004. с. 21.
108. Малыгина Н. М. Художественный мир Андрея Платонова. Москва, 1995. 94 с.
109. Марченко Д. Икона «Отрада и Утешение». Происхождение образа. Православная жизнь. URL: <http://pravlife.org/content/ikona-otrada-i-uteshenie-proishozhdenie-obraza> (дата обращения: 05.09.19).
110. Медведева Н. Г. Миф как форма художественной условности : дис. ... канд. филол. наук : 10.01.08. Москва, 1984. 172 с.
111. Медведева Н. Г. Мифологическая образность в романе А. С. Грина «Блистающий мир». *Филологические науки*, № 2. 1984. С. 24–30.
112. Медведева Н. Г. Мифологический неоромантизм А. Грина. Вымысел vs мимесис: *Очерки русской литературы XX–XXI вв.: А. С. Грин, И. А. Бродский, Л. В. Лосев, С. В. Кекова*. Ижевск, 2014. 128 с. (Академический час. Вып. 2).
113. Меднис Н. Е. Поэтика и семиотика русской литературы. М., 2011. URL: <https://culture.wikireading.ru/65257> (дата обращения: 07.11.19).
114. Мейлах Б. С. Философия искусства и художественная картина мира. *Вопросы философии*, № 7. 1983. С. 116–125.

115. Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. М. : Наука, 1976. 407 с. URL: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/melet1/03.php (дата обращения: 07.11.19).

116. Меликян М. М. Художественная структура бытия в метаромане Ф. М. Достоевского («Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы») : автореферат дис. ... канд. филол. наук : Иваново, 2006. 18 с.

117. Мельникова Л. А. Преодолев «нестерпимую привычность имен...» (собственные имена в творчестве А. С. Грина) *Александр Грин: жизнь, личность, творчество: статьи, очерки, исследования* / Сост. А. А. Ненада. Феодосия : «Арт Лайф», 2010. С. 91–95.

118. Мельникова Л. А. Прилагательные, характеризующие пространственно-временные отношения, в художественном словоупотреблении А. С. Грина. *Александр Грин: творческая биография: Статьи, очерки, исследования* / Сост. А. А. Ненада. Феодосия : «Арт Лайф», 2014. С. 193–202.

119. Мельникова Л. А. Специфика словоупотребления в художественной прозе А. С. Грина. *Александр Грин: судьба и творчество. Статьи, очерки, исследования* / Сост. А. А. Ненада. Феодосия; М. : Издательский дом «Коктебель», 2008. С. 93–99.

120. Мельникова Л. А. Тайна «соседства слов» Александра Грина. *Александр Грин: творческая биография: Статьи, очерки, исследования* / Сост. А. А. Ненада. Феодосия : «Арт Лайф», 2014. С. 183–192.

121. Менделеева Д. «Возвращенный ад» Александра Грина. URL: <http://grin.lit-info.ru/grin/kritika/mendeleeva-vozvraschennyj-ad-grina.htm> (дата обращения: 17.08.19).

122. Минц З. Г. О некоторых «неомифологических» текстах в творчестве русских символистов. *Блок и русский символизм: Избранные труды: В 3 кн. Кн. 3: Поэтика русского символизма*. СПб. : Искусство, 2004. С. 59–96. URL: <http://www.ruthenia.ru/mints/papers/neomifologich.html> (дата обращения: 14.06.19).

123. Михайлова Л. Александр Грин: Жизнь, личность, творчество. М. : Худож. лит., 1972. 192 с.

124. Михин А. Н. Роман Д. С. Мережковского «Александр 1»: художественная картина мира : дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01. Магнитогорск, 2004. 225 с. URL: <http://www.dslib.net/russkaja-literatura/roman-d-s-merezhkovskogo-aleksandr-1-hudozhestvennaja-kartina-mira.html> (дата обращения: 15.03.19).

125. Молитвенник для католиков латинского обряда. Bruxelles: Издательство «Жизнь с Богом», 1979. 81 с.

126. Морева Т. Ю. Конфигурация точек зрения в рассказе А. С. Грина «Серый автомобиль». *Мова і культура. (Науковий журнал)*. К. : Видавничий дім Дмитра Бураго. 2016. Вип. 18. Т. V (180). С. 82–88.

127. Морева Т. Ю. О жанровых особенностях рассказа в стихах А. С. Грина «ЛИ». *Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філологія*. 2016. Вип. 75. С. 80–83.

128. Мусий В. Б. Жанровые особенности рассказа А. С. Грина «Отравленный остров». *Стратегии жанрового развития русской литературы в мировом историко-культурном контексте*: сб. науч. статей Междунар. научно-практ. конф. Брест : БрГУ, 2017. С.151–155.

129. Мусий В. Б. Мотивировка загадочного в рассказе А. С. Грина «Таинственная пластинка». *Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Серія «Філологічні науки»*. Вип. 35. С. 16–21.

130. Мусий В. Б. Проблемы искусства в произведениях Александра Грина. *Вісник ОНУ. Сер.: Філологія*. 2016. Т. 21, вип. 1(13).

131. Мусий В. Б. Рассказ А. С. Грина «Отравленный остров»: текст и подтекст. *Проблеми сучасного літературознавства*. 2016. Вип. 22. С. 151–158.

132. Мусий В. Б. Семантические оппозиции в рассказе А.С. Грина «Ночью и днем». *Мова і культура. (Науковий журнал)*. К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. Вип. 18. Т. V (180). С. 213–219.

133. Мусий В. Б. Субъективная модальность в рассказе А. С. Грина «Остров Рено». *Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філологія*. 2016. Вип. 75. С. 69–74.
134. Ненада А. А. Александр Грин и художник Иван Куликов. *Александр Грин: жизнь, личность, творчество: статьи, очерки, исследования* / Сост. А. А. Ненада. Феодосия : «Арт Лайф», 2010. С. 56–60.
135. Ненада А. А. «Предмет искусства – главный: скульптура души». *Александр Грин: судьба и творчество. Статьи, очерки, исследования* / Сост. А. А. Ненада. Феодосия; М. : Издательский дом «Коктебель», 2008. С. 71–74.
136. Нумано М. Гриномания и гриноведение в Японии. *Александр Грин: творческая биография: Статьи, очерки, исследования* / Сост. А. А. Ненада. Феодосия : «Арт Лайф», 2014. С. 235–246.
137. Озерная М. Символика в романе А. Грина «Бегущая по волнам». URL: <https://ozzsite.ucoz.ru/publ/26-1-0-44> (дата обращения: 15.09.2020).
138. Озкан В. Б. Метароман как проблема исторической поэтики : автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.01.08. Москва, 2013. 46 с.
139. Орищук Н. Официальная репрезентация творчества Александра Грина в СССР: Идеологические мифы, их творцы и потребители : дис. ... доктора философии : Кентербери, 2006. 308 с.
140. Остапенко И. В. Природа в русской лирике 1960–1980-х годов: от пейзажа к картине мира: монография. Симферополь : ИТ «АРИАЛ», 2012. 432 с.
141. Панаиоти И. А. «...Когда-нибудь мы встретимся с тобой»: Александр Грин и Георгий Шенгели. *Александр Грин: творческая биография: Статьи, очерки, исследования* / Сост. А. А. Ненада. Феодосия : «Арт Лайф», 2014. С. 82–89.
142. Пантелькин В. П. «Дорога никуда»: роман А. Грина и гравюра Джона Гринвуда. *Александр Грин: творческая биография: Статьи, очерки, исследования* / Сост. А. А. Ненада. Феодосия : «Арт Лайф», 2014. С. 33–45.

143. Пантелькин В. П. Круг чтения Александра Грина: Луи Шадурн. *Александр Грин: жизнь, личность, творчество: статьи, очерки, исследования* / Сост. А. А. Ненада. Феодосия : «Арт Лайф», 2010. С. 38–48.

144. Пантелькин В. П. Л. Шадурн, А. Блок, В. Гюго и роман А. Грина «Бегущая по волнам». *Александр Грин: творческая биография: Статьи, очерки, исследования* / Сост. А. А. Ненада. Феодосия : «Арт Лайф», 2014. С. 46–58.

145. Пантелькин В. П. Роман Александра Грина «Дорога никуда». Поиски и находки. *А. С. Грин и судьбы романтики в мировой литературе*. Киров : ООО «Радуга ПРЕСС», 2016. 255 с.

146. Парамонова Т. А. Проза А. С. Грина как сверхтекстовое единство : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01. Самара, 2009. 20 с.

147. Парамонова Т. А. Проза А. С. Грина как сверхтекстовое единство : дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01. Самара, 2009. 226 с.

148. Парамонова Т. А. Сборник «Искатель приключений» (1916) в контексте сверхтекстового единства прозы А. Грина. *Александр Грин: судьба и творчество. Статьи, очерки, исследования* / Сост. А. А. Ненада. Феодосия; М. : Издательский дом «Коктебель», 2008. С. 109–117.

149. Паустовский К. Александр Грин. Год XXII. Альманах пятнадцатый. М., 1939. С. 10–430.

150. Пахарева Т. А. «Летний сад» А. Ахматовой: (анализ стихотворения). *Анна Ахматова: эпоха, судьба, творчество. Крымский Ахматовский научный сборник*. Вып. 7: К 120-летию со дня рождения поэта. Симферополь : Крымский архив, 2009. С. 91–100.

151. Первова Ю. А. Алые паруса в сером тумане. *Грани: Журнал литературы, искусства, науки и общественно-политической мысли*. № 42 (147, 48), 1988. С. 143–186; 65–128.

152. Первова Ю. А. Две судьбы: Александр и Нина Грин. Биографические очерки. Феодосия; М. : Издательский дом «Коктебель», 2015. 624 с.

153. Перова Е. Ю. Сакральное время русской культуры: На материале современной русской духовной поэзии : автореф. дис. ... канд. культурологии : 24.00.02. Москва, 2000. 23 с. URL: <http://cheloveknauka.com/sakralnoe-vremya-russkoj-kultury#ixzz5kcy7hLgD> (дата обращения: 21.05.2019).

154. Петровский М. Романс и феерия. *Литература. Еженедельное приложение к газете «Первое сентября»*, 1997. № 24. С. 2–3.

155. Примочкина Н. Н. А. Грин и М. Горький: история литературных отношений. *Александр Грин: творческая биография: Статьи, очерки, исследования* / Сост. А. А. Ненада. Феодосия : «Арт Лайф», 2014. С. 68–74.

156. Пропп В. Я. Морфология волшебной сказки. М. : Лабиринт, 2001. 144 с.

157. Пушкарева С. В. «Благородный герой» в творческом мире Александра Грина и «рыцарь духа» в поэзии Николая Гумилева. *Александр Грин: творческая биография: Статьи, очерки, исследования* / Сост. А. А. Ненада. Феодосия : «Арт Лайф», 2014. С. 75–81.

158. Разумовская А. Г. Сад в русской поэзии XX века: феномен культурной памяти : автореф. дис. ... д-ра. филол. наук : 10.01.01. Санкт-Петербург, 2011. 31 с.

159. Раскина Е. Ю. Духовная наполненность путешествий в творчестве А. С. Грина и Н. С. Гумилева. *Александр Грин: творческая биография: Статьи, очерки, исследования* / Сост. А. А. Ненада. Феодосия : «Арт Лайф», 2014. С. 143–150.

160. Ревякина А. А. Комментарии. *Грин А. С. Собрание сочинений в 5 т. Т. 5.* Москва, 1991. С. 575–590.

161. Ревякина А. А. Некоторые проблемы романтизма XX века и вопросы искусства в послеоктябрьском творчестве Александра Грина : автореферат дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01. Москва, 1970. 20 с.

162. Ревякина А. А. «Скульптура души...»: А. С. Грин о психологии творчества. *Res philologica: Ученые записки.* Вып. 6. / Отв. ред. Э. Я. Фесенко. Архангельск : Поморский университет, 2009. №6. С. 51–62.

163. Романенко В. А. Лингвопоэтическая система сквозных символов в творчестве А. С. Грина : дис. ... канд. филол. наук : Тирасполь, 1999. 241 с.
164. Саидова М. В. Поэтика А. С. Грина (на материале романтических новелл) : дис. ... канд. филол. наук : Душанбе, 1974. 290 с.
165. Сапрыгина Н. В. Идея Вечной Женственности в творчестве Александра Грина. *Проблеми сучасного літературознавства*. Вип. 13. 2004. С. 111–118.
166. Сапрыгина Н. В. Образ поэта-современника в рассказе А. Грина «Искатель приключений». *Александр Грин: жизнь, личность, творчество: статьи, очерки, исследования* / Сост. А. А. Ненада. Феодосия : «Арт Лайф», 2010. С. 26–30.
167. Сапрыгина Н. В. Прототипы героев «Алых парусов»: психолингвистический поиск. *Александр Грин: судьба и творчество. Статьи, очерк, исследования* / Сост. А. А. Ненада. Феодосия; М. : Издательский дом «Коктебель», 2008. 148 С. 47–54.
168. Сапрыгина Н. В. Шекспировские мотивы в творчестве А. С. Грина. *Александр Грин: творческая биография: Статьи, очерки, исследования* / Сост. А. А. Ненада. Феодосия : «Арт Лайф», 2014. С. 155–167.
169. Сборник акафистов. М. : Преображение, 1992. 703 с.
170. Свербілова Т. Г. Інтермедіальний аспект у пізніх новелах О. С. Гріна («Крысолов» і «Фанданго»). *Классические и постклассические литературные стратегии в пространстве современной культуры*: коллективная монография / под ред. И. И. Московкиной, Т. А. Шеховцовой. Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2017. С. 211–222.
171. Семибратов В. К. «Алые паруса» А. С. Грина в контексте эпохи. *Александр Грин: творческая биография: Статьи, очерки, исследования* / Сост. А. А. Ненада. Феодосия : «Арт Лайф», 2014. С. 27–32.
172. Смоленцев А. И. Высшая мера мечты («Алые паруса» Грина в координатах христианства). *Мечта разыскивает путь: материалы VI Гриновских чтений, посвященных 120-летию А. С. Грина*. Киров, 2001. С. 81–88.

173. Смолина Н. Ю. Художественная картина мира в поэме А. А. Блока «Возмездие»: структура и семантика : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01. Абакан, 2009. 20 с.

174. Соловьев В. С. «Неподвижно лишь солнце любви...»: Стихотворения. Проза. Письма. Воспоминания современников / Сост., вступит. статья, коммент. А. А. Носова. М. : Моск. рабочий, 1990. 445 с.

175. Сподарец Н. В. Мирообразовательный дискурс литературоведения: от мира произведения к авторским мирам поэтов серебряного века. *Мова і культура. (Науковий журнал)*. К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. Вип. 18. Т. V (180). С. 106–111.

176. Сукиасова И. Текстологическая работа над варианте на романа «Бегущая по волнам» от А.С. Грин», *Език и литература*, София. №25 (5), 1970, С. 33.

177. Суперанская А. В. Современный словарь личных имён: Сравнение. Происхождение. Написание. М. : Айрис-пресс, 2005. 384 с.

178. Темненко Г. М. К вопросу о традициях классицизма в поэзии А. Ахматовой (Стихотворение «Летний сад»). *Анна Ахматова: эпоха, судьба, творчество. Крымский Ахматовский научный сборник*. Вып. 7 : К 120-летию со дня рождения поэта. Симферополь : Крымский архив, 2009. С. 100–113.

179. Темненко Г. М. Трансформация архетипических представлений о вечной женственности в романе А. Грина «Бегущая по волнам». *Культура народов Причерноморья*. 2012. № 240. С. 153–156.

180. Топоров В. Н. Пространство и текст. Текст: семантика и структура. М., 1983. С. 227–284.

181. Трахименок С. А. Красное в творчестве Грина. *Александр Грин: творческая биография: Статьи, очерки, исследования* / Сост. А. А. Ненада. Феодосия : «Арт Лайф», 2014. С. 168–172.

182. Трессидер Д. Словарь символов URL: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/JekTresidder/508.php (дата обращения: 21.05.2020).

183. Тырышкина Е. В. Русская литература 1890-х – начала 1920-х годов: от декаданса к авангарду. Новосиб. гос. пед. ун-т. Новосибирск, 2002. 151 с.
184. Фомин А. А. О реминисцентных именах собственных в произведениях А. Грина. *Александр Грин: судьба и творчество. Статьи, очерки, исследования* / Сост. А. А. Ненада. Феодосия; М. : Издательский дом «Коктебель», 2008. С. 100–108.
185. Фомин А. А. О смысловом потенциале поэтонима Моргана у А. Грина. *Александр Грин: творческая биография: Статьи, очерки, исследования* / Сост. А. А. Ненада. Феодосия : «Арт Лайф», 2014. С. 131–142.
186. Фомин А. А. О смыслообразующем потенциале поэтонимов в рассказе А. С. Грина «Элда и Анготэя». *Александр Грин: жизнь, личность, творчество: статьи, очерки, исследования* / Сост. А. А. Ненада. Феодосия : «Арт Лайф», 2010. С. 76–87.
187. Фризман Л. Г. А. Грин и романтизм. *Александр Грин: творческая биография: Статьи, очерки, исследования* / Сост. А. А. Ненада. Феодосия : «Арт Лайф», 2014. С. 107–114.
188. Хализев В. Е. Теория литературы : Учебник. 4-е изд., испр. и доп. М. : Высш. шк., 2004. 405 с.
189. Харчев В. В. Поэзия и проза Александра Грина. Горький : Волго-Вят. кн. изд-во, 1975. 255 с.
190. Хрулев В. И. Романтизм А. Грина и его развитие : автореф. дис. ... канд. филол. наук : Москва, 1970. 17 с.
191. Хуторянская А. Д. Картина мира в современной гуманитарной науке. *Гуманитарные науки*, № 2, 2012. С. 4–17.
192. Царькова Ю. В уме своем я создал мир иной (Об особенностях «фантастического» мира А. Грина). URL: <http://grin.lit-info.ru/grin/kritika/carkova-mir-inoj.htm> (дата обращения: 23.05.2019).
193. Царькова Ю. А. От «Красных парусов» к «Блистающему миру»: реконструкция замысла первого романа А. Грина. *Александр Грин: современный*

научный контекст. URL: http://grinworld.org/salvatory/salvatory_03_04_01.htm (дата обращения: 23.05.2019).

194. Цивьян Т. В. Сад: природа в культуре или культура в природе? *Натура и культура*. Тезисы конференции. М., 1993. С. 13–15.

195. Чернова Т. А. Художественная картина мира, «экологическая ниша» и научная фантастика. *Художественное творчество: вопросы комплексного изучения. Человек–Природа–Искусство*. Л. : Наука, 1986. 271 с.

196. Черновский А. Рец. на кн.: А. С. Грин. Белый огонь: Рассказы. *Книга и революция*, 1923. № 1. С. 53.

197. Шагинян М. С. А. Грин. *Красная новь*, 1933. № 5. С. 171–173.

198. Шевцова Г. И. Проблемы отношения человека и природы в рассказе А. Грина «Лунный свет». *Александр Грин: судьба и творчество. Статьи, очерки, исследования*. Сост. А. А. Ненада. Феодосия; М. : Издательский дом «Коктебель», 2008. С. 76–83.

199. Шевцова Г. И. Художественное воплощение идеи движения в творчестве А. С. Грина (мотивный аспект) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01. Елец, 2003. 21 с.

200. Шевцова Г. И. Художественное воплощение идеи движения в творчестве А. С. Грина (мотивный аспект) : дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01. Елец, 2003. 201 с.

201. Щеглов М. Корабли Александра Грина. *Новый мир*. 1956. № 10. С. 220–223. URL: <http://grin.lit-info.ru/grin/kritika/scheglov-korabli-grina.htm> (дата обращения: 26.05.2019).

202. Эллис (Кобылинский Л. Л.) Русские символисты: Константин Бальмонт. Валерий Брюсов, Андрей Белый. Томск, 1998. 288 с.

203. Эткинд Е. Г. Там, внутри. О русской поэзии XX века. СПб. : Максима, 1997. 568 с.

204. Яблоков Е. А. А. Грин и М. Булгаков (романы «Блистающий мир» и «Мастер и Маргарита»). Научные доклады высшей школы. *Филологические науки*. 1991. № 4. С. 33–42.
205. Яблоков Е. А. Роман Александра Грина «Блистающий мир». М. : МАКС Пресс, 2005. 148 с. URL: http://grinworld.org/salvatory/salvatory_06_00.htm (дата обращения: 28.05.2019).
206. Яловая Н. В. «С Грином у нее был роман»: Екатерина Бибергаль в судьбе писателя. *Александр Грин: творческая биография: Статьи, очерки, исследования*. Сост. А. А. Ненада. Феодосия : «Арт Лайф», 2014. С. 90–96.
207. Castaing P. L'évolution littéraire d'Aleksandr Grin: de la décadence à l'idéalisme. Aix-en-Provence. Université de Provence, 1997. 296 p.
208. Frioux C. Sur deux romans d'Aleksandre Grin. *Cahiers du monde russe et soviétique*, 1962. Vol. 3. № 4. P. 546-563. URL: https://www.persee.fr/doc/cmr_0008-0160_1962_num_3_4_1526 (дата обращения: 28.03.2020).
209. Kinga Koszada. Joseph Conrad and Aleksander Grin – a comparative study (based on novellas Heart of Darkness and Scarlet Sails). *Polilog. Studia Neofilologiczne*. Akademia Pomorska Słupsk, Polska, 2017. № 7. S. 119–130.
210. Litwinow J. Proza Aleksandra Grina. Uniwersytet A. Mickiewicza. Poznan, 1986. 172 s.
211. Luker N. Alexander Grin. Bradda, Letchworth, 1973. 125 p.
212. Luker N. Alexander Grin: The Forgotten Visionary. Oriental Research Partners, Newtonville, Massachusetts, 1980. 94 p.
213. Malej I. Tradycje impresjonizmu w pejzazu Aleksandra Grina. *Slavia Orientalis*, 1995. № 44 (1). P. 39–56.
214. Martowicz K. The work of Aleksandr Grin (1880-1932): a study of Grin's philosophical outlook. A Thesis Submitted for the Degree of PhD at the University of St. Andrews, 2011. 211 p.
215. Pollak S. Geograf krajow urojonych. Wyprawy za trzy morza. *Szkice o literaturze rosyjskiej*. Warszawa, 1962. S. 180–196.

216. Scherr B. P. Aleksandr Grin's "Scarlet Sails" and the Fairy Tale. *Slavic and East European Journal*, 1976. Vol. 20. № 4. P. 387-399.
217. Scherr B. P. The Literary Development of Aleksander Grin. (University of Chicago, 1973). 209 p.
218. Scherr B. P.; Luker N.J.L.; Ellis S. The Shining World: Exploring Aleksandr Grin's "Grinlandia". Nottingham: Astra Press, 2007. 189 p.
219. Villeneuve J. Le Telephone d'Alexandre Grine: Fuite et rumeurs dans la Russie revolutionnaire desannees. *Tangence*, 1997. № 55, P. 40–53.
220. Vocas, Z. Skrivnosti svet Aleksandra Grina in Franza Kafke. *Dialogi: Revija za Kulturo*. № 24 (10–11, 12). 1988. C. 96–101, 55–59.